

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung der Selbstwirksamkeit in der frühen Kindheit durch die Heilpädagogische Früherziehung

Ein Einblick in die Berufspraxis von fünf
Fachpersonen mit unterschiedlicher
Erstausbildung

Masterarbeit

Eingereicht von: Barbara Müller Sommer

Begleitung: Christina Koch

Datum: 23. November 2018

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht mit Hilfe von fünf teilstandardisierten Leitfadenterviews, wie in der Heilpädagogischen Früherziehung die Selbstwirksamkeit als bedeutender Resilienzfaktor gefördert wird. Das Interesse wird auf die Operationalisierung der Förderung auf der Handlungsebene des Kindes und in der Beratung und Begleitung der Eltern gerichtet. Die Sicht- und Handlungsweisen von Fachpersonen mit unterschiedlichen Erstausbildungen werden einander gegenübergestellt.

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse zeigen auf, dass die Selbstwirksamkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung auf vielfältige Art und Weise gefördert werden kann. Die Beratung der Eltern stellt sich als herausfordernd dar. Die Handlungsweisen der verschiedenen Fachpersonen in der Praxis unterscheiden sich weniger, als die Theorien, auf die sie sich beziehen.

Dank

Ich danke allen Menschen, die mich beim Verfassen dieser Arbeit unterstützt haben. Allen voran gilt mein Dank den Fachfrauen, die sich Zeit genommen haben, ihr Wissen mit mir zu teilen und in den Interviews ihre Schatzkisten für mich zu öffnen. Auch bei meiner Kollegin, die sich für den Pre -Test zur Verfügung gestellt hat, bedanke ich mich herzlich.

Meine Mentorin, Frau Christina Koch, hat mich stets wohlwollend, zuverlässig und prompt unterstützt und mich mit wichtigen Hinweisen auf den richtigen Weg gebracht. Vielen Dank!

Ein grosser Dank geht an die beiden lektorierenden Frauen für ihre aufwendige Arbeit.

Meiner Familie danke ich für die Entlastung im Haushalt, die aufmunternden Worte, das Nachfragen und die Rücksichtnahme in der ganzen Zeit, in der mich diese Masterarbeit beschäftigt hat.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Problemstellung	1
1.2. Zielsetzung und Fragestellungen	2
1.3. Relevanz der Fragestellungen	3
1.4. Aufbau der Arbeit	6
2. Berufsbilder	7
2.1. Heilpädagogische Früherziehung	7
2.1.1. Begriffsklärung	7
2.1.2. Zielgruppen	8
2.1.3. Aufgabenfelder	9
2.2. Klinische Heilpädagogik	11
2.2.1. Begriffsklärung und zentrale Anliegen	11
2.2.2. Ausbildung	11
2.3. Ergotherapie	12
2.3.1. Begriffsklärung und zentrale Anliegen	12
2.3.2. Ausbildung	13
2.4. Psychomotoriktherapie	13
2.4.1. Begriffsklärung und zentrale Anliegen	13
2.4.2. Ausbildung	14
3. Theoretischer Rahmen	14
3.1. Das Konzept der Resilienz	14
3.1.1. Risiko- und Schutzfaktoren	15
3.1.2. Selbstwirksamkeit als Resilienzfaktor	17
3.2. Selbstwirksamkeit	19
3.2.1. Begriffsklärung und theoretische Grundlagen	19
3.2.2. Die Entwicklung von Selbstwirksamkeitserwartungen bzw. Kontrollüberzeugungen im Kindesalter	21
3.2.3. Quellen von Selbstwirksamkeit	26
3.2.4. Förderung von Selbstwirksamkeit	27
3.2.5. Zusammenfassung des theoretischen Teils	30
4. Forschungsmethode	32
4.1. Forschungsdesign	32
4.1.1. Datenerhebung mittels Leitfadeninterviews	32
4.1.2. Sampling	34
4.1.3. Pre-Test	35
4.1.4. Durchführung der Interviews	35
4.2. Auswertung	36
4.2.1. Transkription und Datenaufarbeitung	36
4.2.2. Qualitative Inhaltsanalyse	36
4.2.3. Begründung der Kategorien	38

5.	Darstellung der Ergebnisse	39
5.1.	Skalierungsfragen.....	39
5.2.	Hauptkategorie: Handlungsebene Kind.....	39
5.3.	Hauptkategorie: Begleitung durch die Fachperson HFE.....	44
5.4.	Hauptkategorie: Beratung und Begleitung der Eltern.....	48
5.5.	Hauptkategorie: Zugang zum Thema im Erstberuf.....	51
5.6.	Hauptkategorie: Weiterführende Themen.....	53
6.	Diskussion der Ergebnisse	54
6.1.	Allgemeines.....	54
6.2.	Handlungsebene Kind.....	54
6.3.	Begleitung der Handlungserfahrung durch die Fachperson HFE.....	57
6.3.1.	Beantwortung der Frage 1.....	60
6.4.	Beratung und Begleitung der Eltern.....	60
6.4.1.	Beantwortung der Frage 2.....	63
6.5.	Zugang zum Thema im Erstberuf.....	63
6.5.1.	Beantwortung Frage 3.....	65
7.	Reflexion der Forschungsmethode	66
7.1.	Das Leitfadeninterview mit Experten.....	66
7.2.	Sampling.....	67
7.3.	Transkription.....	67
7.4.	Qualitative Inhaltsanalyse.....	68
8.	Fazit und Ausblick	68
9.	Literatur	71
10.	Tabellenverzeichnis	75
11.	Abbildungsverzeichnis	75
12.	Anhang (separates Dokument)	
I.	Anfrage Interview.....	- 1 -
II.	Einverständniserklärung.....	- 2 -
III.	Interview Leitfaden.....	- 3 -
IV.	Transkriptionsregeln.....	- 8 -
V.	Transkript Interview 1.....	- 10 -
VI.	Zusammenfassung Interview 1.....	- 20 -
VII.	Transkript Interview 2.....	- 23 -
VIII.	Zusammenfassung Interview 2.....	- 34 -
IX.	Transkript Interview 3.....	- 37 -
X.	Zusammenfassung Interview 3.....	- 45 -
XI.	Transkript Interview 4.....	- 48 -
XII.	Zusammenfassung Interview 4.....	- 60 -
XIII.	Transkript Interview 5.....	- 63 -
XIV.	Zusammenfassung Interview 5.....	- 74 -
XV.	Kategoriensystem.....	- 77 -
XVI.	Codierte Interviewabschnitte.....	- 82 -

1. Einleitung

1.1. Problemstellung

Mit dem Konzept der Resilienz hat sich seit den 1990er Jahren in pädagogischen, sozialen und medizinischen Berufsfeldern ein Wechsel der Blickrichtung vollzogen. Es wird nicht mehr nur auf die Bedingungen geblickt, die einen Menschen krank oder behindert machen, sondern es werden Schutzfaktoren und Ressourcen gesucht, welche die Entwicklung begünstigen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 7). Die neuere Resilienzforschung beispielsweise von Wustmann (2011) und Rönnau – Böse & Fröhlich-Gildhoff (2015) befasst sich mit der Prävention. Dabei sind die personalen Schutzfaktoren, zu denen auch die Selbstwirksamkeit gehört, von Interesse, weil sie beeinflussbar sind. Die Frage, wie der Aufbau von Schutzfaktoren bereits bei kleinen Kindern gefördert werden kann, ist Gegenstand von präventiven Förderprogrammen für den Frühbereich. Für die Heilpädagogische Früherziehung wird die Frage, wie Kinder trotz Entwicklungseinschränkungen Ressourcen entwickeln können, um ihr Leben mit Zuversicht und Leistungsbereitschaft mitzubestimmen, wird für die Heilpädagogische Früherziehung als zentral erachtet. Sarimski (2017) nennt die Resilienzorientierung als eines von drei Grundprinzipien der Frühförderung.

Die Selbstwirksamkeit ist als personaler Schutzfaktor durch viele Studien konsistent nachgewiesen worden (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 46). In der frühen Kindheit sind eine stabile, verlässliche Bezugsperson und Erfahrungen von Selbstwirksamkeit die bedeutendsten Faktoren für die Entwicklung von Widerstandsfähigkeit (vgl. Wustmann, 2011, S. 351). Selbstwirksam zu sein bedeutet, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben und überzeugt zu sein, ein bestimmtes Ziel auch durch Überwindung von Hindernissen erreichen zu können (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 18). Die Erwartung der eigenen Selbstwirksamkeit (in der Folge Selbstwirksamkeitserwartung genannt) hat einen grossen Einfluss auf die Entwicklung von Kontrollüberzeugungen, Selbstvertrauen und Leistungsbereitschaft. Erfahrungen, dass durch eigenes Handeln eine Wirkung in der Umwelt hervorgerufen werden kann (in der Folge Selbstwirksamkeitserfahrung genannt), macht der Mensch bereits in den ersten Lebensmonaten. Aufgrund solcher Erfahrungen entwickelt er die Überzeugung, dass das Leben einen Sinn macht und inwieweit eine gewisse Vorhersehbarkeit und Kontrollmöglichkeit besteht (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Dörner, Rönnau-Böse, 2016, S. 18).

Die Förderung der Selbstwirksamkeit wird in der Psychomotoriktherapie, in welcher die Autorin während über zwanzig Jahren tätig war, im Zusammenhang mit dem Selbstkonzept betrachtet und behandelt. Ob ein Kind Vertrauen in seine Fähigkeiten hat, ob es aktiv auf andere zugeht und wie rasch es bei Schwierigkeiten aufgibt hängt vom Bild ab, welches es von sich selber hat. Ein Mensch entwickelt im Lauf seines Lebens ein System von Annahmen über seine Person. Diese Einstellungen und Überzeugungen nennt man Selbstkonzept (vgl. Zimmer 2012b, S. 50). Die Psychomotorik formuliert den Aufbau eines positiven Selbstkonzepts als zentrales Anliegen in der Arbeit mit Kindern (vgl. Fischer, 2009, S. 88). Man ist der Meinung, dass Kinder in Bewegungshandlungen und Körpererfahrungen in besonderem Mass Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen können. Sie erleben sich als Urheber von Effekten und bekommen über die Körperwahrnehmung direkte Rückmeldungen über Erfolg und Misserfolg von Handlungen (vgl. Zimmer 2012b, S. 64). Der Emotionalität wird im Ansatz der Psychomotorik ein besonderer Stellenwert beigemessen in der Überzeugung, dass vor allem diejenigen Informationen für das Selbstkonzept relevant sind, die für das Individuum emotional bedeutsam sind (vgl. Fischer, 2009, S. 88).

Gemäss der Definition des BVF (2011) auf Seite 8 dieser Arbeit wird in der Heilpädagogischen Früherziehung auf die Selbstwirksamkeit des Kindes geachtet. Die Frage, wie die Förderung der Selbstwirksamkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung konkret angegangen wird, konnte aus der Fachliteratur jedoch nicht erschlossen werden.

In diesem Beruf sind Fachpersonen mit unterschiedlichen Erstausbildungen tätig. Im fachlichen Austausch treffen verschiedene Sichtweisen und Handlungsansätze zu einem Thema bereichernd aufeinander. Die Methodenvielfalt, die daraus entsteht, trägt dazu bei, die Förderung und Begleitung eines Kindes und seiner Familie optimal anzupassen.

1.2. Zielsetzung und Fragestellungen

Diese Arbeit hat zum Ziel, die Förderung von Selbstwirksamkeit als Resilienzfaktor zu untersuchen. Es sollen Informationen zur Operationalisierung solcher Förderung in der Heilpädagogischen Früherziehung gewonnen werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass Fachpersonen der HFE resilienzorientiert arbeiten und in der Förderung des Kindes auf selbstwirksames Handeln achten. Was genau sie dabei tun und wie sie es tun, steht im Fokus des Interesses.

Frage 1

Wie fördern Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Selbstwirksamkeit des Kindes in der direkten Handlungserfahrung*?

*Der Begriff „direkte Handlungserfahrung“ entspringt dem Konzept der Selbstwirksamkeit von Bandura und wird in Kapitel 3 noch näher erläutert. Es wird davon ausgegangen, dass in der Förderung von entwicklungsbeeinträchtigten Kleinkindern vor allem über (Spiel)handlungen gearbeitet wird, die als solche Handlungserfahrungen angesehen werden.

Die Beratung und Begleitung der Eltern gehört zu den Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung (vgl. Kap. 2.1.3.). Die Eltern werden unterstützt und gestärkt darin, im Alltag nach Möglichkeit entwicklungsfördernd mit ihrem Kind umzugehen. Es wird deshalb auch untersucht, wie die Fachpersonen die Eltern in die Förderung von Selbstwirksamkeit einbeziehen, bzw. sie diesbezüglich beraten.

Frage 2

Wie vermitteln Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung das Thema Selbstwirksamkeit den Eltern beratend und begleitend?

Wie bereits erwähnt ist die Heilpädagogische Früherziehung ein Beruf, in dem verschieden ausgebildete Fachpersonen als Früherziehende tätig sind. Gerade weil die Selbstwirksamkeit im Erstberuf der Autorin eine so zentrale Rolle eingenommen hat, besteht ein persönliches Interesse an den Sichtweisen anders geprägter Fachpersonen zum Thema Selbstwirksamkeit.

Frage 3

Wie unterscheiden sich die Sichtweisen und Handlungsansätze der Fachpersonen HFE mit unterschiedlichen Erstausbildungen?

1.3. Relevanz der Fragestellungen

Die Heilpädagogische Früherziehung ist ein sonderpädagogisches Arbeitsfeld. Sie hat die ganzheitliche Förderung der Gesamtentwicklung des Kleinkindes und die Unterstützung und Begleitung seines Umfeldes zum Ziel. Sie orientiert sich an einem bio-psycho-sozialen

Entwicklungsmodell, indem sie davon ausgeht, dass das Kind sich eigenaktiv in seiner sozialen Umwelt entwickelt. Diese Entwicklung wird von Risiko- und Schutzfaktoren beeinflusst. Die Heilpädagogische Früherziehung stärkt das Potenzial für eine günstige Entwicklung trotz beeinträchtigender Risikokonstellationen (vgl. Sarimski, 2017, S. 24).

In der Resilienzforschung wurde die Selbstwirksamkeit als personaler Schutzfaktor in allen Studien bestätigt. Sie scheint für eine resiliente Entwicklung über die ganze Lebensspanne eine zentrale Rolle zu spielen. Bei der Recherche zum Thema wurde die Selbstwirksamkeit im medizinischen Bereich im Zusammenhang mit Rehabilitation nach Operationen, Genesung von Krankheiten und mit Entwöhnung von Suchtmitteln angetroffen. Auch die abnehmende Selbstwirksamkeit im höheren Alter ist ein Aspekt des Themas (vgl. Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015).

In der Resilienzforschung wird der Selbstwirksamkeit teilweise eine besondere Stellung unter den personalen Schutzfaktoren zugewiesen, weil sie Einfluss auf andere Schutzfaktoren, wie z. B. die Selbstwahrnehmung, hat (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 46). Insbesondere im frühen Kindesalter sind eine sichere Bindung und Selbstwirksamkeitserwartungen (vgl. Kap. 3. 2.) die wichtigsten Faktoren, auf Grund derer sich Kinder resilient entwickeln (vgl. Wustmann, 2011, S. 350). Alle gesichteten Konzepte zur Förderung der Resilienz von Kindern machen Empfehlungen für den Bereich Selbstwirksamkeit (vgl. Fröhlich-Gildhoff, Becker, Fischer, 2012; Fröhlich-Gildhoff et al., 2016.). Diese Programme haben meist einen präventiven Ansatz und beziehen sich auf den Bereich der Frühen Förderung und auf den Kontext von Kindertagesstätten und Kindergärten, also auf Kinder mit verhältnismässig geringen Risikokonstellationen. Ein laufendes Forschungsprojekt des „Marie Meierhofer Instituts für das Kind“ befasst sich mit der Auswirkung von frühen familialen Risiken auf die Selbstwirksamkeit von Kindern und erforscht mögliche Schutzprozesse auf individueller, familiärer und ausserfamiliärer Ebene (vgl. Müller, 2012, Marie Meierhofer Institut, 2018). Über die Operationalisierung von Selbstwirksamkeitsförderung mit entwicklungsverzögerten, behinderten oder sozial benachteiligten Kindern im Setting der Heilpädagogischen Früherziehung konnte keine spezifische Literatur gefunden werden. Gerade diese Kinder benötigen jedoch eine frühe und fein abgestimmte Resilienzförderung, weil sie oft erhöhte Risikokonstellationen haben. Sie laufen Gefahr, sich selten selbstwirksam erleben zu können, weil ihre Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt sind, sie mehr Zeit brauchen als andere Kinder oder ihre Umwelt arm an Anregung ist. Bei ihnen gilt es, die oft zaghaften

Handlungsansätze zu entdecken, sie aufzunehmen und darüber mit dem Kind in eine Interaktion zu kommen (vgl. Weiss, 2007, S. 170). Die heilpädagogische Früherziehung kann den Rahmen schaffen, in dem Kinder unabhängig von ihren Handlungsmöglichkeiten und ihrem Entwicklungsstand Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen können. Wird jedoch das Augenmerk in der Förderung einseitig auf Bereiche, in denen das Kind noch Defizite hat, gerichtet, läuft man Gefahr, die Selbstwirksamkeit des Kindes ein weiteres Mal zu untergraben (vgl. Weiss, 2007, S. 163). Erfahrungen von Selbstwirksamkeit macht das Kind vor allem in Spielsituationen, in denen es frei explorieren kann, die bedeutungsvoll und selbst gewählt sind. Es gehört deshalb auch zu den professionellen Kompetenzen der Fachpersonen der Früherziehung, die Spielbedürfnisse des Kindes zu beachten und ihnen Raum zu geben. Unter dem Förderdruck droht das Spiel rasch zur reinen Verpackung der Förderideen zu werden und das Eigene des Kindes im Spiel zu verlieren (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 109). Stellt die Früherzieherin jedoch die Eigenaktivität und Selbstgestaltung des Kindes in den Mittelpunkt der Förderung, wird diese möglicherweise nicht von allen Eltern und Fachstellen als gezielte Förderung wahrgenommen. Den Eltern die Bedeutung des Spiels für die Autonomieentwicklung, Kompetenzerweiterung und für die Entwicklung von Selbstwirksamkeitserwartung zu vermitteln, kann je nach dem eine schwierige Aufgabe sein (vgl. Weiss, 2007, S. 165).

In Anbetracht dieses Spannungsfeldes und der Aktualität des Themas im Bereich der Frühen Förderung, erscheint es angebracht, den Schutzfaktor Selbstwirksamkeit und seine Förderung in der Heilpädagogischen Früherziehung genauer zu erforschen. Denn für alle Kinder, aber im Speziellen für Risikokinder ist es wichtig, dass sie Haltungen und Ressourcen entwickeln können, die für die Bewältigung von schwierigen Lebensumständen wichtig sind. Die Förderung solcher Ressourcen geschieht im Wesentlichen über zwei Wege: Der eine Weg führt über Aufbau und Stärkung von personalen Ressourcen wie der Förderung von Selbstwirksamkeitserfahrungen und Problemlösestrategien, der Stärkung der kindlichen Eigenaktivität und der persönlichen Verantwortungsübernahme sowie der Förderung von Interessenentwicklung und Zielorientierung und von positiver Selbsteinschätzung. Der andere Weg zielt auf den Aufbau und die Stärkung von sozialen Ressourcen im Lebensumfeld des Kindes ab und meint im Wesentlichen die Aktivierung von mindestens einer zentralen, stabilen und verlässlichen Bezugsperson (vgl. Wustmann, 2011, S. 351).

Die Heilpädagogische Früherziehung hat unter anderem die Aufgabe „Kinder in ihren eigenen Stärken zu stärken, um Schwächen zu schwächen“ (Wustmann, 2011, S. 354).

1.4. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in 8 Kapitel gegliedert. Nach der Einleitung werden in Kapitel 2 die Berufsbilder, die in dieser Masterarbeit von Bedeutung sind, vorgestellt. Kapitel 3 widmet sich den theoretischen Grundlagen zum Thema Resilienz und Selbstwirksamkeit und deren Entwicklung und Förderung. In Kapitel 4 wird die für diese Arbeit ausgewählte Forschungsmethode beschrieben. Kapitel 5 beschreibt die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse, die in Kapitel 6 diskutiert und in Bezug zur Literatur gestellt werden. Kapitel 7 widmet sich der Reflexion der Forschungsmethode und Kapitel 8 schliesst die Arbeit mit einem Fazit und einem Ausblick ab.

In anderen deutschsprachigen Ländern, wie bspw. Deutschland, wird die Heilpädagogische Früherziehung als Frühförderung bezeichnet. Da sich die vorliegende Arbeit auf den Kontext im deutschsprachigen Raum bezieht und neben Schweizer Autoren auch viele deutsche Quellen verwendet wurden, werden in der Folge in Fliesstexten die Begriffe „Heilpädagogische Früherziehung“ und „Frühförderung“ synonym verwendet. In Tabellen und den Unterlagen zu den Interviews wird die Berufsbezeichnung mit „HFE“ abgekürzt. Für die berufsausübenden Personen wurde die geschlechtsneutrale Bezeichnung „Fachperson HFE“ gewählt.

2. Berufsbilder

Im folgenden Kapitel werden die Berufsbilder beschrieben, auf welche in dieser Arbeit Bezug genommen wird. Zuerst wird die Heilpädagogische Früherziehung wie sie in der Schweiz ausgeübt wird mit ihren Aufgabenfeldern und Arbeitsprinzipien beschrieben. Im Anschluss daran werden die wichtigsten Aspekte aus den Berufsbildern Klinische Heilpädagogik, Ergotherapie und Psychomotoriktherapie dargestellt, auf welche sich die Frage 3 dieser Arbeit bezieht.

Die Fachliteratur zeigt, dass alle vier Berufsbilder sich auf ein bio-psycho-soziales Menschenbild beziehen, das den Menschen als Individuum sieht, dessen Entwicklung von verschiedensten Faktoren abhängt und an welcher es selber aktiv beteiligt ist. Drei der vier Berufe sind dem Heilpädagogischen Handlungsfeld zugeordnet und als pädagogisch-therapeutische Berufe zu verstehen. Die Ergotherapie hat ihre Wurzeln und Bezüge eher in der Medizin und zählt zu den medizinisch-therapeutischen Berufen.

2.1. Heilpädagogische Früherziehung

2.1.1. Begriffsklärung

In der Schweiz wird der Begriff Heilpädagogische Früherziehung verwendet für eine sonderpädagogische Massnahme der Frühen Förderung, die sich an Familien mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen ab Geburt bis zum Schuleintritt richtet. Mit dem Begriff Frühe Förderung werden Angebote umfasst, die Kinder in ihren Lern- und Bildungsprozessen ab Geburt bis zum Schuleintritt unterstützen. Diese schliessen Bildung, Betreuung und Erziehung, sowie Unterstützung und Beratung der Eltern und der Institutionen im Frühbereich ein. In der Frühen Förderung wird zwischen Allgemeiner Frühen Förderung und Besonderer Frühen Förderung unterschieden. Während sich erstere an alle Familien mit kleinen Kindern richtet, erreichen Angebote der Besonderer Frühen Förderung ausschliesslich Familien, die besondere Bedürfnisse und deshalb Anspruch auf spezielle Unterstützung haben. Die Heilpädagogische Früherziehung ist der Besonderer Frühen Förderung zuzuordnen (vgl. BVF, 2011, S. 1). In der Schweiz gehört sie zum sonderpädagogischen Grundangebot und wird in der aktuellen interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat) der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) wie folgt definiert: „In der Heilpädagogischen Früherziehung werden

Kinder mit Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt“ (EDK, einheitliche Terminologie vom 25. Oktober 2007).

Im Positionspapier des Berufsverbandes der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (BVF) werden die daraus resultierenden Aufgaben und Ziele der Heilpädagogischen Früherziehung wie folgt beschrieben:

In Zusammenarbeit mit den Eltern und weiteren Erziehungsverantwortlichen beabsichtigt die Heilpädagogische Früherziehung, dem Kind in seinem jeweiligen Lebensumfeld optimale Lern- und Entwicklungsbedingungen zu ermöglichen. In der Förderung und Begleitung des Kindes werden seine individuelle Beeinträchtigung und Situation mit einbezogen. Die HFE achtet auf selbstwirksames Handeln und Lernen des Kindes mit besonderen Bedürfnissen und seiner Familie. Sie stärkt die Familie in ihrer Erziehungskompetenz und unterstützt deren Autonomie. Durch gezielte, frühe heilpädagogische Unterstützung wird die Chancengleichheit erhöht und die Integration in die Gesellschaft erleichtert. (BVF, 2011, S. 2)

2.1.2. Zielgruppen

Wie weiter oben beschrieben richtet sich die Heilpädagogische Früherziehung an Kinder im Vorschulalter, deren Entwicklung aus verschiedenen Gründen zur Besorgnis Anlass gibt. Unter Behinderungen werden Schädigungen und Beeinträchtigungen wie z. B. genetische Syndrome, Sinnesschädigungen, deutliche Bewegungsauffälligkeiten oder Fehlbildungen verstanden. Entwicklungsverzögerungen oder -einschränkungen können sich bspw. auf Grund einer Frühgeburt in einzelnen Bereichen der Entwicklung zeigen. Unter entwicklungsgefährdeten Kindern versteht man Kinder, die unter hemmenden Entwicklungsbedingungen aufwachsen.

In den meisten Fällen wird die Heilpädagogische Früherziehung auf Grund der Auffälligkeiten beim Kind vom Kinderarzt empfohlen. Sie richtet aber ihr Augenmerk, wie bereits erwähnt, auf das ganze Umfeld des Kindes. Die Heilpädagogische Früherziehung ist für Familien kostenlos und freiwillig. Sie wird aus Geldern der öffentlichen Hand finanziert.

2.1.3. Aufgabenfelder

Das Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung umfasst vielfältige und komplexe Aufgaben. Aktuell werden diese in fünf Aufgabenfelder eingeteilt, welche hier kurz vorgestellt werden (vgl. Lütolf et al 2014).

Diagnostik

Die heilpädagogische Diagnostik der Frühförderung ergänzt die medizinische Diagnostik und bildet die Grundlage für die Planung der anschliessenden Förderung. Sie zählt zu den Kernaufgaben der Fachpersonen HFE. Man unterscheidet Eingangsdagnostik und Verlaufsdiagnostik. Während innerhalb der Eingangsdagnostik der Entwicklungsstand des Kindes und die Ressourcen seines Umfeldes abgeklärt werden, beinhaltet die Verlaufsdiagnostik die Dokumentation des Entwicklungsverlaufs von Kind und Umfeld in der Zeit der laufenden Förderung und die Anpassung der Planung. Für die Diagnostik werden einerseits standardisierte Entwicklungstests und Beobachtungsverfahren eingesetzt, andererseits bezieht die Fachperson HFE anamnestiche Angaben der Eltern aus Gesprächen und eigene Beobachtungen mit ein (vgl. Lütolf et al 2014, S. 12f)

Förderung

Als Förderung wird in der Heilpädagogischen Früherziehung die eigentliche Arbeit mit dem Kind bezeichnet. Sie beinhaltet „heilpädagogische Angebote, zu denen eine Vielzahl von Tätigkeiten zwischen Kindern und Erwachsenen gezählt werden kann“ (Thurmair & Naggl, 2003, S. 84). Da in der Heilpädagogischen Früherziehung das Kind und seine Entwicklung im Mittelpunkt stehen, orientiert sich die Förderung an seinen Bedürfnissen und Interessen. Dementsprechend werden die Aktivitäten spielerisch gestaltet und finden in der Regel in der Lebenswelt des Kindes statt, d.h. zu Hause oder in der Kindertagesstätte. Auf Grund ihres Wissens über die kindliche Entwicklung, insbesondere die Spielentwicklung, ist die Fachperson HFE befähigt, ihre Förderziele in spielerische Interaktionen zu integrieren, so dass die Förderung nicht ein trockenes Üben darstellt (vgl. Lütolf et al 2014, S. 13f).

Beratung

Die Beratung und Begleitung der Eltern ist eine zentrale Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung. Dabei werden zwei Formen von Beratung unterschieden: Consulting beinhaltet fachliche Beratung und Information zu Anliegen und Fragen der Eltern, die ihr Kind, seine Entwicklung und weitere Fördermöglichkeiten betreffen. Mit Counseling wird eher die

psychologisch ausgerichtete Begleitung der Eltern in der Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass sie ein entwicklungsauffälliges Kind haben, bezeichnet. Im Verlauf der Professionalisierung der Frühförderung und durch sich verändernde Gesellschaftsformen hat sich das Arbeitsfeld der Beratung in den letzten Jahren auch auf ausserfamiliäre Bezugspersonen des Kindes ausgeweitet. Die Fachperson HFE bezieht also auch Betreuungspersonen aus Kindertagesstätten und Kindergärten in ihr Beratungsfeld mit ein (vgl. Lütolf et al, 2014, S.15).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

In der Heilpädagogischen Früherziehung ist die Interdisziplinarität ein benanntes Arbeitsprinzip. Darunter wird die Vernetzung aller an der Förderung beteiligten Fachpersonen und die Koordination von Fördermassnahmen verstanden. Es ist für die Entwicklung des Kindes und vor allem auch für die Familien wichtig, dass alle Fachpersonen eine gemeinsame Zielrichtung verfolgen, diese miteinander austauschen und aufeinander abstimmen. Jede Fachperson hat, bedingt durch ihren beruflichen Zugang, eine eingeschränkte Sicht auf Kind und Familie und muss andere Sichtweisen einbeziehen. Damit die Förderung des Kindes nicht doppelspurig läuft und die Eltern nicht durch unklare Befunde verunsichert werden, ist die Absprache unter den Fachpersonen von grosser Bedeutung (vgl. Lütolf et al, 2014, S. 16).

Thurmair & Naggl (2010) verstehen unter Interdisziplinarität auch die Zusammenarbeit im Team einer Frühförderstelle: Kollegiale Beratung, Hospitationen und fachliche Beratung durch Kolleginnen mit anderer beruflicher Prägung dienen dazu, die Förderung und Begleitung eines Kindes und seiner Familie möglichst breit abzustützen (vgl. S. 31).

Prävention

Das Feld der präventiven Angebote ist eine weitere von der EDK empfohlene Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung. Sie fokussiert vor allem Kinder mit Entwicklungsgefährdungen und hat zum Ziel, möglichst günstige Entwicklungsbedingungen zu schaffen, um späteren Schwierigkeiten entgegenzuwirken (vgl. Lütolf et al 2014, S. 14f).

2.2. Klinische Heilpädagogik

2.2.1. Begriffsklärung und zentrale Anliegen

Die Heilpädagogik wird seit den 1970er Jahren klar den Erziehungswissenschaften zugeordnet. Sie wurde von Paul Moor als „Pädagogik unter erschwerten Bedingungen“ definiert (vgl. Haerberlin, 2005, S. 11). Die Definitionen von Heilpädagogik veränderten sich mit der Definition und Sichtweise von Behinderung. Unter heutigen Gesichtspunkten kümmert sich die Heilpädagogik um die Erziehung und Bildung von Menschen, deren Partizipation und Teilhabe am Leben in einer Gesellschaft beeinträchtigt ist (vgl. Simon, 2011, S. 13). Heute werden im deutschsprachigen Raum die Begriffe Heilpädagogik und Sonderpädagogik gleichberechtigt verwendet. Der Begriff „Klinische Heilpädagogik“ wird in der Literatur selten verwendet. In der Schweiz bezeichnet er den ausserschulischen Bereich der Heilpädagogik (vgl. Simon, 2011, S. 14). Klinische Heilpädagoginnen unterrichten, erziehen, begleiten, unterstützen und fördern Kinder, Jugendliche oder Erwachsene mit Behinderungen in Institutionen wie Sonderschulen oder Heimen. Sie sind spezialisiert auf den Bereich der geistigen Behinderung, der Mehrfachbehinderung und auf Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen über die ganze Lebensspanne (vgl. Berufsberatung, 2018). Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seinen Möglichkeiten und Grenzen im Entwicklungs- und Bildungsprozess. Heilpädagoginnen sind spezialisiert darauf, Situationen an die besonderen Bedürfnisse solcher Menschen anzupassen. Sie arbeiten dabei mit verschiedensten Methoden der Entwicklungsförderung, der Spieltherapie, der Kunsttherapie, der Unterstützten Kommunikation usw. Referenzwissenschaften der klinischen Heilpädagogik sind Anthropologie und Ethik, Philosophie, Psychologie, Soziologie, Pädagogik und Medizin (vgl. Simon, 2011, S. 16f).

2.2.2. Ausbildung

In der Schweiz werden klinische Heilpädagoginnen am Institut für Heilpädagogik der Universität Freiburg im Bachelor Studiengang „Klinische Heilpädagogik und Sozialpädagogik“ ausgebildet, der früher ein Diplomstudiengang war.

2.3. Ergotherapie

2.3.1. Begriffsklärung und zentrale Anliegen

Der Begriff Ergotherapie setzt sich zusammen aus den altgriechischen Worten „ergon“ für „Werk“, „Arbeit“ und „therapia“ auf Deutsch „Dienst“ oder „Behandlung“ (vgl. Duden). Die Ergotherapie ist ein Teil der Gesundheitsförderung und wirft einen ganzheitlichen Blick auf die Handlungsfähigkeit des Menschen. Sie bezeichnet tätig sein und handeln können als menschliche Grundbedürfnisse und geht davon aus, dass die Fähigkeit des Menschen, Handlungen und Tätigkeiten ausführen zu können, die für ihn von Bedeutung sind, in hohem Mass zur Gesundheit jedes einzelnen beiträgt. Durch Unfall, Krankheit oder Behinderung können Menschen in ihrer individuellen Handlungsfähigkeit eingeschränkt werden. Die Ergotherapie hat zum Ziel, die Handlungsfähigkeit eines Menschen zu verbessern, zu erhalten oder wiederherzustellen und damit die Teilhabe am Leben der Gemeinschaft zu unterstützen. Zugleich sind Handlungen, Tätigkeiten und Aktivitäten auch das Arbeitsmittel in der Therapie. Durch Aktivitäten des täglichen Lebens aus den Bereichen Selbstversorgung, Arbeit und Freizeit wird die Handlungsfähigkeit geübt und gefördert. Durch die Beeinflussung der Umwelt, beispielsweise durch Einsatz von Hilfsmitteln, werden Körperstrukturen und –funktionen dahingehend unterstützt, dass Selbständigkeit und Teilhabe in verschiedenen Lebensbereichen gesteigert werden (vgl. ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz, 2005, S. 5ff). Unter Handlungen werden im Kontext der Ergotherapie konkrete, lebensbereichsbezogene Handlungen verstanden. Diese sind durch verschiedene Faktoren charakterisiert. Sie sind zielgerichtet und bewusst auf einen möglichen vorgestellten Zielzustand gerichtet. Handlungen sind motiviert und persönlich, sozial oder sachlich bedeutsam. Handlungen sind strukturiert durch einen Aufbau, einen Ablauf und einen Abschluss. Es liegt ihnen ein Handlungsplan zu Grunde. Handlungen sind selbst- bis fremdbestimmt und beeinflussen den Gestaltenden selbst wie auch seine Umwelt (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2010, S. 13). Referenzwissenschaften der Ergotherapie sind die Medizin und die Sozial- und Entwicklungspsychologie. Ergotherapeutinnen arbeiten in der Schweiz in medizinischen, psychiatrischen, und heilpädagogischen Institutionen und in eigenen Praxen mit Kindern und Erwachsenen.

2.3.2. Ausbildung

Bis anfangs des 21. Jahrhunderts wurden Ergotherapeutinnen an verschiedenen Schulen in der Schweiz für die Tätigkeit in vier Arbeitsfeldern ausgebildet: Psychiatrie, Pädiatrie, Geriatrie. Heute ist die Ausbildung als Bachelor-Studiengang an zwei Fachhochschulen organisiert. Die Ausbildungsmodule vermitteln medizinische, psychologische und pädagogische Grundlagen und praktische Kompetenzen, um mit Menschen über die ganze Lebensspanne zu arbeiten. Das dreijährige Studium beinhaltet 3 Praktika (vgl. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 2015, S. 10ff).

2.4. Psychomotoriktherapie

2.4.1. Begriffsklärung und zentrale Anliegen

Der Begriff Psychomotorik wird nicht einheitlich und in verschiedenen Sinnzusammenhängen verwendet. In der Berufsbezeichnung Psychomotoriktherapie weist er auf die enge wechselseitige Verknüpfung zwischen psychischen und motorischen Prozessen hin (vgl. Reichenbach, 2010, S. 10ff). Es wird der enge Zusammenhang von Wahrnehmen, Erleben, Erfahren und Handeln betont. Die Psychomotorik orientiert sich am Individuum und seiner Entwicklung (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 22).

In der Schweiz ist die Psychomotoriktherapie eine pädagogisch-therapeutische Massnahme zur Begleitung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen in den Bereichen der Motorik, der Wahrnehmung und des Selbstkonzepts. Sie stellt zur Förderung der ganzen Persönlichkeit eines Kindes Bewegung und Wahrnehmung in den Mittelpunkt. Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit sind in der Psychomotoriktherapie zentrale Begriffe und haben neben der Verbesserung der Motorik einen hohen Stellenwert als Ziel der Förderung. Durch anregungs- und variantenreiche Bewegungs- und Wahrnehmungssituationen wird das Kind zum Problemlösen und zur Eigentätigkeit angeregt (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 28). Je nach Kind und Kontext ist die Psychomotoriktherapie eher motorisch ausgerichtet und es werden konkrete Fertigkeiten geübt oder sie gleicht mehr einer Spieltherapie, in welcher der individuelle Bewegungsausdruck des Kindes und sein Sozialverhalten im Fokus stehen. Die Psychomotoriktherapie bezieht sich auf Theorien der Entwicklungspsychologie, der Heilpädagogik und der Psychomotorik. Sie schaut durch unterschiedliche Brillen auf die Bewegung eines Menschen und sieht sie als Funktionsgeschehen, Strukturierungsleistung, Bedeutungsphänomen, soziales Phänomen

oder systemisches Konstrukt (vgl. Reichenbach, 2010, S. 34). Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten in der Deutschschweiz in verschiedenen Institutionen, überwiegend jedoch in Regel- und Sonderschulen mit Kindern im Grundschulalter.

2.4.2. Ausbildung

Die Psychomotoriktherapie gehört zu den heilpädagogischen Berufen. In der Schweiz gibt es zwei Bachelorstudiengänge, die zur Berufsqualifikation führen. Das Studium beinhaltet theoretische Grundlagen, vermittelt konkrete Therapiekonzepte und –werkzeuge und wird von Praktika ergänzt (vgl. berufsberatung.ch, 2018). Für die Ausbildung muss eine Eignungsprüfung abgelegt werden. Bewegungsfreude, Kreativität und Flexibilität werden für diesen Studiengang ausdrücklich als Voraussetzungen betont (vgl. ebd.). Früher wurde die seminaristische Ausbildung mit einem Diplom abgeschlossen.

3. Theoretischer Rahmen

Im folgenden Teil werden die theoretischen Grundlagen für die Forschungsarbeit gelegt. Einleitend werden das Konzept der Resilienz und entscheidende Begriffe, die zu dessen Verständnis beitragen, vorgestellt. Ein besonderes Augenmerk wird anschliessend auf die Begriffe und Konzepte in Bezug auf die Selbstwirksamkeit gerichtet. Es wird aufgezeigt wie sich Selbstwirksamkeitserwartungen im Verlauf der Kindheit entwickelt und welche Empfehlungen zur Förderung von Selbstwirksamkeit bei Kindern in der Literatur zu finden sind.

3.1. Das Konzept der Resilienz

Der Begriff Resilienz leitet sich vom lateinischen Wort „resilire“, zurückspringen, abprallen, ab. Resilienz bezeichnet nach Wustmann „die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (Fröhlich-Gildhoff, 2015, S.10, zitiert nach Wustmann, 2004, S.18).

Das Konzept der Resilienz hat sich in den letzten Jahrzehnten in Psychologie, Pädagogik und Gesundheitswesen verbreitet und durchgesetzt. Im Interesse der Resilienz- Forschung steht das Phänomen, dass sich Menschen trotz schwieriger Bedingungen positiv entwickeln können. Diese Forschung, die in den 1970er Jahren ihre Anfänge hat, kann mittlerweile weltweit 19 Studien aufweisen. Die sogenannte „Kauai-Studie“ von Emmy Werner

und Ruth Smith (2008) gilt als Pionierstudie. Darin wurde die Entwicklung von 698 Menschen der hawaiianischen Insel Kauai während 40 Jahren untersucht und dokumentiert. Durch den Vergleich von resilienten mit nicht resilienten Entwicklungsverläufen konnte die Forschergruppe aufzeigen, dass neben Risikofaktoren sogenannte Schutz- und Resilienz-faktoren einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung ausüben. Von weiteren Studien wie bspw. der Mannheimer Risikokinder-Studie von Laucht et al. (1999) und der Bielefelder Invulnerabilitätsstudie von Lösel & Bender (2008) wurden diese Erkenntnisse in der Folge bestätigt. Es wurde ein Perspektivenwechsel vom defizitorientierten Blick auf Risiken hin zum ressourcenorientierten Blick auf protektive Faktoren und Kompetenzen zur Bewältigung schwieriger Lebenssituationen eingeläutet. Das Konzept der Resilienz wurde basierend auf dieser neuen Betrachtungsweise entwickelt. Da die Wurzeln für die Fähigkeit zur Resilienz in frühen Lebensjahren gelegt werden, hat das Konzept für die Frühförderung eine wichtige Bedeutung (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 7).

Es geht dabei nicht darum, die Schwierigkeiten und Probleme zu ignorieren, sondern die Kompetenzen und Ressourcen eines Kindes zu nutzen, damit es besser mit Risikosituationen umzugehen lernt. Dieser Ansatz beinhaltet die grosse Chance für die Pädagogik, insbesondere der ersten Lebensjahre und der Frühförderung, aber auch für die klinische Psychologie und Kinderpsychotherapie, ressourcen- und bewältigungsorientierte Kompetenzen bei Kindern frühzeitig und gezielt zu unterstützen und die Ergebnisse der Resilienzforschung für sich zu nutzen.

(Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 13).

3.1.1. Risiko- und Schutzfaktoren

Das Konstrukt der Resilienz richtet einen ganzheitlichen Blick auf die Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen und stellt erschwerende und begünstigende Faktoren einander wechselwirkend gegenüber. Die erschwerenden Faktoren werden Risikofaktoren genannt und in zwei Gruppen unterschieden. Die sogenannten Vulnerabilitätsfaktoren und die Risikofaktoren oder Stressoren. Vulnerabilitätsfaktoren umfassen biologische und psychologische Merkmale des Kindes. Sie werden zusätzlich in primäre und sekundäre Faktoren unterteilt. Primäre Vulnerabilitätsfaktoren sind Behinderungen, Krankheiten oder Merkmale, welche die Anpassung des Kindes an seine Umwelt erschweren. Als sekundäre Vulnerabilitätsfaktoren werden eine unsichere Bindungsorganisation und geringe Fähigkeiten zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung genannt (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 22).

Risikofaktoren oder Stressoren entstehen im Umfeld eines Kindes und wirken sich häufiger ungünstig auf die Entwicklung aus, als die Vulnerabilitätsfaktoren (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 21). Unter diesen versteht man bspw. chronische Armut, familiäre Disharmonie, niedriges Bildungsniveau der Eltern, Abwesenheit eines Elternteils, Migration in Verbindung mit niedrigem sozioökonomischem Status, soziale Isolation der Familie u. a. Nicht jeder dieser Risikofaktoren ist per se gefährdend für die Entwicklung eines Kindes. Oft sind es die Häufung mehrerer oder das Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die zu negativen Entwicklungsverläufen führen.

Diesen Risikofaktoren stellt das Konzept der Resilienz sogenannte Schutzfaktoren gegenüber, also Ressourcen bei Kind und Umwelt, die trotz Schwierigkeiten vorhanden sind und genutzt werden. Wie die Risikofaktoren, sind auch die Schutzfaktoren aus den zahlreichen Studien empirisch abgeleitet worden. Wustmann hat die folgende Auflistung und Einteilung der Schutzfaktoren nach einer umfassenden Literaturrecherche vorgenommen (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2015).

Personale Ressourcen

Kindbezogene Faktoren

- Positive Temperamenteigenschaften
- Intellektuelle Fähigkeiten
- Erstgeborenes Kind
- Weibliches Geschlecht

Resilienzfaktoren

- Selbstwahrnehmung
- Selbstwirksamkeit
- Selbststeuerung
- Soziale Kompetenz
- Umgang mit Stress
- Problemlösefähigkeiten

Soziale Ressourcen

Soziale Ressourcen sind innerhalb der Familie, in den Bildungsinstitutionen und im weiteren Umfeld des Kindes zu finden. Der bedeutendste Schutzfaktor für kleine Kinder ist eine sichere Bindung zu einer stabilen Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 31).

Auch die Schutzfaktoren können nicht isoliert voneinander betrachtet oder gar mit den Risikofaktoren aufgerechnet werden. Es kann jedoch gesagt werden, dass die protektive Wirkung gegenüber schwierigen Entwicklungsbedingungen mit jedem zusätzlichen Schutzfaktor steigt (vgl. ebd.).

Menschen werden unabhängig von ihren Möglichkeiten und Grenzen über die ganze Lebensspanne hinweg mit Entwicklungsaufgaben, die zu bewältigen sind, konfrontiert. Wie diese Bewältigung gelingt, hängt in hohem Masse von den Resilienzfaktoren ab (vgl. Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 17f). Die weiter oben bereits aufgelisteten sechs variablen Faktoren, die zur erfolgreichen Bewältigung von Entwicklungsaufgaben beitragen, sind in der Resilienzforschung und vor allem in der Resilienzförderung von besonderem Interesse, weil sie beeinflussbar sind. Die sechs Faktoren sind nicht unabhängig voneinander, sondern beeinflussen sich auch gegenseitig. Diese Arbeit setzt im Weiteren den Fokus auf den Resilienzfaktor Selbstwirksamkeit und deren Entstehung, bzw. Förderung über direkte Handlungserfahrungen, ohne dabei die komplexen entwicklungspsychologischen Zusammenhänge ausser Acht zu lassen.

Abbildung 1: Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff et al., 2012, S. 20)

3.1.2. Selbstwirksamkeit als Resilienzfaktor

Der Resilienzfaktor Selbstwirksamkeit ist empirisch eindeutig belegt und findet sich in der Literatur zur Resilienzförderung über die ganze Lebensspanne. In einigen Studien wird ihm sogar eine besonders wichtige Stellung unter den personalen Faktoren zugewiesen, da die Selbstwirksamkeit Einfluss hat auf andere Schutzfaktoren, wie z. B. die Selbstwahrnehmung. In der Kauai-Studie waren die resilienten Kinder im Kleinkindalter auffallend selbstständig, selbstbewusst und hatten gute Strategien, sich selber zu helfen. Sie waren zuversicht-

lich und zeigten ein gutes Selbstvertrauen sowie eine positive Selbsteinschätzung. Sie hatten ausserdem hohe internale Kontrollüberzeugungen. Das heisst, sie hatten die Tendenz, Ereignisse dem eigenen Handeln zuzuschreiben und Erfolge mit eigener Anstrengung in Verbindung zu bringen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 46).

Diesen Kontrollüberzeugungen, oder Selbstwirksamkeitserwartungen, kommt eine hohe verhaltenssteuernde Rolle zu. Die Erwartung, dass das eigene Handeln zu Effekten führt oder nicht, beeinflusst schon im Voraus die Art und Weise, wie jemand an eine Aufgabe oder eine Situation herangeht. Die erfolgreiche Bewältigung einer Aufgabe stärkt das eigene Selbstwirksamkeitserleben, was wiederum motiviert, neue Herausforderungen anzupacken. Misserfolge schwächen die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, was zu passivem, initiativlosem Verhalten führt und den Aufbau von Selbstvertrauen verhindert (vgl. Wustmann, 2004, S. 101). „Die protektive Wirkung von Selbstwirksamkeit liegt v. a. in der Motivation für und Ausführung von aktiven Bewältigungsversuchen“ (Wustmann, 2004, S. 101).

Die Ergebnisse der Säuglingsforschung zeigen, dass Selbstwirksamkeitserfahrungen bereits im Alter zwischen dem dritten bis ca. neunten Lebensmonat prägend sind für die Entwicklung. Es ist entscheidend „... in welchem Ausmass und mit welcher Eindeutigkeit Kinder sogenannte „Urheberschaftserfahrungen“ machen können“ (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 54). Damit sind Erfahrungen gemeint, in denen das Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend die Wirkung einer Handlung und sich selber als Urheber dieser Wirkung wahrnimmt. Wustmann (2011) betont auf Grund dieser Forschungsergebnisse zwei bedeutende Wege der Resilienzförderung im pädagogischen Kontext. Dies sind einerseits der Aufbau und die Stärkung von personalen Ressourcen des Kindes durch Selbstwirksamkeitserfahrungen, Förderung von Problemlösekompetenzen, die Stärkung der kindlichen Eigenaktivität und der persönlichen Verantwortungsübernahme, die Stärkung von Interessenentwicklung, die Zielorientierung und von positiver Selbsteinschätzung. Zum anderen empfiehlt sie den Aufbau und die Stärkung von sozialen Ressourcen im Lebensumfeld des Kindes: Die Aktivierung von mindestens einer zentralen, stabilen und verlässlichen Bezugsperson, die dem Kind Halt und Sicherheit gibt, die ihm Handlungsmöglichkeiten aufzeigt und seine Bedürfnisse wahrnimmt (vgl. S. 350).

Aus der Perspektive des Kindes formulieren Daniel und Wassell (2002) drei Bausteine der Resilienz. Resiliente Kinder sagen von sich:

ICH HABE Menschen, die mich gernhaben und Menschen die mir helfen.

ICH BIN eine liebenswerte Person und respektvoll mir und anderen gegenüber.

ICH KANN Wege finden, Probleme zu lösen und mich selbst zu steuern.

(vgl. Weiss, 2007, S 161)

Die Selbstwirksamkeit als Resilienzfaktor gehört zum Baustein ICH KANN. Diese Vorstellungen von sich und der Welt entwickelt das Kind aus positiven Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit sich und seiner Umwelt – der personalen und der gegenständlichen. Es handelt sich also nicht um angeborene Eigenschaften des Kindes, sondern um zu entwickelnde Haltungen. In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder begleitet, die aus verschiedenen Gründen mehr Risikofaktoren haben, als der Durchschnitt der Kinder. Kinder mit biologischen Risikofaktoren sind verletzlicher und brauchen die unterstützende und schützende Interaktion mit erwachsenen Bezugspersonen länger und intensiver. Kindern mit psychosozialen Risiken wie Armut und Vernachlässigung fehlen oft altersgemässe Erfahrungs- und Lernangebote, um Erfahrungen ihrer eigenen Wirksamkeit machen zu können. Beide Gruppen von Kindern brauchen Förderung, die sich an den oben erwähnten Resilienz-Bausteinen orientiert (vgl. Weiss, 2011, S. 338).

3.2. Selbstwirksamkeit

3.2.1. Begriffsklärung und Theoretische Grundlagen

Die Selbstwirksamkeit bezeichnet das Erleben von Menschen, mit ihren Handlungen und ihrem Verhalten eine Wirkung auf ihre Umwelt ausüben zu können. Die subjektive Gewissheit über oder den Glauben an eine persönliche Wirkung auf die Umwelt oder auf die Bewältigung von Herausforderungen nennt man Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35).

Das Konzept der Selbstwirksamkeit wurde vom kanadischen Sozialpsychologen Albert Bandura (1997) in den 1970er Jahren entwickelt. Es ist als Baustein der sozial-kognitiven Lerntheorie entstanden, deren Hauptvertreter Mischel und Bandura waren (vgl. Fuchs, 2005, S. 40). Im Verlauf von Banduras Forschung wurde das Modell weiterentwickelt. Das Grundmodell von 1977 fokussiert zwei kognitive Komponenten der Verhaltenssteuerung: Die „Wirksamkeitserwartungen“ (efficacy expectations) beinhalten die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, bevorstehende Aufgaben zu bewältigen. Die „Ergebniserwartungen“

(outcome expectations) enthalten die Beurteilung der zu erwartenden Konsequenzen, die dieses Verhalten zur Folge haben wird. Bei den „Ergebniserwartungen“ handelt es sich um generalisiertes Wissen um kausale Zusammenhänge, wie z. B.: „Wenn ich lerne, schreibe ich gute Noten“. Die Selbstwirksamkeitserwartungen hingegen beinhalten den „...Selbstbezug, nämlich die Frage nach der persönlichen Verfügbarkeit von Handlungen“ (Schwarzer/Jerusalem, 2002, S. 36), z. B. die Frage: „Kann ich effizient und konzentriert lernen?“

Im Verlauf seiner empirischen und theoretischen Forschung erkannte Bandura (1997) die Wichtigkeit der Erwartungen der eigenen Wirksamkeit und schuf den Begriff Self-Efficacy-Beliefs oder Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Das Modell wurde damit um einen motivationalen Aspekt erweitert. Bandura (1997) postuliert, dass wer an seine Fähigkeiten glaubt, ein Vorhaben eher umsetzen könne, als jemand, der sich selber als unfähig einschätze. Die Überzeugung der eigenen Wirksamkeit spielt in kognitiven, motivationalen, emotionalen und aktionalen Prozessen eines Menschen die wichtigere Rolle, als die tatsächlichen Fähigkeiten (vgl. Fuchs, 2005, S. 18). Eine handelnde Person macht also vor der Ausführung der Handlung oder der Anwendung eines bestimmten Verhaltens „subjektive Prognosen“ in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten und den zu erwartenden Erfolg bei der Ausführung einer Handlung oder der Bewältigung einer Aufgabe. Von diesen Prognosen hängt es ab, ob und wie eine Person in einer bestimmten Situation handelt. Diese Prognosen beeinflussen die Motivation für eine Handlung in hohem Masse (vgl. Krapp & Ryan 2002, S. 56). Bandura spricht ausserdem im Verlauf seiner Forschung immer öfter von „perceived self-efficacy“, von wahrgenommener Selbstwirksamkeit. Nur wenn der Mensch die Wirkung seiner selbst in einer Handlung auch wahrnimmt, kann er diese Erfahrung integrieren und für die Einschätzung seiner Fähigkeiten in Bezug auf weitere solche Situationen nutzen (vgl. Fuchs, 2005, S. 19).

Ein verwandtes und im Kontext oft zitiertes Konzept zu demjenigen von Bandura (1997) ist das der „Kontrollüberzeugung“ nach Rotter (1954), Skinner (1996) und Flammer (1990). Es basiert auf der sozialen Lerntheorie Rotters (1966) (vgl. Krapp/Ryan, 2002, S. 56). Die Begriffe „Kontrolle haben“ bzw. „Kontrollüberzeugungen“ werden hier als verhaltenssteuernde Komponenten angesehen (vgl. Krus, 2004, S. 45f). Rotter (1966) unterscheidet zwischen internaler und externaler Kontrollüberzeugung. Ein Mensch mit internalen Kontrollüberzeugungen verbindet eintretende Ereignisse mit seinem eigenen Handeln, wogegen Menschen mit externalen Kontrollüberzeugungen die Ursachen für ein Ereignis eher ausserhalb der

eigenen Person suchen. Beiden Konzepten gemeinsam ist die Aussage, dass die Erwartungen oder Überzeugungen der eigenen Kontrolle oder Wirksamkeit das entscheidende verhaltenssteuernde Element sind.

Als Kontrapunkt zu den Konzepten der Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugungen wird oft dasjenige der „Erlernen Hilflosigkeit“ von Martin Seligman (1991) genannt. Der amerikanische Psychologe hat durch die Forschung mit depressiven Menschen herausgefunden, wie sich Pessimisten und Optimisten in ihren Denkmustern unterscheiden. Eine optimistische Grundhaltung und hohe Selbstwirksamkeitserwartungen führen beide dazu, dass Herausforderungen über die ganze Lebensspanne leichter angegangen werden. In diesem Zusammenhang wurde der Begriff „Attributionsstil“ geprägt. Er bezeichnet die Art und Weise wie die Folgen einer Handlung vom Handelnden selbst interpretiert werden. Man unterscheidet Attributionsstile oder -muster auf drei Ebenen. Die Begriffe „internal“ und „external“ beziehen sich darauf, ob der Grund für Erfolg oder Misserfolg bei sich selber oder ausserhalb der eigenen Person gesucht wird. Mit „stabil“ und „variabel“ ist gemeint, ob ein Faktor veränderbar ist (z. B. durch Üben oder Lernen) oder nicht (z. B. Begabung). Und mit „global“ und „spezifisch“ wird differenziert, ob der Grund eher in der ganzen Person zu suchen ist oder eine spezifische Fähigkeit dieses Menschen den Ausschlag für Erfolg oder Misserfolg gibt.

Optimisten funktionieren genau umgekehrt als Pessimisten. Sie neigen dazu, Erfolge auf sich selber zu beziehen und die Ursachen für Misserfolge ausserhalb ihrer Person zu suchen. Für positive Ereignisse machen sie stabile und globale Ursachen verantwortlich und für negative suchen sie eher variable und spezifische Gründe. Seligmann hat in verschiedenen Studien belegt, dass sich die Art und Weise der Attribution auch auf die tatsächlichen Leistungen auswirkt. Optimisten stellen sich selber positive Prognosen und agieren danach auch erfolgreicher als Pessimisten (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.31f).

3.2.2. Die Entwicklung von Selbstwirksamkeitserwartungen bzw. Kontrollüberzeugungen im Kindesalter

Selbstwirksamkeit ist, wie Resilienz auch, nicht eine angeborene Fähigkeit. Vielmehr entwickelt sich die Überzeugung, in der materialen und sozialen Umwelt selber etwas bewirken zu können, durch die Auseinandersetzung damit. Bandura (1997) beschreibt vorwiegend kognitive Entwicklungsprozesse als Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstwirksam-

keitserwartungen. Die sensomotorischen Stufen nach Piaget (1975) durchlebend, entwickelt das Kind in der Interaktion und der Auseinandersetzung mit der sozialen und materiellen Umwelt zuerst die Erkenntnis, dass eine Handlung einen Effekt hat und später dann auch sich selber „...as the agent of the action“ (Bandura, 1997, S. 164). Das ist die Grundvoraussetzung, um Selbstwirksamkeit entwickeln und erkennen zu können. Flammer (1990) beschreibt die Entwicklung von Kontrollüberzeugungen in Stufen, welche ebenfalls Bezug nehmen auf Piagets Entwicklungsmodell (1975).

Abbildung 2: Entwicklung der Kontrollüberzeugungen in Anlehnung an Flammer (vgl. Krus, 2004, S. 52).

Die folgenden Ausführungen stützen sich auf Krus, 2004, S. 53 ff und Bandura, 1997, S. 164 ff. Sie reichen bis zur Altersstufe, bis zu der die Kinder von der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet werden.

Stufe 1: Funktionserfahrungen

Die ersten Erfahrungen der eigenen Wirkung machen Säuglinge als sogenannte Funktionserfahrungen im Zusammenhang mit ihren eigenen Aktivitäten wie Saugen, Strampeln, Kopf drehen etc. Daraus entwickeln sich nach Piaget (1975) die sog. primären Kreisreaktionen, das lustvolle Wiederholen von eher zufällig ausgeführten Handlungen.

Der Säugling nimmt die Wirkung seiner Handlung als Verlängerung der eigenen Aktivität wahr, erkennt aber nicht sich selber als Urheber. Es findet noch keine Trennung zwischen Subjekt und Objekt und zwischen Ursache und Wirkung statt. Es ist noch keine Verknüpfung zu vorher gemachten Erfahrungen möglich und die Handlung und ihr Effekt müssen zeitlich und räumlich nahe beieinanderliegen, damit das Kind sie als zusammengehörend wahrnehmen kann (vgl. Krus, 2004, S 53). Bandura betont sogar, dass in den ersten Lebensmonaten die materielle Umwelt für die Entwicklung dieser Erkenntnisse wichtiger ist als die soziale, weil sie zuverlässiger und immer gleich reagiert. Die Effekte, welche das Kind in seiner sozialen Umwelt erzeugen kann, sind variantenreicher und weniger vorhersehbar und stellen deshalb eine schwierigere Stufe dar (vgl. Bandura, 1997, S. 165).

Stufe 2: Kausalerfahrungen

Elementare Ursachenerfahrungen

Mit zunehmender Handlungsfähigkeit entdeckt das Kind erste Beziehungen zwischen seinen Handlungen und Veränderungen in der Umwelt. Die sich wiederholenden Aktivitäten nennt Piaget (1975) „sekundäre Kreisreaktionen“. Ihnen liegt ein erstes Kausalverständnis zu Grunde. In dieser Phase zeigt das Kind Interesse für die Wirkung, die von anderen Menschen, insbesondere der primären Bezugsperson, ausgeht (vgl. Krus, 2004, S. 53). Diese ersten Ursache-Wirkungs-Erfahrungen im Spiel und in der sozialen Interaktion sind für die Intelligenzentwicklung und die Explorationsfähigkeit des Kindes zentral (vgl. Bandura, 1997, S. 168).

Differenzierte Ursache – Wirkungserfahrungen

Die elementaren Ursachenerfahrungen werden zunehmend differenziert. Die Kinder variieren ihre Handlungen und erzeugen und entdecken damit neue Effekte oder Wirkungen.

Diese Handlungen bezeichnet Piaget (1975) als tertiäre Kreisreaktionen. In dieser Phase erkennt das Kind, dass Gegenstände auch untereinander eine Wirkung haben, also nicht alle wahrgenommenen Effekte mit der eigenen Aktivität zu tun haben. Damit einher geht auch die Erkenntnis, dass Objekte substantiell permanent sind. Die Objekt- und Personenpermanenz beginnt sich zu entwickeln. Diese, und das zunehmende Interesse des Kindes an Wirkungen, die von anderen ausgehen, steigert die soziale Interaktionsbereitschaft. In dieser Phase ist es besonders wichtig für die weitere Entwicklung, dass die Signale des Kindes wahrgenommen und adäquat interpretiert werden. Diese Feinfühligkeit und die daraus resultierende adäquate Handlungsweise der Bezugsperson vermitteln dem Kind verlässliche Erfahrungen der eigenen Wirksamkeit auf seine soziale Umwelt. Zusammen mit der sicheren emotionalen Basis steigern diese Wirksamkeitserfahrungen das Explorationsverhalten beim Kind. Dies wiederum eröffnet ihm ein breites Erfahrungsfeld für die eigene Wirksamkeit (vgl. Krus, 2004, S. 54).

Stufe 3: Internale Kausalattribution

In der nächsten Stufe der Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugungen wird die Differenzierung zwischen „Ich“ und „Umwelt“ verstärkt. Das Kind erkennt in wachsendem Ausmass, dass eigene Handlungen Effekte hervorbringen und dass es selber diese Handlungen initiieren kann. „Selber machen“ ist das zentrale Thema dieser Phase und damit einhergehend erweitert und differenziert sich das Selbsterleben. Dieses äussert sich sprachlich darin, dass das Kind sich selber mit seinem Vornamen und später mit „ich“ zu bezeichnen beginnt. Das Kind lehnt zunehmend Hilfe von Erwachsenen ab oder widersetzt sich deren Wünschen. Etwas später in dieser Phase lernt es auch, sich seinen eigenen Wünschen zu widersetzen. Es kann diese aufschieben, um sich später durch höherstehende Wünsche belohnen zu können. Es erwirbt erste Kontrolle über sein eigenes Verhalten. Dieser Gratifikationsaufschub ist ein wichtiger Faktor im Umgang mit Frustration in einem späteren Entwicklungsalter (vgl. Krus, 2004, S. 54).

Stufe 4: Erfolgs- und Misserfolgserfahrungen

Durch die vielfältige Auseinandersetzung mit der dinglichen und sozialen Umwelt und durch das zunehmende Bewusstsein, für Effekte selber verantwortlich zu sein, wächst das Vertrauen des Kindes in die eigenen Fähigkeiten. Das Kind hat Freude am selbst Erreichten und erkennt, dass es das Ziel mit eigener Anstrengung verwirklicht hat. Es erkennt die eigene Leistungsfähigkeit als Ursache für das Gelingen oder Mislingen von Handlungszielen.

Es fühlt sich für das Ergebnis verantwortlich und reagiert erstmals auch emotional darauf. Stolz auf Erfolge, Ärger, Scham und Ungeduld bei Misserfolgen beginnen das individuelle Selbstwertgefühl zu prägen. Die zunehmende Wahrnehmung der eigenen Wirkung und des Handlungsergebnisses ist der Bestandteil eines ersten Selbstbildes. Dieses ist aber noch unreflektiert und vom subjektiven kindlichen Denken, dem kleinkindlichen Egozentrismus, geprägt. Dem Kind sind die Grenzen der eigenen Wirksamkeit noch kaum bewusst und es gibt sich im Objektspiel mit einfachen kausalen Zusammenhängen von zeitlicher und örtlicher Nähe zufrieden. Die Beurteilung von Erfolg und Misserfolg geschieht in dieser Phase noch recht grosszügig. Auch das Erreichen eines Zieles ohne eigene Anstrengung wird als Erfolg bewertet und Nichtbewältigen gilt einfach als Misserfolg. Erst in der nächsten Phase, die sich auf die Vorschul- und Grundschulzeit erstreckt, werden verschiedene Ursachen differenzierter betrachtet und entwickeln sich erste Formen von Attributionsstilen (vgl. Krus, 2004, S. 54f).

Stufe 5: Ursachendifferenzierung

In dieser letzten Phase der Entwicklung von Selbstwirksamkeitserwartungen, bzw. Kontrollüberzeugungen, unterscheidet das Kind zunehmend zwischen den verschiedenen Ursachen wie Anstrengung, Fähigkeit, Aufgabenschwierigkeit und Glück/Zufall. Das Kind vergleicht sich im sozialen Umfeld der Schule mit Gleichaltrigen und zieht auch davon Rückschlüsse auf seine eigenen Fähigkeiten. Dieses Fähigkeitskonzept entwickelt und differenziert sich in vier Stufen. Gegen Ende der Kindergartenzeit ist die Ursachenzuschreibung noch eine unstrukturierte Mischung aus Fähigkeit, Anstrengung, beobachtbarem Ergebnis, objektiver und sozialer Rückmeldung. Man spricht vom globalen Fähigkeitskonzept. Mit Eintritt in die Schule wird die Aufmerksamkeit des Kindes vermehrt auf die Anstrengung gelenkt. Dabei bezieht es aber noch nicht den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe mit ein. Es hält alle Ziele für erreichbar, wenn es sich genügend anstrengt. Im Lauf der Schulzeit registrieren Kinder dann auch persönliche Grenzen auch bei grosser Anstrengung. Aufgabenschwierigkeit und persönliche Fähigkeiten werden als Ursache für Erfolge und Misserfolge beachtet. Erst gegen Ende der Grundschulzeit ist das Verständnis entwickelt, dass Fähigkeit und Anstrengung in einem kompensatorischen Verhältnis zueinanderstehen.

3.2.3. Quellen von Selbstwirksamkeit

Die Entwicklung von Selbstwirksamkeitserwartungen oder Kontrollüberzeugungen vollzieht sich in einer wechselseitigen Abhängigkeit zur kognitiven Entwicklung des Kindes. Die soziale Umwelt hat einen grossen Einfluss darauf, ob, wie oft und wie intensiv ein Kind Erfahrungen der eigenen Wirksamkeit machen kann. Für die Entwicklung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sind nach Bandura vier Informationsquellen ausschlaggebend, aus denen das Kind Rückschlüsse auf sein Verhalten zieht und dieses sinngemäss anpasst.

1. Handlungsergebnisse in Gestalt eigener Erfolge und Misserfolge
Wobei Erfolgserlebnisse die Selbstwirksamkeitserwartungen stärken, Misserfolge sie schwächen
2. Stellvertretende Erfahrungen durch Beobachtung von Verhaltensmodellen
Wobei die Wirkung umso stärker ist, je ähnlicher ein Modell der beobachtenden Person ist (z. B. in Alter oder Geschlecht).
3. Sprachliche Überzeugungen (z. B. Fremdbewertung oder Selbstinstruktion)
4. Wahrnehmungen eigener Gefühlsregung

(vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 42)

Die Handlungsergebnisse werden von Bandura Handlungserfahrungen bzw. Mastery experiences genannt und haben den grössten und direktesten Einfluss auf die Entwicklung Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Alle Autoren (Bandura, 1997; Krus, 2004; Schwarzer, 2002; Fröhlich-Gildhoff, 2015; Wustmann, 2004) sind sich einig, dass insbesondere in der frühen Kindheit den Handlungserfahrungen für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit ein hoher Stellenwert zukommt. Bandura bezieht sich auf eine Studie von Watson, der nachweisen konnte, dass Kinder, die mit hängendem Spielzeug aufwuchsen, das sie selber in Bewegung bringen mussten, in Laborsituationen rasch herausfanden, wie sie Dinge geschehen machen können. Kinder hingegen, die automatisch betriebene Spielsachen gewohnt waren, unternahmen in der ungewohnten Spielsituation keine Versuche, einen Effekt mit den neuen Spielsachen zu erzielen (vgl. Bandura, 1997, S. 165). Wenn Kinder also ausreichend Gelegenheit erhalten, in der direkten Handlung mit Dingen und in der Interaktion mit Bezugspersonen Erfahrungen von Wirksamkeit zu machen, regt das ihr Explorationsverhalten an und steigert ihre Erwartung, generell im Leben eine Wirkung zu haben.

3.2.4. Förderung von Selbstwirksamkeit

In diesem Unterkapitel werden die zentralen Elemente, auf die bei der Förderung von Selbstwirksamkeit zu achten ist, beschrieben.

Das Kind macht in der Kommunikation mit Bezugspersonen die Erfahrung, auf seine Umwelt einwirken zu können, sofern seine Signale gesehen und beantwortet werden. In der spielerisch-handelnden Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, also beim selbständigen Explorieren, macht es viele Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und erwirbt so das Bewusstsein, Kontrolle über sich und seine Umwelt zu haben. Allerdings braucht es die Unterstützung von Erwachsenen in verschiedenster Hinsicht. Grundsätzlich bedeutet diese Unterstützung, dass dem Kind Erfolgserlebnisse ermöglicht und durch Erwachsene angemessen gespiegelt werden. Die Eigenaktivität des Kindes muss von Bezugspersonen registriert und in einer achtsamen Weise aufgenommen werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 87). Im Speziellen für die Förderung im professionellen Rahmen sind die folgenden Aspekte zu beachten:

Geteilte Aufmerksamkeit

Das Kind ist darauf angewiesen, für sein Handeln Wertschätzung zu erhalten und zu merken, dass andere an seine Fähigkeiten glauben (vgl. Weiss, 2011, S. 341). Durch gemeinsam geteilte Aufmerksamkeit („joint attention“), die präsente Beschäftigung von Kind und Erwachsenen mit der gleichen Sache, macht das Kind die Erfahrung, dass sein eigenes Handeln bedeutsam ist und es damit in der Beziehung eine Wirkung hat (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 52).

Passgenauigkeit

Kinder brauchen Erwachsene, die sie ermutigen, Aufgaben zu bewältigen, und die diese Aufgaben so gestalten, dass sie das Kind erfolgreich bewältigen kann. Um Selbstwirksamkeitserwartungen wachsen zu lassen, ist es aber auch wichtig, dass das Kind immer wieder neu herausgefordert wird. Was das Kind selbständig tun kann, regt seine Entwicklung nicht mehr im gleichen Mass an wie neue Herausforderungen. Gemäss dem Konzept der „Zone der nächsten Entwicklung“ nach Wygotsky (1987) ist es die Aufgabe der Bezugsperson, zu erfassen, wo diese Zone beginnt, entsprechende Angebote zu machen und das Kind mit abgestimmter Unterstützung und Hilfestellung in der Bewältigung dieser Aufgabe zu begleiten. (vgl. Weiss, 2011, S 341 und Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 71f).

Urheberschaftserfahrungen

Die dem Entwicklungsstand angepassten Handlungserfahrungen sind dann besonders nährend für die Selbstwirksamkeitserwartungen, wenn es Handlungen mit einer deutlichen Wirkung sind und das Kind sich als Urheber des Effekts erkennt; man spricht deshalb auch von Urheberschaftserfahrungen (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 54). Zimmer (2012a) postuliert, dass sich für die Förderung von Selbstwirksamkeit motorische Aktivitäten und Erfahrungen über den eigenen Körper sehr gut eignen. In Bewegungshandlungen erleben Kinder besonders oft und für sie leicht erkennbar, dass sie eine Wirkung hervorrufen und Urheber von Effekten sind (vgl. S. 26).

Durch die Übertragung von altersgemässen Aufgaben im Alltag kann die Selbstwirksamkeit ebenfalls gefördert werden. Das Kind erlebt, dass ihm Dinge zugetraut werden, die auch in der Welt der Erwachsenen eine Bedeutung haben (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 63). Der Effekt solcher Erfahrungen wird verstärkt, wenn die Urheberschaft von einer erwachsenen Bezugsperson bestätigt wird in Form von nonverbalen und verbalen Rückmeldungen.

Explorationsunterstützung und Assistenz

Kinder machen bei der selbsttätigen Exploration der Umwelt viele Erfahrungen von Selbstwirksamkeit. Dabei brauchen sie die Erwachsenen, insbesondere eine verlässliche Bezugsperson, als sichere Basis, um sich für neue Erfahrungen öffnen zu können (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 86). Sie stossen bei der Exploration ihrer Umwelt aber auch an Grenzen und brauchen die Unterstützung von Erwachsenen, um diese zu überwinden. Der Art und Weise solcher Hilfestellungen gilt es grosse Aufmerksamkeit zu schenken. Assistieren heisst nicht, dem Kind die Handlung abzunehmen, sondern es dabei zu unterstützen herauszufinden, welche Art von Hilfe es braucht und sie sich zu organisieren. Auch Ermunterung zu erneuten Versuchen oder zu selbständiger Herangehensweise gehören zu den Hilfestellungen, die ein Kind braucht als Rückmeldung dazu, was ihm von Erwachsenen zugetraut wird (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2012, S. 32; Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 56). Vorschnelles Eingreifen und Hilfe, welche dem Kind die Handlung abnimmt, können verheerende Folgen haben für die Entwicklung von Selbstwirksamkeitserwartungen. Das Kind kann nicht selber ausgeführte Handlungen als Misserfolge deuten. Viele solcher Erfahrungen führen dazu, dass das Kind keine eigenen Bewältigungsversuche mehr unternimmt und sich hilf- und wirkungslos fühlt (vgl. Kap. 3.2.1.).

Begleitung

Durch verbale Begleitung von Erwachsenen erfährt das Kind einerseits, dass sein Handeln beachtet wird. Andererseits unterstützen Rückmeldungen das Kind darin, seine Fähigkeiten wahrzunehmen und einschätzen zu lernen. Der Aufbau des Fähigkeitskonzepts wird unterstützt (vgl. Kap. 3.2.2.) Geeignete Rückmeldungen sind:

- angemessenes Lob, auch für kleine Schritte und für selbstverständlich Erscheinendes
- dem Kind den Erfolg zu spiegeln und ihm bewusst zu machen, dass es der Urheber davon ist
- genau zu sagen, was gut war, und Lob und Kritik nicht zu vermischen

(vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 63f und Fröhlich-Gildhoff et al., 2016, S.79).

Aber auch nonverbale Äusserungen wie ermutigende Blicke oder eine Berührung mit der Hand unterstützen das Kind darin, an der Aufgabe dran zu bleiben und schliesslich ein Erfolgserlebnis zu haben (vgl. Zimmer, 2012a, S.28). Unter angemessenem Lob versteht bspw. Zimmer (ebd.), dass nicht die Leistung bewertet wird, sondern dass das Kind und seine individuellen Fortschritte Wertschätzung finden. Sie betont, dass zu viel undifferenziertes Lob das Kind in seinem Handeln abhängig machen kann von äusserlicher Bestätigung. Idealer ist es, die Handlungen und Erfolge des Kindes bestätigend zu beschreiben und in Bezug zu seinen individuellen Fähigkeiten zu stellen.

Umgang mit Erfolg und Misserfolg

Erfolgserlebnisse stärken die Selbstwirksamkeit des Kindes; Misserfolge schwächen sie (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2004, S. 44). Bei der Förderung von Selbstwirksamkeit stehen deshalb Erfolgserlebnisse für das Kind im Zentrum. Dennoch sind auch Misserfolge wertvoll, um den Glauben an die eigene Wirksamkeit wachsen zu lassen. Der Erfolg nach einem anfänglichen Misserfolg stärkt im eigentlichen Sinn die Selbstwirksamkeitserwartung. Die Erfahrung, es bei einem weiteren Versuch zu schaffen, ist ausschlaggebend für die Entwicklung der Überzeugung, etwas erreichen oder bewirken zu können (vgl. Zimmer, 2012a, S. 24f). Mit den Rückmeldungen bei Misserfolgen haben Erwachsene einen grossen Einfluss auf die sich entwickelnden Attribuierungsmuster. Wenn also beim Misslingen die Aufgabe als zu schwierig beschrieben wird, fördert das beim Kind einen optimistischen Attributionsstil (vgl. Kap. 3.2.1.). Zimmer empfiehlt im Umgang mit Misserfolgen, diese so zu

kommentieren, dass das Kind ermuntert wird, einen weiteren Versuch zu machen. Es kann je nach Entwicklungsalter des Kindes sein, dass der Misserfolg vom Kind gar nicht als solcher wahrgenommen wird oder dass er ganz einfach von der Bezugsperson als Erfolg umgedeutet wird („Das war ein tolles Kunststück“) oder dass die Ursache für das Misslingen ausserhalb der Fähigkeiten des Kindes gesucht wird (z. B. „Die Aufgabe ist aber auch für ältere Kinder gedacht“).

Bedeutsamkeit

Krus (2004) betont, angelehnt an Flammer (1990), dass Wirksamkeitserfahrungen besonders relevant sind, wenn sie in für das Individuum bedeutenden Lebens- und Handlungsbereichen stattfinden (vgl. S. 46f). Diese Bedeutsamkeit unterscheidet sich von der weiter oben beschriebenen Passgenauigkeit insofern, als dass sie weniger den Entwicklungsstand meint, als vielmehr die individuellen Interessen und Neigungen eines Kindes.

Zimmer (2012a) trägt diesem Umstand Rechnung, indem sie betont, dass die Entscheidungsfreiheit des Kindes im Spiel wichtig ist. D.h. das Kind entscheidet, ob und was es spielen will (vgl. S. 27).

Wiederholung

Krus (2004) erwähnt ergänzend die Wichtigkeit der Wiederholung für den Aufbau von Selbstwirksamkeitserwartungen: Durch wiederholendes Üben steigert das Kind seine Kompetenz und kann so den Rückschluss ziehen, dass es diese Fähigkeit durch eigenes Wirken erworben oder verbessert hat (vgl. S. 46f).

3.2.5. Zusammenfassung des theoretischen Teils

Die Heilpädagogische Früherziehung orientiert sich am Konzept der Resilienz und versucht durch die Stärkung von Schutzfaktoren, die Bedingungen für eine positive Entwicklung trotz Einschränkungen zu verbessern. Neben einer sicheren Bindung zu einer verlässlichen Bezugsperson ist die Selbstwirksamkeit einer der wichtigsten Schutzfaktoren. Selbstwirksamkeitserwartungen oder Kontrollüberzeugungen entstehen beim Kind durch die Auseinandersetzung mit seiner dinglichen und sozialen Umwelt. Sie beginnt bei Funktionserfahrungen mit Gegenständen, führt über erste Erfahrungen von Wirksamkeit in der Interaktion mit Bezugspersonen zum Verständnis von Ursache-Wirkungserfahrungen und der Erkenntnis der eigenen Urheberschaft. In einer weiteren Stufe wird das Kind langsam fähig, zwischen verschiedenen Ursachen für eine Wirkung zu unterscheiden, um sich schliesslich auch mit

den Ursachen von Erfolg und Misserfolgen auseinanderzusetzen. Anfangs ist die Entwicklung von Selbstwirksamkeit ein kognitiver Prozess, der sich den Entwicklungsstufen von Piaget (1975) folgend vollzieht. Später kommt die emotionale Komponente hinzu und steuert den Umgang mit Erfolg und Misserfolg und den Aufbau der Selbstwirksamkeitserwartungen massgebend. Die Erwartungen der eigenen Wirksamkeit steuern das menschliche Verhalten stark.

Bei Kindern mit einer langsameren oder andersartig verlaufenden Entwicklung besteht die Gefahr, dass sie weniger Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen können. Ihre Signale in der Kommunikation sind weniger deutlich und schwieriger zu lesen. Ihre Explorations- und Handlungsmöglichkeiten sind oft mehr oder weniger stark eingeschränkt oder ihre Versuche sind mangels Beachtung bereits versiegt. Hier braucht es die professionelle Begleitung von heilpädagogisch geschulten Fachpersonen, um Spielhandlungen dem Entwicklungsstand und Tempo des behinderten Kindes anzupassen und das wertschätzende Echo so zurückzugeben, dass es beim Kind ankommt. „Aufgabe einer Resilienz unterstützenden Frühförderung ist es somit, dem Kind Handlungsmöglichkeiten anzubieten, in denen es sich als „Bewirkender“ erfährt, und seine Handlungen und Handlungsergebnisse zu (be-)achten“ (Weiss, 2011, S. 342).

Grundlage all dieser Bemühungen ist die Beziehung zwischen der Bezugsperson und dem Kind (vgl. ebd.). Darauf aufbauend kann die Fachperson geeignete, dem Entwicklungsstand des Kindes angepasste Angebote machen, in denen das Kind sich als Urheber erfährt, Erfolgserlebnisse macht und die in seiner Erlebniswelt eine Bedeutung haben oder Sinn machen. Begleiten kann die Fachperson diese Förder- oder Spielsituationen durch verbale Verstärkung von Erfolgen und der begleitenden Gefühle, durch Explorationsunterstützung und Assistenz in Form von geeigneten Hilfestellungen und durch den bewussten Umgang mit Misserfolgen.

Nach Paul Moor (1965) ist Heilpädagogik „Pädagogik unter erschwerten Bedingungen“ (vgl. Haeberlin, 2005, S. 11). Wie genau in der Heilpädagogischen Früherziehung die aus Entwicklungspsychologie, Psychomotorik und Resilienzförderung stammenden Empfehlungen zur Förderung von Selbstwirksamkeit in der frühen Kindheit umgesetzt werden, ist Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit.

4. Forschungsmethode

In diesem Kapitel wird das angewandte Forschungsvorgehen der qualitativen Sozialforschung in seinen einzelnen Schritten beschrieben und seine Wahl begründet. Anschließend wird erläutert, wie die erhobenen Daten aufbereitet und ausgewertet wurden. In diesem Teil der Arbeit wird für Personenbezeichnungen in Anlehnung an die Fachliteratur und zur besseren Lesbarkeit die männliche Form benutzt. Weibliche Forschende sind immer miteinbezogen.

4.1. Forschungsdesign

Die Wahl der Forschungsmethode richtet sich nach dem Gegenstand der Untersuchung oder der Fragestellung. In dieser Arbeit sollen bestimmte Aspekte, Haltungen und Handlungen von im Feld tätigen Personen erfragt und in Bezug zur Theorie gestellt werden. Dazu eignen sich Methoden aus der qualitativen Sozialforschung (vgl. Flick, 2010; Roos & Leutwyler, 2011). Qualitative Sozialforschung zeichnet sich gemäss Flick (2010) durch die vier folgenden Faktoren aus.

- Gegenstandsangemessenheit bedeutet, dass sich die Wahl des Vorgehens, bzw. der Methode nach dem zu untersuchenden Gegenstand richtet und nicht umgekehrt.
- Die qualitative Forschung richtet ihr Augenmerk auf verschiedene und vielschichtige Perspektiven von Beteiligten und ist daher geeignet für Forschungsfragen, welche nicht lineare oder quantitative Zusammenhänge erfassen wollen.
- In der qualitativen Forschung wird der Forscher als ein Faktor des Forschungsergebnisses angesehen. Der Reflexivität von Forscher und Forschung wird in der Auswertung der Ergebnisse Rechnung getragen.
- In der qualitativen Forschung wird nicht mit einer einzigen Methode, sondern mit einem Spektrum von Ansätzen und Methoden gearbeitet.

(vgl. S. 28 f)

4.1.1. Datenerhebung mittels Leitfadeninterviews

Für die Beantwortung der Fragestellungen wurden teilstandardisierte Leitfadeninterviews durchgeführt. Leitfadeninterviews ermöglichen laut Roos und Leutwyler (2011)

„... subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken. Gleichzeitig erlauben sie so viel Vergleichbarkeit, dass Perspektiven von verschiedenen Personengruppen ... miteinander in Beziehung gesetzt werden ... können“ (S. 216). Unter teilstandardisiert wird verstanden, dass im Leitfaden, ähnlich einer Richtschnur, die zu stellenden Fragen formuliert sind. Die Reihenfolge der Fragen, sowie auch die genauen Formulierungen sind jedoch nicht verbindlich und dürfen im Interview der Situation angepasst werden. Es ist die Aufgabe des Fragenden, das Interview so weit wie möglich einer natürlichen Gesprächssituation anzunähern, indem er flexibel mit dem Leitfaden umgeht und nachfragt, wo etwas für ihn nicht verständlich ist oder er noch mehr Informationen generieren möchte (vgl. Gläser & Laudel, 2009, S. 42).

Das Experteninterview als spezielle Form des Leitfadeninterviews richtet das Interesse auf eine Person als Experte in einem bestimmten Handlungsfeld. Die befragte Person wird nicht als Einzelfall, sondern als Repräsentant einer bestimmten Gruppe in die Forschung einbezogen (vgl. Flick, 2010, S. 214). Die bestimmte Gruppe sind in diesem Fall Heilpädagogische Früherzieherinnen. Das Interesse richtet sich im Experten-Interview nicht auf die Person des Befragten, sondern auf sein Wissen. Seine Gedanken und Gefühle interessieren den Forschenden in diesem Kontext nur in Bezug auf den zu untersuchenden Gegenstand (vgl. Gläser & Laudel, 2009, S. 12).

Dem Leitfaden wird in der Literatur eine grosse Bedeutung beigemessen. Er muss einerseits vorgeben, über welche Aspekte des Forschungsthemas gesprochen wird, andererseits aber offen genug sein, dass vom Befragten auch neue, aus der Literatur nicht zu erschliessende Aspekte eingebracht werden können. „Der Leitfaden soll alle wichtigen Aspekte und Themen enthalten, die für die Fragestellung von Bedeutung sind – aber nicht nur, was der Forscher als relevant vermutet, sondern auch dasjenige, was der Befragte davon denkt und hält, und vor allem, wie er dies tut“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 218, zitiert nach Flick, 2006, S. 229).

Mit dem Leitfaden zu dieser Arbeit wurde die Balance gesucht zwischen zielgerichteten Fragen nach methodischem Handeln und dem Spielraum zur Entdeckung individueller Interpretationen und Sichtweisen der Befragten. Bei der Auseinandersetzung mit der Theorie wurden Hauptthemen als sogenannte Kategorien deduktiv gebildet und für die Gliederung des Leitfadens übernommen. Innerhalb dieser vier Kategorien wurden Fragen nach dem

SPSS benannten Vorgehen generiert. SPSS steht für Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsummieren. Dieses Vorgehen wird empfohlen, um das Prinzip der Offenheit zu wahren und dennoch eine Strukturierung zu erreichen, die für das Forschungsinteresse notwendig ist (vgl. Helfferich, 2005, S. 161ff).

Einleitend wurden zur Ermittlung der wichtigsten demografischen Variablen vier Kurzfragen zur Person der Interviewten gestellt. Ausserdem wurde durch drei Skalierungsfragen die subjektive Einschätzung der Relevanz des Themas erfragt. Solche Skalierungsverfahren dienen dazu, Dimensionen eines Forschungsgegenstandes qualitativ zu erfassen und quantitativ zu messen (vgl. Atteslander, 2008, S. 213). In dieser Arbeit dienen die Skalierungsfragen dazu, den „Expertenstatus“ der Befragten zu bestätigen. Es wurde davon ausgegangen, dass Fachpersonen, die dem Thema in ihrer Arbeit eine grosse Relevanz beimessen, sich auch intensiv damit auseinandersetzen und dementsprechend viel Erfahrungswissen mitbringen.

Die Nachteile von teilstandardisierten Interviews sind der grosse Zeitaufwand für die Auswertung und die eingeschränkte Vergleichbarkeit der erhobenen Daten. Des Weiteren ist zu beachten, dass Interviews auch immer eine soziale Situation darstellen und die Verhaltensweisen der Interviewpartner die Ergebnisse beeinflussen und verzerren können (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 211).

4.1.2. Sampling

In der qualitativen Forschung ist es üblich, mit eher kleinen Stichproben zu arbeiten. Einerseits, weil der Aufwand der Auswertung hoch ist, und andererseits, weil das Verstehen von Haltungen, Sichtweisen und individuellen Handlungsmodellen bereits möglich ist, wenn einzelne Personen gute Argumente verbalisieren (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S. 177). Für die vorliegende Studie wurden fünf Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung befragt. Alle waren zum Zeitpunkt des Interviews in der Heilpädagogischen Früherziehung tätig. Alter und Berufserfahrung der Befragten variieren. Ausgehend von der dritten Fragestellung war die Erstausbildung das wichtigste Auswahlkriterium. Zwei der Befragten waren in ihrem Erstberuf klinische Heilpädagoginnen, zwei waren Ergotherapeutinnen und eine war Psychomotoriktherapeutin. Die Auswahl dieser drei Berufsbilder wird wie folgt begründet. Die Autorin selbst ist aus der Psychomotoriktherapie in die Heilpädagogische Früherziehung gekommen und steht in ihrem neuen beruflichen Umfeld ausschliesslich mit Be-

rufsleuten im Austausch, die in ihrem Erstberuf in Ergotherapie oder klinischer Heilpädagogik ausgebildet sind und tätig waren. In ihrem Berufsalltag sind das die relevanten Bezugsdisziplinen, mit denen die Autorin in Kontakt kommt.

Der Zugang zum Feld wurde mittels schriftlicher Anfrage gesucht. Heilpädagoginnen und Ergotherapeutinnen wurden am Früherziehungsdienst des Wohnkantons der Autorin gefunden. Es wurde bewusst darauf verzichtet, Personen auszuwählen, die an derselben Zweigstelle arbeiten, weil persönliche Beziehungen zwischen Interviewer und Befragtem den Forschungsprozess stören können. Die befragte Psychomotoriktherapeutin wurde im Kanton Zürich durch informelle Vermittlung gefunden. In dieser Berufsgruppe konnte keine zweite Person gefunden werden. Es wurde davon ausgegangen, dass sich für die Interviews Personen melden, die sich vom Thema, das in der schriftlichen Anfrage kurz umrissen wird (vgl. Anhang), angesprochen fühlen.

4.1.3. Pre-Test

Vor der Durchführung der eigentlichen Interviews wurde der Leitfaden in einem Pre-Test erprobt. Eine solche Testung dient dazu, „...zu erfahren, ob die Fragen gut verständlich sind, ob sie die erwarteten Antworten auslösen und wie lange ein Interview etwa dauert“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 219). Für den Pre-Test hat sich eine Kollegin derselben Dienststelle, an welcher die Autorin arbeitet, zur Verfügung gestellt. In der Testung erwiesen sich die Struktur des Leitfadens und die einzelnen Fragen als sinnvoll und verständlich. Hingegen wurde die Einleitung in das Thema ausgebaut und ein Überblick über die Reihenfolge der Fragen wurde eingefügt.

4.1.4. Durchführung der Interviews

Alle Interviews fanden an von den Befragten gewünschten Dienststellen der Früherziehung statt. Sie wurden in zufälliger Reihenfolge zwischen Juni und August 2018 auf Schweizer Mundart durchgeführt. Der Leitfaden blieb für alle fünf Interviews unverändert. Die Interviews dauerten zwischen 40 und 70 Minuten, wurden mit einem digitalen Aufnahmegerät aufgezeichnet und als Audiodateien gespeichert. Das Einverständnis zur Tonaufnahme und zur anonymisierten Verwendung der erhobenen Daten im Rahmen dieser Arbeit wurde jeweils vor dem Interview schriftlich erteilt bzw. eingeholt. Diese Dokumente befinden sich bei der Autorin.

4.2. Auswertung

4.2.1. Transkription und Datenaufarbeitung

Die Interviews wurden anhand der Tonaufnahmen von der Autorin selbst transkribiert. Die Transkripte bildeten das Material für die anschliessende Analyse, denn „Erst durch die sogenannte Transkription, die Übertragung des gesamten Interviews in eine schriftliche Form, werden die mündlichen Daten für die systematische Datenanalyse greifbar“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 223).

Bei der Übertragung der mündlichen Informationen in einen schriftlichen Text ist ein gewisser Verlust an Informationen nicht zu vermeiden. In einfachen Transkriptionssystemen liegt der Fokus auf dem semantischen Inhalt des Gesprächs. Lesbarkeit und rasche Erfassung des Informationsgehalts haben Priorität. Nonverbale Äusserungen und atmosphärische Besonderheiten werden nicht erfasst. (vgl. Dressing & Pehl, 2015, S. 17). Die Transkription erfolgte unter Anwendung des einfachen Transkriptionssystems nach Dressing und Pehl (2015), welches in Anhang IV. zu finden ist. Es wurde geglättet transkribiert. Das bedeutet, dass grundsätzlich wörtlich transkribiert wird, jedoch abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen und nonverbale Lautäusserungen ausgeglättet werden. Gemäss Roos und Leutwyler (2011) ist die geglättete Transkription in teilstrukturierten Interviews, in denen es vor allem um den Sinngehalt der Äusserungen geht, sinnvoll (vgl. S. 224).

Die Schweizer Mundart wurde in Schriftsprache übersetzt. Für die Transkription stand der Autorin das Programm f5 zur Verfügung.

4.2.2. Qualitative Inhaltsanalyse

Die erhobenen Daten wurden nach der Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse analysiert. In der qualitativen Forschung geht es darum, Fälle in ihrem Kontext zu verstehen oder möglichst vielfältige Perspektiven auf einen Sachverhalt kennenzulernen. Deshalb arbeiten qualitative Verfahren der Datenauswertung mit nicht-standardisierten Daten und versuchen, diese zu systematisieren und zu interpretieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 274). Solche Daten sind meist sehr komplex und bedingen bei der Auswertung auch ein gewisses Kontext- oder Vorwissen des Forschenden. Es gibt unterschiedliche Methoden qualitativer Auswertung und die Wahl einer Methode richtet sich vor allem nach dem Erkenntnisinteresse bzw. der Forschungsfrage (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.

275). Die qualitative Inhaltsanalyse eignet sich besonders gut für die Auswertung von transkribierten Interviews und wurde deshalb für diese Arbeit gewählt. Im Vordergrund steht nicht die Erfassung aller Informationen, sondern das Herausfiltern der für die Fragestellung bedeutenden Inhalte (vgl. ebd., S. 276).

Gemäss Kuckartz (2016) ist die qualitative Inhaltsanalyse durch fünf wesentliche Punkte charakterisiert:

1. Kategorienbasierte Vorgehensweise und Zentralität der Kategorien für die Analyse
2. Systematisches Vorgehen mit klar festgelegten Regeln für die einzelnen Schritte
3. Klassifizierung und Kategorisierung der gesamten Daten und nicht nur eines Teils
4. Von der Hermeneutik inspirierte Reflexion über die Daten und die interaktive Form ihrer Entstehung
5. Anerkennung von Gütekriterien, das Anstreben der Übereinstimmung von Codierenden

(vgl. S. 26)

Die Analyse der Daten erfolgte mit Hilfe der Software MAXQDA. Folgende Arbeitsschritte nach Kuckartz (2016, S. 100ff) wurden durchgeführt:

1. Deduktive Ableitung von Kategorien aus dem theoretischen Bezugsrahmen:
Die deduktiv abgeleiteten Hauptkategorien wurden als Themenbereiche in den Leitfäden übernommen.
2. Initiierende Textarbeit, Markieren wichtiger Textstellen und Schreiben von Memos:
In einem ersten Durchgang konnte ein Überblick über auftauchende Themen und mögliche Subkategorien gewonnen werden.
3. Kurze Fallzusammenfassungen schreiben:
Die Fallzusammenfassungen befinden sich im Anhang
4. Überprüfen und Ergänzen der thematischen Hauptkategorien:
Die Hauptkategorien wurden um eine weitere Kategorie ergänzt.
5. Erster Codierprozess: Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien
6. Zusammenstellen aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen:
Dieser Schritt wurde vom Analyseprogramm automatisch vorgenommen
7. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material:
In diesem Schritt entstand das Kategoriensystem, welches in Anhang XV zu finden ist.

8. Zweiter Codierprozess: Codieren des kompletten Materials mit den ausdifferenzierten Kategorien

Um die Güte der Analyse zu bestätigen, wurde anschliessend nach dem Prinzip der Intra-coderreliabilität aus jedem Transkript ein Themenbereich ein zweites Mal durch die Autorin codiert (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 281).

4.2.3. Begründung der Kategorien

In der Vorbereitung wurden vier Hauptkategorien aus dem theoretischen Bezugsrahmen abgeleitet und als Themenbereiche in den Interviewleitfaden übernommen. Die Kategorie „Handlungsebene Kind“ begründet sich damit, dass die Hauptquelle von Selbstwirksamkeit die direkte Handlungserfahrung des Kindes ist. Es wurde davon ausgegangen, dass in der Heilpädagogischen Früherziehung vorwiegend über die direkte Handlungserfahrung gearbeitet wird, weil dies dem Entwicklungsstand der Früherziehungskinder entspricht. Diese Ebene wurde bewusst an den Anfang des Interviews gestellt. Das Erzählen von konkreten Fördersituationen fällt vielen Pädagoginnen leicht und bietet eine einfache Form, in das Thema einzusteigen. Die Kategorie „Begleitung durch die Heilpädagogische Früherzieherin“ ist dadurch begründet, dass im Setting der Frühförderung die Spielbegleitung durch die Fachperson vorgesehen ist. Dieser Begleitung wird in der Literatur ein hoher Stellenwert beigemessen (Kap. 3.2.4.), deshalb gilt ihr für die Forschungsfrage eine hohe Aufmerksamkeit. Die dritte Hauptkategorie „Beratung und Begleitung der Eltern“ leitet sich vom Aufgabenfeld Beratung ab (vgl. Kap. 2). Wie oben beschrieben, ist der Einbezug der Eltern und die Orientierung an ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten ein Grundprinzip der Frühförderung, dem für die Wirksamkeit der Massnahme ein hoher Stellenwert zukommt. Die Hauptkategorie „Zugang zum Thema im Erstberuf“ basiert auf der Frage 3 nach verschiedenen Sicht- und Handlungsweisen von verschiedenen ausgebildeten Fachpersonen, welche mit dieser Arbeit unter anderem verfolgt wird.

5. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt. Nach der Darstellung der Skalierungsfragen folgen die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse. Sie werden in den Hauptkategorien „Handlungsebene Kind“, „Begleitung durch die Fachperson HFE“, „Beratung und Begleitung der Eltern“ und „Zugang zum Thema im Erstberuf“ dargestellt. Innerhalb dieser Hauptkategorien finden sich die Subkategorien. Wo sinnvoll wurde die Darstellung in Tabellen vorgenommen. In einzelnen Subkategorien wurde nur mit beschreibendem Text gearbeitet.

5.1. Skalierungsfragen

Tabelle 1: Skalierungsfragen

Frage	B1	B2	B3	B4	B5
Wie hoch schätzt du auf einer Skala von 1-10 die Wichtigkeit ein, bei Kindern in der HFE die Selbstwirksamkeit zu fördern?	10	9	8	9	10
Welchen Stellenwert gibst du auf derselben Skala diesem Thema in deiner eigenen Arbeit?	10	9	8	9	10
Wie hoch schätzt du den Stellenwert ein, der diesem Thema in der HFE allgemein gegeben wird?	10	8	8	6	8

Die von den Fachpersonen genannten Werte zeigen, dass alle Befragten (B1-B5) die Förderung von Selbstwirksamkeit als sehr wichtig einschätzen und ihr auch in ihrer eigenen Arbeit einen entsprechend hohen Stellenwert einräumen. Der Stellenwert, den die Heilpädagogische Früherziehung dem Thema im Allgemeinen gibt, wurde von vier Fachpersonen leicht tiefer eingeschätzt.

5.2. Hauptkategorie: Handlungsebene Kind

Diese Kategorie enthält Aussagen über konkrete Förderangebote in Form von direkten Handlungserfahrungen, welche die Fachpersonen bewusst anbieten oder nutzen, um Kinder Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen zu lassen (A – C in Tabellen 2 - 4). Des Weiteren gibt es hier eine Subkategorie mit Aussagen, woran die Fachpersonen erkennen, dass das Kind sich selbstwirksam fühlt (D in Tabelle 5) und eine mit Aussagen über den Beziehungsaufbau zwischen Kind und Fachperson (E).

Tabelle 2: Typische Urhebererschaftserfahrungen

A. Typische Urhebererschaftserfahrungen	
Ursache-Wirkung	<ul style="list-style-type: none"> • Etwas umwerfen, Dinge runterwerfen • Knöpfe drücken und Musik auslösen • Licht anzünden • Geräusche und Töne machen
Körpererfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • Rutschbahn • Bewegen in Kirschensteinen • Signale geben über den Körper und mit dem Blick
Anderes	<ul style="list-style-type: none"> • Verstecken, Gugus-Dada • Kirschensteine auf dem Boden verteilen • Dinge wegwerfen und selber holen • Spuren hinterlassen

Es werden von allen Fachpersonen vielfältige Möglichkeiten von Urhebererschaftserfahrungen genannt. Alter, Entwicklungsstand und Handlungsmöglichkeiten der Kinder sind ausschlaggebend dafür, welche Tätigkeit wie angeboten wird. Die Fachpersonen gehen darauf ein, dass Handlungen eine rasche, eindeutige Wirkung haben müssen, welche das Kind deutlich wahrnehmen kann, sei es mit den Augen, den Ohren oder dem ganzen Körper. Die Angebote setzen bei klassischen Ursache-Wirkungs-Handlungen an (vgl. B1, Absn.32; B2, Absn.38, B4, Absn.26). Zwei der Befragten nennen Erfahrungen über den ganzen Körper als wichtig und geeignet, um Kinder eindeutige Erfahrungen ihrer eigenen Wirksamkeit machen zu lassen (vgl. B2, Absn. 46, 51; B3, Absn.24).

„Ja, ich habe gerade ein Kind, das ich begleite, bei dem genau das das Thema ist. Wenn es zu weit auseinander ist, ist die Aufmerksamkeit des Kindes bereits wieder weg. Ein Kind mit einer Diagnose aus dem Autismus Spektrum. Und dort merke ich stark, dass die Handlung sehr rasch ein Ergebnis geben muss, damit sie dabeibleibt. Und bei ihr merke ich, dass es viele Handlungserfahrungen über den ganzen Körper braucht. Zum Beispiel die Rutschbahn runter-rutschen findet sie toll. Da bleibt sie dran. Oder etwas, das gleich ein Geräusch gibt. Eben Xylophon, da merkt sie, dass sie den Ton macht. Oder Glocken, auf die man schlagen kann, da bleibt sie auch dran“ (B3; Absn.24).

„Ja, ein klassisches Beispiel ist Turm bauen. Das Kind baut und baut und baut und dann steht etwas. Ah, ich habe etwas gemacht! Und dann stösst es an und der Turm fällt um und liegt am Boden und hat Lärm gemacht. Das Kind merkt, ich kann etwas machen, es entsteht etwas, und WOW, ich habe einen grossen Turm gemacht und Mami schau. Das ist wunderschön, wenn das Kind merkt, das habe ICH gemacht. Ich habe so etwas Grosses gemacht. Und dann fällt es zusammen und das habe dann auch ICH gemacht“ (B1, Absn.37).

Tabelle 3: Geeignete Förderangebote

B. Geeignete Förderangebote	
Spieltätigkeiten	Alltagshandlungen
<ul style="list-style-type: none"> • Kneten • Malen mit Pinsel, Fingerfarben • Schmieren mit Kleister, Rasierschaum • Basteln, Schere schneiden, Locher • Bewegung, Ballspiel • Puzzles • Bauen mit Klötzen und Kugelbahnen • Freies Spiel mit Naturmaterialien oder Haushaltgegenständen • Experimentieren • Übertreiben mit Material 	<ul style="list-style-type: none"> • Kochen • Zvieri zubereiten • Glace machen • Gützele • Orangensaft pressen • Kleider anziehen und ausziehen • Aufgaben für die Handlungsplanung und darin möglichst selbständig zu handeln

Als geeignet werden Spieltätigkeiten in vier Bereichen genannt

- Malen, Basteln und Kneten
- Bauen
- Bewegungserfahrungen
- Freies Spielen, Experimentieren

Eine der Fachpersonen betont stark, dass sie das freie Spiel als äusserst wichtig erachtet, um das Kind sich selbstwirksam erleben zu lassen (vgl. B1. Abs.42, 75).

Eine der Befragten weist darauf hin, dass durch übertreiben und verschwenderisch sein, Selbstwirksamkeit beim Kind unterstützt werden kann.

„Oder viel Material finde ich auch lustvoll. Einmal MEGA viel Leim, MEGA viel Leim herausdrücken. Das Kind muss dann auch lernen, gezielt, aber es ist einfach lustvoll, ich kann drücken und es kommt so viel heraus und, wow, du hast so viel Kraft. Und ich drücke und es kommt und es kommt noch mehr“ (B2, Absn. 94).

Diejenigen Fachpersonen, welche näher auf den Bereich Bewegung eingehen, erzählen gleichzeitig, dass die Förderung über Bewegung von den räumlichen Verhältnissen her nicht überall möglich ist und dass es unangenehm für sie selber sein kann, sich vor den Eltern in gewissen Körperstellungen zu exponieren (vgl. B3, Absn.32, B5, Absn.52).

Die Förderung über Alltagshandlungen findet überwiegend in der Küche statt und beinhaltet das Zubereiten von kleinen Mahlzeiten. Die Fachkräfte betonen, dass sich über solche Ak-

tivitäten neben der Selbstwirksamkeit auch die Handlungsplanung fördern lässt. Es sei darauf zu achten, dass die Tätigkeit einfach genug ist und das Kind darin möglichst viel selbstständig handeln könne. Die Anerkennung von Bezugspersonen für das fertige Produkt wird mehrmals als wichtig erwähnt (vgl. B3, Abs. 32; B4, Abs. 24, 29; B5, Abs. 42).

Tabelle 4: Alltägliche Situationen

C. Alltägliche Situationen, in denen die Selbstwirksamkeit gefördert wird
<ul style="list-style-type: none"> • Hände waschen • Pinsel auswaschen • Die dem Wetter angepasste Kleidung zusammensuchen • Geräuschquellen oder Bezugspersonen im Haus suchen • Gegenstände im Haushalt suchen, die für die Förderung benötigt werden • Hilfe holen, selber eine Lösung finden

Zu dieser Unterkategorie hat sich vor allem eine Fachperson geäußert. Sie beschreibt verschiedene Situationen, die während den Förderstunden beim Kind zu Hause entstehen, und die sie bewusst zur Förderung der Selbstwirksamkeit nutzt (vgl. B4; Abs. 28, 32, 36, 40, 44).

„Das Hände waschen plane ich meistens ein. Wenn wir kneten oder mit Rasierschaum schmieren oder mit Fingerfarben malen. Dann ist mir das ganz wichtig. Und dann nicht einfach so schnell, schnell, sondern Schritt für Schritt. „Wo ist das Böckli?“ und es hinstellen. Dann das Wasser anstellen: „Wählst du kalt oder warm?“ So begleiten, wie man es im Alltag, wie es die Mutter nicht macht. „Und hat es Seife? Und wo ist das Tüchli?“ Das mache ich dann sehr bewusst, wenn wir etwas in dieser Weise gemacht haben“ (B4, Abs.44).

Tabelle 5: Selbstwirksamkeit erkennen beim Kind

D. Selbstwirksamkeit erkennen beim Kind
<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind vertieft sich im Spiel, setzt sich auseinander. • Das Kind hält inne, kommt zu sich • Das Kind ist hoch motiviert, bleibt dabei, wiederholt, übt.
<ul style="list-style-type: none"> • Mimik, Freude, Lachen, aufrechte Körperhaltung, inneres Strahlen • Lächeln nach gelungener Handlung
<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind verfolgt die Wirkung seiner Handlung mit dem Blick • Augen und Hände arbeiten koordiniert. • Das Kind kann selbstständig handeln.
<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind trägt seinen Erfolg nach aussen, will etwas der Mutter zeigen.

Es werden diverse Signale des Kindes genannt, an denen die Fachpersonen erkennen, dass die Selbstwirksamkeit beim Kind angesprochen wurde. Sie werden hier gebündelt zu vier Bereichen.

- auf die Tätigkeit bezogene Merkmale wie Vertiefung und Ausdauer
- nonverbale körperliche und mimische Signale
- unbewusste Wahrnehmungsleistungen sowie
- bewusste Suche nach Bestätigung bei einer Bezugsperson.

Alle Fachpersonen sagen, dass man dem Kind ansehen kann, wann es eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit macht. Diese Momente werden u. a. als Highlights und goldene Momente bezeichnet.

„Ja, man merkt dann, wenn das Kind ein wenig innehält. Das sind die goldenen Momente. Das Kind macht etwas und staunt dann“ (B1, Absn.45).

„Das kann ich gar nicht so beschreiben, das merkt man einfach. Wenn so diese Wachheit kommt und die Energie, die vorwärtstreibt und wissen will und machen will und Freude hat. Das merkt man den Kindern ja an, wenn sie so in diesen Zustand kommen, wo es so Spass macht und in dem sie auch sehr aktiv sind. Es ist ja dann nicht nur Spass, es ist dann auch sehr viel aktiv sein drin. Und das ist das Highlight, das ist das BESTE“ (B5, Absn. 56).

E. Beziehung als Voraussetzung

Zwei Fachpersonen erwähnen, dass am Anfang jeder Förderung der Beziehungsaufbau steht. Eine gute Beziehung und die Freude des Kindes am gemeinsamen Tun werden als wichtig erachtet. Kindliche Neugierde und ein Interesse am Tätig-sein bezeichnet die eine der Befragten als Voraussetzung, die andere findet, dass gerade der Ansatz bei der Selbstwirksamkeit den Beziehungsaufbau begünstigt (vgl. B2, Absn.55, B5; Absn.66, 78;)

„Ich arbeite grundsätzlich so, dass ich einfach mal komme mit meinem Material oder einfach dem Kind auch Raum gebe. Vor allem bei Kindern, die sich noch nicht so darauf einlassen können, die vielleicht sehr zurückhaltend sind, die man so ein wenig packen muss. Und dann eben einmal einen Turm bauen und das Kind ihn umwerfen lassen. So erlebe ich oft, dass dann das Eis etwas gebrochen ist. Oder Autos ineinander putschen lassen, ja, dass die Kinder sehr darauf ansprechen, wenn sie in ein Auto hineinfahren und ich grad reagiere und lache. So kommen wir in Kontakt, in Beziehung“ (B2, Absn.59).

5.3. Hauptkategorie: Begleitung durch die Fachperson HFE

In dieser Hauptkategorie finden sich Aussagen, welche sich auf die Rolle der Fachperson HFE beziehen und Einblick geben in die professionellen Handlungsweisen, welche die Befragten anwenden, um die Selbstwirksamkeit beim Kind zu fördern. Sie wurde unterteilt in die Subkategorien Grundhaltung der Fachperson (A, Tabelle 6), Unterstützung (B, Tabelle 7), Verbale Begleitung (C, Tabelle 8) und Förderplanung (D, Tabelle 9).

Tabelle 6: Grundhaltung der Fachperson HFE

A. Grundhaltung der Fachperson HFE dem Kind gegenüber
<ul style="list-style-type: none"> • Raum geben, Zeit nehmen • Warten können, sich zurücknehmen • Explorieren und experimentieren lassen, Ideen wachsen lassen • Selber machen lassen, dem Kind etwas zutrauen, selber nach Lösungen suchen lassen • Erfolge ermöglichen • Balance zwischen unterstützen und selber machen lassen
<ul style="list-style-type: none"> • Beziehung, Wertschätzung, das Kind so gernhaben, wie es ist. • Im Moment präsent sein und reagieren, Signale des Kindes aufnehmen, Bedürfnisse wahrnehmen • Voll präsent sein als Gegenüber und Unterstützende
<ul style="list-style-type: none"> • Die Tätigkeit muss dem Kind Freude bereiten und Sinn geben

Gefragt danach, wie sie die Begleitung des Kindes im Spiel gestalten, betonen alle Fachpersonen, dass bei der Förderung der Selbstwirksamkeit eine bestimmte Grundhaltung dem Kind gegenüber, aber auch ein Verständnis von Entwicklung und Förderung von grosser Bedeutung sind. Selbstwirksamkeitserfahrungen entstehen laut den Befragten vor allem dann, wenn dem Kind Raum gegeben und Zeit gelassen wird, Neues zu entdecken und eigene Ideen zu entwickeln (vgl. B1, Absn. 50; B2, Absn. 59; B3, Absn. 48;). Die Aufgabe der Fachperson HFE ist es, diesen Raum zu schaffen, in der Situation präsent zu sein und die Signale und Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen. Es ist auch für Fachpersonen nicht immer einfach, dem Kind etwas zuzutrauen und sich zurück zu nehmen, bevor unterstützt wird (vgl. B2, Absn. 83, 85).

Tabelle 7: Unterstützung

B. Unterstützung	
Hilfestellungen	<ul style="list-style-type: none"> • Führen, aber den Impuls des Kindes abwarten • Soviel wie nötig, so wenig wie möglich • Nah begleiten, kleinschrittig begleiten • Die Aufgabe anpassen, eine Hürde wegnehmen • (Vor)zeigen • Hilfe anbieten • Nachfragen, ob das Kind eine Lösung sieht oder Hilfe annehmen möchte
Motivation	<ul style="list-style-type: none"> • Freude über gemeinsames Tun ist bei vielen Kindern vorhanden • Innerliche Spielfreude haben viele Kinder • Kind wählen lassen, was es spielen will • Dinge ins Blickfeld rücken und spannend machen • Verbal motivieren, Wiederholung erreichen • Noch einmal vormachen
Hilfsmittel	<ul style="list-style-type: none"> • Bilderplan • Stuhl, um die nötige Höhe selber zu erreichen

Alle Fachpersonen erzählen von einem breiten Spektrum an möglicher Unterstützung für das Kind. Als grundlegend wichtig wird genannt, dass die Hilfe so gestaltet wird, dass das Kind die Handlung oder Tätigkeit selbständig abschliessen kann und schliesslich ein Erfolgserlebnis hat (vgl. B1, Absn. 60; 63; B4, Absn. 68; B5, Absn. 36). Die Hilfestellungen reichen von Führen der Bewegungen über Vorzeigen bis hin zum Nachfragen und verbal Hilfe anbieten. Sie hängen stark vom Entwicklungsstand und den Fertigkeiten des Kindes ab. Besonders oft wurde genannt, dass die Aufgabe in kleine Schritte unterteilt und der Schwierigkeitsgrad den Fertigkeiten oder dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst wird (vgl. B1, Absn. 53; B4, Absn. 68; B5, Absn.72). Unterstützung durch konkrete Hilfsmittel wird von zwei Befragten genannt (vgl. B3; Absn. 48; B2, Absn. 98). Zur Motivation der Kinder befragt, erzählen die Fachpersonen, dass diese bei vielen Kindern vorhanden ist, wenn die Früherzieherin mit Material ankommt und Zeit hat, zusammen etwas zu tun (vgl. B1, Absn. 53; B3, Absn 42; B4, Absn. 48). Motivation kann ausserdem dadurch erreicht werden, dass das Kind selber auswählen darf, was es spielen möchte (B4, Absn. 48). Motivierendes Spielmaterial und verbale Bestärkung werden als weitere Motivierungshilfen genannt.

Tabelle 8: Verbale Begleitung

C. Verbale Begleitung	
Handlungen benennen	<ul style="list-style-type: none"> • Benennen, was das Kind tut • Benennen, wie das Kind es tut • Struktur geben und Grenzen setzen • Es kann auch zu viel sein und die Vertiefung oder die Wahrnehmungsverarbeitung stören
Erfolg spiegeln	<ul style="list-style-type: none"> • Gross machen • Ausdrücke wie Wow, Bravo • Klatschen • Im richtigen Moment reagieren • Teilerfolge würdigen • Den Einsatz des Kindes wertschätzen
Gefühle aufnehmen und spiegeln	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionen benennen • In den Emotionen abholen • Die Stimmung aufnehmen • Ärger aufschieben durch erneuten Versuch • Humor • Frustration aushalten und daran wachsen

Es wird von allen Befragten als selbstverständlich angesehen, dass die verbale Begleitung durch die Fachperson oder eine Bezugsperson das Selbstwirksamkeitserleben des Kindes verstärkt und es werden viele konkrete Beispiele genannt. Sie lassen sich in drei Schwerpunkte bündeln: Das Benennen der Handlungen des Kindes, das Spiegeln des Erfolges und das Aufnehmen von Gefühlen bei Misserfolg oder Frustration. Zwei der Befragten äussern sich dahingehend, dass das Benennen der Handlungen je nach Situation auch die vertiefte Auseinandersetzung des Kindes bei einer Tätigkeit stören kann (vgl. B3, Absn. 54; B5, Absn.84). Das Spiegeln des Erfolgs wurde mehrmals auch als „gross machen“ bezeichnet mit Bezug auf die Marte - Meo - Methode (vgl. B1, Absn. 53; B5, Absn. 90). Bei nicht gelungenen Handlungserfahrungen loben und wertschätzen die Fachpersonen Teilerfolge oder was gelungen ist (vgl. B3, Absn.62; B5, Absn.90). Vor allem bei Misserfolgs- oder Frustrationserlebnissen wird das Aufnehmen und Spiegeln der Emotionen als wichtig erachtet.

„In den Emotionen abholen. Das ist das ALLERERSTE. Auch wenn der Frust grösser ist, einfach bleiben im Sinn von benennen und betonen. Das ist das Allererste“ (B1, Absn. 65).

Tabelle 9: Förderplanung

D. Förderplanung	
Bedeutsamkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Kind wählen lassen • Lustvolles Tun • Interessen des Kindes beachten oder zu wecken versuchen • Kinder dort abholen, wo sie Freude haben • Welche Aufgaben muss das Kind in seiner Umwelt erfüllen • Ist nicht immer zu planen, im Moment entstehen lassen • Reflexion der Stunde ist wichtig
Passung	<ul style="list-style-type: none"> • An Entwicklungsstand angepasst • Balance zwischen Unter- und Überforderung • Angebot für einen nächsten Entwicklungsschritt • Weniger was, als wie bringe ich das Angebot – geeignetes Material, geeignete Ausgangsstellung, geeignete Arbeitsfläche • Individuelle Vorbereitung für jedes Kind • Es gelingt bei der besten Vorbereitung nicht immer

Angesprochen darauf, was die Fachpersonen bei der Planung der Stunden als wichtig erachten, damit die Selbstwirksamkeit des Kindes möglichst gefördert wird, äussern sie sich ganz klar. Das Angebot muss das Kind interessieren oder ihm etwas bedeuten und es muss dem Entwicklungsstand und den Fähigkeiten des Kindes angepasst sein.

„Oder bei Kindern, die bereits Handlungsplanung machen können, überlege ich mir, was wir jetzt basteln, das dem Kind dann auch gefällt und es weiter brauchen kann“ (B4, Absn. 48).

„Ja, einfach das an den Entwicklungsstand angepasste Angebot ermöglicht überhaupt erst Selbstwirksamkeit“ B4, Absn. 84).

Eine Befragte erzählt von Kindern, die noch gar keine Interessen entwickeln konnten, weil ihre Umgebung arm an Anregung war. Da gilt es erst einmal Interessen zu wecken (vgl. B5, Absn.78).

Die Befragten sind sich einig, dass Situationen, in denen sich das Kind selbstwirksam fühlt, nicht immer zu planen sind. Sie finden es in diesem Zusammenhang wichtig, dass sie als Früherzieherinnen flexibel auf die Stimmung und Lust des Kindes eingehen und aus dem Moment heraus reagieren.

„Eben zum Beispiel bei dem Kind, das ich vorhin erwähnt habe. Das mit dem Turm bauen ist einfach so entstanden. Ich bin nicht dort angekommen und habe gedacht heute bauen wir einen Turm, darauf spricht er sicher an. Das hat sich so im Moment ergeben. Er hat Lego, er

hat Briobahn und irgendwie habe ich es mal mit diesen Klötzen versucht. Und das hat er gerade lustig gefunden, einmal rein zu kicken. Ich habe gesagt, ja super. Die Mutter hat schon gedacht, nein, das darfst du doch nicht. Und ich fand, ja, wow, also komm, noch einmal. Hol etwas Anlauf und noch einmal und noch einmal. Und so, zum Beispiel“ (B2, Absn. 71).

5.4. Hauptkategorie: Beratung und Begleitung der Eltern

Diese Hauptkategorie umfasst Äusserungen zur Beratung und Begleitung der Eltern in Bezug auf die Selbstwirksamkeit ihrer Kinder. Diese ist, wie in Kapitel 2 beschrieben, ein Aufgabenfeld der Heilpädagogischen Früherziehung. Es wurden am Material drei Subkategorien gebildet: Haltung der Fachperson HFE gegenüber den Eltern (A), Vermittlung des Themas Selbstwirksamkeit an die Eltern (B, Tabelle 10) und Beispiele von gelungener Umsetzung in Familien (C).

A. Haltung der Fachperson HFE den Eltern gegenüber

Alle Befragten erachten es als wichtig, die Eltern in den Förderprozess des Kindes einzubeziehen. Viele Äusserungen beziehen sich nicht spezifisch auf den Förderbereich Selbstwirksamkeit, sondern widerspiegeln eine Grundhaltung der Fachpersonen gegenüber den Eltern. Es wird auch geäußert, dass die Eltern durch die professionelle Handlungsweise der Fachpersonen nicht unter Druck kommen dürfen (vgl. B2, Absn. 149) und dass der Einbezug der Eltern in die Förderung oft eine Herausforderung darstellt (vgl. B2, Absn. 153; B3, Absn. 86, B5, Absn. 105). Eine gute Beziehung der Fachperson zum Kind und zu den Eltern wird als wichtige Grundlage genannt (vgl. B4, Absn. 102) und dass auf Wünsche der Eltern, was sie bei ihrem Kind gefördert wissen möchten, gut eingegangen werden kann, weil Selbstwirksamkeit sich in vielen Situationen fördern lässt (vgl. B2; Absn. 124).

Tabelle 10: Vermittlung an die Eltern

B. Vermittlung an die Eltern	
Über Selbstwirksamkeit sprechen	<p>Das Kind</p> <ul style="list-style-type: none"> • fühlt sich erfolgreich • traut sich etwas zu • muss selber machen, spüren, erleben, herausfinden und wissen, wie es geht • merkt, dass es selber kann • hat Erfolgserlebnisse im Alltag • erhält Selbstsicherheit

Konkrete Methoden	<ul style="list-style-type: none"> • Marte Meo¹ • SIT²
Unspezifische Formen der Beratung	<ul style="list-style-type: none"> • Die HFE lässt die Eltern zusehen • Die HFE ist Modell für die Eltern und erklärt, warum sie es so macht • Die HFE weist in der Situation die Bezugsperson auf Erfolge und Fähigkeiten des Kindes hin • Die HFE erklärt in der Situation der Bezugsperson, dass es für das Kind wichtig ist, selber zu tun, und verhindert damit vor schnelles Eingreifen • Die HFE regt die Eltern durch gezielte Fragen an zu überlegen, was ihr Kind schon alleine kann • Die HFE gibt den Eltern Ideen, was sie mit dem Kind tun können, das für beide gelingend wird. • Die HFE lässt ein konkretes, passendes Spielmaterial in der Familie

Zu der Frage, wie das Thema Selbstwirksamkeit den Eltern vermittelt werden kann, wurde einerseits erörtert, welche Formulierungen sich eignen, um mit Eltern darüber zu sprechen. Andererseits wurde nach konkreten Methoden gefragt, und es wurden andere, eher unspezifische Beratungsformen genannt. Die Fachpersonen äussern sich dahingehend, dass das Wort Selbstwirksamkeit für die meisten Eltern zu schwierig zu verstehen ist. Sie übersetzen es in Alltagssprache, um den Eltern zu erklären, was gemeint ist (vgl. Tabelle 10).

Nach konkreten Methoden gefragt, nennen vier von fünf Befragten die Marte - Meo - Methode als sehr geeignet, auch wenn sie zum Teil noch nicht befähigt sind, sie einzusetzen. Eine Fachperson erachtet zudem die Beratung nach SIT als zielführend (vgl. B1, Absn. 81, 89). Sie ist der Überzeugung, dass es diese beiden Methoden zwingend braucht, um bei Eltern eine Veränderung des Verhaltens oder der Haltung erreichen zu können (vgl. B1, Absn.86).

¹ Marte Meo bedeutet „aus eigener Kraft“ und bezeichnet eine Methode der Entwicklungsförderung durch Videoanalyse. Begründerin der Methode ist die Niederländerin Maria Aarts (vgl. Bündler et al, 2015).

² SIT ist die Abkürzung für Systemische Interaktionstherapie und -beratung. Die Beratung nach diesem Modell richtet sich an Eltern von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Der Fokus liegt nicht auf dem Problem, sondern auf der Problemsicht der verschiedenen Beteiligten. In Rollenspielen wird nach neuen Erziehungs- und Verhaltensmustern innerhalb des Familiensystems gesucht und werden diese erprobt (vgl. Koller Stuber, E. & Biene, M., 2009).

Unter unspezifischen Beratungsformen werden Situationen geschildert, die sich ergeben, wenn eine Bezugsperson während der Förderstunde anwesend oder beteiligt ist. Die Fachpersonen verstehen sich dabei unter anderem als Modell, von dem die Eltern den Umgang mit dem Kind lernen können. Es wird mehrmals genannt, dass es einfacher ist, in einer konkreten Situation mit den Eltern über selbstwirksames Handeln zu sprechen und ihnen gleich zeigen zu können, was gemeint ist, als das Thema in separaten Gesprächen aufzunehmen (vgl. B2, Absn.138; B4, Absn.64; B5, Absn.115). Von zwei Befragten wird betont, dass es bei der Förderung der Selbstwirksamkeit oft darum gehe, die Eltern am vorschnellen Eingreifen, Helfen oder für das Kind Tun, zu hindern (vgl. B2, Absn.146; B4, Absn. 64, 86).

„Ja. Oder auch beim Kochen. Da sind die Mütter, die immer alles gleich geben, was man braucht. Da sage ich: „Dürfen wir selber suchen? Wir finden es dann schon“ (B4, Absn. 86).

Eine der Fachpersonen hat sich allgemein zur Förderung der Selbstwirksamkeit durch die Eltern geäußert. Darin sei besonders schwierig für Eltern, dass sie sich zurücknehmen und geschehen lassen müssen und nicht aktiv etwas zur Förderung beitragen können, wie beispielsweise bei der Sprachförderung. Es sei vor allem eine Frage der Haltung, welche den Eltern schwierig zu vermitteln sei. Es sei in der Regel ein langer Prozess der Eltern nötig.

„Und das andere ist, dass man sich zurücknehmen muss und Platz geben muss und geschehen lassen muss, ein wenig, mit dem Kind. Und das ist viel schwieriger. Und auch das Erziehen und Fördern, das ist so eine Vorwärtsbewegung und man gibt viel rein. Man meint es ja gut damit. Und das mit der Selbstwirksamkeit hat viel mit „sich zurücknehmen“ zu tun. Vertrauen aufbauen, dass das entsteht. Auch das Kind / gerade mit einem Entwicklungsrückstand-da ist es vielleicht noch etwas schwieriger, da rein zu gehen. Es ist eine Haltung, man muss wirklich eine Haltung haben, dass das Kind seine Selbständigkeit selber aufbaut, in seinem Tempo. Schon nicht, dass man es einfach geschehen lässt. Man muss eine Dosierung finden von etwas reingeben und unterstützen und gleichzeitig entdecken und geschehen lassen. Diese Haltung, das ist ein Prozess, das braucht Zeit. Und gerade Eltern von Kindern mit Entwicklungsrückstand müssen auch diesen langsameren Rhythmus oder anderen Weg akzeptieren. Und das Vertrauen in sich selber, dass man das Kind doch auch gut unterstützt auch wenn man nicht immer die Hände drin hat. Das sind so feine Sachen, das finde ich nicht einfach“ (B5, Absn. 119).

C. Umsetzungsmöglichkeiten im Familienalltag

In dieser Subkategorie werden konkrete Beispiele aus Familien gesammelt. Es wird hier ein stichwortartiger Überblick gemacht und für die Lektüre der ganzen Erzählungen auf den Anhang X. verwiesen.

- Eine Mutter, die dem Kind alles abnimmt, und die HFE schafft Raum, damit sich das Kind auch einmal austoben darf.
- Rituale in den Alltag einbauen
- Erfolgserlebnisse im Alltag mit den Eltern suchen und thematisieren
- Eltern, die lernen, den Erfolg ihres Kindes gross zu machen
- Eltern aus anderen Kulturen erziehen weniger ressourcenorientiert
- HFE und Mama erleben zusammen, was dem Kind gefällt
- Eine Mutter wird sich bewusst, dass sie ihre eigenen Handlungen selten benennt für das Kind

5.5. Hauptkategorie: Zugang zum Thema im Erstberuf

Diese Hauptkategorie enthält Aussagen dazu, wie das Thema Selbstwirksamkeit in der ersten Ausbildung der befragten Fachpersonen behandelt wurde (A, Tabelle 11) und welche Erfahrungen zum Thema sie aus der Tätigkeit in ihrem ersten Beruf mitgenommen haben (B). Die Subkategorien wurden induktiv aus den Antworten der Fachpersonen gebildet. Sie werden hier nach Berufsbildern unterteilt aufgeführt, weil dies zur Beantwortung der Fragestellung von Bedeutung sein wird (HP= Heilpädagogin, PMT= Psychomotoriktherapeutin, ET= Ergotherapeutin).

Tabelle 11: Ausbildung

A. Ausbildung		
Haltung	HP	<ul style="list-style-type: none"> • Grundhaltung der Heilpädagogik: Da zu sein, um das Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen und zu stärken.
	PMT	<ul style="list-style-type: none"> • Grundhaltung, dass das Kind sich als Urheber erlebt • Emotionale Begleitung des Kindes • Differenzierte Rückmeldungen geben • Vom Kind ausgehen, nicht vom Material • Kreativität
	ET	<ul style="list-style-type: none"> • Zentrales Anliegen der Ergotherapie ist selbständig handeln zu können

Theorie	HP	<ul style="list-style-type: none"> • Theorie von Piaget (1975) • Basale Stimulation • Entwicklungspsychologie • Zone der nächsten Entwicklung (Wygotsky, 1987) • Theorie und Geschichte der Heilpädagogik
	PMT	<ul style="list-style-type: none"> • Theorie zu Selbstwirksamkeit und Selbstkonzept • Theorie über Motorik und Wahrnehmung
	ET	<ul style="list-style-type: none"> • Konzept der Resilienz • Neurologische Grundlagen
Handlungsmodelle	HP	<ul style="list-style-type: none"> • Vieles selber erarbeitet • Vom Einfachen zum Schwierigeren
	PMT	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Selbstkonzepts über Bewegung • Verbindung von Theorie und Praxis
	ET	<ul style="list-style-type: none"> • Werken und Basteln als Selbstwirksamkeitserfahrung • Sensorische Integration • Handlungsanalyse • Modell der Handlungsplanung • Genaue Beobachtung von Aktion und Reaktion beim Kind

Aus allen Berufsbildern gibt es Äusserungen der Fachpersonen dazu, dass bei der Förderung von Selbstwirksamkeit eine gewisse Grundhaltung wichtig ist, die ihnen bereits in der ersten Ausbildung vermittelt wurde. Die Fachpersonen nennen weitere Faktoren, die dazu führen, dass die Selbstwirksamkeit ihnen heute ein Begriff ist. Alle nennen theoretische Grundlagen aus dem Studium und in der Ausbildung vermittelte Handlungsmodelle, auf welche sich ihr Wissen und Handeln bezieht. Sowohl die Bezugstheorien, welche von den verschiedenen Berufsfeldern genannt werden, als auch die Handlungsmodelle unterscheiden sich stark voneinander.

B. Erfahrungen aus dem Erstberuf

Zwei der Befragten erzählen, welche Erfahrungen sie aus ihrem Erstberuf mitgenommen haben, die für die Förderung der Selbstwirksamkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung für sie von Bedeutung sind. Diese beiden Fachpersonen betonen, wie wichtig es ist, dass die Eltern nahe am Kind und beim Entwicklungsprozess dabei sein können. (vgl. B3, Absn. 104; B4, Absn. 122). Eine Fachperson hat ausserdem ein besonderes Augenmerk auf die Lichtverhältnisse bei der Arbeit mit allen Kindern aus ihrer Tätigkeit mit Sehbehinderten mitgenommen und erachtet dies im Zusammenhang mit Selbstwirksamkeit ebenfalls als wichtig (vgl. B4, Absn. 122, 124).

5.6. Hauptkategorie: Weiterführende Themen

Diese Hauptkategorie sammelt Äusserungen der Befragten, die für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit als zu spezifisch oder zu weitführend betrachtet werden. Sie werden nicht in die Evaluation einbezogen, aber hier kurz dargestellt, da sie Ausgangspunkte für weitere Forschungsarbeiten sein könnten.

Zwei der Befragten machten Aussagen oder stellten die Frage in den Raum, wie Kinder aus dem Autismusspektrum ihre eigene Selbstwirksamkeit wahrnehmen und wie sie darin unterstützt werden können, Erfolge bewusst zu erleben und mit Misserfolgen umzugehen (vgl. B2, Absn. 111; B4, Absn. 28). Eine Fachperson bedauert, dass die Förderung der Selbstwirksamkeit unter dem Druck des schulischen Lernens zu wenig Beachtung erhält (vgl. B3, Absn. 106). Das Verhältnis zwischen Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit wurde angesprochen (vgl. B4, Absn. 96) und dasjenige zwischen Begleitung und Erziehung (vgl. B4, Absn. 74). Eine Fachperson erzählte im Zusammenhang mit der Beratung und Begleitung der Eltern, welche Bilder sie benutzt, um Eltern zu erklären, dass Entwicklung Zeit braucht und bei Kindern, welche Frühförderung benötigen, meist mehr Zeit braucht (vgl. B4, Absn. 110, 112). Die Beziehungsebene als eines der Kernelemente aller sozialen, pädagogischen und therapeutischen Berufe wird angesprochen (vgl. B4, Absn. 126). Eine Befragte philosophiert darüber, dass auch die Fachpersonen der HFE sich entwickeln, einen Weg machen und Zeit brauchen dafür. Und sie schlägt den Bogen zur kindlichen Selbstwirksamkeit mit folgender Aussage:

„So wie ich das Gefühl habe, man kann die Selbstwirksamkeit bei Kindern fördern, dass das auch uns guttut. Wenn wir das tun können, was uns liegt. Dass wir so am meisten bewirken können“ (B4, Absn.134).

6. Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse kritisch betrachtet und in Bezug zur erarbeiteten Theorie und der Fachliteratur gestellt. Nach einleitenden Bemerkungen zu den Skalierungsfragen und dem Setting erfolgt die Diskussion gegliedert nach den Hauptkategorien „Handlungsebene Kind“, „Begleitung durch die Fachperson HFE“, „Beratung und Begleitung der Eltern“ und „Zugang zum Thema im Erstberuf“. Die Fragestellungen werden innerhalb der Unterkapitel beantwortet.

6.1. Allgemeines

Die Werte der Skalierungsfragen (Tabelle 1) zeigen, dass alle befragten Fachpersonen der Selbstwirksamkeit einen hohen Stellenwert beimessen, v. a. in ihrer Sichtweise und der eigenen Arbeit. Vier von fünf Befragten geben an, in ihrem beruflichen Umfeld sei der Stellenwert von Selbstwirksamkeit weniger hoch als sie persönlich ihn einschätzen. Allerdings wurde bei den Skalierungsfragen nicht weiterführend nach den Gründen für die Einschätzungen gefragt. So kann nur interpretiert werden, dass möglicherweise die Resilienzorientierung (vgl. Sarimski, 2017, S. 24) sich in der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung noch nicht ganz selbstverständlich etabliert hat.

Alle von den Fachpersonen geschilderten Situationen stammen aus dem klassischen Setting der Heilpädagogischen Früherziehung, d. h. Förderstunden, die in den Familien stattfinden und bei denen die Früherzieherin sich mit einem einzelnen Kind in Anwesenheit oder Beteiligung eines Elternteils abgibt. Da nicht aktiv nach alternativen Settings gefragt wurde, lassen sich daraus keine Schlüsse ziehen. Hypothesen gehen dahin, dass die kleine Stichprobe per Zufall keine Fachperson enthält, die andere Arbeitsformen pflegt, oder dass keine Assoziationen zu Erfahrungen bspw. aus der Gruppenförderung gemacht wurden.

6.2. Handlungsebene Kind

Die Tabellen 2-4 zeigen einen eindrucksvollen Katalog an Förderideen zur Selbstwirksamkeit. Er könnte allenfalls in der Ausbildung von Fachpersonen HFE Verwendung finden. Die Suche nach geeigneten Förderangeboten wird von unterschiedlichen Gesichtspunkten angegangen: Bei Kindern auf einem frühen Entwicklungsstand setzen die Ideen bei den klassischen Ursache-Wirkungs-Erfahrungen an und beziehen sich damit auf die kognitive Kom-

ponente der Selbstwirksamkeit, die nach Krus (2004) auf dieser Entwicklungsstufe vorherrschend ist (vgl. Kap. 3.2.2.). Bei Kindern in einem höheren Entwicklungsalter liegt der Fokus dann vermehrt darauf, dass die Wirkung der Handlung klar wahrnehmbar ist. Gut ersichtliche Handlungsergebnisse wie selber gebaute Türme und Spuren auf dem Papier sind hilfreich, um das Kind erfahren zu lassen, was es geschaffen hat. Die emotionale und die motivationale Komponente spielen zunehmend eine Rolle. Bewegungs- und Körpererfahrungen werden als geeignet hervorgehoben, weil die Wirkung solcher Handlungen über die Körperwahrnehmung deutlich ist. Dies bestätigt die Theorie von Zimmer (2012a, 2012b), wonach Bewegungserfahrungen besonders geeignet sind für die Förderung von Selbstwirksamkeit (vgl. Kap. 3.2.4.). Das klassische Setting der Heilpädagogischen Früherziehung scheint sich aber für die Förderung über Bewegung nur begrenzt zu eignen. Enge Platzverhältnisse, fehlendes Material und Hemmungen der Fachpersonen, sich im Bewegungsspiel vor den Eltern zu exponieren, scheinen ein Nachteil zu sein gegenüber Settings wie der Ergo- oder Psychomotoriktherapie. Diese Tatsache lässt darüber nachdenken, warum es nicht verbreiteter ist, Förderstunden zwischendurch in Bewegungsräumen unter Einbezug der Eltern durchzuführen. Die Psychomotorische Förderung von Kleinkindern, wie sie von Zimmer (2012a) und Krus (2004) beschrieben wird, findet in der deutschen Schweiz noch kaum Anwendung. Damit sind erlebnisorientierte Bewegungsangebote gemeint, die dem Kind die Möglichkeit geben seinen Körper und seine Bewegungsmöglichkeiten zu erfahren, aber auch sich mit Materialien und mit anderen Kindern auseinanderzusetzen. Psychomotorische Einzel- oder Gruppenförderung für Kleinkinder mit und ohne Entwicklungseinschränkungen stelle ein Feld mit Entwicklungsbedarf, aber auch Entwicklungspotenzial dar.

Auch das freie Spielen, Experimentieren und Explorieren wird als besonders wertvoll für Erfahrungen von Selbstwirksamkeit hervorgehoben. Damit werden Fröhlich-Gildhoff, (2013), Krus (2004) und Zimmer (2012a) bestätigt. Dies ist ein Aspekt, der zu Spannungsfeldern führen dürfte. Lässt die Früherzieherin das Kind in der Förderstunde frei spielen, stösst sie wohl nicht bei allen Eltern auf Verständnis, was daran Förderung sein soll. Auch Kostengutsprachen sind damit nicht zu erreichen. Dieses Spannungsfeld zwischen Förderung von bestimmten Fertigkeiten, die das Kind auffällig machen – von Weiss (2007, 2011) auch als "Reparaturmodell" bezeichnet -, und dem Fokus auf Ressourcen oder Schutzfaktoren ist nicht aufzuheben. Es wurde von den befragten Fachpersonen nur am Rande erwähnt und scheint nicht eine zentrale Schwierigkeit in ihrem Arbeitsalltag zu sei. In der Auseinandersetzung mit der Literatur zur Geschichte der Heilpädagogischen Früherziehung

wurde jedoch deutlich, dass die Resilienzorientierung ein junges Kapitel in dieser Geschichte ist (vgl. Weiss, 2007, S. 165 und 2011, S. 331). Mit dieser Untersuchung wird bestätigt, dass es für die Förderung des Resilienzfaktors Selbstwirksamkeit vor allem Freiräume für das Kind und die Orientierung an seinen Initiativen und Stärken braucht. Darin die Förderung von spezifischen Entwicklungsbereichen zu verpacken ist die Kunst, welche Heilpädagoginnen beherrschen müssen.

Für die Förderung von Selbstwirksamkeit über Alltagshandlungen scheint sich das Setting der Heilpädagogischen Früherziehung gut zu eignen. Wie von Sarimski (2017) empfohlen, wählen die Fachpersonen „Lernsituationen..., die im Familienleben bedeutsam sind und sich als Kontext eignen, um sozial-adaptive „Schlüsselkompetenzen“ zur Teilhabe am Geschehen zu erwerben“ (S. 32). Die Nähe zum alltäglichen Umfeld des Kindes und der Familie ist ein Kernelement der Heilpädagogischen Früherziehung. Für die Förderung von Selbstwirksamkeitserfahrungen über Handlungen, die im Familienalltag ohnehin vorkommen, ist diese Nähe ein Vorteil, der offenbar auch genutzt wird. In diesem Zusammenhang werden auch die Situationen, die im Alltag spontan entstehen, als besonders interessant erachtet. Die Empfehlung, solche alltäglichen Situationen für die Förderung von Selbstwirksamkeit zu nutzen, finden sich in der Literatur für den Bereich der Kindertagesstätten (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., 2012; Fröhlich-Gildhoff et al., 2016). Gerade das Übertragen von altersentsprechenden Aufgaben im Haushalt oder der Selbstversorgung ist für Kinder mit Entwicklungseinschränkungen besonders wichtig. Auch ihre Eltern sind besonders gefordert darin abzuschätzen, was dem Kind, welches mehr Hilfe braucht als seine Geschwister oder Altersgenossen, tatsächlich zugetraut werden kann. Solche Situationen modellhaft in der Förderstunde aufzugreifen, bietet die Gelegenheiten mit den Eltern darüber ins Gespräch zu kommen.

Tabelle 5 zeigt auf, woran die Fachpersonen erkennen, dass ein Kind gerade eine Erfahrung seiner eigenen Wirksamkeit macht oder im weiteren Sinn etwas über seine Fähigkeiten erfährt. Die Tatsache, dass alle Fachpersonen diese Frage umgehend beantwortet haben und dass so verschiedenartige Signale genannt werden, kann als Zeichen dafür interpretiert werden, mit wieviel feinfühligem Aufmerksamkeit die Früherzieherinnen den Kindern begegnen und sie begleiten. Mehrmals wird genannt, dass Kinder ihr Handlungsergebnis vom anwesenden Elternteil würdigen lassen. Für die Heilpädagogische Früherziehung als speziell kann angesehen werden, dass die Fachperson diesen Moment miterlebt und in die Begleitung der Familie einbeziehen kann. Die Bezeichnung solcher Momente als „Highlights“

und „Goldene Momente“ zeigt, wie wichtig den befragten Fachpersonen selbstwirksames Spielen und Handeln ist.

Die Beziehung als Voraussetzung für die Förderung wird bei allen Autoren erwähnt (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013; Krus, 2004; Weiss, 2011; Zimmer, 2012a, 2012b). Sie gilt allgemein in der Heilpädagogik als Grundlage jeglicher Arbeit. In dieser Untersuchung wurde dies stillschweigend vorausgesetzt. Dennoch wird sie in einigen Interviews explizit erwähnt. Die Frage, ob Beziehung Voraussetzung ist für die Förderung im Bereich der Selbstwirksamkeit oder ob die Herangehensweise über dieselbe den Beziehungsaufbau erleichtert, konnte nicht abschliessend erörtert werden.

6.3. Begleitung der Handlungserfahrung durch die Fachperson HFE

Bezogen auf die Rolle der Fachperson als Begleiterin und Unterstützende des kindlichen Spiels, wurden beinahe alle in der Literatur vorgefundenen Aspekte genannt. Schon die von den Befragten mehrmals erwähnte Grundhaltung (Tabelle 5) widerspiegelt deutlich die geforderte Explorationsunterstützung. Was in der Literatur als „joint attention“ bezeichnet wird, fassen die Fachpersonen in Worte wie „voll präsent sein als Gegenüber“ und „Signale des Kindes aufnehmen“. Es muss betont werden, dass das Setting der Heilpädagogischen Früherziehung per se eines der gemeinsam geteilten Aufmerksamkeit darstellt, weil die Fachperson mit dem Ziel in die Familie und zu dem Kind kommt, gemeinsam etwas zu tun. Auch die Bedeutsamkeit, ausgedrückt darin, dass das Kind an der Tätigkeit Freude haben und Sinn darin sehen soll, scheint den Fachpersonen bewusst und wichtig zu sein. Es wird damit bestätigt, dass sich die Früherziehung am Konzept der Resilienz orientiert und mit ganzheitlicher Förderung vorhandene Ressourcen beim Kind anspricht (vgl. Sarimski, 2017, S. 24ff; Thurmair & Naggl, 2010, S. 26).

In Tabelle 7 wird näher auf konkrete unterstützende Elemente eingegangen. Diese gehen über die in Kapitel 3.2.4. beschriebene Explorationsunterstützung hinaus, was sicher damit zu tun hat, dass in der Heilpädagogischen Früherziehung Kinder begleitet werden, die durch Behinderungen in ihrer Entwicklung eingeschränkt sind und deshalb spezifischere Hilfe brauchen. Der Begriff „Explorationsunterstützung“ stammt aus dem Bereich der Frühen Förderung oder der Prävention und bezieht sich auf die Begleitung von Kindern in Tagesstätten und Kindergärten (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al, 2012, S. 32). Insbesondere das Anpassen von Aufgaben und die Unterteilung von Handlungen in kleine Schritte kann als

Kernkompetenz von heilpädagogisch tätigen Fachpersonen angesehen werden. So werden jedem Kind auf seinem Entwicklungsstand Erfolgserlebnisse ermöglicht. Die Fachpersonen gehen sehr bewusst mit Hilfestellungen um. Das Erfolgserlebnis als oberstes Ziel und die Vermeidung von vorschneller Hilfeleistung kommen dabei deutlich zum Ausdruck.

Im Bereich der verbalen Begleitung (Tabelle 8) wurden nebst der Kategorie „Erfolg spiegeln“ zwei neue Unterkategorien induktiv gebildet. Alle Fachpersonen sehen es als wichtige Unterstützung an, die Handlungen des Kindes zu benennen. Diese verbale Begleitung des Tuns kann in diesem Kontext als Teil der „joint attention“ angesehen werden. Das Interesse der Fachperson HFE am Handeln des Kindes wird durch die Versprachlichung noch deutlicher gemacht. Die verbale Begleitung der Handlungen dient aber auch dazu, die Spielsituation zu strukturieren und die Aufmerksamkeit des Kindes zu lenken. Diese Aspekte wurden in der Literatur zur Förderung von Selbstwirksamkeit seltener gefunden. Sie sind wahrscheinlich in der Arbeit mit normal entwickelten Kindern weniger zentral. Im Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung hingegen braucht es diese Strukturierung oft, um das Kind überhaupt an einer Aufgabe halten zu können und ihm ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen und bewusst zu machen. Thurmair und Naggl (2010) sprechen von Heilpädagogischer Verhaltensmodifikation (vgl. S. 98). Auch Aarts (2011) räumt dem „Benennen“ der kindlichen Handlungen durch eine Bezugsperson einen zentralen Stellenwert ein. Damit „... unterstützen die Erwachsenen ... die sprachliche Erschliessung der Welt, des eigenen und des kindlichen Tuns, der Selbst- und Fremdwahrnehmung“ (Hawellek, 2012, S. 70).

Die Aussagen der Unterkategorie „Erfolg spiegeln“ bestätigen weitgehend die Empfehlungen in der Literatur. Für die Entwicklung von Selbstwirksamkeitserwartungen sind Erfolge in direkten Handlungserfahrungen die wichtigste Quelle (vgl. Schwarzer & Jerusalem, S. 42). Solche Erfolge werden in der Heilpädagogischen Früherziehung ermöglicht und genutzt, um die Selbstwirksamkeit beim Kind zu fördern. Es wird von den Fachpersonen stark darauf geachtet, dass die Handlung mit der Würdigung des Erfolgs abgeschlossen wird. Bei misslungenen Handlungen wird der Fokus auf die gelungenen Anteile gelenkt und das Kind wird für seine Anstrengung gelobt. Dies entspricht der Forderung nach einer wertschätzenden Grundhaltung und nimmt die Empfehlung von Zimmer (2012a) auf (vgl. S. 24). Die Erfolge werden zwar nicht umgedeutet, aber es wird im Sinne einer ressourcenorientierten Haltung dasjenige gelobt, was gelungen ist. Damit unterstützen die Früherzieherinnen einen positiven Attributionsstil beim Kind (vgl. 3.2.4). Auffallend ist, dass im Umgang mit Misserfolgen die Wahrnehmung und Regulierung von Gefühlen und das Aushalten von

Frustration betont werden. Die Empfehlung von Zimmer (2012a), Misserfolge umzudeuten, kann nicht bestätigt werden. Das kann diverse Ursachen haben. Es kann an der Grösse der Stichprobe oder der Auswahl der Fachpersonen liegen. Eine Erklärung kann auch sein, dass der Ansatz von Zimmer (2012a) nicht weit verbreitet ist und sich stark auf die Psychomotorik bezieht. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass in der Heilpädagogischen Früherziehung die Kinder jung und auf Entwicklungsstufen sind, auf denen die Attribuierung noch nicht ein vordergründiges Thema ist. Gemäss Krus (2004) entwickeln sich Attributionsstile im Kindergartenalter (vgl. Kap. 3.2.4.). Vorher wird ein Misserfolg von Kindern noch nicht direkt mit eigenen Fähigkeiten in Verbindung gebracht. Es besteht also nicht die Gefahr, dass einzelne Misserfolgserlebnisse im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung die Entwicklung des Kindes nachhaltig schädigen. Die Unterstützung der emotionalen Entwicklung und das Aushalten von Frustration sind in diesem Entwicklungsalter wohl vorrangig. In der Arbeit mit Kindergartenkindern jedoch bekommt ein bewusster Umgang mit den sich entwickelnden Attributionsstilen Bedeutung.

Das Thema „Gefühle aufnehmen und spiegeln“ wurde in der Theorie zur Selbstwirksamkeit nicht explizit behandelt. Es wird in den benutzten Quellen als eigener Bereich beschrieben. Im Förderprogramm PRIK (Fröhlich-Gildhoff et al., 2016) wird im Bereich Selbststeuerung darauf eingegangen, wie das Kind in der Wahrnehmung seiner Emotionen unterstützt werden kann, um sie schliesslich auch besser regulieren zu lernen (S. 17ff). Die Handlungsweisen der Befragten entsprechen diesen Ausführungen.

Die Bezeichnung der Bestätigung von Erfolgen als „gross machen“ wurde in der Literatur zur Resilienzförderung nicht explizit angetroffen. Sie wurde von den Befragten in die Interviews eingebracht. Der Ausdruck bezieht sich auf die Marte – Meo - Methode, die in der Heilpädagogischen Früherziehung verbreitet Anwendung findet. Am Früherziehungsdienst des Kantons Bern gehört sie sogar zur obligatorischen Weiterbildung jeder Fachperson HFE. Der Ausdruck „gross machen“ wurde auch von Fachpersonen genannt, welche die entsprechende Weiterbildung noch nicht absolviert haben. Offenbar haben sie ihn aus ihrem beruflichen Umfeld aufgenommen. Der Ausdruck „gross machen“ bedeutet, dass kleine Momente des Erfolgs im Alltag betont werden, um dem Gegenüber zu bestätigen, dass man den Erfolg gesehen hat. Die Arbeit mit dem Video unterstützt diesen Gedanken. In der Interaktionsanalyse wird das Gelingende in Interaktionen herausgearbeitet und durch das Anhalten des Films, in einem Standbild, dasjenige gross und sichtbar gemacht, was in

der Realität oft zu schnell vorbeigeht (vgl. Bündler et al, 2015). Das verbale Verstärken des Erfolgsmoments für das Kind entspricht dem gross machen mit dem Bild.

In Bezug auf die Förderplanung sind die Aussagen klar zuzuordnen. Passung und Bedeutsamkeit werden als gleichermaßen wichtig genannt, wenn eine Tätigkeit geplant wird, bei der das Kind sich selbstwirksam fühlen soll. Auch hier eröffnet sich das Spannungsfeld zwischen der Umsetzung einer Förderplanung und dem Freiraum für Initiativen des Kindes zu selbstwirksamem Handeln. Die Äusserungen der Fachpersonen lassen den Schluss zu, dass ihnen der Balanceakt zwischen der Förderplanung und der Offenheit für Impulse des Kindes in der Praxis gut gelingt. Allerdings wurde in den Interviews auch nicht konkret in diese Richtung nachgefragt.

6.3.1. Beantwortung der Frage 1

Wie fördern Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Selbstwirksamkeit des Kindes in der direkten Handlungserfahrung?

In der Heilpädagogischen Früherziehung wird die Selbstwirksamkeit des Kindes auf vielfältige Art und Weise gefördert. Die Fachpersonen HFE sind sich der Bedeutung von Urheberschaftserfahrungen bewusst und suchen individuell für jedes Kind Möglichkeiten solcher Erfahrungen. Dabei beachten sie den Entwicklungsstand und die Handlungsmöglichkeiten sowie Neigungen und Interessen eines Kindes. Sie nehmen eine explorationsunterstützende Grundhaltung ein und können Signale des Kindes, die auf eine gemachte Erfahrung von Selbstwirksamkeit hinweisen, wahrnehmen und benennen. Eine gute und wertschätzende Beziehung zum Kind wird als Voraussetzung angesehen.

In der Begleitung helfen die Fachpersonen dem Kind, seine Erfolge wahrzunehmen. Sie gehen bewusst um mit Hilfestellungen und Rückmeldungen, um beim Kind einen positiven Attributionsstil zu fördern, insofern das dem Entwicklungsstand des Kindes entspricht. Sie strukturieren die Handlungen durch verbale Begleitung, nehmen Gefühle des Kindes auf und spiegeln sie.

6.4. Beratung und Begleitung der Eltern

Für das Aufgabenfeld Beratung und Begleitung der Eltern in Bezug auf die Selbstwirksamkeit ihres Kindes sind zwei Punkte besonders erwähnenswert:

Wie kann den Eltern Selbstwirksamkeit erklärt werden?

So selbstverständlich die Empfehlungen zur Förderung von Selbstwirksamkeit für Fachpersonen klingen und sind, so schwierig kann es dennoch sein, Eltern zu erklären, was damit gemeint ist. Geeignet scheinen folgende Formulierungen zu sein:

- selber herausfinden, wie es geht
- selber machen
- Erfolgserlebnisse im Alltag ermöglichen

Diese alltagstaugliche Sprache findet sich auch in der Literatur zur Resilienzförderung im präventiven Bereich der Kindertageseinrichtungen (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al, 2016).

Welche Beratungsformen werden angewendet?

Die unspezifischen Formen von Beratung beziehen sich durchgehend auf ein Setting der Früherziehungsstunde, bei dem nach Möglichkeit ein Elternteil anwesend oder beteiligt ist. Nach Wustmann (2011) sind die Früherzieherinnen dabei Modell, wie mit Kindern entwicklungsfördernd umgegangen werden kann und sie weisen in der konkreten Situation auf die Fähigkeiten und Erfolge des Kindes hin (vgl., S. 353). Es wird während oder nach der Förderstunde erklärt, warum es wichtig ist das Kind seine Erfahrungen selber machen zu lassen. Ausserdem werden Ideen zur Umsetzung im Alltag mit den Eltern besprochen. Im Zusammenhang mit der Förderung der Selbstwirksamkeit scheint eine spezielle Herausforderung zu sein, Eltern in der Spielsituation mit dem Kind am vorschnellen Helfen zu hindern. Die erwähnte Grundhaltung dem Kind gegenüber, ihm Raum zu geben, es ausprobieren zu lassen, als Eltern abwartend zuzusehen und zu benennen, scheint besonders schwierig zu vermitteln zu sein. Solche Haltungsänderungen benötigen in der Regel einen längeren Prozess, der mit konkreten Beratungsmethoden begleitet werden muss. In ergänzenden Gesprächen wird das Thema Selbstwirksamkeit aufgenommen, indem beispielsweise mit den Eltern zusammen nach möglichen Erfolgserlebnissen für das Kind im Alltag gesucht wird. Diese Art von Beratung verdeutlicht die Entwicklungsbedürfnisse des Kindes und unterstützt einen entwicklungsförderlichen Umgang mit dem Kind. Sie hat aber ihre Grenzen. Insbesondere in Familien, die durch hohe psychosoziale Belastung oder mangels eigener guter Erfahrungen in der Kindheit wenig im Stande sind, die Entwicklungsbedürfnisse ihres Kindes zu sehen und zu erfüllen, fällt diese fachliche Beratung nicht auf fruchtbaren Boden

(vgl. Thurmair und Naggl, 2010, S. 206). In den fünf geführten Interviews wurde überwiegend aus Familien erzählt, in denen mit fachlicher Beratung etwas erreicht werden konnte. Das hat sicherlich mit der kleinen Stichprobe und allenfalls den demografischen Verhältnissen in den Einzugsgebieten, in denen die fünf Befragten arbeiten, zu tun.

Unter den konkreten Methoden erhält die Marte - Meo - Methode nach Aarts (2011) im Hinblick auf die Förderung von Selbstwirksamkeit einen hohen Stellenwert zugesprochen. Vier von fünf Befragte nennen die Methode sehr geeignet, um mit Eltern an diesem Thema zu arbeiten, auch wenn nur eine Früherzieherin damit bereits konkrete Erfahrungen gemacht hat. Die Arbeit mit dem Video scheint sich geradezu anzubieten, um diese oft kleinen, feinen Momente von Selbstwirksamkeit sichtbar und damit für Eltern auch erfahrbar zu machen. Gerade weil die Interaktion zwischen Erwachsenem und Kind im Hinblick auf die Selbstwirksamkeit so zentral ist, muss Beratung dort ansetzen und den oben erwähnten Prozess begleiten. Hawellek (2012) sagt dazu: „Im Marte – Meo - Modell ist die Aktivierung positiver Selbstwirksamkeitserfahrungen Programm: dies ist schon aus der Bedeutung des Begriffes herauszulesen. Marte Meo ist ein von Maria Aarts geprägter Neologismus, der aussagt, ‚aus eigener Kraft, auf eigene Art und Weise, auf eigene Faust‘ etwas zu erreichen, zu entwickeln oder auch zu bewältigen“ (S. 73).

Der Ansatz der Systemischen Interaktionstherapie und –beratung SIT (vgl. Koller & Biene, 2009) wird von einer Expertin als geeignet genannt für die Begleitung der Eltern im Thema Selbstwirksamkeit ihrer Kinder. In diesem Gespräch wird der grosse Zusammenhang zwischen den Selbstwirksamkeitserwartungen der Eltern in der Erziehung und ihrem Bewusstsein für die Selbstwirksamkeit des Kindes angesprochen. Geht es bei Marte Meo (Aarts, 2011) eher darum, Eltern für die Signale der kleinen und in ihrer Entwicklung eingeschränkten Kinder zu sensibilisieren, so kann und muss bei der Beratung nach SIT tatsächlich bei der Selbstwirksamkeitserwartung der Eltern angesetzt werden (vgl. Koller & Biene, 2009). Erwarten diese nicht, im Verhalten ihres Kindes noch etwas bewirken zu können, dann kann der Beratungs- und Veränderungsprozess nicht begonnen werden. Die Wechselwirkung der elterlichen und der kindlichen Selbstwirksamkeit wurde in der Auseinandersetzung mit dem Thema immer wieder gestreift. Für diese Arbeit wurde dieser Aspekt als zu weitführend erachtet. Für eine neue Forschungsarbeit wäre er höchstinteressant.

Sarimski (2017) nennt eines der Arbeitsprinzipien der Frühförderung die Interaktions- und Beziehungsorientierung und meint damit, dass die Frühförderung die Beziehung zwischen

Bezugsperson und Kind und die Interaktionen innerhalb dieser Beziehung im Fokus haben muss (vgl. S. 38). Genau das tun die beiden Beratungsmethoden, die von den Befragten genannt werden auf zwei verschiedene Arten. In der Marte – Meo – Methode wird die Interaktion zwischen Kind und Bezugsperson mit Hilfe des Videos analysiert. Durch den Fokus auf das bereits Gelingende und den nächsten ganz konkreten Schritt werden Entwicklungsprozesse bei den Bezugspersonen angestossen (vgl. Aarts, 2011, S. 98). In der Methode nach SIT wird das Rollenspiel als Mittel eingesetzt, um am Verstehen und Verändern der Problemsicht zu arbeiten und um Lösungsansätze und neue Interaktionsmuster auszuprobieren und zu stärken (vgl. Koller & Biene, 2009). Damit sich Interaktionsorientierung in der Frühförderung etablieren kann, ist es daher möglicherweise unabdingbar, dass die Fachpersonen HFE in einer der genannten Beratungsmethoden weitergebildet werden.

6.4.1. Beantwortung der Frage 2

Wie vermitteln Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung das Thema Selbstwirksamkeit den Eltern beratend und begleitend?

Heilpädagogische Früherzieherinnen wenden für die Beratung der Eltern im Bereich der Selbstwirksamkeit einerseits unspezifische Formen an, in denen sie Modell sind oder Eltern auf Erfolge des Kindes und die Bedeutung des „Selbermachens“ aufmerksam machen. In Gesprächen nehmen sie das Thema in einer alltagstauglichen Sprache auf. Es scheint jedoch herausfordernder zu sein, Eltern für dieses Thema zu sensibilisieren als für andere Förderbereiche. Dies lässt den Schluss zu, dass mit dem Einsatz konkreter Methoden wie Marte Meo oder Beratung nach SIT eine nachhaltigere Veränderung der Interaktionen zwischen Eltern und Kind erreicht werden kann.

6.5. Zugang zum Thema im Erstberuf

In der Praxis der fünf befragten Fachpersonen unterscheiden sich die Handlungsweisen bezüglich der Förderung des Kindes und der Beratung der Eltern wenig. Die einen heben Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen hervor, andere das freie Spiel. Obschon es die drei Therapeutinnen (Ergotherapie und Psychomotoriktherapie) sind, die Bewegung und Wahrnehmung als zentral ansehen, wäre es angesichts der kleinen Stichprobe gewagt, diese Unterschiede auf den Herkunftsberuf zurückzuführen. Eher beeinflussen wohl individuelle Vorlieben der Fachpersonen die Wahl von Spielart und Spielmaterial. Konkret nach

der Ausbildung gefragt, zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede in den Bezugstheorien und den Handlungsmodellen. Es kann zusammengefasst gesagt werden, dass sich die Heilpädagoginnen auf die Theorie von Piaget (1975) und das Konzept der „Zone der nächsten Entwicklung“ von Wygotsky (1987) beziehen, die Ergotherapeutinnen sich auf neurologische Grundlagen und das Konzept der Resilienz abstützen und die Psychomotoriktherapeutin theoretische Grundlagen zur Selbstwirksamkeit als Teilbereich des Selbstkonzepts ins Feld führt. Alle Fachpersonen sind aber unabhängig von der vermittelten Theorie übereinstimmend zum Schluss gekommen, dass die Selbstwirksamkeit ein wichtiger Aspekt in der Heilpädagogischen Früherziehung ist (vgl. Skalierungsfragen, Kap. 5.1.) Als Handlungsmodell kann in der Heilpädagogik die Passung des Angebots angesehen werden. Die Ergotherapie kann mit Handlungsanalyse, Handlungsplanungsmodell und Sensorischer Integration auf sehr konkrete Modelle zurückgreifen. Allerdings ist zu erwähnen, dass der Fokus auf die Handlungsanalyse und –planung dem Modell einer bestimmten Ergotherapie Schule entspringt, an der die eine Fachperson ausgebildet wurde (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2010). Bei den Aussagen der Psychomotoriktherapeutin bestätigt sich, was bereits in der Theorie in Kapitel 2. 4. gesagt wurde. Die Psychomotoriktherapie sieht die Förderung des Selbstkonzepts über die Bewegung als einen möglichen Ansatz an, mit dem die Selbstwirksamkeit besonders gut angesprochen wird. Diesen propagiert u. a. Zimmer (2012a, 2012b) und beschreibt ihn in der Arbeit mit Kindern jeder Altersgruppe. Angesichts der Tatsache, dass die Selbstwirksamkeit für die Heilpädagogische Früherziehung ein wichtiger Bereich zu sein scheint und die Psychomotoriktherapie sie als einen ihrer Schwerpunkte ansieht, darf die Frage aufgeworfen werden, warum im Frühbereich nicht mehr Psychomotorik vorkommt. In der Auseinandersetzung im Verlauf dieser Arbeit wurde für die Autorin deutlich, dass insbesondere die entwicklungsgefährdeten Kinder mit psychosozialen Risiken von psychomotorischer Förderung ihres Selbstkonzepts stark profitieren könnten. In der Schweiz ist die Psychomotoriktherapie für Vorschulkinder bis jetzt kaum erreichbar. Sie hat sich vorwiegend in der Volks- und Sonderschule installiert und spricht damit Kinder ab dem Kindergartenalter an. Über die Gründe, weshalb die Heilpädagogische Früherziehung und die Psychomotoriktherapie nicht öfter als interdisziplinäre Partner auftreten, lassen sich hier keine Aussagen machen.

Insgesamt kann gesagt werden, dass sich die Berufsgruppen unterscheiden. Allerdings muss kritisch angemerkt werden, dass Alter, Berufserfahrung und die veränderten Ausbildungsgänge weder bei der Auswahl der Stichprobe noch bei der Auswertung als Kriterien beachtet wurden. Einzig die beiden Heilpädagoginnen haben denselben Ausbildungsgang

genossen, sind ähnlich alt und haben lange Berufserfahrung. Die beiden Ergotherapeutinnen unterscheiden sich in Alter, Berufserfahrung und Ausbildungsgang stark und die Psychomotoriktherapeutin ist in ihrer Gattung die einzige Befragte.

Der Aspekt der unterschiedlichen Erstberufe hat auf einen weiteren interessanten Umstand aufmerksam gemacht. In Deutschland ist die Frühförderung so organisiert, dass Fachpersonen aus verschiedenen Berufsfeldern wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Heilpädagogik an entsprechenden Stellen angestellt und mit ihren berufsspezifischen Schwerpunkten als Frühförderinnen unterwegs sind (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 168). Frühförderstellen bemühen sich offenbar sogar darum, ein breites Spektrum an Berufsleuten anstellen zu können, um eine Methodenvielfalt der Frühförderung für die stark divergierende Klientel gewährleisten zu können. Dabei wird dem berufsgruppenspezifischen und dem berufsgruppenübergreifenden Austausch unter anderem eine wichtige Rolle beigemessen (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 37). Auch in der Schweiz werden Fachpersonen aus verschiedenen Berufsfeldern zu Früherzieherinnen ausgebildet und als solche angestellt. Die Vielfalt als Chance wird möglicherweise an den verschiedenen Früherziehungsstellen unterschiedlich bewusst gelebt. Die Entwicklung der Ausbildungen zu Bachelor – und Masterstudiengängen führt möglicherweise dazu, dass junge Menschen vermehrt nach dem Bachelor einige wenige Jahre Erfahrungen im Berufsfeld machen und danach weiterstudieren. Die Spezialisierungen auf Grund langer Berufserfahrung in einem ersten Berufsfeld gehen damit verloren. Die Methodenvielfalt ist in Zukunft bedroht. Angesichts dieser Tatsache wird hier angeregt, den Herkunftsberufen der Studierenden in der Ausbildung zur Fachperson HFE etwas mehr Gewicht zu geben und unterschiedliche Sichtweisen auf einen bestimmten Förderbereich öfter zur Sprache kommen zu lassen.

6.5.1. Beantwortung Frage 3

Es kann gesagt werden, dass sich die Sichtweisen von Fachpersonen aus verschiedenen Erstberufen auf die Förderung von Selbstwirksamkeit deutlich unterscheiden. Sie beziehen ihr Handeln auf unterschiedliche Theorien und Handlungsmodelle. Die Arbeitsweisen jedoch unterscheiden sich in der Praxis nicht signifikant in Abhängigkeit von den Erstberufen.

7. Reflexion der Forschungsmethode

In diesem Unterkapitel wird das angewandte Forschungsvorgehen reflektiert. Vor- und Nachteile der gewählten Methode werden festgehalten und die Durchführung wird kritisch betrachtet.

7.1. Das Leitfadeninterview mit Experten

Die Daten wurden durch teilstandardisierte Leitfadeninterviews ermittelt. Diese Form von Interview eignet sich im Speziellen für die Befragung von Experten über ein bestimmtes Fachthema. Für die Fragestellung dieser Arbeit hat sich diese Methode als zielführend erwiesen. Eine offenere Form des Interviews wäre möglicherweise dem eher eng fokussierten Thema nicht gerecht geworden. Noch so gab es Passagen in den Gesprächen, die vom eigentlichen Thema der Selbstwirksamkeit abschweiften. Während den Interviews stellte es sich als herausfordernd heraus, laufend abzuschätzen, wie weit und genau nachgefragt werden kann, ohne dass die Interviewpartnerinnen sich bedrängt fühlen würden oder den Eindruck erhielten, es werde Wissen abgefragt. Keine der Befragten hat sich jedoch dahingehend geäußert.

Der Leitfaden wurde auf Grund der Auseinandersetzung mit der Literatur und der Vorkenntnisse der Autorin erstellt. Die Strukturierung in vier Themenbereiche hat sich als hilfreich erwiesen. Nach dem Pre -Test wurden die Hinführung zum Thema und der einleitende Überblick über die Themenbereiche ausgebaut. Die Rückmeldungen der Befragten nach den Interviews lassen darauf schließen, dass diese Hinführung hilfreich war, um den Fokus auf den einzelnen Handlungsebenen halten zu können. Die einzelnen Themenbereiche waren durch Unterfragen strukturiert und wurden nach Möglichkeit mit einer öffnenden, erzählgenerierenden Frage eingeleitet (vgl. Helfferich, 2055, S. 165). Die Abschlussfrage gab Gelegenheit, noch Ungesagtes oder besonders Wichtiges einzubringen bzw. noch einmal zu betonen. Es kann kritisch angemerkt werden, dass die hohe Strukturiertheit des Leitfadens freies Erzählen und Assoziieren möglicherweise etwas eingeschränkt hat und dass insbesondere in Teil A die Fragen bereits einer Kategorienbildung gleichkommen.

Nach der Auswertung muss festgehalten werden, dass Frage A5 nach der Motivation unklar gestellt war und eher dem Themenbereich B (Begleitung durch die HFE) zuzuordnen wäre.

Ausserdem fehlt im Leitfaden eine Frage nach möglichen Settings, die sich eignen, um Selbstwirksamkeit zu fördern.

7.2. Sampling

Die Stichprobe der Interviewpartnerinnen wurde per Vorab - Sampling zusammengestellt. Bedingt durch Frage 3 dieser Untersuchung, war das Hauptkriterium der Erstberuf der Fachpersonen. Es kann kritisiert werden, dass Alter und Berufserfahrung nicht als Auswahlkriterien beachtet wurden. Die geringe Grösse der Stichprobe und die Tatsache, dass eine Berufsgruppe nur durch eine Person vertreten war, kann ebenfalls kritisch angemerkt werden. Diese Tatsache schränkt die Verallgemeinerung und Vergleichbarkeit der Ergebnisse ein.

Der Zugang zum Feld wurde auf zwei verschiedene Arten gesucht. Einerseits per schriftlicher Anfrage an alle angestellten Fachpersonen HFE im Kanton Bern und andererseits wurde eine Interviewpartnerin durch informelle Vermittlung gefunden und angefragt. Der Vorteil der schriftlichen Anfrage war, dass die Interviewpartnerinnen rasch gefunden werden konnten. Die Anfrage wurde durch die Geschäftsleitung verschickt mit der Erlaubnis, die Interviewzeit als Arbeitszeit aufschreiben zu können. Der Nachteil dieses Sampling Vorgehens ist, dass sich die Ergebnisse ausschliesslich auf das Arbeitsfeld im Kanton Bern beziehen lassen. Die befragte Psychomotoriktherapeutin ist gleichzeitig auch die einzige nicht im Kanton Bern arbeitende Befragte. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist daher durch verschiedene Faktoren eingeschränkt.

7.3. Transkription

Die Transkription erfolgte geglättet nach dem einfachen Transkriptionssystem von Dressing und Pehl (2015). Diese Transkriptionsregeln haben sich als geeignet erwiesen, insbesondere weil sie für die Autorin rasch erlernbar waren. Für das hier verfolgte Forschungsinteresse reicht es aus, den Sinngehalt der Aussagen zu verstehen, der Verlust an Informationen bei geglätteter Schreibweise kann in Kauf genommen werden. Die Übersetzung des Schweizer Dialekts ins Hochdeutsche bedurfte einiger Übungsversuche. Die Software f5 ist einfach zu handhaben und hat sich für die Transkription als hilfreich erwiesen. Insbesondere die Verlangsamung des Sprechtempos, das automatische Rückspulen und der automatische Einsatz von Zeilenabsätzen und Zeitmarken waren zeitsparend.

7.4. Qualitative Inhaltsanalyse

Die schriftlich vorliegenden Daten wurden nach dem Modell der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) aufbereitet. Wie schon erwähnt, waren die Hauptkategorien bereits deduktiv gebildet worden. Sie prägten die Struktur des Leitfadens, was den Analysevorgang dahingehend erleichterte, dass die Informationen in den Transkripten bereits vorstrukturiert waren. Nur einzelne Aussagen mussten noch explizit in die treffende Hauptkategorie codiert werden. Nach dieser initiierenden Textarbeit wurden Subkategorien gebildet und z. T. wieder verworfen oder zusammengefasst. So entstand das Kategoriensystem mit den Ankerbeispielen (vgl. Anhang 14). Der Prozess der Kategorienbildung war arbeitsintensiv und erforderte Geduld. Nach dem Prinzip der Reflexivität der Forschenden und ihrer Forschung (vgl. Kap. 4.) muss kritisch angemerkt werden, dass die Bildung der Kategorien und das Codieren entsprechender Textstellen nie ganz frei von subjektiver Interpretation der Codierenden, in diesem Fall der Autorin, ist. Des Weiteren muss beachtet werden, dass die Autorin selber einem der befragten Berufsfelder angehört und deshalb möglicherweise Aussagen aus diesem Feld speziell gut nachvollziehen kann und dadurch anders gewichtet. Die einzelnen Arbeitsschritte der Inhaltsanalyse wurden nach standardisiertem Modell durchgeführt und die Intrakoderreliabilität als Gütekriterium mindestens teilweise gewährleistet (vgl. Kap. 4.2.).

Für die Analyse wurde das Programm MAXQDA eingesetzt. Dies ermöglichte eine effiziente Arbeitsweise und erleichterte es der Autorin, den Überblick zu behalten. Die einzelnen Funktionen, bspw. für den Export von Dokumenten, erwiesen sich als einfacher als erwartet, nachdem anfänglich zögerliche Versuche von einer helfenden Kollegin bestärkt worden waren.

8. Fazit und Ausblick

Im abschliessenden Kapitel wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick zu den wichtigsten weiterführenden Themen und Forschungsmöglichkeiten und in die persönliche Berufspraxis der Autorin gemacht.

Die Heilpädagogische Früherziehung orientiert sich am Konzept der Resilienz. Das bedeutet, dass sie bemüht ist, den Blick von den Entwicklungsauffälligkeiten, auf Grund derer ein Kind und seine Familie diese Massnahme erhalten, auf die Ressourcen und die Schutzfak-

toren des Kindes und der Familie zu lenken. Einer dieser Schutzfaktoren ist die Selbstwirksamkeit. Den sogenannten Selbstwirksamkeitserwartungen wird für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben über die ganze Lebensspanne ein hoher Stellenwert eingeräumt. Die Entwicklung dieser Selbstwirksamkeitserwartungen beginnt bereits in den ersten Lebensmonaten und setzt sich im Verlauf des Lebens stetig fort. Die Selbstwirksamkeit ist ein mittelfristig stabiler, aber veränderbarer Faktor. Die Hauptquelle für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit sind Erfolgserlebnisse im eigenen Handeln. Insbesondere in der frühen Kindheit lernen Kinder vorrangig über die direkte Handlungserfahrung. Aufgabe von begleitenden Erwachsenen ist es, ihnen diese zu ermöglichen und sie darin so zu begleiten, dass die Kinder in ihrer Exploration unterstützt werden, ihre Erfolge wahrnehmen und sich von Misserfolgen nicht entmutigen lassen. In der Arbeit mit entwicklungsbeeinträchtigten Kindern ist diese Begleitung durch professionelle Erwachsene deshalb wichtig, weil diese Kinder im Alltag durch ihre Einschränkungen weniger Möglichkeiten haben, sich selbstwirksam zu fühlen.

Der Einblick in die Berufspraxis der fünf Fachpersonen zeigt, dass das Thema Selbstwirksamkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung als wichtig erachtet und sorgfältig in die Förderung einbezogen wird. Es darf darauf geschlossen werden, dass diese fünf Expertinnen nicht die Einzigen sind mit dieser Berufspraxis. Die konkrete Operationalisierung wird individuell gestaltet, wie das bei anderen Förderschwerpunkten auch der Fall ist. In der Beratung der Eltern zeigt sich, dass dieses Thema schwieriger zu vermitteln ist, als andere Bereiche der kindlichen Entwicklung. Gerade für Eltern von entwicklungsauffälligen Kindern kann es schwierig sein, dem Kind Zeit und Raum zu geben für seine Eigentätigkeit, weil der Fokus oft auf bestimmten Fertigkeiten liegt, die das Kind sich aneignen muss. Der Prozess, eine solche Haltung zu entwickeln, benötigt konkrete Methoden der Interaktionsberatung. Diese Methoden können in entsprechenden Weiterbildungen erworben werden. Die verschiedenen ausgebildeten Fachpersonen beziehen ihr Handeln auf unterschiedliche Theorien und Handlungsmodelle. Ihre Arbeitsweisen im Bereich der Selbstwirksamkeit unterscheiden sich aber nicht mehr, als in anderen Entwicklungsbereichen. Damit ist aufgezeigt, dass der Schutzfaktor Selbstwirksamkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung vielfältig und umfassend gefördert wird.

Aus dieser Arbeit gehen einige Ausgangspunkte für weitere Forschungsarbeiten hervor. Hier werden diejenigen erwähnt, die zur vertieften Erforschung von Selbstwirksamkeit beitragen könnten.

Eine Untersuchung im Aufgabenfeld Beratung und Begleitung könnte die Einstellung von Eltern zu ihrer eigenen Selbstwirksamkeit erfragen und die Zusammenhänge zur Selbstwirksamkeit des Kindes beleuchten.

Die Marte – Meo – Methode geht aus dieser Arbeit als besonders geeignet für die Beratung der Eltern hinsichtlich der Selbstwirksamkeit ihrer Kinder hervor. Die Wirksamkeit von Beratung mit dieser Methode könnte in einer Forschungsarbeit untersucht werden.

Des Weiteren hätte die Frage, wie Kinder mit einer Autismus-Spektrums-Störung ihre Selbstwirksamkeit wahrnehmen und darin gefördert werden können, für die Heilpädagogische Früherziehung eine hohe Relevanz.

Auch für die eigene Berufspraxis werden aus dieser Arbeit einige Schlüsse gezogen: Der Förderung der Selbstwirksamkeit durch Bewegungsangebote sind im klassischen Setting der Heilpädagogischen Früherziehung offenbar Grenzen gesetzt. Daraus erwächst eine Motivation, diese Grenzen zu sprengen. Einerseits soll nach Möglichkeiten gesucht werden, Bewegung zur Förderung im häuslichen Umfeld des Kindes einzusetzen, andererseits sind alternative Settings zu diskutieren, wie z. B. Förderstunden in einem Bewegungsraum, eine Spielgruppe mit dem Schwerpunkt Bewegung oder Eltern-Kind-Gruppen mit dem Fokus auf der Interaktion im Bewegungsspiel.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Heilpädagogischen Früherziehung und der Psychomotoriktherapie schöpft ihr Potenzial noch nicht aus. Die beiden Berufsfelder einander näher zu bringen und Synergien sichtbar zu machen, könnte eine spannende, wenn auch herausfordernde Aufgabe für die Zukunft sein.

9. Literatur

Aarts, M. (2011). *Marte Meo. Ein Handbuch* (3. überarb. Aufl.). Eindhoven: Aarts Productions

Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (12. Aufl.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The Exercise of Control*. New York: W. H. Freeman and Company.

Berufsberatung

Zugriff am 3. 8. 2018 unter: <https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/27243>.

Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz BVF. (2011). (Hrsg.). *Heilpädagogische Früherziehung im Feld der Frühen Förderung. Positionspapier*. Zugriff am 13.04. 2018 unter: <http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/positionspapier.pdf>.

Bünder, P., Siringhaus-Bünder, A., Helfer, A. (2015). *Lehrbuch der Marte-Meo-Methode. Entwicklungsförderung mit Videounterstützung* (4. überarb. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Daniel, B., Wassell, S. (2002). *The early years. Assessing and promoting resilience in vulnerable children 1*. London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz und Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Schulen für Ergotherapie. (2005). *Berufsprofil Ergotherapie 2005*. Zugriff am 3. 8. 2018 unter: http://www.ergotherapie.ch/resources/uploads/Berufsprofil_2005_d.pdf.

Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Flammer, A. (1990). *Erfahrung der eigenen Wirksamkeit*. Bern: Verlag Hans Huber.

Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung (rowohlts enzyklopädie)* (3. Auflage.). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Flick, U. (1995). *Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften*. Reinbek: Rowohlt.

Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag.

- Fröhlich-Gildhoff, K., Becker, J., Fischer S. (Hrsg.). (2012). *Gestärkt von Anfang an. Resilienzförderung in der Kita*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Fröhlich - Gildhoff, K. (2013). *Angewandte Entwicklungspsychologie der Kindheit. Begleiten, Unterstützen und Fördern in Familie, Kita und Grundschule*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Rönnau-Böse, M. (2015). *Resilienz*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fröhlich - Gildhoff, K., Dörner, T., Rönnau-Böse, M. (2016). *Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen - PRIK. Ein Förderprogramm*. (3. aktualisierte Auflage.) München: Ernst Reinhardt.
- Fuchs, C. (2005). *Selbstwirksam lernen im schulischen Kontext. Kennzeichen - Bedingungen - Umsetzungsbeispiele*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Zugriff am 23. 5. 2018 unter: https://www.pedocs.de/volltexte/2012/5481/pdf/Fuchs_2005_Selbstwirksam_lernen_D_A.pdf.
- Gläser, J., Laudel, G. (2009). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (3. überarb. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Haeberlin, U. (2005). *Grundlagen der Heilpädagogik*. Stuttgart: Haupt Verlag.
- Hawellek, Ch. (2012). *Entwicklungsperspektiven öffnen. Grundlagen beobachtungsgeleiteter Beratung nach der Marte - Meo - Methode*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Helfferich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten* (2. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Koller, E., Biene M. (2009). SIT - Systemische Interaktionstherapie und -beratung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. Jg. 15, Nr. 1. (S. 40-47).
Zugriff am 7. 10. 2018 unter: <http://www.sitinstitut.ch/Dokumente/Publikationen/SIT-ArtikelFruehkinderziehung.pdf>.
- Krapp, A., Ryan, R. M. (2002). Selbstwirksamkeit und Lernmotivation. Eine kritische Betrachtung der Theorie von Bandura aus der Sicht der Selbstbestimmungstheorie und der pädagogisch-psychologischen Interessentheorie. In Jerusalem, M., Hopf, D. (Hrsg.). *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 44*. (S.54 - 82). Weinheim. Beltz Verlag.
- Krus, A. (2004). Mut zur Entwicklung. *Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie*. Reihe Motorik, Band 26. Schorndorf: Karl Hofmann Verlag.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt.
- Laucht, M., Esser, G., Schmidh, M.H. (1999). Was wird aus Risikokindern? Ergebnisse der Mannheimer Längsschnittstudie im Überblick. In Opp, G., Fingerle, M. (Hrsg.). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. (S. 71 - 93). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Lösel, F., Bender, D. (2008). Von generellen Schutzfaktoren zu spezifischen protektiven Prozessen. Konzeptuelle Grundlagen und Ergebnisse der Resilienzforschung. In Opp, G., Fingerle, M. (Hrsg.). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (2. Aufl.). (S. 57 - 78). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Lütolf, M., Vernetz, M., Koch Ch. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung. Ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. Jg. 20 (6), S. 12-17.
- Lütolf, M., Vernetz, M., Koch Ch. (2016). Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung. Eine tätigkeitsorientierte Annäherung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. Jg. 22 (3), S. 20.25.
- Marie Meierhofer Institut für das Kind. (2018).
Zugriff am 22. 10. 2018 unter: <https://www.mmi.ch/bildungsprojekt/fortsetzungsstudie.html>.
- Moor, P. (1965). *Heilpädagogik. Ein pädagogisches Lehrbuch*. Bern: Hans Huber
- Müller, E. (2002). "Ich kann das!" Selbstwirksamkeit bei Kindern fördern. *Kindergarten heute. Das Leitungsheft*. 2/2012. Zugriff am 9. 5. 2018 unter:
https://www.mmi.ch/files/downloads/03a4315cda2789faa2a268d7e4680053/Selbstwirksamkeit_EM.pdf.
- Nieuwesteeg-Gutzwiller, M.-T., Somazzi, M. (2010). *Handlungsorientierte Ergotherapie. Das Bieler Modell als Grundlage für Ausbildung und Praxis* (1. Aufl.). Bern: Hans Huber Verlag.
- Piaget, J. (1975). *Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde*. Stuttgart: Klett.
- Reichenbach, Ch. (2010). *Psychomotorik*. Reihe UTB Profile. München: Ernst Reinhardt.
- Rönnau-Böse, M., Fröhlich-Gildhoff, K. (2015). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne* (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Roos M., Leutwyler, B., (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (1. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.

- Rotter, J. (1954). *Social learning and clinical psychology*. New York: Prentice-Hall.
- Rotter, J. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. *In Psychological Monographs, 80 1, No. 609*.
- Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Schwarzer, R., Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In Jerusalem, M., Hopf, D. (Hrsg.). *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 44*. (S. 28 - 53). Weinheim. Beltz Verlag.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik*. Zugriff am 3. 5. 2018 unter: https://edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf.
- Seligman, M. E. P. (1991). *Pessimisten küsst man nicht*. München: Droemer Knaur.
- Simon, T. (2011). *Klinische Heilpädagogik*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Thurmair, M., Naggl, M. (2003). *Praxis der Frühförderung (2. Aufl.)*. München: Ernst Reinhardt.
- Thurmair, M., Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung (4. Aufl.)*. München: Ernst Reinhardt.
- Weiss, H. (2007). Frühförderung als protektive Massnahme – Resilienz im Kleinkindalter. In Opp, G., Fingerle, M. (Hrsg.). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz (2. Aufl.)*. (S. 158 – 174). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Weiss, H. (2011). So früh wie möglich – Resilienz in der interdisziplinären Frühförderung. In Zahnder, M. (Hrsg.). *Handbuch der Resilienzförderung (1. Aufl.)*. (S. 330 – 349). Wiesbaden: Springer.
- Werner, E. E. (2007). Resilienz. Ein Überblick über internationale Längsschnittstudien. In Opp, G., Fingerle, M. (Hrsg.). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz (2. Aufl.)*. (S. 311 - 326). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Wustmann, C. (2005). Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung. Wie Kinder Lebensbelastungen bewältigen. *Zeitschrift für Pädagogik 51*, S. 192-206.
- Wustmann, C. (2011). Resilienz in der Frühpädagogik – Verlässliche Beziehungen, Selbstwirksamkeit erfahren. In Zander, M. (Hrsg.). *Handbuch der Resilienzförderung (1. Aufl.)*. (S. 350 – 359). Wiesbaden: Springer.

Wygotsky, L. S. (1987). *Ausgewählte Schriften. Band 2: Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit*. Köln: Pahl-Rugenstein.

Zimmer, R. (2012a). *Psychomotorik für Kinder unter 3 Jahren. Entwicklungsförderung durch Bewegung* (2. Aufl.). Freiburg im Brsg.: Verlag Herder.

Zimmer, R. (2012b). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (13. Aufl.). Freiburg im Brsg: Verlag Herder.

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften zhaw. (2015). *Broschüre Bachelorstudiengang Ergotherapie*. Zugriff am 3. 8. 2018 unter: <https://www.zhaw.ch/de/gesundheit/studium/bachelorstudium/bachelor-ergotherapie/#c77763>.

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Skalierungsfragen	39
Tabelle 2: Typische Urheberschaftserfahrungen.....	40
Tabelle 3: Geeignete Förderangebote	41
Tabelle 4: Alltägliche Situationen.....	42
Tabelle 5: Selbstwirksamkeit erkennen beim Kind.....	42
Tabelle 6: Grundhaltung der Fachperson HFE	44
Tabelle 7: Unterstützung.....	45
Tabelle 8: Verbale Begleitung.....	46
Tabelle 9: Förderplanung	47
Tabelle 10: Vermittlung an die Eltern.....	48
Tabelle 11: Ausbildung	51

11. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff et al., 2012, S. 20)	17
Abbildung 2: Entwicklung der Kontrollüberzeugungen in Anlehnung an Falzmer (Krus, 2004, S. 52).....	22

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung der Selbstwirksamkeit in der frühen Kindheit durch die Heilpädagogische Früherziehung

Ein Einblick in die Berufspraxis von fünf
Fachpersonen mit unterschiedlicher
Erstausbildung

Anhang

Eingereicht von: Barbara Müller Sommer

Begleitung: Christina Koch

Datum: 23. November 2018

12. Anhang (separates Dokument)

I.	Anfrage Interview	- 1 -
II.	Einverständniserklärung	- 2 -
III.	Interview Leitfaden.....	- 3 -
IV.	Transkriptionsregeln	- 8 -
V.	Transkript Interview 1	- 10 -
VI.	Zusammenfassung Interview 1	- 20 -
VII.	Transkript Interview 2	- 23 -
VIII.	Zusammenfassung Interview 2	- 34 -
IX.	Transkript Interview 3	- 37 -
X.	Zusammenfassung Interview 3	- 45 -
XI.	Transkript Interview 4	- 48 -
XII.	Zusammenfassung Interview 4	- 60 -
XIII.	Transkript Interview 5	- 63 -
XIV.	Zusammenfassung Interview 5	- 74 -
XV.	Kategoriensystem	- 77 -
XVI.	Codierte Interviewabschnitte	- 82 -

I. Anfrage Interview

Interviewpartnerinnen gesucht

Liebe Kolleginnen und Kollegen vom FED

Ich befinde mich in der Abschlussphase des Masterstudiengangs Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH). Im Rahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema Selbstwirksamkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE).

In der Resilienzförderung wird dem Faktor Selbstwirksamkeit innerhalb der kindlichen Entwicklung ein hoher Stellenwert beigemessen. Zur Operationalisierung solcher Förderung finden sich vor allem Konzepte und Programme für die präventive Arbeit in Kitas und Kindergärten.

Mit Leitfadeninterviews möchte ich der Frage nachgehen, wie Fachpersonen der HFE die Förderung von Selbstwirksamkeit bei Kindern konkret umsetzen.

Ausserdem interessiert mich die Frage, ob die Sicht- und Arbeitsweisen der einzelnen Fachpersonen sich je nach Herkunftsberuf unterscheiden.

Ich suche

Zwei Früherzieher/innen mit Erstausbildung in klinischer Heilpädagogik

Zwei Früherzieher/innen mit Erstausbildung in Ergotherapie

welche mit Kindern im Entwicklungsalter von 1 bis 5 Jahren arbeiten und sich mir für ein Interview zur Verfügung stellen würden.

Eine Früherzieherin mit Erstausbildung in Psychomotoriktherapie ist bereits gefunden.

Das Interview findet nach Möglichkeit Anfang Juli oder im August an einem Ort Deiner Wahl statt. Es dauert ca. 1 Stunde.

Deine Erfahrungen und Gedanken zu diesem Thema interessieren mich sehr und ich würde mich freuen, wenn Du dich als Interviewpartnerin bei mir melden würdest. Für Fragen oder weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Barbara Müller Sommer
ZS Bern, Team 2

II. Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und deren Verwendung in der Masterarbeit und zur allfälligen Veröffentlichung der Arbeit

Masterarbeit: „Förderung der kindlichen Selbstwirksamkeit durch direkte Handlungserfahrungen in der HFE“ an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Autorin: Barbara Müller Sommer, Falkenriedweg 32, 3032 Hinterkappelen

Das Interview wird mit einem Audiogerät aufgezeichnet. Es wird transkribiert und für die inhaltliche Analyse im Rahmen der Masterarbeit verwendet. Die Aufnahme wird nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet.

Ich, Barbara Müller Sommer, bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle schriftlichen sowie mündlichen Informationen vertraulich behandelt und die Tonaufnahme nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet wird. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/Datum:

Unterschrift:

Ich, erkläre mich hiermit einverstanden, dass das Interview mit einem Audiogerät aufgezeichnet und meine Aussagen in anonymisierter Form für die Masterarbeit verwendet werden. Ich weiss, dass die Arbeit unter Umständen öffentlich zugänglich sein wird.

Ort/Datum:

Unterschrift:

III. Interview Leitfaden

Teilstrukturiertes Leitfadeninterview mit Expertinnen der HFE

Thema: Förderung der kindlichen Selbstwirksamkeit über direkte Handlungserfahrungen in der HFE

Name der Interviewpartnerin	
Arbeitsort der Interviewpartnerin	
Ort der Interviewdurchführung	
Datum der Durchführung	

Vorbereitung

Getränke und Becher bereitstellen
Interviewleitfaden
Aufnahmegerät
Sitzordnung beachten

Einstieg

1. Dank für die Bereitschaft
2. Vorstellen meiner Person
3. Hinweis auf Datenschutz, Anonymisierung, Löschung der Audiodatei nach Beendigung der MA
4. Einverständniserklärung für Verwendung in der MA und für allfällige Veröffentlichung unterschreiben
5. Zweck der Befragung erklären
 - im Rahmen meiner Masterarbeit 5 teilstrukturierte Leitfadeninterviews mit 5 Expertinnen der HFE: 2 mit Erstberuf Ergo, 2 mit Erstberuf klinische HP, 1 mit Erstberuf Psychomotoriktherapie
6. Ablauf der Befragung vorstellen, Dauer ca. 75 Minuten
 - Zuerst 3 Skalierungsfragen, danach offene Fragen zu 4 Themenbereichen und eine Abschlussfrage

Fragen zur Person der Interviewpartnerin

Wie lange bist du schon als HFE tätig?
Deine erste Ausbildung hast du in Ergotherapie/klinischer Heilpädagogik/ Psychomotoriktherapie gemacht. Wie lange hast du in diesem Beruf gearbeitet?
Hast du noch andere Ausbildungen? Wenn ja, welche?
Welche Weiterbildungen hast du im Rahmen der HFE besucht?
Darf ich dich nach deinem Alter fragen?

Skalierungsfragen

Auf einer Skala von 1-10:

Wie hoch schätzt du die Wichtigkeit ein, bei Kindern in der HFE die Selbstwirksamkeit zu fördern?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Welchen Stellenwert gibst du diesem Thema in deiner eigenen Arbeit?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Wie hoch schätzt du den Stellenwert ein, der diesem Thema in der HFE allgemein gegeben wird?

<input type="checkbox"/>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Fragen nach Themenbereichen

Einleitung

Die Selbstwirksamkeit wird als bedeutender Resilienzfaktor angesehen. Selbstwirksamkeitserwartungen entwickeln sich auf Grund von Erfahrungen. Die Hauptquelle ist die direkte Handlungserfahrung, also die Erfahrung, dass ich mit meiner Handlung etwas bewirken kann, dass ich etwas erreichen kann.

Mich interessiert, wie im Rahmen der HFE die Selbstwirksamkeit von Kindern ganz konkret gefördert wird.

- Im ersten Themenblock geht es um die Handlungsebene des Kindes. Welche ganz konkreten Handlungen werden als bedeutend erachtet für die Förderung von Selbstwirksamkeit.
- Der zweite Fragenblock wird dann die Begleitung des kindlichen Handelns durch die HFE beleuchten.
- In einem dritten Teil stelle ich dir Fragen zur Beratung und Begleitung der Eltern bezüglich des Themas Selbstwirksamkeit.
- Und zum Schluss kommen wir dann noch auf deinen Herkunftsberuf zu sprechen.

A. Direkte Handlungserfahrung des Kindes

Frage A1

Bei kleinen Kindern entstehen Erlebnisse von Selbstwirksamkeit v. a. in der ganz direkten Handlung mit Dingen. Welche typischen Handlungen kommen dir dazu in den Sinn? Was sind deine ersten Assoziationen?

Eventualfrage A1.1

Für Kinder in einem frühen Entwicklungsalter ist es besonders wichtig, dass die Wirkung einer Handlung klar wahrnehmbar ist und dass sie sich selber eindeutig als Urheber der Wirkung wahrnehmen. Man spricht deshalb auch von Urheberschaftserfahrung. Welche exemplarischen Beispiele aus deiner Praxis kommen dir dazu in den Sinn?

Frage A2

Welche Art von Spieltätigkeiten erachtest du als besonders geeignet, um ein Kind deutliche Erfahrungen der eigenen Wirkung machen zu lassen und weshalb?

Frage A3

Welche alltäglichen Handlungen lassen sich aus deiner Sicht besonders gut nutzen für die Förderung von Selbstwirksamkeit?

Frage A4

Situationen, in denen das Kind sich selbstwirksam erlebt, entstehen oft auch ungeplant aus dem Moment heraus in der Auseinandersetzung mit der Alltagssituation des Kindes. Kommen dir solche Situationen aus HFE Stunden in den Sinn? Erzähle bitte.

Frage A5

Das Kind kann eine Selbstwirksamkeitserfahrung besonders gut als solche integrieren, wenn es für die Handlung oder das Spiel stark motiviert ist. Wie gelingt es, diese Motivation entstehen zu lassen oder aufrecht zu erhalten?

Frage A6

Woran erkennst du, dass sich das Kind in einer Handlung tatsächlich selbstwirksam erlebt hat?

B. Begleitung durch die HFE

Frage B1

Damit sich ein kleines Kind beim Spiel, bei der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt als selbstwirksam erlebt, braucht es die Unterstützung von erwachsenen Bezugspersonen. Kannst du erzählen, wie du als HFE das Kind darin unterstützt, sich selbstwirksam zu erleben?

Eventualfrage B 1.1

Kleine Kinder stoßen ja bei der Exploration manchmal an ihre Grenzen. Was tust du, wenn das Kind eine Handlung, die es sich vorgenommen hat, nicht selbstständig ausführen kann?

Frage B2

Der verbalen Begleitung der direkten Handlungserfahrungen durch erwachsene Bezugspersonen wird in der Literatur ein hoher Stellenwert eingeräumt in Bezug auf die Förderung der Selbstwirksamkeit. Worauf achtest du bei der verbalen Begleitung des Kindes diesbezüglich?

Eventualfragen B 2.2

Wie gehst du damit um, wenn ein Kind einen Erfolg gar nicht als solchen wahrnimmt? Oder wenn eine Handlung in einem Misserfolg geendet hat und das Kind frustriert ist.

Frage B3

Was erachtest du als wichtige Elemente bei der Planung der Förderung im Hinblick auf das Förderziel Selbstwirksamkeit?

C. Beratung und Begleitung der Eltern

Frage C1

Optimal ist es ja, wenn Kinder in ihrem Alltag regelmässig Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen. Wie kann dieses Anliegen an die Eltern vermittelt werden?

Frage C2

Welche Methoden erachtest du als zielführend in der Beratung und Begleitung von Eltern, um sie für das Thema Selbstwirksamkeit zu sensibilisieren?

(Beispielsweise: Gespräche, Anleitung, Marte Meo, ...)

Frage C3

Es ist für Eltern ja gar nicht so einfach, das Kind so zu begleiten, dass es sich möglichst selbstwirksam fühlt.

Wie können aus deiner Sicht Eltern darin gestärkt werden, die Selbstwirksamkeit ihrer Kinder zu unterstützen? Erzähle bitte von deinen Erfahrungen. Was funktioniert und was eher nicht?

D. Herkunftsberuf

Frage D1

Deine Grundausbildung hast du als HP/Ergo/PMT gemacht. Wie wurde das Thema Selbstwirksamkeit in dieser Ausbildung beleuchtet?

Frage D2

Welches Rüstzeug für die Arbeitsweise im Bereich der Selbstwirksamkeit hast du aus deinem Erstberuf mitgenommen? Wie konntest du diese Erfahrungen im Berufsfeld der HFE einbeziehen?

E. Abschluss

Möchtest du sonst noch etwas sagen?

IV. Transkriptionsregeln

Inhaltlich semantische Transkription

Einfaches Transkriptionssystem nach Dressing und Pehl (2015, S. 21ff)

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsche angenähert. Z. B. „So ,n Buch“ wird zu „so ein Buch“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z. B. „Bin nach Kaufhaus gegangen.“
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z. B.: „Ich gehe heuer auf das Oktoberfest“.
4. Umgangssprachliche Partikel wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert.
5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
6. Halbsätze denen, die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.
7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden.
8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.
9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch (...) markiert.
10. Besonders betonte Wörter oder Äusserungen werden durch GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.
11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
12. Emotionale nonverbale Äusserungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.

13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon rauscht)“. Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt, z. G. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.
14. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Peter:“)
15. Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der Datei erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav, mp3). Beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf

V. Transkript Interview 1

1	Transkript Interview 1
2	I: Wie lange bist du schon als Früherzieherin tätig?
3	B1: Hier beim Früherziehungsdienst xyz sind es zehn Jahre, genau. Und ich habe nach meinem abgeschlossenen Studium an der Uni xyz als klinische Heilpädagogin ein Jahr beim Früherziehungsdienst xyz gearbeitet. Dort hatte ich einen Einblick. Und danach ging ich für zwölf Jahre ins Ausland, da gab es einen Unterbruch.
4	I: Aha, okay.
5	B1: Zwischendurch habe ich auch etwas ganz Anderes gemacht, als ich aus dem Ausland zurückkam. Ich habe als Sozialpädagogin mit Kindern und Jugendlichen in einem Heim gearbeitet.
6	I: Hast du noch andere Ausbildungen?
7	B1: Einfach im Sinn von Weiterbildungen, die zum Teil auch abgeschlossene Ausbildungen sind. Ich habe eine systemische Ausbildung, das SIT, die systemische Interaktionstherapie und -beratung von Michael Biene. Da habe ich den Grund- und den Aufbaukurs gemacht. Und auf Grund dessen habe ich auch vier Jahre lang neben der Früherziehung als sozialpädagogische Familienbegleiterin gearbeitet. In einem kleineren Pensum. Das ist die eine Ausbildung. Die andere ist die Teacch Ausbildung. Eine zweijährige Ausbildung zur Unterstützung von Kindern mit ASS und deren Eltern. Das habe ich in xyz gemacht, in der Schule für Autismus. Das waren verschiedene Module. Dann habe ich die Marte Meo Ausbildung gemacht bis zum Therapeuten Zertifikat. Das sind so die grösseren Ausbildungen, die ich gemacht habe. Ah ja, das Heidelberger Elterntraining, das ist auch eine abgeschlossene Ausbildung. Zur Unterstützung von Eltern mit Kindern, bei denen die Sprachentwicklung verzögert ist oder bei denen sich die Sprache anders entwickelt. Das habe ich hier mit einer Kollegin zusammen während vier Jahren angeboten, diese Kurse für Eltern. Das sind längere Kurse von neun Modulen über drei bis vier Jahre, in denen wir diese Eltern intensiv begleitet haben.
8	I: Das heisst, du hast zuerst die Ausbildung gemacht und das dann angewandt.
9	B1: Ja. Das waren so Elterngruppen mit kompetenten Eltern. Die Eltern sind immer kompetent, finde ich. Und wir haben einfach die Eltern unterstützt bei ihren Handlungen zu Hause im Alltag, so dass sie herausfinden, was sie konkret machen können, um ihr Kind in der Sprache zu unterstützen. Da geht es viel um Interaktionen und Beziehungen und darum, Freude an der Kommunikation zu vermitteln. Es geht um Themen der Sprachanbahnung, auch ganz konkret. Also es gab immer einen theoretischen Teil und dann haben wir ganz viel geübt, auch in Rollenspielen. Die Eltern haben viele Videoaufnahmen gemacht zu Hause, die wir dann hier angeschaut haben. Und so ist ein Prozess entstanden. Und wir, meine Kollegin und ich, waren einerseits da und haben das Ganze geleitet. Es entstand aber auch gruppenspezifisch etwas. Die Eltern haben bemerkt, dass es auch noch andere Eltern mit ihren Themen gibt, das ist toll. Und die Gruppe hat sich gegenseitig auch unterstützt. Das war noch etwas. Und etwas Grösseres war auch noch die SAFE Ausbildung von Karl Heinz Brisch, sichere Ausbildung für Eltern. Das fliesst in meine Arbeit auch noch ein.

10	B1: Ich arbeite sehr viel nach SIT in der Beratung mit Eltern. Und ich habe auch schon mehrmals Elterngruppen geleitet nach diesem Modell mit einer anderen Kollegin oder jemandem aus einer anderen Zweigstelle.
11	B1: Das ist das zum Beruf. Und sonst habe ich noch eine Ausbildung für Körperarbeit in Dortmund gemacht. Das ist aber ein etwas anderer Bereich.
12	I: Okay. Und lässt du das auch in die Früherziehung einfließen?
13	B1: Weniger.
14	I: Sind das so die wichtigsten Weiter- und Ausbildungen?
15	B1: Mhm. (bejahend)
16	I: Darf ich dich nach deinem Alter fragen?
17	B1: Dreiundfünfzig.
18	I: Gut. Dann kommen wir nun zu den drei Skalierungsfragen. Auf einer Skala von eins bis zehn, wie hoch schätzt du die Wichtigkeit ein, bei Kindern in der HFE die Selbstwirksamkeit zu fördern?
19	B1: Das Höchste, finde ich. Ja.
20	I: Und welchen Stellenwert gibst du persönlich diesem Thema in deiner Arbeit?
21	B1: Sehr hoch. Eine zehn.
22	I: Und wie schätzt du, wie wichtig das Thema in der HFE allgemein ist? Also bei Kolleginnen oder im Austausch?
23	B1: Ich würde auch das Höchste nehmen.
24	I: Du denkst, dass das für die meisten ein wichtiges Thema ist?
25	B1: Ja.
26	I: Die Selbstwirksamkeit wird als bedeutender Resilienzfaktor angesehen. Und Selbstwirksamkeitserwartungen entwickeln sich auf Grund von Erfahrungen. Die Hauptquelle dieser Erfahrungen ist die direkte Handlungserfahrung, also die Erfahrung, dass ich mit meiner Handlung etwas bewirken oder etwas erreichen kann.
27	Und mich interessiert, wie im Rahmen der HFE diese Selbstwirksamkeit bei den Kindern ganz konkret gefördert wird. Im ersten Themenblock geht es um die Handlungsebene des Kindes. Welche ganz konkreten Handlungen siehst du als bedeutend an zu diesem Thema? Im zweiten Frageblock geht es um die Begleitung, also deine, unsere Rolle. Wie können wir die Kinder begleiten, damit sie eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit machen? Im dritten Teil stelle ich dir Fragen zur Beratung und Begleitung von Eltern in diesem Thema. Und ganz zum Schluss kommen wir dann noch auf deinen Herkunftsberuf zu sprechen. Okay so?
28	B1: Mhm (bejahend).
29	I: Also. Die ganz direkte Handlungserfahrung. Bei kleinen Kindern entstehen Erlebnisse von Selbstwirksamkeit in der Handlung mit Dingen. Welche typischen Beispiele kommen dir in den Sinn oder was sind deine ersten Assoziationen?
30	B1: Also beim Kind selber. Wenn das Kind ganz alleine ohne Unterstützung von aussen tätig ist?
31	I: Ja. Wenn ein Kind selber, von sich aus vielleicht merkt, ah, das war ja ich.
32	B1: Ja. Also das beginnt schon von Bébé an. Da gibt es diese Elemente von Ursache-Wirkung. Es kommt mir grad ein Beispiel von einem Bébé, das im Bettchen liegt und sich ein wenig bewegt und zufälligerweise irgendwie am Bett anstösst und dann klingelt oder läutet etwas. Und das Bébé schaut dort hin und ist interessiert und dann stösst es vielleicht noch einmal an und

	merkt, aha, das war ja ich. Also eigentlich von ganz klein auf, ist das so auf der Ebene von Ursache-Wirkung. Wenn man es von der Entwicklungspsychologie von Piaget aus ansieht. Wo beginnt das? Es ist eigentlich schon auf einer unteren Stufe.
33	B1: Und in der Früherziehung hatte ich einige Kinder mit Down Syndrom, die ich sehr klein übernommen habe. Aber ich habe auch viele Kinder später übernommen, im Spielgruppen - oder Kindergartenalter. Da konnte ich das in dieser Stufe nicht so beobachten.
34	I: Für Kinder in diesem ganz frühen Entwicklungsalter, wie du es angesprochen hast, ist es besonders wichtig, dass sie die Handlung und die Wirkung einander eindeutig zuordnen können. Man spricht deshalb auch von Urheberchaftserfahrung. Hast du noch einige Bilder, wie das mit dem Babybett, zu erzählen?
35	B1: Mhm (bejahend).
36	I: Vielleicht auch von etwas grösseren Kindern im Spiel?
37	B1: Mhm. Ja ein klassisches Beispiel ist Turm bauen. Das Kind baut und baut und baut und dann steht etwas. Ah, ich habe etwas gemacht! Und dann stösst es an und der Turm fällt um und liegt am Boden und hat Lärm gemacht. Das Kind merkt, ich kann etwas machen, es entsteht etwas und WOW ich habe einen grossen Turm gemacht und Mami schau. Ja, die kleinen Kinder wollen ja dann auch, dass man das sieht. Also das ist ja auch wichtig, wenn man etwas aufgebaut hat. Dass die Kinder dann zur Mama schauen oder zu jemandem, um zu zeigen, oh, das habe ICH gemacht. Ich habe irgendwo auch noch so ein Video. Das ist wunderschön, wenn das Kind merkt, das habe ICH gemacht. Ich habe so etwas Grosses gemacht. Und dann fällt es zusammen und das habe dann auch ICH gemacht. (Lacht).
38	B1: Aber man sieht es auch, wenn die Kinder grösser sind. Ein Bild von letzter Woche. Da kam ein Kind hierhin und hat die Kugelbahn aufgebaut, eine ziemlich komplexe. Und da musste es schon ein wenig überlegen, wie lege ich nun die Bahn, dass dann die Kugeln wirklich runterrollen zum Nächsten. Und wie lege ich nun die Zwischenteile rein. Es war recht komplex. Manchmal musste es etwas verändern, damit es dann stimmte. Und zu merken, wow, ich habe eine coole Bahn zusammengebaut mit einem Material, das ich vorher nicht gekannt habe. Es ist neu und ich habe es selber gemacht, so.
39	I: Ja, und dann so ein sichtbares Werk vor sich zu haben.
40	B1: Ja.
41	I: Gibt es Arten von Spieltätigkeiten, die du als besonders geeignet bezeichnen würdest für solche Erfahrungen. Die beiden Beispiele, die du beschrieben hast, gehen ja ins Konstruktionsspiel. Würdest du sagen, Konstruktionsspiele seien besonders geeignet? Oder etwas Anderes, das besonders geeignet ist, um dem Kind zu vermitteln, dass es eine Wirkung hat?
42	B1: Ich würde sagen, alles Material, mit dem man ins freie Spiel gehen kann. Es gibt ja Regelspiele, da geht es eher darum, gemeinsam etwas zu tun, es gibt Regeln, man wechselt sich ab. Und all das für das freie Spiel, in dem das Kind selber entdecken, erfahren, erleben kann, all das ist gut. Es kann auch im Malen sein. Ich hatte grad am Dienstag ein Down Syndrom Kind als Beispiel. Ein weisses Blatt und Farbe und ein grosser Pinsel, ein Rasierpinsel. Es konnte Farbe nehmen und dann so Striche über das Blatt machen. Und es sah, oh, es entsteht etwas. Es kann auch Bastelmaterial sein, ein Stanzer, mit dem das Kind drückt und es entsteht ein Loch. Und, wo ist das andere Teil? Und, wow, dieses Loch!

43	B1: Ja es kann alles Mögliche sein. Es kann auch auf einer unteren Stufe sein, mit Sand oder mit Material für die Finger, für die Hände zum Spüren. Die Kinder können Spuren machen. Einfach alles Material zum Entdecken, wo sie frei entdecken und erleben können.
44	I: Und gibt es auch Alltagshandlungen, von denen du sagen würdest, es bietet sich an, darin auf die Selbstwirksamkeit zu fokussieren? In der Früherziehung kommt man ja, weil man im häuslichen Umfeld arbeitet, leicht auch an Alltagshandlungen wie zum Beispiel Hände waschen. Kommen dir da Situationen in den Sinn, in denen die Selbstwirksamkeit als Thema aufleuchtet?
45	B1: Ja. Wenn ich zurückgehe zu dem Kind mit Down Syndrom mit den Farben. Es hat bemerkt, jetzt habe ich Farbe an den Händen und hat so geschaut, geht es weg, nein es geht nicht weg. Dann gingen wir Hände waschen. Und dann merkte es, ja jetzt ist die Farbe weg. Und dann holten wir den Pinsel und drückten ihn aus. Oh, jetzt ist das Wasser plötzlich grün und blau. Was ist denn da? Ich kann da etwas machen mit dem Pinsel. Und dann ist das ganze Lavabo gelb. (Lacht). Einfach so, ja. Ja, man merkt dann, wenn das Kind ein wenig innehält. Das sind die goldenen Momente. Das Kind macht etwas und staunt dann. Aha, ich habe etwas gemacht und es ist etwas entstanden.
46	I: Ja schön. Ist das so gut zu dieser Frage?
47	Meine Erfahrung ist, dass Situationen, in denen sich das Kind selbstwirksam erlebt, ja oft ungeplant, aus dem Moment heraus entstehen. Es ergeben sich gute Gelegenheiten für uns Fachpersonen, dem Kind etwas zu zeigen oder auch die Zeit zu geben. Das habe ich von dir vorher gehört, dass du dem Kind diese Zeit für das Aha - Erlebnis gibst. Kommen dir dazu noch Situationen aus deiner Praxis in den Sinn?
48	B1: Ich denke, in jeder Früherziehungsstunde entstehen solche Momente. Ich muss kurz überlegen, was ich diese Woche noch hatte. Ah, ja. Ich habe am Montag zu einem Kind Spulen, die man früher für Haarwickel benutzt hat, mitgebracht. Und dann ging es darum, dass man die so ineinanderstecken kann und wieder herausnehmen. Man kann daraus ein grosses langes Rohr machen und hineinschauen. Das Kind hat dann begonnen zu bauen auf dem Tisch. Und wenn das etwas kippt, dann fällt der ganze Turm zusammen. Und das kam so aus dem Experimentieren heraus, das war nicht geplant. Es ist einfach so im Ausprobieren entstanden. Und dann hat das Kind noch einmal aufgebaut. Und dann haben wir einen Ball in den Turm geworfen und er ist umgefallen. Einfach aus einer Idee heraus ist dann etwas Grösseres entstanden.
49	I: Ja. Oder aus dem Zufall ist eine Idee entstanden. Und mir scheint es eine kleine Handlung mit einer grossen Wirkung zu sein. Oder?
50	B1: Ja, genau. Ich denke in der Früherziehung geht es ja oft darum. Man bringt mal etwas mit. Manchmal strukturiere ich schon auch stark und plane, aber manchmal ist es auch ganz gut, einfach Raum zu lassen und etwas entstehen zu lassen. Die Ideen wieder aufzunehmen und Platz zu lassen für diese Idee. So, dass das Kind wirklich experimentieren und etwas Neues entdecken kann und es auch die Idee ausführen und grösser werden lassen kann.
51	I: Man geht davon aus, dass das Kind eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit besonders gut als solche integrieren kann, wenn es sehr hoch motiviert ist für eine Handlung oder für ein Spiel. Wie gelingt es dir, solch hohe Motivation entstehen zu lassen oder aufrecht zu erhalten?

52	<p>B1: Ich denke, dass das Material wichtig ist. Aber ICH als Früherzieherin kann das Kind auf ganz viel verschiedene Arten unterstützen in der Handlung, so dass es den Fokus behalten kann. Das sind viele verschiedene Elemente. Zum Beispiel, benennen, was das Kind macht, ist etwas. Wenn das Kind eine Spule auf die andere steckt, kann ich sagen: „Oh, aufgesteckt! Oh noch einmal aufgesteckt!“ Auch so betonen, was das Kind gerade macht. So kann das Kind wirklich den Fokus halten. Auch bei Kindern, die Schwierigkeiten haben, an etwas dran zu bleiben. Wenn ich betone und benenne, was das Kind gerade macht, dann ist der Fokus dort und nicht irgendwo sonst. Das hilft. Und mein Fokus geht zum Fokus des Kindes. Das heisst, ich mache das, was das Kind macht, gross. Ich kann dadurch auch ein bisschen leiten. Wenn das Kind vielleicht fast ein wenig abgelenkt ist durch irgendwas, dann kann ich zum Beispiel sagen: „Oh, schau, da ist auch noch eines. Da ist noch eine gelbe Spule.“ Und dann ist der Fokus wieder da und es kann weitermachen.</p>
53	<p>B1: Wie kann es noch motiviert werden? Dadurch, dass wir uns zusammen freuen. Und so etwas wie/ (...) die Beziehung zwischen mir und dem Kind ist wichtig. Das Kind so anzunehmen und gern zu haben, genau so wie es ist. Das macht enorm viel aus. Das ist etwas schwierig zu beschreiben in Worten, was das denn genau ist. Aber ich denke, das strahlt dann aus in der Atmosphäre, wie ich mit dem Kind arbeite. Und wenn das Kind etwas gemacht hat, es wirklich gross machen. Zu sagen: „WOW, so einen grossen Turm hast du gebaut!“ So motivieren. Es ist ein Dialog und eine Interaktion. Wenn das Kind etwas ausgestanzt hat und etwas entdeckt zu sagen: „Oh, so ein schöner Schmetterling!“ Man kann das Kind gut an einer Aufgabe behalten, wenn man es so kleinschrittig begleitet.</p>
54	<p>B1: Was auch noch wichtig ist, dass das Kind motiviert bleibt. Einfach voll präsent sein! Das ist das, was es ausmacht. Wenn ich in einer Früherziehungsstunde bin, dann kommen bei mir keine anderen Gedanken von zu Hause. Das erlebe ich nicht bei mir. Es ist einfach die volle Präsenz. Das ist das, was vielleicht auch die Motivation ausmacht. Ich weiss es nicht.</p>
55	<p>I: Jetzt sind wir unvermittelt in den zweiten Teil gerutscht. Das ist wunderbar. Darf ich noch auf die Frage kommen, woran du erkennst, dass das Kind gerade eine solche Urhebererschaftserfahrung oder Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht hat?</p>
56	<p>B1: Wie ich vorhin gesagt habe. Das Innehalten und Schauen. Kontakt zu suchen zur Mama oder zu mir. Und je nachdem ruft das Kind die Mutter: „Mama, komm schauen! Mami hast du gesehen, was ich gemacht habe?“ Das. Und auch so das innere Strahlen. Das sieht man ja auch im Gesicht. Ein Erfolgserlebnis, das sich dann im Gesicht ausdrückt. Das kann ich bei den meisten Kindern beobachten. Wohl auch das, dass das Kind dann noch einmal probiert und noch einmal probiert, einfach wiederholt. Das erlebe ich oft bei Kindern, die etwas entdeckt haben. Dass sie mehrmals das Gleiche tun, manchmal mit einer Variation. Dass sie etwas mit grosser Intensität weitermachen.</p>
57	<p>I: Jetzt kommen wir auf die Ebene von uns Fachpersonen. Was wir in der Begleitung des Kindes tun können, wie wir das unterstützen können. Was ist dir wichtig in der Begleitung des Kindes, dass es sich selbstwirksam erlebt? Du hast bereits einiges erwähnt, gibt es noch mehr, das du dazu sagen möchtest?</p>

58	B1: Ich habe die wichtigen Element bereits genannt. Zeit nehmen, gute Atmosphäre, klarer Anfang, klarer Abschluss, das ist auch noch wichtig. Und kleinschrittig begleiten, Raum lassen, damit das Kind selber Dinge entdecken kann.
59	I: Manchmal stossen Kinder ja auch an Grenzen in der Exploration, sei es von der Körpergrösse oder den Fertigkeiten her. Was tust du, wenn das Kind eine Handlung, die es sich vorgenommen hat, nicht selbständig ausführen kann? Wie begleitest du das Kind darin?
60	B1: Da muss ich grad überlegen. Das erlebe ich nicht so oft, aber wenn zum Beispiel die Aufgabe ist, mit Legosteinen, ein Auto nach Vorlage zu bauen, das Kind schafft es aber nicht auf Anhieb. Dann gebe ich natürlich Unterstützung oder hole das Kind zuerst im Gefühl ab. „Oh, es geht jetzt grad nicht, gell. Mhm, das ist nervig!“ Also ich versuche, die Emotionen zu benennen, dass das Kind versteht, ja das hat auch Platz so ein nerviges Gefühl. Und dann frage ich vielleicht: „Soll ich dir helfen?“ bei einem grösseren Kind. Oder ich sage: „Schau, da mit dem blauen, schau, das stimmt genau, siehst du wo es ist?“ Also ich versuche zu unterstützen soweit nötig, aber so, dass das Kind die Handlung selber abschliessen kann. So auf einer Ebene, die es vielleicht noch braucht, aber so, dass das Kind doch ein Erfolgserlebnis hat und die Handlung selber abschliessen kann.
61	B1: Das ja, vor allem, wenn vielleicht etwas bereits vorgegeben ist. Oder zum Beispiel ein ASS Kind in dieser Woche. Das hatte einen Plan, nach dem es Bilderkärtchen auf die Vorlage legen sollte. Und das waren einfach zu viele Bilder. Es konnte das richtige Bild in diesen vielen Teilen nicht finden. Und dann habe ich einen Teil weggenommen. Ich habe so die Aufgabe etwas angepasst.
62	I: Du hast sie etwas erleichtert?
63	B1: Ja. So, dass es sie doch noch selber lösen konnte. Eine Hürde weggenommen, aber nicht die ganze Hürde. Ich versuche, die Aufgabe anzupassen. Und wichtig finde ich, den Frust, den das Kind hat, zu benennen. Und auch zu betonen so: „Ah, äh, ...!“ Und so ist dann meistens auch schon gut. Das Kind fühlt sich verstanden und kann innerlich oder wirklich sagen: „Ja!“ Und dann können wir den nächsten Schritt machen. Zuerst abholen, das ist wichtig.
64	I: Die Frustration, darauf wäre ich dann in einer anderen Frage noch zu sprechen gekommen. Was kann man tun, wenn ein Misserfolgserlebnis eintritt und das Kind frustriert ist?
65	B1: Ja genau. In den Emotionen abholen. Das ist das ALLERERSTE. Auch wenn der Frust grösser ist, einfach bleiben im Sinn von benennen und betonen. Das ist das Allererste. Und dann aber einen weiteren Schritt machen. Ich versuche das Kind dann so zu unterstützen, dass es aus diesem Frust herausfindet und etwas entsteht und ein Erfolgserlebnis entsteht.
66	I: Dass nicht der Misserfolg stehen bleibt?
67	B1: Ja. Sondern dass aus dem Misserfolg ein Erfolgserlebnis wächst.
68	I: Wir sind vorhin schon einmal da vorbeigekommen. Ich möchte aber trotzdem noch einmal nachfragen. Der verbalen Begleitung durch erwachsene Bezugspersonen wird ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt, damit die Selbstwirksamkeitserfahrungen noch grösser werden. Worauf achtest du bei dieser verbalen Begleitung?

69	B1: Da schaue ich, wo das Kind in der Sprache steht. Hat es eine Sprache oder ist es noch in den Gebärden. Da passe ich meine Sprache an die Sprachentwicklung des Kindes an. Das ist sicher wichtig. Bei einem kleineren Kind, das noch keine Sprache hat, kann ich das verbinden mit Gebärden. Aber auch immer mit einem Wort. Oder ich mache dann Zwei-Wort-Sätze. Und der Rhythmus ist angepasst an die Sprache des Kindes. Ich spreche nicht zu schnell oder nicht im Fluss, sondern ich spreche im Rhythmus des Kindes, der immer langsamer ist, als bei uns Erwachsenen. Ich mache Pausen. Ich sage etwas und schaue, ob es angekommen ist. Bei ASS Kindern ist es wichtig zu schauen, ob wir angedockt haben. Das ist immer der erste Schritt, bevor man etwas sagt. Kann das Kind überhaupt andocken, bevor ich etwas sage? Genau. Und das Kind sagt ja dann vielleicht auch etwas. Dann nehme ich das wieder auf, was das Kind gesagt hat. Wenn es beim Bücher schauen sagt: „Hund“, dann kann ich sagen: „Oh ja, Hund. Weisses Hund.“ Oder was auch immer. Es ist ein Dialog, ein Hin und Her.
70	I: Also auch in Momenten, in denen es um die Selbstwirksamkeit geht, erlebst du das so dialogisch?
71	B1: Bei Selbstwirksamkeitssituationen, eben diese goldenen Momente, da spiegele ich eher die Emotionen. Ich mache etwas gross, ich sage: „Ah, oh, jetzt ist der Trog gelb!“ (Lacht).
72	I: Das wird mir richtig warm, wenn ich dir zuhöre und zuschaue! (Lacht).
73	B1: Ja, da ist dann das im Vordergrund. Die Emotionen spiegeln.
74	I: Nun habe ich noch eine Frage zur Planung der Stunden. Angenommen, du hast ein Kind, bei dem die Selbstwirksamkeit wirklich ein Förderschwerpunkt ist. Worauf achtest du bei der Planung der Stunden für dieses Kind? Gibt es Dinge, von denen du sagen kannst, daran denkst du oder das nimmst du mit, dass es dann sicher zu einer solchen Erfahrung kommt. Was hilft dir bei der Planung?
75	B1: Zuerst schaue ich, wo das Kind in der Entwicklung steht. Dann habe ich über mehrere Stunden ein Thema, zum Beispiel Konstruktion oder mit einem Material. Und was grundsätzlich ist, ich wähle dann Material, mit dem das Kind ins freie Spiel kommt und darin bleiben kann.
76	I: Ja, du hast bereits anfangs betont, dass das freie Spiel dir da wichtig ist.
77	B1: Ja, gegenüber dem strukturierten Spiel. Das ist schon ein Unterschied. Oft mache ich das aber auch so, dass ich einen strukturierten Anfang mache. Danach hat das dann Platz. Das eine schliesst das andere nicht aus. Aber Material fürs freie Spiel, das ist wichtig. Und je nach Entwicklungsalter und Fähigkeiten. Bei einem Kind ist mehr das, bei einem anderen mehr das - da könnte ich jetzt nicht sagen, ein bestimmtes Material sei wichtig. Oder auch Material zum Fühlen, Tasten. Kneten, Sand, solche Dinge.
78	I: Und nun kommen wir zu Frage, wie man das zu den Eltern hinüberbringt. Optimal ist es ja, wenn Kinder in ihrem Alltag regelmässig Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen. Nicht nur einmal pro Woche, wenn die HFE kommt. Wie bringst du dieses Anliegen an die Eltern?
79	B1: Die Eltern sind für mich sehr, sehr wichtig. Es ist so, ich komme nur eine Stunde und ich habe nicht diese Beziehung zum Kind, wie die Eltern sie haben. In meiner Arbeit, ganz persönlich, sind die Eltern enorm wichtig. Deshalb habe ich alle diese Ausbildungen gemacht, um die Eltern unterstützen zu können. Ich sehe in den Gesprächen, die wir gemeinsam haben, wie sie die Situation von zu Hause schildern. Was empfinden sie als herausfordernd, zum Beispiel. Oder was würden sie sich wünschen. Und dann kann ich an den

	<p>Bedürfnissen der Eltern Schritte anknüpfen. Wenn sie zum Beispiel sagen: „Mein Kind spricht noch gar nicht. Es ist für uns enorm schwierig, zu verstehen, was das Kind überhaupt will. Es schreit und wir fühlen uns so hilflos.“ Dann kann ich am Bedürfnis der Eltern anknüpfen und ein Angebot machen. Also weniger Tipps oder Tricks, weil das hilft nicht, das habe ich in den zehn Jahren Arbeit völlig abgelegt. Es ist ein längerer Prozess. Oft unterstütze ich sie mit Marte Meo. Wir machen Videoanalysen. Wir schauen, wie sie mit dem Kind kommunizieren, umgehen können. Wie sie das Kind konkret in kleinen Schritten unterstützen können. Damit das Kind diese Erfahrungen dann machen kann.</p>
80	<p>I: Also am konkreten Beispiel einer Interaktion auf dem Video kannst du Eltern erklären, was gemeint ist mit Selbstwirksamkeit?</p>
81	<p>B1: Ja. Oder auch im SIT. Da geht es ums Coachen der Eltern. Dort geht es um Muster. In welchen Mustern sind Eltern drin? Das hat auch mit Selbstwirksamkeit zu tun. Wie ist das Interaktionsmuster? Wie können sie es vielleicht verändern? Immer angeknüpft aber auch am Bedürfnis der Eltern und an der Problematik, die sie beim Kind sehen.</p>
82	<p>I: Also die elterliche Selbstwirksamkeit sprichst du nun an?</p>
83	<p>B1: Ja das hat einen enormen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit des Kindes. Das geht ja immer Hand in Hand. Ich mache auch Rollenspiele. Beim Coaching nach SIT schaut man immer zuerst, was das Bedürfnis ist. Dann bricht man es herunter zu einem konkreten Verhalten und fragt dann die Eltern: „Wünschen sie sich jetzt, ein anderes Verhalten beim Kind bewirken zu können?“ So kommen wir dann zum Rollenspiel, in dem die Eltern sich selber spielen und ich spiele das Kind. Und dann mache ich einen anderen Vorschlag und die Eltern spielen das Kind. Und oft, wenn die Eltern das Kind spielen, merken sie, aha, und dann passiert ganz viel. Dann mache ich ein Beispiel, wie sie sich selber erleben können als Kind, und dann passiert ganz viel.</p>
84	<p>I: Du benutzt eigentlich auch die konkrete Handlungserfahrung der Eltern im Rollenspiel. Und das wirkt am besten, höre ich heraus.</p>
85	<p>B1: Ja. Ja. Genau. Die Haltung, dass die Eltern die kompetentesten und fähigsten Personen sind in Bezug auf ihr Kind, weil sie die wichtigsten Bezugspersonen sind. Und ich bin aussen. Das hat mit der Haltung auch etwas zu tun. Ich bin zwar Fachperson, aber sie sind die wichtigsten. Das sage ich den Eltern meist auch so. Dass SIE diejenigen sind, die am meisten bewirken können, weil sie die Eltern sind. Und wenn sie wüssten, was sie tun können zum Beispiel, um Selbstwirksamkeit beim Kind unterstützen zu können, dann würden sie es tun. Manchmal wissen sie eben nicht wie. Und dafür bin ich da, als Fachperson, um die Eltern zu stärken, dass sie das bewirken können.</p>
86	<p>I: Also habe ich das richtig verstanden, es ist ein Thema, das man Eltern nicht einfach erklären kann?</p>
87	<p>B1: Nein.</p>
88	<p>I: Es braucht einen Prozess, es braucht Methoden, wie Marte Meo oder SIT und es braucht die eigene Erfahrung der Eltern, dass sie aufspringen können?</p>
89	<p>B1: Ja. Genau. Das ist meine Erfahrung. Erklärungen, die man einmal gehört hat und einmal ausprobiert hat, haben doch nicht gewirkt. Und wenn man es dann selber macht im Rollenspiel und die Eltern dann diese Rolle übernehmen können Es geht um ganz vieles. Es geht auch darum, wie sitzt man da, hat man Blickkontakt, wie ist die Stimme? So um die Feinheiten zwischendrin, oder? Das kann man nicht mit Worten erklären. Und wenn man es auf dem</p>

	Video sieht, kann man es gross machen und herausstreichen, so dass es mehr wird. Oder im Rollenspiel kann man eine Erfahrung geben und die Eltern können sie ausprobieren. Und ich kann dann Rückmeldung geben, wie das als Kind ist. Ist die Stimme zu stark oder zu viel gesprochen oder ist der Kontakt da? Oder ist es liebevoll, freundlich, klar. Einfach all diese Qualitäten müssen erfahrbar gemacht werden, finde ich.
90	I: Das ist sehr spannend, dass die Selbstwirksamkeit der Eltern nach einem sehr ähnlichen Muster gefördert wird, wie beim Kind. Über die direkte Handlungserfahrung, vergrössern mit Video und benennen.
91	B1: Ja. Und da habe ich in diesen zehn Jahren schon Dinge erlebt, die an ein Wunder rühren. Muster sind immer veränderbar, wenn die Eltern den Schritt und den Weg machen. Manchmal braucht es etwas Druck, keine andere Wahl, keinen Ausweg. Es lohnt sich, diese Haltung zu haben, zu wissen, es ist immer möglich, egal bei welchen Eltern. Es ist immer möglich, wenn die Eltern den Schritt wagen, bei sich anzufangen, mit Unterstützung natürlich. Und auch den Eltern das Bild zu geben, doch ihr schafft es! Auch das Vertrauen. Es ist stark eine Handlungsfrage, dass ich diese Eltern als gleichwertig ansehe. Das ist für mich wichtig.
92	I: Man merkt, dass dir die Beratung und Begleitung der Eltern sehr wichtig ist und du sehr viel Erfahrung darin hast.
93	B1: Herzblut, ja!
94	I: Dann kommen wir noch zu den letzten paar Fragen. Deine Grundausbildung hast du in klinischer Heilpädagogik gemacht. Wie ist das Thema Selbstwirksamkeit da beleuchtet worden?
95	B1: Im Studium? Oh, das ist so lange her. (Lacht). Aber ja, das ist eigentlich die Basis, das hat sich immer wieder gespiegelt in allen Modulen, die wir hatten.
96	I: Also es hat allem ein wenig zu Grunde gelegen?
97	B1: Ja. Da ist auch wieder die Haltung. Da zu sein, um das Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen und zu stärken. Das ist ja eigentlich die Grundhaltung der Heilpädagogik. Ich könnte keine konkreten Beispiele mehr bringen, das ist so weit weg.
98	I: Nein das ist ja auch nicht nötig. Ich höre, dass es überall ein wenig mitgeflossen ist. Es gab kein spezielles Modul dazu.
99	B1: Ja.
100	I: Hast du Rüstzeug aus deinem Erstberuf oder dem Studium mitgenommen für den Bereich Selbstwirksamkeit in der Früherziehung? Oder auch aus den ersten Berufsjahren als klinische Heilpädagogin?
101	B1: Was ich mitgenommen habe ist sicher die Haltung, dazumal. Und als ich dann beim Früherziehungsdienst xyz angefangen habe, habe ich viel auch noch selber gelernt. Ja. Heute sind die Ausbildungen auch etwas anders aufgebaut. Aber als ich angefangen habe, ich hatte auch keine Zusatzmodule für Früherziehung. Ich habe sicher vieles mitgenommen, aber ich musste auch vieles selber entwickeln und erarbeiten. Ich hatte den theoretischen Hintergrund und die Haltung. Ja, Piaget und so, die Theorie. Und auch konkrete Erfahrungen vom Praktikum. Das war schon wichtig, die Erfahrung im Praktikum während des Studiums. Da hatten wir Unterstützung und Supervision. Und für die Früherziehung habe ich vieles selber erarbeitet. Auch als ich vor zehn Jahren hier angefangen habe, habe ich ganz viele Weiterbildungen gemacht, um wirklich die Grundlage zu erhalten in der konkreten Arbeit. Zum

	Thema ASS, hatte ich das Gefühl, da fehlt mir etwas. Da habe ich die zwei-jährige Ausbildung gemacht. Das hat mir mega viel geholfen.
102	I: Nun sind wir bei deiner eigenen Selbstwirksamkeit angelangt. Du machst eine Weiterbildung, damit du dich wirksamer fühlst.
103	B1: Aha ja. Genau. (Lacht)
104	I: Ja. Möchtest du noch irgendetwas zu dem Thema sagen, das wir noch nicht gestreift haben?
105	B1: Ich finde es ein sehr spannendes Thema. Und durch unser Gespräch ist es/ ich habe mir nie so grosse Gedanken gemacht über die Selbstwirksamkeit. Aber ich merke, es ist in allem drin und es ist ein Thema, das beim Kind selber ein grundlegendes Thema ist. Auch bei den Eltern, auch bei mir. Es läuft durch alles durch und ich finde es sehr schön, dass du mit diesem Thema gekommen bist und ich mich damit befassen konnte.
106	I. Okay. Dann danke ich dir vielmals für deine Ausführungen.
107	B1: Danke auch.

VI. Zusammenfassung Interview 1

Fallzusammenfassung Interview 1

Geschlecht	Alter	Berufserfahrung	Weiterbildungen	Erstberuf und Erfahrung darin
weiblich	53	10 Jahre	Systemische Interaktion Marte Meo Heidelberger Elterntraining SAFE TEACCH	Klinische Heilpädagogik 4 Jahre als Sozialpädagogin in Heim mit Kindern und Jugendlichen

Skalierungsfragen

Frage	Wert
Wie wichtig schätzt die HFE die Förderung von Selbstwirksamkeit beim Kind ein?	10
Welchen Stellenwert gibt sie dem in ihrer eigenen Arbeit?	10
Wie hoch schätzt sie den Stellenwert ein, der dem Thema in der HFE allgemein gegeben wird?	10

A. Handlungsebene Kind

Erste Assoziationen
<ul style="list-style-type: none"> • Ursache – Wirkung • Entwicklungspsychologie nach Piaget
Typische Urheberschaftserfahrungen
<ul style="list-style-type: none"> • Turm bauen und umwerfen • Bestätigung der Mutter einholen • Komplexe Kugelbahn bauen • Neues, unbekanntes Material und damit etwas schaffen
Geeignete Spieltätigkeiten
<ul style="list-style-type: none"> • Freies Spiel: selber entdecken, erfahren, erleben • Malen, Basteln, Stanzen • Sand, Knete, Spüren
Geeignete Alltagshandlungen
<ul style="list-style-type: none"> • Farbige Hände waschen • Pinsel auswaschen und Lavabo farbig machen damit • Kind hält inne, staunt, Aha-Erlebnis
Spontan entstehende Situationen
<ul style="list-style-type: none"> • Turm aus Spulen bauen, er fällt zufällig um, das Kind baut wieder auf, Ball hineinwerfen > Aus der Idee heraus ist etwas Grösseres entstanden • Raum lassen, um etwas entstehen zu lassen • Ideen wiederholt aufnehmen

<ul style="list-style-type: none"> • Zeit geben zum Experimentieren und Entdecken
Motivation
<ul style="list-style-type: none"> • Material ist wichtig • Unterstützung der HFE: • Betonen und Benennen, was das Kind macht. So kann der Fokus gehalten werden • Gemeinsamer Fokus • Handlung des Kindes gross machen, Handlungsergebnis gross machen • Gemeinsame Freude, Beziehung ist wichtig • Akzeptiert das Kind so wie es ist – das wirkt sich auf Atmosphäre aus • Dialog und Interaktion wichtig – HFE ist voll präsent
Woran erkennt die HFE Selbstwirksamkeit beim Kind?
<ul style="list-style-type: none"> • Innehalten und Schauen • Kontakt zu Mutter oder HFE suchen, Bestätigung einholen • Inneres Strahlen, goldene Momente • Das Kind wiederholt die Handlung mit grosser Intensität

B. Handlungsebene HFE: Begleitung des Kindes

Unterstützung allgemein
<ul style="list-style-type: none"> • Zeit nehmen • Gute Atmosphäre schaffen • Klarer Anfang und Schluss • Begleitung in kleinen Schritten • Dem Kind Raum geben, um Dinge selber zu entdecken
Umgang mit Hilfestellungen
<ul style="list-style-type: none"> • Holt das Kind im Gefühl ab, benennt die Gefühle des Kindes • Fragt, ob sie helfen darf • Gibt Unterstützung so weit nötig, aber so, dass das Kind die Handlung selber beenden kann • Passt die Aufgabe ein wenig an, erleichtert sie so, dass das Kind sie selbständig lösen kann
Verbale Begleitung
<ul style="list-style-type: none"> • Angepasst an Sprachentwicklung des Kindes • Langsam sprechen, im Rhythmus des Kindes • Schauen, ob die Botschaften ankommen • Darauf achten, dass Kind andocken kann • Handlung gross machen • Goldene Momente hervorheben • Emotionen spiegeln
Begleitung bei fehlender Erfolgswahrnehmung oder Misserfolg
<ul style="list-style-type: none"> • In den Emotionen abholen • Kind so unterstützen, begleiten, dass es aus dem Frust herauskommt und dass aus dem Misserfolg ein Erfolgserlebnis entsteht
Planung: Überlegungen bei der Förderplanung
<ul style="list-style-type: none"> • Nimmt Material mit, das an Entwicklungsstand angepasst ist

- Freies Spiel mit geeignetem Material

C. Handlungsebene HFE: Beratung und Begleitung der Eltern

Wie erklärt die HFE den Eltern Selbstwirksamkeit?

- Die Eltern sind für sie sehr, sehr wichtig – Das ist ihr Herzblut
- Sieht die Eltern als Experten
- Nimmt die Bedürfnisse der Eltern auf und macht Angebote, die daran anknüpfen
- Glaubt nicht an Tipps und Tricks
- Es braucht einen längeren Prozess, man kann es nicht erklären

Welche Methoden wendet sie an, um die Eltern dafür zu sensibilisieren?

- Marte Meo: Anhand von konkreten Interaktionen zwischen Eltern und Kind für SW sensibilisieren
- SIT: Setzt bei der direkten Handlungserfahrung der Eltern an

Wie können Eltern gestärkt werden, bei ihrem Kind die Selbstwirksamkeit zu unterstützen?

- Eltern würden, wenn sie wüssten wie – HFE als Fachperson kann ihnen sagen wie, wenn sie es wissen wollen.
- Eltern müssen sich selber wirksam fühlen, bevor sie die SW beim Kind fördern können

D. Erstberuf

Wie wurde die Selbstwirksamkeit in der ersten Ausbildung beleuchtet?

- Das Thema ist die Basis, hat sich in allen Modulen gespiegelt
- Grundhaltung der Heilpädagogik: Da zu sein, um das Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen

Welches Rüstzeug hat die HFE aus der Tätigkeit im Erstberuf mitgenommen?

- Haltung
- Theorie von Piaget
- Erfahrungen aus dem Praktikum

E. Abschlussfrage

Was möchte die HFE noch erwähnen oder betonen?

- Findet es ein spannendes Thema
- Ein grundlegendes Thema bei Kind, Eltern und HFE
- Es läuft durch alles durch
- Hat sich gerne damit befasst in unserem Gespräch

VII. Transkript Interview 2

1	I: Wie lange arbeitest du in der HFE?
2	B2: Seit August 2014.
3	I: Das heisst, vier Jahre mit Unterbrüchen wegen Mutterschaft?
4	B2: Ja. Und 1 Jahr Urlaub dazwischen.
5	I: Also ungefähr 3 Jahre.
6	B2: Ja, ungefähr.
7	I: Und wie lange hast du als Psychomotoriktherapeutin gearbeitet?
8	B2: 2010 bis 2017, also 7 Jahre.
9	I: Sieben Jahre, okay.
10	I: Hast du noch andere Ausbildungen?
11	B2: Nein.
12	I: Was sind deine wichtigsten Weiterbildungen, die du besucht hast?
13	B2: Bei Nacke Grafomotorik, Trampolinkurs (...) ich glaub das wär's.
14	I: Ja, okay. Und HFE spezifisch?
15	B2: Nein, mehr Supervision (...) und so halt das, was wir hier haben über Autismus, also mehr intern. Interne Weiterbildungen...oder unterstützende Kommunikation. Und dadurch, dass ich halt schon während der Psychomotorik, also kurz nachher, schon wieder, den Master gemacht habe, ist viel Theorie schon gewesen, also habe ich nie gross Weiterbildungen gemacht.
16	I: Ja, also das Masterstudium war eigentlich deine Weiterbildung?
17	B2: Ja, genau, ja.
18	I: Darf ich noch nach deinem Alter fragen?
19	B2: 31 Jahre. Jahrgang 1987.
20	I: Super, danke. Nun kämen wir zu den 3 Skalierungsfragen. Wie hoch schätzt du die Wichtigkeit ein, bei Kindern in der Früherziehung die Selbstwirksamkeit zu fördern? Auf einer Skala zwischen 1 und 10?
21	B2: Neun.
22	I: Mhm (bejahend).
23	I: Und welchen Stellenwert gibst du selber diesem Thema in deiner eigenen Arbeit?
24	B2: Neun.
25	I: Mhm (bejahend).
26	I: Und was schätzt du, was es für einen Stellenwert hat in der Frühförderung allgemein, also bei den anderen?
27	B2: (Lachen).
28	I: Wie wichtig ist das Thema so im Durchschnitt den Früherzieherinnen?
29	B2: (...). Sagen wir acht.
30	I: Gut.
31	B2: Ich denke, es kommt darauf an, wie man es auslegt, oder? Wenn ich jetzt von aussen schaue, denke ich, oh, das ist selbstwirksam, das ist Selbstwirksamkeit, und sie selber ist vielleicht voll an der Sprache und denkt, ich fördere jetzt die Sprache. Ich denke es kommt vielleicht auch ein wenig auf den Blick darauf an.
32	I: Ja, genau, das kann ich mir auch vorstellen, ja.
33	I: Gut. Bist du froh, wenn ich die Einleitung noch einmal wiederhole?
34	B2: Ja.

35	I: Die Selbstwirksamkeit wird ja vor allem als Resilienzfaktor erwähnt in der Literatur der Früherziehung. Selbstwirksamkeitserwartungen entwickeln sich auf Grund von Erfahrungen und die Hauptquelle ist dabei die direkte Handlungserfahrung, also die Erfahrung, dass ich mit meiner Handlung etwas bewirken kann oder etwas erreichen kann. Und mich interessiert nun eben, wie im Rahmen der Frühförderung, Früherziehung, Frühberatung die Selbstwirksamkeit von Kindern GANZ KONKRET gefördert wird. Also es geht eigentlich um die Operationalisierung in dem Sinn. Es gibt vier Themenblöcke. Beim ersten geht es wirklich um die Handlungsebene des Kindes. Welche ganz konkreten Handlungen schaust du als bedeutend an zur Förderung der Selbstwirksamkeit? Im zweiten Frageblock geht es um unsere Rolle, also um die Begleitung. Im dritten Teil stelle ich dir Fragen zur Beratung und Begleitung der Eltern hinsichtlich dieses Themas und im letzten Teil geht es dann eben noch kurz um deinen Erstberuf. Ich stelle die Fragen und du kannst frei erzählen. Meine Aufgabe ist es dann, das in eine schriftliche Form zu bringen. Ist gut?
36	B2: Mhm (bejahend).
37	I: Also. Bei kleinen Kindern entstehen ja Erlebnisse von Selbstwirksamkeit vor allem in der direkten Handlung mit Dingen. Welche typischen Handlungen kommen dir da in den Sinn oder was sind deine ersten Assoziationen?
38	B2: Sicher Geräusche machen, vor allem bei ganz Kleinen, die noch nicht so mobil sind, dass ich das Material zu ihnen bringe, wo sie aber dann etwas auslösen können. Etwas umwerfen. Oder mir kommt gerade ein Mädchen in den Sinn, das dann im Liegen Kirschensteine in der ganzen Wohnung verteilt hat. Oder, ja eben, Dinge umwerfen, einen Turm bauen und reinlaufen, umkicken oder mit dem Auto reinfahren oder auch in der Beziehung, dass sie sich verstecken, hervorschauen und ich reagiere darauf. So das Gugus Dada (...), wo das Kind bestimmt, ich schaue weg und jetzt sehe ich dich. Oder genau, Spuren hinterlassen, schmieren oder auch kneten. Ja.
39	I: Ja, gut. Man spricht auch von Urheberschaftserfahrungen, weil es bei ganz kleinen Kindern in einem frühen Entwicklungsalter wichtig ist, dass die Handlung und die Wirkung ganz eindeutig für sie zuzuordnen sind. Kommen dir zu diesem Stichwort noch einige ganz typische Beispiele in den Sinn? Einige hast du schon vorhin genannt.
40	B2: Ja oder auch das, was das Kind halt von sich aus tut. Dinge runterwerfen. Dem Raum geben. (...)
41	I: Runterwerfen und aufheben lassen?
42	B2: Ja. (...). Vielleicht auch Knöpfe drücken, etwas anstellen, also so Knöpfe drücken und dann kommt Musik. Ja oder eben so trommeln, klopfen, rasseln.
43	I: Eben alles was Geräusche, Töne gibt?
44	B2: Mhm (bejahend).
45	I: Gut. Gibt es eine oder mehrere Arten von Spieltätigkeiten, die du besonders geeignet findest dafür, um ein Kind deutliche Erfahrungen der eigenen Wirkung machen zu lassen?
46	B2: Jetzt sind mir grad noch die Kirschensteine in den Sinn gekommen, auch zu der vorherigen Frage. Wenn das Kind in den Kirschensteinen ist, egal wie es sich bewegt, es bewegt und es raschelt, es passiert immer etwas. Das habe ich auch schon beobachtet, dass Kinder, welche noch nicht so mobil sind, mit den Beinen so strampeln und mega Freude haben, wenn es so raschelt. Eben so Kirschensteinkisten, wenn sie drin sind, ja, da haben sie auch immer eine Rückmeldung durch die Bewegung.
47	I: Ja genau.

48	B2: Ja, so Farben, Spuren hinterlassen mit dem Körper, mit den Händen (...), und Klötze, ja ich arbeite viel mit Klötzen, aufbauen und umwerfen/
49	I: Okay, Konstruktion.
50	I: Gut. Welche alltäglichen Handlungen sind aus deiner Sicht besonders geeignet, um die Selbstwirksamkeit zu fördern, also, wenn man nun nicht über das Spiel arbeitet, sondern Dinge, die im Alltag ein Thema sind.
51	B2: (...) Also bei Kindern, die mobil sind, sicher im Alltag mithelfen. Den Eltern helfen, einen Salat rüsten oder Salat verzupfen und hineinlegen oder einfach mithelfen. (...) Und bei kleinen Kindern ist es eigentlich stark das, was wir dann daraus machen. Ich habe ein Mädchen im Kopf, das sich lange nicht aufrichten konnte. Und dort müssen wir machen, dass sie sich als selbstwirksam erleben kann. Über den Blick, wo sie hinschaut, auf sie reagieren, dem Blick folgen, so über die Kommunikation ihre Bedürfnisse zu erkennen versuchen. Dass sie merkt, ich kann mit dem Körper Zeichen geben, die verstanden werden, also über den Körper sich wirksam erleben. Über die Kommunikation.
52	I: Also über nonverbale Kommunikation im weitesten Sinn?
53	B2: Ja. Also, irgendwohin schauen und dann kommt es zu mir, also ich gebe über den Blick ein Signal und kann so etwas auslösen.
54	I: Mhm (bejahend).
55	B2: Weil eben gewisse Kinder, also die ganz kleinen, da habe ich viele Kinder, die, wenn sie früh auffallen, dann deshalb, weil sie sehr passiv sind. Und dort kommt ja dann das Thema der Selbstwirksamkeit, oder wie kann man ein Kind in der Selbstwirksamkeit fördern, um auch diese Neugier zu wecken, aktiver zu werden. (...) Und da habe ich dann viele Dinge wie eben drücken oder das Kind durch einen spannenden Gegenstand motivieren, etwas zu verfolgen oder auszulösen, eine Rassel oder so.
56	I: Und mit drücken meinst du auch z. B. einen Knopf drücken, der dann ein Geräusch auslöst oder so?
57	B2: Ja.
58	I: Gut, ja. Wir bleiben noch ein wenig beim Alltag, aber aus einem etwas anderen Fokus. Situationen, in denen das Kind sich selbstwirksam erlebt entstehen ja oft auch aus der Situation heraus, also nicht geplant als Förderangebot, sondern man kommt an solch einen Moment heran. Kommen dir solche Situationen aus HFE Stunden in den Sinn?
59	B2: Ich arbeite grundsätzlich so, dass ich einfach mal komme mit meinem Material oder einfach dem Kind auch Raum gebe. Vor allem bei Kindern, die sich noch nicht so darauf einlassen können, die vielleicht sehr zurückhaltend sind, die man so ein wenig packen muss. Und dann eben einmal einen Turm bauen und das Kind ihn umwerfen lassen. So erlebe ich oft, dass dann das Eis etwas gebrochen ist. Oder Autos ineinander putschen lassen, ja, dass die Kinder sehr darauf ansprechen, wenn sie in ein Auto hineinfahren und ich grad reagiere und lache. So kommen wir in Kontakt, in Beziehung.
60	I: Also dann ist das auch so eine Art Türöffner?
61	B2: Also ich hatte z. B. letztes Jahr ein Kind, das sich viel versteckt hat und hervorgeguckt hat. Oder dann eben Freude hatte, wenn ich einen Turm aufgebaut habe und er durfte ihn umstossen und so ist er immer mehr aus sich herausgekommen. Oder eben Autos ineinander geputscht, ja.
62	I: Also ist er eigentlich über die Selbstwirksamkeit in die Aktivität gekommen?
63	B2: Ja.
64	I: Okay, mhm. Und das machst du dann z. T. auch mit Spielsachen, die den Kindern gehören?

65	B2: Ja. Oder einen Ball, ja, oft hat es nicht viel gebraucht. Eben vielleicht einen Ball kicken und ich reagiere.
66	I: Gut, ja. Wir machen noch einen Abstecher ins Thema Motivation. Man liest, dass Kinder Selbstwirksamkeitserfahrungen besonders gut integrieren können, wenn sie für die Tätigkeit, an der sie dran sind, stark motiviert sind. Wie gelingt es dir, solch starke intrinsische Motivation entstehen zu lassen oder aufrecht zu erhalten. Hast du da Assoziationen?
67	B2: Ich glaube, das ist ein wenig Glückssache (lacht). Ja, eben vor allem so kleine Kinder kann man nicht zwingen, etwas zu tun. Sie müssen wirklich motiviert sein. Ich glaube, oftmals kann man ein Material einmal anbieten und sieht dann, was das Kind damit macht. Und dann sieht man, wo das Kind in der Entwicklung steht. Und so kann man versuchen, Angebote zu machen. Ja, zum Beispiel mal einen Ball und schauen und einfach im Moment reagieren.
68	I: Und Glückssache meinst du in welchem Sinn?
69	B2: Dass ich in dem Moment gerade merke, was das Kind braucht, und es dann aufgeht. Und wir haben immer mal wieder das Thema, was ist denn eine gute Früherzieherin. Und für mich ist eine Stunde erfolgreich, wenn ich einen Moment hatte, in dem das Kind sich erfolgreich erlebt. Das kann manchmal auch nur ein kurzer Moment über eine ganze Stunde sein. Das reicht mir dann. Dass das Kind eben vielleicht ein Geräusch macht und sich so freut oder es klatscht und ich reagiere. Und dann wiederholt es das vielleicht, weil es merkt, es löst etwas aus.
70	I: Ja. Du hast nun gesagt erfolgreich. Ist das gleichzusetzen mit selbstwirksam oder machst du da eine Unterscheidung?
71	B2: Ja. Ja doch, selbstwirksam. Sich den Erfolg zuschreiben. Eben zum Beispiel bei dem Kind, das ich vorhin erwähnt habe. Das mit dem Turm bauen ist einfach so entstanden. Ich bin nicht dort angekommen und habe gedacht heute bauen wir einen Turm, darauf spricht er sicher an. Das hat sich so im Moment ergeben. Er hat Lego, er hat Briobahn und irgendwie habe ich es mal mit diesen Klötzen versucht. Und das hat er gerade lustig gefunden, einmal reinzukicken. Ich habe gesagt, ja super. Die Mutter hat schon gedacht, nein, das darfst du doch nicht. Und ich fand, ja, wow, also komm, noch einmal. Hol etwas Anlauf und noch einmal und noch einmal. Und so, zum Beispiel.
72	I: Ja, mhm. Das ist tatsächlich motivierend.
73	B2: Ja. Oder ein Knabe hat einmal bei einem Müllauto, bei dem man so drücken kann, dass der Müllcontainer so hochfährt. Und wenn man drückt, dann macht es oben so ch-ch-ch, dann schlägt es an. Und jedes Mal wenn er gedrückt hat, habe ich gemacht ch-ch-ch. Das hat er so lustig gefunden. Und dann hat er das wiederholt und dann musste ich immer ch-ch-ch machen. So, also er hat bei mir etwas ausgelöst.
74	I: Ja genau. Du warst die Wirkung. Schön.
75	B2: Ja ich denke, es hat viel dann mit dem nächsten Teil zu tun.
76	I: Ja genau. Wir kommen fließend in den nächsten Teil. Mich interessiert als letzte Frage in diesem Teil noch, woran du erkennst, dass das Kind sich tatsächlich als selbstwirksam erlebt hat in einer Situation?
77	B2: Dass es die Reaktion mit dem Blick verfolgt. Sei das beim Gegenüber, mit Blickkontakt zum Gegenüber, oder ob es den Gegenstand, mit dem etwas passiert verfolgt, und sich vielleicht auch rückversichert. Hast du es gesehen? Und sicher an der Mimik. Freude, Lachen, auch ein wenig an der Körperhaltung, aufrechter. Ah, ich hab's geschafft. Und manchmal auch, dass Kinder dann Wörter wiederholen. Also zum Beispiel, dass Kinder, die nicht sprechen und das auch das Thema ist, dann beginnen, nachzusprechen. Sie vergessen alles und sagen

	dann auch „JAA!“ oder „NEIN!“. Und wenn sie etwas älter sind, dann vielleicht auch einmal „GESCHAFFT!“. Weil ich sage immer: „Hei, du hast es geschafft!“
78	I: Also, dass sie Wörter, die du oft benutzt, dann nachsprechen?
79	B2: Ja. Ja. Oder ein Kind hat dann irgendwann begonnen mit „abegheit“. Das ist dann so wichtig geworden. Abegheit. Mhm. „Ich habe die Klötze abegheit.“
80	I: Abegheit. Und was jetzt? (Lacht)
81	I: Ist das so gut?
82	Dann kommen wir jetzt zum Teil, der mehr unsere Rolle betrifft. Also die Begleitung durch die Früherzieherin. Ein Kind braucht bei der Auseinandersetzung mit der Umwelt ein Stück weit Unterstützung durch Bezugspersonen. Meistens von Erwachsenen. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du diese Unterstützung gestaltetest, die du da bietest?
83	B2: Also ich denke, es ist wichtig, im geeigneten Moment auf das Kind zu reagieren. Also wirklich dann, wenn das Kind selber etwas geschafft hat, darauf zu reagieren, dass das Kind das wie gespiegelt bekommt. Dass es wahrnimmt, ah ja, ich hab's geschafft. Oder ich habe etwas ausgelöst. Aber ich denke, es geht auch darum, dem Kind etwas zuzutrauen, das Kind selber machen zu lassen. Auch Grenzerfahrungen auszuloten. Das auszuhalten, dass das Kind überhaupt Möglichkeiten hat, SELBER irgendwo rauf zu kommen, SELBER irgendwo runter zu gehen. Und oftmals sind das dann so grosse Erfolgserlebnisse für die Kinder. Wenn etwas so wacklig ist, so unsicher, wenn sie sich selber so ganz fest konzentrieren müssen und es DANN schaffen. Und DANN ist es gelungen und dann so die Erlösung, aah ja.
84	I: Also wenn etwas an der obersten Grenze der Anforderung ist?
85	B2: Ja. Und ich merke bei mir selber, auch mit dem Wissen, muss ich mich manchmal SO zusammenreißen, dass ich nicht ein bisschen helfe oder sage, nimm doch zuerst das, sondern sie einfach machen lasse, so lange das Kind das aushalten mag. Oder gerade so bei Bechern, die ineinander gehen, ist es so eine Erleichterung für das Kind, wenn es am Schluss einfach passt. Das ist zum Teil so eine Anstrengung, welcher, wo, wie und es passt wieder nicht. Und dann, wenn es passt, ohhh.
86	I: Wenn es aufgegangen ist, ja/
87	B2: Ja. Jetzt habe ich es geschafft, so.
88	I: Ja, du beschreibst das sehr lebendig.
89	B2: Aber ich denke, es ist eine Gratwanderung, oder? Es gibt auch Kinder, die dann überfordert sind. Die vielleicht eben genau brauchen, dass man mal ein bisschen hilft, dass es nicht eine Überforderung ist und zu viel Frust entsteht.
90	I: Eine Gratwanderung. Man muss die Balance finden bei der Herausforderung, dass es nicht Unter- oder Überforderung gibt?
91	B2: Genau, ja.
92	B2: Ja ich hatte zum Beispiel in der Früherziehung eine Mutter, die dem Kind alles abgenommen hat. Und das hatte wenig Möglichkeiten, um sich wirklich selbstwirksam zu erleben. Und dann musste ich wie Raum schaffen. Das war der mit dem Klötze umwerfen. Der dort so aufgeblüht ist. Ja ich denke, es geht stark darum, so ein wenig Raum zu schaffen. Dass das Kind die Möglichkeit hat, sich so ein wenig auszutoben, vielleicht auch einmal etwas zu tun, das man vielleicht jetzt, von dem je nachdem jemand sagen würde, das macht man doch nicht. Und da kann man überlegen, ja und wieso in diesem Rahmen jetzt nicht. Klar, darf er dann nicht den ganzen Tag Zeitungen in der Wohnung verteilen. Aber jetzt ma-

	chen wir ein Spiel und jetzt darf man das mal. Jetzt dürfen wir mal Zeitung zerreißen, aber nachher deine Bücher behandeln wir sorgfältig. Ich denke, es geht immer so ein wenig um den Rahmen.
93	I: Okay, ja.
94	B2: Oder viel Material finde ich auch lustvoll. Einmal MEGA viel Leim, MEGA viel Leim herausdrücken. Das Kind muss dann auch lernen, gezielt, aber es ist einfach lustvoll, ich kann drücken und es kommt so viel heraus, und, wow, du hast so viel Kraft. Und ich drücke und es kommt und es kommt noch mehr.
95	I: Auch einmal etwas übertreiben, meinst du?
96	B2: Ja. Ja. Oder mal viel Material zur Verfügung stellen. Ein wenig verschwenderisch sein. Ja, das kann man nicht in jeder Situation, aber je nachdem ist es lustvoll und ermöglicht Selbstwirksamkeit.
97	I: Die nächste Frage haben wir bereits etwas gestreift. Wenn ein Kind bei der Exploration an Grenzen stösst. Was tust du, wenn ein Kind die Handlung, die es sich vorgenommen hat, nicht ganz selbstständig ausführen kann?
98	B2: Im Optimalfall ein Hilfsmittel geben, so dass es dann doch selber zum Ziel kommt. Also zum Beispiel, wenn ein Kind mit Lego einen Turm baut und dann möchte, dass ich die obersten noch daraufsetze, dann holen wir einen Stuhl, dass er darauf steigen kann. Oder wir schieben den Turm ans Bett, damit er noch höher hinaufkommt. Und dann sage ich zum Beispiel: „WOW, so gross!“ und das Kind sagt dann „GROSS!“, dann finde ich, okay, jetzt hat er sich selbstwirksam erlebt.
99	I: Das ist dann der Moment, die Sternstunde.
100	B2: Ja. Genau.
101	I: Okay. Jetzt sind wir bereits zur nächsten Frage gekommen. Die verbale Begleitung dieser direkten Handlungserfahrungen ist ja sehr wichtig. Hast du noch mehr solche Beispiele wie das eben erwähnte.
102	B2: Also ich sage NIE „gut“, das sage ich gar, gar nie. Ich sage immer wie es ist. Dass das Kind merkt, wie es etwas tut. Also ohne Wertung, sondern: „Jetzt bist du mega SCHNELL!“, damit das Kind merkt, ah ich bin SCHNELL. Oder „jetzt bist du genau“ oder halt „ungenau“. Also sowohl das Positive wie auch das Negative so beschreiben, wie ich es beobachte. Also eine klare Rückmeldung geben. Eben so. „GESCHAFFT“ ist eigentlich meine Lieblingsrückmeldung. „DU hast es geschafft!“.
103	I: Also Rückmeldung geben, benennen/
104	B2: Ja. Oder einfach „WOW“, ja halt so Ausdrücke für Freude. Genau.
105	I: Schön. Wie gehst du damit um, wenn ein Kind einen Erfolg nicht als solchen wahrnimmt? Es gibt ja Kinder, die noch nicht so erfahren sind darin, zu merken, ah, jetzt habe ich es eigentlich geschafft.
106	B2: Mhm (bejahend).
107	I: Oder, wenn eine Handlung in einem Misserfolg endet und das Kind frustriert ist?
108	B2: Also ich benenne dann auch, wie die Situation ist, wie ich es wahrnehme. „Oh, jetzt bist du traurig. Du wolltest einen noch grösseren machen und jetzt ist er kaputt. Oh nein, jetzt ist er kaputt!“ Einfach so die Stimmung aufnehmen und versuchen, das Bedürfnis oder die Enttäuschung des Kindes zu benennen.
109	B2: Oder ich sage: „Probieren wir es noch einmal zusammen? Oder: „Soll ich helfen?“ Oder: „Darf ich einen Tipp geben?“ Aber das ist dann eher bei älteren Kindern.
110	I: Mhm (bejahend).

111	B2: Ja, und bei gewissen kann es dann auch sein, dass es dann einfach mal vorbei ist. Also grad so bei etwas autistischen Kindern oder Kindern, die sehr auffällig sind im Kontakt.
112	I: Vorbei? In welchem Sinne?
113	B2: Dass sie sich zurückziehen oder dann wirklich toben, trotzen, Sachen herumwerfen. Dann geht es auch darum, das auszuhalten und zu warten. Und manchmal braucht es halt dann auch die Mutter als Rückzugsort, um sich zu beruhigen.
114	I: Um die Frustration zu regulieren?
115	B2: Ja. Und ich denke es geht auch ein wenig darum, vorausszusehen. Mit der Zeit kennt man die Kinder und kann ein wenig abschätzen, oh, das könnte jetzt kritisch werden. Oder ein Material, das man dann vielleicht nicht unbedingt anbietet, oder sehr stark auch begleitet. Man lässt dann nicht einfach machen, sondern begleitet verbal Schritt für Schritt. „Ah ja, jetzt nimmst du das, gut, genau. Jetzt nimmst du die Schere, genau, jetzt schneidest du.“ Einfach so verbal etwas Struktur geben.
116	I: Das ist spannend. In der letzten Frage zu diesem Teil geht es nämlich genau um die Planung. Da bist du jetzt bereits ein wenig angelangt, oder? Was überlegst du dir bei der Planung, damit das Kind möglichst nicht an einen Misserfolg kommt oder eben möglichst viel Selbstwirksamkeit erlebt?
117	B2: Also jetzt zum Beispiel bei einem Kind, das versucht, einen Turm zu bauen, und ich weiss, wenn der einmal umfällt, dann fliegen die Dinge. Dann bin ich ganz nah und halte vielleicht immer den untersten. Er legt einen drauf und ich halte dann bereits den nächsten. Dass er selber so ein wenig reinkommt, und dann lasse ich vielleicht mal einen runterfallen und sage: „Ou, der ist runtergefallen, nimm ihn gleich noch einmal.“ Einfach ganz nah dran, so dass er daran bleiben kann. Nah begleiten. Ihn eng führen, dass er zu seinem Erfolg kommt.
118	B2: Und Planung, meinst du auch die Stundenplanung?
119	I: Ja, wenn du dazu noch etwas sagen kannst.
120	B2: Ich notiere mir eher nach der Stunde, was funktioniert hat, was nicht. Und welches Material ich noch einmal mitnehme. Und dann schaue ich beim nächsten Mal wieder. Ja, ich plane nicht so stark. Ich versuche eher mehr im Moment zu reagieren, so dass etwas im Moment entsteht. Und klar, wenn man etwas gefunden hat wie diese Klötze, dann sind es halt mehrmals einfach diese Klötze, und die Autos zum Beispiel. Aber es funktioniert dann eben oft beim nächsten Mal nicht dasselbe wieder.
121	I: Ja das erlebe ich auch so.
122	B2: Und früher in der Psychomotorik hatte ich ja meinen Raum. Das habe ich ja jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich einfach das Material, das ich dabei habe, wenn ich zum Kind gehe. Und das, was das Kind hat. Vorher in der Psychomotorik habe ich mir vielleicht Dinge notiert und dann kam das Kind herein und ich habe bereits die ganze Planung über den Haufen geworfen, einfach vom Gefühl her. Deshalb ist meine Erfahrung, dass die Vorbereitung mir vom Material her oft wenig bringt. Dass es wichtiger ist zu schauen, in welcher Stimmung das Kind ist, worauf es anspricht.
123	I: Und das kann eben von Woche zu Woche unterschiedlich sein bei so kleinen Kindern.
124	B2: Ja. Es sind dann eher die Eltern, die finden: „Nehmen Sie doch einmal etwas mit zum Fischen oder etwas Grobmotorisches. Oder könnten Sie mal ein bisschen schneiden oder malen oder basteln? Das macht er so nicht gerne mit mir.“
125	I: Und dann, was tust du?

126	B2: Ich steige meistens darauf ein. Wenn die Mutter findet, ob wir nicht mal basteln könnten, dann finde ich, ja dann basteln wir mal. Also ich arbeite immer an diesen Themen mit dem Kind, egal mit welchem Material. Es ist immer irgendwo die Sprache dabei, die Kognition, die Wahrnehmung. Dann kommt es drauf an, wie ich es verpacke (lacht), dass das Kind darauf einsteigt. Für mich ist dann auch mit Rasierschaum zu schmieren, zu basteln oder mit Fingerfarben zu schmieren. Ja, oder reißen oder ein bisschen eine Sauerei machen (lacht).
127	I: (Lacht). Das tönt super. Jetzt sind wir auch gerade gleitend in den dritten Teil gekommen. Eigentlich ist es ja optimal, wenn Kinder in ihrem Alltag möglichst regelmässig Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Und deshalb müssen wir ja die Eltern zu diesem Thema auch ein wenig im Boot haben. Wie kann man dieses Anliegen an Eltern vermitteln?
128	B2: Also einerseits, dass ich mit dem Kind so umgehe, wie ich es richtig finde. Also vorleben, wie ich das machen würde. Und dann immer erklären, wieso. Also, wenn zum Beispiel eine Mutter findet, ja, aber er hat ja auch Logopädie und er spricht ja nicht und es geht ja um die Sprache. Wieso kommen SIE dann? Und dann versteckt sich vielleicht das Kind und schaut hervor und ist eine Stunde lang hinter dem Sofa und schaut nur hervor und versteckt sich wieder. Und die Mutter findet, das bringe ja nichts. Dass ich eben genau sagen kann, das ist Sprache, das ist Kommunikation, das ist ganz wichtig. Das ist die Basis, der Blickkontakt, er bewirkt etwas, er entscheidet, wann er schaut, er löst bei mir etwas aus. Das ist die Grundlage für die Sprache zum Beispiel. Einfach, dass ich das, was ich mache, begründe.
129	I: Mhm. Und wie machst du das in Bezug auf das Thema Selbstwirksamkeit? Das ist ja für Leute, die nicht vom Fach sind, ein nicht ganz einfach verständlicher Begriff.
130	B2: Mhm. (...). Also, ich habe das noch nie so klar formuliert mit Eltern, habe ich das Gefühl.
131	I: Das ist eher etwas das zwischen den Zeilen auftaucht? Oder wie muss ich das verstehen?
132	B2: Ich würde sagen, in der Früherziehung schon, ja.
133	I: Mhm. (...). Also über das Vorleben, denkst du, können die Eltern bei dir etwas abschauen?
134	B2: Ja. Oder eben, wieso werfen wir eine Stunde lang Türme um. Ja, doch schon auch Selbstwirksamkeit, dass er sich erfolgreich fühlt und sich auch mehr zutraut. So würde ich das formulieren.
135	I: Mhm. Ich finde das ein schwieriges Thema. Beispielsweise die Mutter, die du vorhin erwähnt hast, die ihrem Kind alles abnimmt und es nichts selber machen lässt. Wie kann man so jemandem kommunizieren, dass es nicht nur darum geht, dass er lernen muss, gewisse Fertigkeiten selbständig auszuführen, sondern eben auch die emotionale Komponente davon?
136	B2: Ja. Dieser Mutter habe ich gesagt, dass ich es wichtig finde, dann Sprache reinzugeben, wenn er mit der Aufmerksamkeit dabei ist. Also dass wir nicht ALLES benennen müssen, den Stuhl, den Tisch und schwatzen, schwatzen, schwatzen. Sondern, wenn er mich anschaut und auf den Tisch schaut oder auf das ausgeleerte Wasser, dass ich dann sage: WASSER. Dass ich dann ein Wort reingebe, wenn er mit der Aufmerksamkeit dort ist.
137	I: Okay, ja. Die zweite Frage, haben wir auch bereits ein wenig gestreift. Gibt es Methoden, die du als zielführend in der Beratung von Eltern zum Thema Selbstwirksamkeit nennen würdest, um das etwas abstrakte Thema irgendwie an die Eltern rüber zu bringen?

138	B2: Ich glaube, ich gehe dann eben meistens über die Entwicklungsbereiche. Dass ich sage: „Wenn er eben SELBER den Teig berührt, dann ist das super für die Wahrnehmung, dann auch später für das Schreiben, wenn er ein gutes Feingefühl in den Händen hat. Wenn er selber darf.“ Ich glaube, ich mache das mehr so. Oder eben über die Sprache. „Wenn Sie warten bis er Sie anschaut und Sie erst dann reagieren, das ist ganz wichtig für die Sprachentwicklung.“ Und in diesen Momenten fühlt sich das Kind eigentlich immer selbstwirksam.
139	I: Mhm. Aber du benennst es nicht explizit als das, sondern/
140	B2: Ja. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist etwas sehr Persönliches, auch etwas Intimes, so. Es ist ja wie ein Einstieg. Also ich finde, es ist wie eine Grundhaltung. Ja.
141	I: Also eine Grundhaltung von dir als HFE?
142	B2: Ja. Oder als Mensch. Ich habe das Gefühl, ich bin schon ein wenig so. Dass ich das Positive sehe oder auch warte und den Erfolg benenne. Das auch gut aushalten kann.
143	I: Und wie kannst du nun ein Stück von dieser Grundhaltung an Eltern weitergeben?
144	B2: Ja genau. Ich habe das Gefühl mit Vormachen. Weil, ich möchte sie ja nicht kritisieren, ich möchte ihnen auch nicht sagen, dass sie etwas falsch machen, weil, ich habe die Haltung, dass sie eigentlich immer ihr Bestes geben. Dass sie es so machen, wie sie es kennen, vielleicht auch selber erlebt haben. Und dass sie durch mich noch wie etwas Neues erleben. Und ich gehe aber auch so mit den Eltern um, dass ich sage: „Haben Sie jetzt gesehen, Sie haben das Angebot gemacht und haben Sie die Freude gesehen? Jetzt haben Sie ihn genau angesehen und jetzt hat er Ihnen gleich nachgesprochen. Oder so.“
145	I: Also auch die Interaktionen begleiten oder benennen?
146	B2: Ja. Ja. Aber es ist schon eine Herausforderung. Gerade eine solche Mutter, die immer schon selber gemacht hat, kaum ist das Material da, schon selber.
147	I: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und eben das mit der Haltung. Das ist ja schwierig und oft ein langer Prozess, dass sich etwas in einer Haltung ein wenig verändern kann.
148	I: Wir kommen noch zur letzten Frage in diesem Bereich. Angenommen, Eltern hätten eigentlich diese Haltung. Aber es ist ja für Eltern nicht so einfach, das Kind so zu begleiten, dass es sich möglichst selbstwirksam fühlt. Vor allem auch Kinder, die noch Einschränkungen haben. Hast du Erfahrungen gemacht, wie Eltern darin gestärkt werden können?
149	B2: Ich glaube, auch Druck wegnehmen. Wenn Eltern sagen: „Ah, Sie haben SO viel Geduld!“ Dann sage ich: ‘Ja, aber ich bin eine Stunde da und habe danach wieder eine Pause. Also ich habe eine Stunde, in der ich voll meine Energie rein gebe und aufmerksam bin. Das schaffe ich auch nicht einen Tag lang mit einem Kind. Das ist eine grosse Herausforderung und es läuft so viel im Alltag.“ Und dann kristallisieren sich vielleicht Dinge heraus, welche die Eltern sich vornehmen wollen oder eine Sequenz. Am Morgen machen wir ein Spiel miteinander und dann versucht die Mutter, das zu beachten, was sie sich vorgenommen hat.
150	I: Also eine Reduktion auf einen bestimmten Moment oder Rahmen. So, dass die Eltern nicht das Gefühl haben, sie müssten den ganzen Tag darauf achten?
151	B2: Also ich hatte zum Beispiel mal ein Kind, ein mega aktives. Die Eltern waren stark an ihren Grenzen. Und ich habe da immer wieder mal Inputs gegeben bis die Mutter gesagt hat: „Sie, Frau xyz, ich glaube er braucht einfach mehr Aufmerksamkeit von mir.“ (Lacht). Und dann habe ich gedacht, wow, schön. Darauf wollte ich hinaus, genau. Und dann haben wir miteinander besprochen, dass sie immer

	gleich am Morgen beim Aufstehen zusammen Verstecken spielen, ein Buch anschauen oder sich eine Hütte bauen und sich dort verstecken und ein Buch anschauen. Und das hatte dann auf den ganzen Tag eine positive Wirkung.
152	I: Mhm. Schön. Da hast du eigentlich die Selbstwirksamkeit der Mutter gefördert, oder? Sie ist eigentlich selber auf die Lösung gekommen.
153	B2: Genau. Ja. Vielleicht ist es eine Stärke, vielleicht auch eine Schwäche, die Dinge so/ Ich finde es manchmal schwierig, die Dinge ganz direkt zu sagen. Weil ich nicht kritisieren möchte. Mir hat auch schon eine Mutter gesagt: „Frau xyz, wie meinen Sie das?“ Dann sage ich: „Ja, das fällt mir auf, oder Sie könnten auch...“. Eine Mutter, die dann wirklich genau wissen will, wie ich das meine. Und was ich jetzt denke. Und was sie noch tun könnte und was ich anders tun würde. Ja, die dann von mir ganz genau wissen will. Und bei gewissen haben wir eine Stunde und es denkt dann weiter bis ich nächstes Mal wiederkomme. Und gewisse Dinge entwickeln sich dann ohne dass die Eltern/ oder entwickeln sich halt einfach, wo ich denke, da habe ich also schon etwas Input gegeben. Man weiss ja nie, was dann die Ursache ist, damit sich etwas entwickelt. Die Eltern finden vielleicht, es ist eigentlich immer noch etwa gleich oder etwas besser. Und ich finde, aber DAS haben sie umgesetzt/ Ich sage dann aber schon auch, was besser geht, also was ich beobachte, was sich verändert hat. Gerade so bei Frustrationstoleranz. Das Kind mag mehr aushalten, es braucht nicht mehr so viel Hilfe der Eltern.
154	I: Also in Bereichen, die für Leute, welche nicht vom Fach sind, schwierig zu beobachten sind? Oder nicht so handfeste Bereiche?
155	B2: Ja, oder auch, wenn man das Kind jeden Tag sieht, merkt man auch die kleinen Schritte weniger gut.
156	I: Also zusammengefasst bevorzugst du eher indirekte Formen und Lernen am Modell. Du sprichst das Thema eher weniger ganz direkt an mit Eltern?
157	B2: Nein, weniger.
158	I: Jetzt kommen wir noch zu den beiden Fragen zu deiner Erstausbildung. Wie ist das Thema Selbstwirksamkeit in deiner Grundausbildung in Psychomotoriktherapie beleuchtet worden?
159	B2: Ich denke, sehr differenziert und auch sehr vertieft. Also je nach Praktikum ist auch einmal die Rückmeldung gekommen, dass heute mehr Wert auf das Selbstkonzept und diesen Bereich gelegt wird, als auf die Entwicklung der Motorik. Und ich muss wirklich sagen, dass das Selbstkonzept in der Psychomotorik eigentlich immer, immer an erster Stelle gekommen ist in den Förderstunden. Und dass über die Motorik am Selbstkonzept gearbeitet wurde.
160	I: Und in der Theorie, in den Vorlesungen oder Seminaren?
161	B2: Ja, es wurde immer wieder vermittelt, dass es wichtig ist, das Kind emotional dort abzuholen, wo es steht. Motivation zu aktivieren, ja.
162	I: Welches Rüstzeug für die Arbeitsweise im Bereich der Selbstwirksamkeit hast du aus deinem Erstberuf mitgenommen. Ich habe schon einiges gehört, aber noch einmal so explizit gefragt?
163	B2: Ich denke, es ist wirklich diese Grundhaltung, dass das Kind, sich als Urheber erlebt, auch diese Rückmeldung bekommt, darauf hingewiesen wird, wenn es etwas geschafft hat. Auch Signale des Kindes wahrnehmen und unmittelbar darauf reagieren. Und differenzierte Rückmeldungen zu geben. Wie hat es das Kind gemacht und nicht einfach gut und schlecht. Das Kind emotional begleiten, Gefühle verbalisieren, die Stimmung verbalisieren oder einfach aufnehmen. Das Kind beobachten und vom Kind aus gehen und nicht vom Material.

164	I: Und das hast du vor allem aus der Psychomotorik Ausbildung mitgenommen? Oder aus der Psychomotorik? Oder anders gefragt: Wie stark prägt dich die Psychomotorik jetzt noch in der HFE?
165	B2: Ich habe das Gefühl, stark, aber es hat wahrscheinlich auch mit meiner Person zu tun. Ich weiss, dass in der Ausbildung viele gefunden haben, wir brauchen mehr Spielideen und noch mehr konkrete Fördervorschläge. Und ich fand immer: NEIN, die Ideen muss man einfach im Moment haben. Das kann mir niemand geben. Man muss einfach spontan und kreativ sein und im Moment reagieren können. Das lernt man nicht in der Ausbildung. Ich finde, das ist ein Teil, den man mitbringen muss als Psychomotoriktherapeutin. Deshalb habe ich eigentlich schon die Theorie mitgenommen von der Ausbildung.
166	I: Die Theorie zum Selbstkonzept und der Selbstwirksamkeit?
167	B2: Ja, über die Motorik, die Wahrnehmung, einfach die theoretischen Grundlagen. Die haben mich auch interessiert, die waren mir auch wichtig in der Ausbildung. Immer wenn ich mit einem Kind arbeite, habe ich permanent die Theorie im Hinterkopf. Ich kann immer begründen, wieso ich was mache. Ich denke, das habe ich stark in den Praktika der Psychomotorik gelernt. Ich denke, die haben mich sehr stark geprägt. Um alles zusammen zu bringen. Das Handeln mit dem Kind, verknüpft mit der Theorie. Und das ist mir immer noch sehr wichtig. Es war mir in der Psychomotorik wichtig - auch mit Praktikantinnen und jetzt in der HFE ist es mir immer noch genau so wichtig. Dass ich immer weiss, warum ich was mache. Deshalb denke ich, die Selbstwirksamkeit/ ich weiss aus der Ausbildung, dass sie wichtig ist, und ich denke, dass es von meinem Charakter her auch etwas meine Grundhaltung ist, die ich mitbringe. Aber eben, ich denke, dass ich vor allem die Theorie mitgenommen habe aus der Ausbildung.
168	I: Und noch einmal ganz spezifisch zur Selbstwirksamkeit. Hast du diese Theorie vor allem aus der Psychomotorik mitgenommen oder wurde das in der HFE noch einmal vertieft.
169	B2: Nein, aus der Psychomotorik. Nicht gross vertieft, es gab, glaube ich, eine Studienwoche über sozial-emotionale Entwicklung. Aber klar geht man auch in der HFE vom Kind aus, also das schwingt schon auch immer mit. Die Motivation des Kindes zu fördern. Das Angebot zu machen, welches das Kind fordert, aber nicht überfordert. Das habe ich dann schon auch wieder sehr präsent gehabt nach der Früherziehungsausbildung oder während der Ausbildung. Und das Selbstkonzept wurde vor allem in der Psychomotorik stark thematisiert. Ja.
170	I: Gut. Möchtest du sonst noch irgendetwas sagen zum Abschluss?
171	B2: Nein, danke.

VIII. Zusammenfassung Interview 2

Fallzusammenfassung Interview 2

Geschlecht	Alter	Berufserfahrung als HFE	Weiterbildungen	Erstberuf und Erfahrung darin
weiblich	31	3 Jahre	Supervision Kleinere interne Weiterbildungen	Psychomotoriktherapeutin 7 Jahre

Skalierungsfragen

Frage	Wert
Wie wichtig schätzt die HFE die Förderung von Selbstwirksamkeit beim Kind ein?	9
Welchen Stellenwert gibt sie dem in ihrer eigenen Arbeit?	9
Wie hoch schätzt sie den Stellenwert ein, der dem Thema in der HFE allgemein gegeben wird?	8

A. Handlungsebene Kind

Erste Assoziationen
<ul style="list-style-type: none"> • Geräusche machen • Etwas umwerfen • Turm bauen, reinlaufen, reinkicken, mit dem Auto hineinfahren • Verstecken, Gugus dada > bei Gegenüber etwas bewirken • Spuren hinterlassen, schmieren, kneten
Typische Urhebererschaftserfahrungen
<ul style="list-style-type: none"> • Dinge runterwerfen • Knöpfe drücken • Trommeln, rasseln, klopfen • Bewegen in Kirschensteinkiste > unmittelbare Rückmeldung der Bewegung
Geeignete Spieltätigkeiten
<ul style="list-style-type: none"> • Spuren hinterlassen mit Farben, mit dem Körper (Hände) • Mit Klötzen aufbauen und umwerfen
Geeignete Alltagshandlungen
<ul style="list-style-type: none"> • Im Alltag helfen, z. B. Salat rüsten, von Hand verkleinern • Kind, das sich nicht aufrichten konnte: Sich über den Körper wirksam erleben, über den Körper kommunizieren, mit dem Blick eine Wirkung erzeugen
Spontan entstehende Situationen
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitet grundsätzlich mit wenig Planung, gibt dem Kind Raum und schaut, was entsteht

<ul style="list-style-type: none"> • Selbstwirksamkeitserfahrung als Türöffner und um das Kind in Aktivität zu bringen • Vergrössert eine Handlung des Kindes, indem sie stark reagiert oder Gefühle zeigt
Motivation
<ul style="list-style-type: none"> • Glückssache, ob man Interesse des Kindes trifft > Später dann Angebote anpassen • Ein kleiner Moment pro Stunde, in dem sich das Kind erfolgreich erlebt reicht ihr • Handlung des Kindes gross machen und mit Geräuschen verbal begleiten wirkt motivierend
Woran erkennt die HFE Selbstwirksamkeit beim Kind?
<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind verfolgt die Wirkung seiner Handlung mit dem Blick • Rückversicherung bei Bezugsperson, ob sie es auch gesehen hat • Freude, Lachen, aufrechte Körperhaltung • Kind spricht Wörter aus den Rückmeldungen der HFE nach, weil es sich im Erfolg vergisst

B. Handlungsebene HFE: Begleitung des Kindes

Unterstützung allgemein
<ul style="list-style-type: none"> • Im geeigneten Moment auf das Kind reagieren > Erfolg spiegeln • Eine Gratwanderung zwischen Unter- und Überforderung • Das Kind selber machen lassen, Grenzen ausloten lassen, dem Kind etwas zutrauen • Aushalten, dass das Kind selber zum Ziel kommt • Raum schaffen, um sich auszutoben mit dem eigenen Körper oder mit Material: auch einmal etwas tun, das man nicht sollte • Zeitungen zerreißen, mit Leim und Farbe verschwenderisch sein • Lustvoll,
Umgang mit Hilfestellungen
<ul style="list-style-type: none"> • Ein Hilfsmittel geben, damit das Kind die Handlung selbständig ausführen kann z. B. einen Stuhl holen oder den Turm ans Bett schieben
Verbale Begleitung
<ul style="list-style-type: none"> • Macht nie Bewertungen, sondern beschreibt was sie beobachtet • Lieblingsrückmeldung: „Geschafft!“ • Gibt verbal Struktur • Je nach Situation eng begleiten, nah dran sein
Begleitung bei fehlender Erfolgswahrnehmung oder Misserfolg
<ul style="list-style-type: none"> • Benennt die Gefühle des Kindes • Beschreibt die Situation für das Kind • Ermuntert zu einem weiteren Versuch • Fragt, ob sie helfen oder einen Tipp geben darf

<ul style="list-style-type: none"> • Wutanfälle auch aushalten
Planung: Überlegungen bei der Förderplanung
<ul style="list-style-type: none"> • Voraussehen, was schwierig werden könnte • Plant nicht so stark, lässt aus dem Moment heraus entstehen • Schaut, in welcher Stimmung das Kind ist und worauf es anspricht

C. Handlungsebene HFE: Beratung und Begleitung der Eltern

Wie erklärt die HFE den Eltern Selbstwirksamkeit?
<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind soll sich erfolgreich fühlen und traut sich dann mehr zu • Nimmt das Thema in Situationen auf, z. B. Turm bauen und umwerfen- wozu?
Welche Methoden wendet sie an, um die Eltern dafür zu sensibilisieren?
<ul style="list-style-type: none"> • Knüpft an anderen Entwicklungsbereichen an • Vormachen > lernen am Modell • In aktuellen Momenten benennen, Eltern darauf hinweisen • Möchte Eltern auf keinen Fall kritisieren oder ihnen das Gefühl geben, dass sie etwas nicht gut machen > deshalb eher indirekt ansprechen und Vormachen
Wie können Eltern gestärkt werden, bei ihrem Kind die Selbstwirksamkeit zu unterstützen?
<ul style="list-style-type: none"> • Druck von den Eltern nehmen • Thema auf konkrete und begrenzte Situationen hinabbrechen

D. Erstberuf

Wie wurde die Selbstwirksamkeit in der ersten Ausbildung beleuchtet?
<ul style="list-style-type: none"> • Sehr differenziert und vertieft <ul style="list-style-type: none"> ➤ Selbstkonzept kommt an erster Stelle in der Förderung ➤ Kind dort abholen, wo es steht ➤ Motivation aktivieren
Welches Rüstzeug hat die HFE aus der Tätigkeit im Erstberuf mitgenommen?
<ul style="list-style-type: none"> • Grundhaltung, dass das Kind sich als Urheber erlebt und dementsprechende Rückmeldungen erhält • Signale des Kindes wahrnehmen • Differenzierte Rückmeldungen geben • Emotional begleiten • Vom Kind ausgehen, nicht vom Material • Praktika der PMT haben sie stark geprägt darin, die Theorie und die Praxis zusammen zu bringen

E. Abschlussfrage

Was möchte die HFE noch erwähnen oder betonen?
<ul style="list-style-type: none"> • Nichts

IX. Transkript Interview 3

1	Transkript Interview 3
2	I: Wie lange arbeitest du als HFE?
3	B3: Jetzt im August werden es zwei Jahre.
4	I: Du bist im Erstberuf Ergotherapeutin. Wie lange hast du in diesem Beruf gearbeitet?
5	B3: Auch gut zwei Jahre.
6	I: Hast du noch andere Ausbildungen?
7	B3: Nein. Zwischen der Matur und der Erstausbildung habe ich Praktika gemacht, aber keine Ausbildung.
8	I: Und hast du im Rahmen der HFE schon grössere Weiterbildungen besucht?
9	B3: Ich bin jetzt am Masterstudium. (Lacht). Und vorher den internen Spielpädagogikkurs.
10	I: Darf ich fragen, wie alt du bist?
11	B3: 27 Jahre.
12	I: Wie hoch schätzt du die Wichtigkeit ein, bei Kindern in der HFE die Selbstwirksamkeit zu fördern?
13	B3: Ich finde das schon sehr wichtig. Eine Acht.
14	I: Und welchen Stellenwert gibst du diesem Thema in deiner eigenen Arbeit?
15	B3: Auch eine Acht.
16	I: Wie hoch schätzt du den Stellenwert des Themas in der Früherziehung allgemein ein?
17	B3: Ich denke, auch eine Acht.
18	I: Ich mache nun eine Einleitung ins Interview. Das Thema Selbstwirksamkeit wird im Zusammenhang mit Resilienz oft erwähnt und wird als bedeutender Resilienzfaktor angesehen. Selbstwirksamkeitserwartungen entwickeln sich auf Grund von Handlungserfahrungen. Die Hauptquelle sind direkte Erfahrungen, dass ich mit einer Handlung etwas erreichen oder bewirken kann. Mich interessiert, wie im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung die Selbstwirksamkeit gefördert werden kann. Das Interview ist in vier Themenblöcke gegliedert. Im ersten Block geht es um die Handlungsebene des Kindes. Um die ganz konkreten Angebote oder Handlungen, die bedeutend sind für die Förderung der Selbstwirksamkeit. Im zweiten Block geht es dann um unsere Rolle, also darum, wie wir als Früherzieherinnen das begleiten können. Im dritten Teil stelle ich dir Fragen bezüglich der Beratung und Begleitung der Eltern in Bezug auf das Thema Selbstwirksamkeit. Und zum Schluss kommen wir dann noch darauf zu sprechen, welche Rolle das Thema in deinem ersten Beruf gespielt hat.
19	I: Also dann beginnen wir mit der Ebene des Kindes. Erlebnisse von Selbstwirksamkeit entstehen bei kleinen Kindern vor allem durch die ganz direkte Handlung mit Dingen. Kommen dir dazu typische Beispiele in den Sinn? Oder was sind deine ersten Assoziationen?
20	B3: Bei ganz kleinen Kindern sind es die Ursache - Wirkung - Erfahrungen. Xylophon oder Kugelbahn ist immer lustig für die Kleinen. Oder Türme bauen und dann wirft man sie wieder um. Solche Handlungen sehen wir regelmässig in unserem Alltag. Sicher auch kleine Handlungen wie zum Beispiel Orangensaft

	pressen. Bei grösseren Kindern auch Bastelarbeiten, Malarbeiten. Verschiedene Handlungserfahrungen in allen Lebensbereichen.
21	I: Handlungen bei denen ein konkretes Resultat entsteht?
22	B3: Ja. Genau.
23	I: Man spricht in der Literatur auch von Urheberschaftserfahrungen, weil es für Kinder in einem frühen Entwicklungsalter von ihrer kognitiven Entwicklung her wichtig ist, dass sie Handlung und Wirkung einander deutlich zuordnen können. Hast du dazu noch ein passendes Beispiel aus deiner Praxis?
24	B3: Ja, ich habe gerade ein Kind, das ich begleite, bei dem genau das das Thema ist. Wenn es zu weit auseinander ist, ist die Aufmerksamkeit des Kindes bereits wieder weg. Ein Kind mit einer Diagnose aus dem Autismusspektrum. Und dort merke ich stark, dass die Handlung sehr rasch ein Ergebnis geben muss, damit sie dabei bleibt. Und bei ihr merke ich, dass es viele Handlungserfahrungen über den ganzen Körper braucht. Zum Beispiel die Rutschbahn, runterrutschen findet sie toll. Da bleibt sie dran. Oder etwas, das gleich ein Geräusch gibt. Eben Xylophon, da merkt sie, dass sie den Ton macht. Oder Glocken, auf die man schlagen kann, da bleibt sie auch dran. Ich habe zu diesem Kind auch schon Hilfsmittel der Unterstützten Kommunikation mitgebracht, mit einem Kabel und dann kommt erst etwas. Und das war für sie bereits zu abstrakt.
25	I: Ah ja. Schon zu weit weg?
26	B3: Ja, zu weit weg. Sie bringt das nicht zusammen, wenn sie hier etwas macht und dort geschieht etwas.
27	I: Ja, das ist ein Beispiel eines frühen Entwicklungsalters.
28	B3: Ja. Bei ihr sehe ich das eindrücklich, wie nah es bei Kleinen sein muss. Obschon sie bereits etwas älter ist, eigentlich. Sie hätte auch motorisch mehr Möglichkeiten.
29	I: Und da arbeitest du mit dem Fokus Selbstwirksamkeit oder kognitive Entwicklung?
30	B3: Ja, also das Ziel der Eltern ist die Sprachanbahnung. Ich versuche deshalb auch viele Interaktionen mit Triangulation zu schaffen. Aber das geht ja nun erst mal über diese Ursache-Wirkungserfahrungen, an denen wir dran sind.
31	I: Welche Art von Spieltätigkeiten erachtest du als besonders geeignet, um ein Kind deutliche Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen zu lassen?
32	B3: Bei Kindern, wo es räumlich möglich ist, finde ich über den ganzen Körper zu arbeiten toll. Also auch Trampolin springen und so weiter. Aber ich weiss nicht, ob das in die Selbstwirksamkeit hineingeht. Und sonst finde ich, wenn man etwas Kleines kocht oder Znüni bereitet. Etwas, auf das sie dann auch stolz sind und sagen: Schau, Mama, probier mal. Bei etwas älteren Kindern. Oder auch Bastelsachen, bei denen sie stolz etwas zeigen können. Es kann auch nur ein Bild sein. Also Papier und Stifte reichen da schon, es muss nicht ein richtiges Kunstwerk sein. Schere schneiden, das gibt auch immer einen grossen Effekt. Oder Knete, Salzteig machen. Ja es kommen viele Dinge in Frage.
33	I: Ja, du hast da einen bunten Strauss von Ideen. Du hast bereits einige Dinge erwähnt zu meiner nächsten Frage. Ich habe versucht zwischen Spieltätigkeiten und alltäglichen Handlungen zu unterscheiden. Hast du noch Assoziationen zu Handlungen, die man im Alltag sowieso tut?
34	B3: Ja, wie gesagt, Znüni bereiten, vielleicht auch für Geschwister, die dann auch Znüni essen kommen. Das ist sehr alltagsnah, das mache ich gerne dort, wo Geschwister da sind. Was sicher auch in den Alltag gehören würde, ich

	aber weniger mache, ist Anziehen, Ausziehen, Raus gehen. Das finde ich organisatorisch oft etwas schwierig. Ich hatte das auch schon als Ziel, dass das Kind lernt, sich selber anzuziehen. Dann war aber sicher immer das Wetter so schön, dass man fast nichts anziehen musste.
35	I: Dass man barfuss rausgehen konnte? (Lacht)
36	B3: Ja, genau. (Lacht). Oder das Kind war krank und es war draussen regnerisch. Und die Mutter wollte nicht/ ja das finde ich etwas schwierig.
37	I: Situationen, in denen sich das Kind selbstwirksam fühlt, entstehen ja oft ungeplant aus dem Moment heraus. Vor allem, wenn man mit den Kindern im häuslichen Umfeld arbeitet. Kommen dir solche Situationen aus Früherziehungsstunden in den Sinn?
38	B3: Ja, das ist immer wieder. Ganz schön finde ich auch, mit Rasierschaum zu schmieren und die Kinder dann plötzlich innehalten und merken, ah, jetzt mache ICH das. Da habe ich so schöne Momente im Kopf. Wo sie dann auch die Mutter holen und sagen: Schau mal, was ich mache. Das ist etwas Neues, das sie sonst nicht so kennen.
39	I: Manchmal braucht man ja auch etwas aus dem Haushalt, den ich nicht kenne.
40	B3: Ja stimmt, das kommt natürlich oft vor. Oder wenn ich etwas Kleines koche oder backe und wir brauchen Teller. Oder gestern haben wir Znüni bereitet. Dann muss das Kind mir zeigen, wo die Dinge sind. Das wissen sie dann oft und können es mir zeigen.
41	I: Wir machen einen kleinen Abstecher ins Thema Motivation. Kinder können Selbstwirksamkeitserfahrungen besonders gut integrieren, wenn sie für die Tätigkeit sehr motiviert sind. Wie gelingt es dir, diese Motivation entstehen zu lassen oder aufrecht zu erhalten?
42	B3: Viele Kinder bringen eine innerliche Spielfreude mit und sind grundsätzlich motiviert, wenn ich mit Taschen komme. Dass etwas mit ihnen gemacht wird und sie im Mittelpunkt sind. Es gibt aber schon Kinder, die schon ein hohes Störungsbewusstsein haben oder auch wissen, mmm, ich kann das nicht. Oder das dann auch sagen und etwas Hemmungen haben, einzusteigen. Und dann muss man gut zureden und sagen, komm probier mal so. Oder vielleicht vormachen. Und wenn sie dann drin sind, geht es dann meistens. Das ist so meine Erfahrung. Dass sie dann auch erleben, dass es funktioniert und klappt.
43	I: Dass es dir gelingt, sie zu motivieren?
44	B3: Ja.
45	I: Jetzt kommt eine etwas knifflige Frage. Woran erkennst du, dass ein Kind sich auch wirklich selbstwirksam erlebt hat in einer Handlung oder gerade daran ist, sich zu erleben?
46	B3: Das finde ich wirklich noch schwierig. Das eine ist, wenn sie es wirklich nach aussen tragen und sagen: „Schau, das habe ich gemacht!“ Wenn sie es verbalisieren oder die Mutter dazu rufen. Aber ich glaube es ist auch, wenn sie sich vertiefen im Spiel, so ein wenig abtauchen. Wenn sie sich stark damit auseinandersetzen, was gerade passiert und was sie bewirken.
47	I: Dann kommen wir zum zweiten Themenblock, in dem es um unsere Rolle geht. Kinder brauchen bei der Auseinandersetzung mit der Umwelt Unterstützung von uns Erwachsenen. Kannst du erzählen, wie du als Früherzieherin, das Kind so unterstützt, dass es sich möglichst selbstwirksam fühlt.
48	B3: Also meistens, wenn ich ein neues Material einführe, lasse ich das Kind selber öffnen, selber herausnehmen und lasse geschehen, was geschieht. Und einige Kinder explorieren selber viel und kommen selber auf Ideen. Bei anderen

	gebe ich dann manchmal eine Idee hinein oder versuche, etwas vorzuzeigen oder Vorschläge zu machen. Zum Beispiel mit Bauklötzen. Da lasse ich sie zuerst selber probieren und irgendwann gebe ich mal den rechten Winkel als Idee und dann geht es weiter. So. Bei anderen Dingen gebe ich den Kindern Hilfsmittel. Zum Beispiel eine bildliche Anleitung, die ihnen hilft, selber den Orangensaft zu pressen. Da nehme ich eine andere Rolle ein. Ich gebe die Unterstützung, die sie brauchen, um zum Ziel zu kommen. Manchmal reichen diese Bilder und manchmal muss man auch noch anders unterstützen, motorisch oder verbal, je nach Schwierigkeiten des Kindes.
49	I: Und wenn Kinder ganz offensichtlich an ihre Grenzen stossen. Was machst du, wenn ein Kind eine Handlung, die es sich vorgenommen hat, nicht selbstständig ausführen kann?
50	B3: Ja, es kommt darauf an, warum es nicht weitergeht. Ich glaube, wenn es von der Konzentrationsspanne her etwas viel ist, versuche ich noch einmal zu motivieren, dran zu bleiben mit: „Doch, du schaffst das.“ Verbal motivieren. Und dann nehme ich vielleicht Teilschritte ab, dass es einfacher wird, zum Ziel zu kommen. Und ich habe auch viele Kinder, die motorisch eingeschränkt sind, und da muss ich manchmal auch die Ausgangsstellung ändern oder die Aufgabe motorisch vereinfachen, so dass es trotzdem gelingend ist für das Kind. Manchmal plant man etwas ganz schön und merkt dann in der Praxis, dass es doch noch zu schwierig ist oder nicht gut adaptiert war.
51	I: Und dann machst du Anpassungen.
52	B3: Ja. So, dass das Kind doch am Schluss ein Erfolgserlebnis hat. Ja. Ich habe schon auch viele Kinder, bei denen es reicht, sie verbal zu motivieren oder noch einmal vorzumachen und dann können sie wieder einsteigen. Und manchmal ist der Fokus auch bereits beim nächsten, dann muss man das aus dem Gesichtsfeld nehmen. Das erlebe ich auch oft. Kinder, die dann wissen, in der Tasche hat es noch mehr. (Lacht).
53	I: Der verbalen Begleitung der direkten Handlungserfahrung durch erwachsene Bezugspersonen wird in der Literatur ein hoher Stellenwert eingeräumt. Worauf achtest du bei dieser verbalen Begleitung?
54	B3: Ich habe die Erfahrung gemacht bei kleinen Kindern, dass ich anfangs viel zu viel gesprochen habe. Oder zu komplexe Sätze benutzt habe. Und jetzt achte ich darauf, dass ich immer wieder die Schlüsselwörter nenne. Zum Beispiel: „Das Auto fährt.“ Das mehrmals wiederhole, wenn sie am Spielen sind. Und sonst benenne ich, was sie machen, möglichst mit Worten. Ich denke bei grösseren Kindern, die verbal fit sind, nehme ich mich manchmal auch etwas zurück. Wenn ich merke, dass sie so am Tun sind, und dann würde es auch stören, wenn ich die ganze Zeit spreche.
55	I: Da hast du das Gefühl, dass es dann auch gar nicht nötig ist und sie fühlen sich trotzdem selbstwirksam?
56	B3: Ja. Wenn ich so überlege bei den Grösseren, da frage ich vielleicht eher mal wieder, wenn ich das Gefühl habe, sie haben den Faden verloren: „Woran bist du?“. Und dann können sie sich selber wieder in die Handlung bringen.
57	I: Und wenn ein Kind den Erfolg einer Handlung vielleicht gar nicht als solchen wahrgenommen hat?
58	B3: Aha, also wenn ich die Handlung abschliesse oder einen Erfolg, dann mache ich es schon immer sehr gross. Dann sage ich eigentlich immer: „Wow und Bravo!“ und vielleicht manchmal sogar Klatschen. Und bei den Grösseren einfach wertschätzen, was sie gemacht haben. Das mache ich schon, eigentlich immer. Aber es gibt Kinder, die mehr darauf reagieren, und solche, die weniger

	darauf reagieren. Das ist schon so. Einige wachsen dadurch einen Kopf und strahlen und andere, für die ist es abgeschlossen. Ich weiss nicht, ob die das so stark wahrnehmen (...) oder vielleicht später.
59	I: Oder anders, so dass wir es nicht so merken?
60	B3: Genau.
61	I: Ja. Und hast du noch Assoziationen dazu, was du tust, wenn eine Handlung im Misserfolg endet, das kommt ja vor. Was kann man tun, damit dieser Misserfolg die Selbstwirksamkeit nicht allzu stark mindert?
62	B3: Ja, ja. Das finde ich auch noch schwierig. Weil manchmal ist es gar nicht so klar, für wen es ein Misserfolg ist. Ist es für das Kind, für die Mutter, für mich? Es ist nicht in jeder Situation klar, dass es für alle einen Misserfolg bedeutet. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es für das Kind ganz okay ist, aber für die Mutter ist es ein Riesenstress, dass es nicht so aussieht, wie das Produkt erwartet wurde. Und manchmal ist es auch für das Kind - es gibt ja Kinder, die schon ziemlich perfektionistisch sind, die zum Beispiel nicht über den Rand hinaus malen wollen - und die sagen dann: „Nein, ich finde es nicht schön.“ Das finde ich manchmal schwierig. Ich versuche dann zu betonen, was sie aber gut gemacht haben. Aber das kann nicht jedes Kind annehmen. Ja, wie gehen wir aus einer solchen Situation hinaus, ohne dass es für das Kind sehr schlimm ist. Ich versuche, was gelungen ist, zu betonen und das nächste Mal etwas anzubieten, das sicher aufbauend ist oder von dem ich weiss, dass es das Kind gut kann. Und manchmal ist es das Gefühl der Stunde, nicht ein Produkt, das nicht gelungen ist, sondern ein Gefühl der Stunde, weil es schwierig war oder Konflikte gab, dann versuche ich das im Abschlussritual wieder aufzufangen. Mit einem gelingenden Abschlusslied, und dass wir trotzdem lachend auseinandergehen können.
63	I: Dann lenkst du die Stimmung wieder in eine andere Qualität?
64	B3: Ja, ja.
65	I: Gibt es Dinge, die du als wichtige Elemente erachtest bei der Planung. Wenn du für ein Kind planst, bei dem dir die Selbstwirksamkeit wichtig ist. Woran denkst du da besonders?
66	B3: Ja, diese Balance zwischen Über- und Unterforderung. Das finde ich ein wichtiges Element, das mich dann begleitet. Ist es für das Kind spannend? Bleibt es motiviert? Dass es nicht unterfordert ist. Und gleichzeitig, wenn es dann in eine Überforderung kommt, dann besteht eben die Gefahr, dass es misslingt. Oder dass das Kind aufgibt. Genau, das begleitet mich sicher in der Vorbereitung. Und immer, dass es lustvoll wird.
67	I: Ja, das ist ein gutes Bild diese Balance. Gut, ist das soweit gut.
68	B3: Ja ich glaube, dass ist alles, ja.
69	I: Jetzt kommen wir zur Beratung und Begleitung der Eltern. Es ist ja optimal, wenn Kinder sich in ihrem Alltag regelmässig selbstwirksam fühlen und solche Erfahrungen machen. Es ist aber ein Thema, das nicht ganz so einfach an Eltern zu vermitteln ist. Kannst du erzählen, wie es dir auch schon gelungen ist, dieses Anliegen an die Eltern zu bringen?
70	B3: Bei einigen Kindern kommt es auch von den Eltern her. Wenn sie das Gefühl haben, ihr Kind sei sehr unsicher. Dann finde ich das einen guten Aufhänger, um in das Thema hineinzukommen. Ja, was gibt denn Sicherheit? Ah, die Selbstwirksamkeit. Dass man das so in die Ziel- oder Auftragsklärung reinnehmen kann. Das habe ich bei einer Familie erlebt, die ich bereits wieder abgeschlossen habe. Das war auch eine sehr kooperative und schöne Familie. Da konnten wir Erfolgserlebnisse im Alltag thematisieren. Und was macht er denn

	gerne und gut? Und wo könnte er das regelmässig tun? Und die haben das sehr schön umgesetzt. Der Knabe hat zum Beispiel gerne draussen Laub zusammengereicht. Und dann bekam er das als Aufgabe und durfte es dann immer tun.
71	I: Das ist natürlich eine ideale Situation.
72	B3: Ja, genau. Bei dieser Familie bestand auch der Raum, um solche Dinge einzubauen. Sie haben ihn dort begleitet und gestärkt.
73	I: Und sie konnten das auch rasch verstehen, was gemeint ist mit/
74	B3: Ja. Also ich habe nicht von Selbstwirksamkeit gesprochen, sondern von Erfolgserlebnissen im Alltag. Und dann sind sie sehr darauf eingegangen. Und der Junge konnte auch sagen, was er gerne macht, und da konnten sie ihn einbinden. Ja die Familie hat auch vor meiner Begleitung bereits viel mit den Kindern gemacht. Weihnachtsgeschenke gebastelt, sie waren auch von sich aus stark am Arbeiten in diesem Thema.
75	I: Sie hatten in dem Fall auch die Ressourcen?
76	B3: Ja. Und konnten sich auch gut ans Entwicklungsalter des Kindes anpassen. Das gefiel mir. Und bei dem Kind, von dem ich vorher erzählt habe, mit ASS, dort ist es auch ein Thema mit den Eltern. Sie engagieren sich auch stark. Einfach sobald sie etwas macht, bei dem etwas entsteht, dass man diesen Moment gleich gross macht. Weil das bei dem Mädchen sehr wichtig ist.
77	I: Darauf können die Eltern nun achten?
78	B3: Genau. Und es sind südländische Eltern. Die haben viel Temperament, und das wird dann auch richtig gross gemacht. (Lacht). Das ist schön.
79	I: Sehr schön. (Lacht). Das finde ich spannend, dass du den Schlüsselbegriff Erfolgserlebnis verwendest. Hast du schon erlebt, dass eine bestimmte Methode zielführend war in der Beratung und Begleitung von Eltern, um sie für das Thema zu sensibilisieren?
80	B3: Bestimmte Methode?
81	I: Machst du das in Gesprächen? Oder machst du das während der Arbeit mit dem Kind, dass du die Eltern darauf aufmerksam machst? Oder mit Marte Meo? Was hast du schon ausprobiert und könntest es weiterempfehlen?
82	B3: In Marte Meo habe ich leider den Kurs noch nicht, fände es aber spannend. Ich denke, ich mache beides. In der Situation, gerade bei Kleineren, wo ich sage: „Schauen Sie, jetzt hat sie das geschafft und jetzt machen wir das gross.“ Ich weise auf so kleine Dinge hin. Oder auch den Eltern sagen: „Schauen Sie, was sie geschafft hat!“ Aber auch in den Gesprächen. Die braucht es für mich. Da habe ich dann mehr Zeit. Neben dem Kind sind nur kurze Momente möglich. Da bin ich unsicher, ob die Eltern dann auch die Möglichkeit haben, nachzufragen.
83	I: Dass du dann mit mehr Zeit auf einer anderen Ebene/
84	B3: vertiefen kann. Ja. Weil das Kind ist ja dann oft schon wieder weiter und da hat man nicht Zeit, im Austausch zu bleiben mit den Eltern.
85	I: Und du hast schon erlebt, dass das dann in Gesprächen so vertieft werden konnte, dass die Eltern etwas daraus mitnehmen und umsetzen konnten?
86	B3: Ja. Ja. Aber es ist auch ein Gebiet, in dem ich selber noch etwas wachsen will. Nach den ersten zwei Jahren möchte ich gerne die Eltern noch etwas mehr einbinden während den Stunden. Das finde ich manchmal herausfordernd.
87	I: Ja, ich auch. Okay, die letzte Frage haben wir bereits ein wenig gestreift. Für Eltern ist es je nach Einstellung oder Haltung, die sie haben, nicht so einfach, das aufzunehmen und ihr Kind so zu begleiten, dass wir das Gefühl haben, der

	Bereich der Selbstwirksamkeit, die Erfolgserlebnisse würden gefördert. Wie können aus deiner Sicht Eltern darin gestärkt werden?
88	B3: Das finde ich auch schwierig. Die Eltern, von denen ich erzählt habe, die hatten schon eine solche Haltung. Das Kind dort abzuholen, wo es steht, und Erfolg zu ermöglichen. Bei anderen Kindern oder aus anderen Nationen merke ich schon, sie haben ihre Bilder, was das Kind beherrschen muss, und das muss es richtig beherrschen und nicht nur so halb richtig. Eltern, die dann auch ganz klar sagen: „Das hast du falsch gemacht.“ oder „Das ist nicht gut.“ Die weniger die Ressourcen fördern und das Kind stärken und aufbauen. Und da können wir einfach versuchen, etwas weiterzugeben. Ich glaube aber, dass wir nicht innerhalb dieser zwei, drei Jahre, in denen wir in dieser Familie sind, die ganze Kultur verändern können. Ich glaube, da müssen wir auch ein wenig Druck von uns wegnehmen, dass wir das nicht alles ändern können. Versuchen, Vorbild zu sein, und versuchen, Ideen zu geben, was man mit dem Kind machen könnte. Dinge, die sicher gelingend sind für beide, wo es nicht ein richtig oder falsch gibt. Wobei das für manche Eltern sehr schwierig auszuhalten ist, nach meiner Erfahrung.
89	I: Manche Eltern halten sich an einem Ergebnis fest?
90	B3: Ja. Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir drin sind, das schwierig ist.
91	I: Ja. Sowieso, Haltungsänderungen zu bewirken, ist etwas Schwieriges und braucht Zeit.
92	B3: Ja, mhm (bejahend).
93	I: Dann kommen wir nun noch zu deinem Herkunftsberuf. Du hast ja deine Grundausbildung in Ergotherapie gemacht. Kannst du dich noch erinnern, wie das Thema Selbstwirksamkeit in dieser Ausbildung beleuchtet worden ist?
94	B3: Ja, wir arbeiten ja nicht nur mit Kindern. Das heisst in der Ausbildung ist das sicher ein kleiner Teil, wobei nein, wir arbeiten ja auch in der Psychiatrie. Und dort ist es ein Riesenthema, auf jeden Fall. Dass sich die Leute da auch selbstwirksam erleben sollen. Dort wird auch in der Erwachsenentherapie noch viel gebastelt - man hört das nicht so gerne (lacht) - also handwerklich gearbeitet. Damit die Leute sich selbstwirksam erleben. Dort haben wir es sicher thematisiert. Wir haben auch selber Werkarbeiten hergestellt im Rahmen der Ausbildung und haben das dann reflektiert. Was hat das mit uns gemacht? Wie haben wir uns dort erlebt?
95	I: Ah, okay.
96	B3: Ja, das ist sicher ein Teil der Ausbildung. Bezogen auf Kinder war es ein kleinerer Teil. Da hatten wir auch viele andere Themen anzuschauen. Sicher, dass es wichtig ist, dass die Kinder/ dass es auch eine Grundlage ist. Resilienz haben wir auch angeschaut. Ja, so in diesem Rahmen haben wir es angeschaut, aber ich habe im Rückblick das Gefühl, dass die Pädiatrie ein Teil der Ausbildung war, aber nicht alles.
97	I: Aha. ja. Aber ein gleichberechtigter Teil?
98	B3: Ja. Aber es sind halt fünf oder sechs Arbeitsfelder und dann noch die ganze Anatomie, die man auch noch musste als Grundlage. Und es sind nur drei Jahre Ausbildung.
99	I: Welches Rüstzeug konntest du für die Arbeit an der Selbstwirksamkeit in der Früherziehung aus deinem Erstberuf mitnehmen? Also nicht aus der Ausbildung, sondern aus den zwei Jahren, die du in diesem Beruf gearbeitet hast?
100	B3: Ich habe damals an einer Sonderschule für Körperbehinderte gearbeitet. Es hatte aber auch anders beeinträchtigte Kinder. Und dort habe ich sehr viel daran gearbeitet. Das war eines der grössten Themen. Gerade in der Unterstufe

	war bei vielen Kindern die Selbstwirksamkeit ein grosses Thema. Das Problem war dann manchmal, dass man das medizinisch nicht so gut begründen konnte für die Kostengutsprache. Dabei hat es diesen Kindern sehr, sehr gut getan, in der Einzelsituation mit mir zu arbeiten und sich selbstwirksam zu erleben. Wir haben Parcours gemacht, aber auch Bastelarbeiten hergestellt.
101	I: Also auch über grobmotorische Angebote?
102	B3: Ja, genau. Ich hatte dort auch geeignete Räumlichkeiten für solche Dinge. Ja - ich habe einen Knaben im Kopf, da ging es eigentlich nur noch darum. Er war sonst fit für die Schule, hatte aber diesen Boden nicht. Und wurde dadurch verhaltensauffällig.
103	I: Dadurch, dass er zu wenig Erfahrungen gemacht hatte von: Ich kann etwas bewirken?
104	B3. Ja. Und das hängt ja dann auch sehr stark mit dem Selbstvertrauen zusammen. Das war bei ihm auch sehr gering und das hat er überspielt. Aber ich kam da auch stark an meine Grenzen, weil ich die Eltern nicht im Boot hatte. Die waren halt nicht in der Schule, sehr weit weg, die hat man einmal am Jahresgespräch gesehen, zusammen mit allen anderen Parteien. Und da ging es immer um schulische Themen. Da habe ich gemerkt, dass einmal in der Woche an der Selbstwirksamkeit zu arbeiten, einfach zu wenig ist. Wenn es zu Hause nicht weitergeht. Ja. Aber da habe ich viel Rüstzeug mitbekommen, in dem Sinn. Ich habe mit einer Kunsttherapeutin zusammengearbeitet. Von ihr habe ich auch Impulse in diese Richtung erhalten. Sie war auch stark auf dieser Ebene am Arbeiten mit den Kindern. Das war auch spannend, ja.
105	I: Ah ja. Möchtest du sonst noch irgendetwas zu dem Thema sagen?
106	B3: Ich finde es wichtig. Ein wichtiger Teil, der manchmal vielleicht auch unterschätzt wird von der Gesellschaft. Es wird mehr auf das schulische und das Aneignen von Fertigkeiten fokussiert und nicht unbedingt darauf, dass die Kinder sich selber wirksam erleben. Es ist eher wichtig, dass sie bereits Buchstaben schreiben können, wenn sie in den Kindergarten kommen, als dass sie selber ins Handeln kommen und sich selber wirksam erleben.
107	I: Das erlebst du so in der Früherziehung?
108	B3: Das erlebe ich, ja. Schon noch oft. Ja. Von da her finde ich es super, dass du das machst.
109	I: Ja mal schauen, was herauskommt (Lacht).

X. Zusammenfassung Interview 3

Fallzusammenfassung Interview 3

Geschlecht	Alter	Berufserfahrung	Weiterbildungen	Erstberuf und Erfahrung darin
weiblich	27	2 Jahre	Spielpädagogik	Ergotherapeutin 2 Jahre

Skalierungsfragen

Frage	Wert
Wie wichtig schätzt die HFE die Förderung von Selbstwirksamkeit beim Kind ein?	8
Welchen Stellenwert gibt sie dem in ihrer eigenen Arbeit?	8
Wie hoch schätzt sie den Stellenwert ein, der dem Thema in der HFE allgemein gegeben wird?	8

A. Handlungsebene Kind

Erste Assoziationen
<ul style="list-style-type: none"> • Ursache – Wirkungs-Erfahrungen bei den ganz Kleinen > Xylophon, Kugelbahnen • Türme bauen und umwerfen • Orangensaft pressen • Bastelarbeiten bei grösseren Kindern • Verschiedene Handlungserfahrungen in allen Lebensbereichen
Typische Urheberschaftserfahrungen
<ul style="list-style-type: none"> • Handlung und Wirkung ganz nah beieinander > Bsp. Kind mit ASS • Handlungserfahrungen über den ganzen Körper > z. B. Rutschbahn rutschen
Geeignete Spieltätigkeiten
<ul style="list-style-type: none"> • Bewegung, Trampolin • Bastelarbeiten • Schneiden, Kneten
Geeignete Alltagshandlungen
<ul style="list-style-type: none"> • Znüni zubereiten • Anziehen, Abziehen
Spontan entstehende Situationen
<ul style="list-style-type: none"> • Beim Schmieren mit Rasierschaum > für das Kind eine neue Entdeckung • Das Kind muss etwas in der Küche suchen und der HFE zeigen
Motivation
<ul style="list-style-type: none"> • Viele Kinder haben innerliche Spielfreude und sind motiviert, wenn HFE mit Tasche kommt. • Verbal motivieren, zum Versuch ermuntern • Vormachen
Woran erkennt die HFE Selbstwirksamkeit beim Kind?
<ul style="list-style-type: none"> • Wenn das Kind Bestätigung von aussen sucht • Wenn sie sich im Spiel vertiefen, abtauchen • Intensive Auseinandersetzung mit der Handlung und dem Effekt

B. Handlungsebene HFE: Begleitung des Kindes

Unterstützung allgemein
<ul style="list-style-type: none"> • Kind selber auspacken lassen und geschehen lassen, was geschieht • Exploration zulassen • Kind machen lassen • Kleine Inputs geben, damit es weitergeht • Anleitung mit Bildern
Umgang mit Hilfestellungen
<ul style="list-style-type: none"> • Teilschritte abnehmen • Aufgabe erleichtern • Ausgangsstellungen anpassen • Ziel: Dass das Kind ein Erfolgserlebnis hat
Verbale Begleitung
<ul style="list-style-type: none"> • Verbal motivieren • Sprache am Kind angepasst > nicht zu viel, nicht zu lange Sätze, viel Wiederholung • Benennen was sie machen • Nimmt sich manchmal auch zurück, weil es bei grösseren Kindern auch stören könnte, wenn sie vertieft sind • Nachfragen: „Woran bist du?“ • Nach Abschluss der Handlung: gross machen, wertschätzen was sie gemacht haben • Nicht alle Kinder reagieren gleich darauf
Begleitung bei fehlender Erfolgswahrnehmung oder Misserfolg
<ul style="list-style-type: none"> • Nicht immer klar, ob es für das Kind oder für die Mutter ein Misserfolg ist • Das Gelungene betonen und beim nächsten Mal etwas anbieten, das sicher erfolgreich wird • Negative Gefühle im Abschlussritual auffangen > dass sie lachend auseinandergehen können
Planung: Überlegungen bei der Förderplanung
<ul style="list-style-type: none"> • Balance zwischen Über- und Unterforderung • Was ist für das Kind spannend? • Lustvoll

C. Handlungsebene HFE: Beratung und Begleitung der Eltern

Wie erklärt die HFE den Eltern Selbstwirksamkeit?
<ul style="list-style-type: none"> • Guter Aufhänger, wenn Eltern finden, ihr Kind sei so unsicher > besprechen, was denn Sicherheit gibt • In Ziel- und Auftragsklärung nehmen > Erfolgserlebnisse im Alltag • Was macht das Kind gerne und gut? Wo könnte es das im Alltag regelmässig tun? • Handlungsergebnisse gross machen, loben
Welche Methoden wendet sie an, um die Eltern dafür zu sensibilisieren?
<ul style="list-style-type: none"> • In der Situation mit dem Kind, die Eltern darauf aufmerksam machen, auf kleine Dinge hinweisen • In Gesprächen gibt es mehr Zeit, als neben dem Kind und die Eltern können nachfragen, man kann vertiefen • Möchte die Eltern noch mehr in die Stunden einbinden

Wie können Eltern gestärkt werden, bei ihrem Kind die Selbstwirksamkeit zu unterstützen?
<ul style="list-style-type: none">• Schwierig, vor allem bei Familien aus anderen Kulturen mit anderem Verständnis von Bildung und Erziehung > HFE kann etwas weitergeben, sieht aber auch Grenzen• Vorbild sein• Spielideen geben, bei denen es kein richtig oder falsch gibt

D. Erstberuf

Wie wurde die Selbstwirksamkeit in der ersten Ausbildung beleuchtet?
<ul style="list-style-type: none">• Vor allem im Gebiet der Psychiatrie war es ein Thema• Selbstversuch und Reflexion > handwerkliche Arbeit in Ausbildung selber hergestellt und reflektiert
Welches Rüstzeug hat die HFE aus der Tätigkeit im Erstberuf mitgenommen?
<ul style="list-style-type: none">• Hat an Sonderschule für Körperbehinderte Kinder viel an SW gearbeitet in Einzelförderung• Über Grobmotorik und Bastelarbeiten• Hat die Erfahrung gemacht, dass einmal wöchentlich nicht reicht, wenn man nicht mit Eltern zusammenarbeiten kann• Hat mit einer Kunsttherapeutin zusammen gearbeitet

E. Abschlussfrage

Was möchte die HFE noch erwähnen oder betonen?
<ul style="list-style-type: none">• Findet es ein wichtiges Thema, das vielleicht in der Gesellschaft unterschätzt wird• Schulisches Lernen, Fertigkeiten sind oft vorrangig in der Wahrnehmung von Eltern

XI. Transkript Interview 4

1	Transkript Interview 4
2	I: Wie lange bist du als HFE tätig?
3	B4: Mit kleinen Unterbrüchen seit achtzehn Jahren.
4	I: Du hast deine erste Ausbildung in klinischer Heilpädagogik gemacht. Wie lange hast du in diesem Beruf gearbeitet.
5	B4: Das Anerkennungsjahr und danach zwei Jahre in der Sonderschule für Sehbehinderte in xyz.
6	I: Hast du noch andere Ausbildungen?
7	B4: Nein. Das Diplom in Früherziehung habe ich dann noch in Zürich gemacht.
8	I: Ah, als es noch eine Diplombildung war. Und was sind die wichtigsten Weiterbildungen, die du im Rahmen der HFE besucht hast?
9	B4: Seit ich dort arbeite? Ich glaube Empowerment bei Katharina Bieber. Da habe ich aber nie einen Abschluss gemacht.
10	I: Nein, es sind Weiterbildungen gemeint, die deine Arbeit prägen.
11	B4: Und letzten Herbst habe ich den Einführungskurs in SIT nach Michael Biene gemacht. Ja, das finde ich sehr spannend. Und dann viele kleinere Kurse. Vorträge vom Berufsverband.
12	I: Darf ich dich noch nach deinem Alter fragen?
13	B4: Ich werde sechsundvierzig.
14	I: Dann kommen wir zu den drei Skalierungsfragen. Wie hoch schätzt du die Wichtigkeit ein, bei Kindern in der HFE die Selbstwirksamkeit zu fördern?
15	B4: (...) Neun.
16	I: Und welchen Stellenwert gibst du dem Thema in deiner eigenen Arbeit?
17	B4: Acht. Neun.
18	I: Und wie hoch schätzt du den Stellenwert, den man diesem Thema in der HFE allgemein gibt?
19	B4: (...) Sechs.
20	I: Ich mache nun eine Einleitung ins Interview. Das Thema Selbstwirksamkeit wird im Zusammenhang mit Resilienz oft erwähnt und wird als bedeutender Resilienzfaktor angesehen. Selbstwirksamkeitserwartungen entwickeln sich auf Grund von Handlungserfahrungen. Die Hauptquelle sind direkte Erfahrungen, dass ich mit einer Handlung etwas erreichen oder bewirken kann. Mich interessiert, wie im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung die Selbstwirksamkeit gefördert werden kann. Das Interview ist in vier Themenblöcke gegliedert. Im ersten Block geht es um die Handlungsebene des Kindes. Um die ganz konkreten Angebote oder Handlungen, die bedeutend sind für die Förderung der Selbstwirksamkeit. Im zweiten Block geht es dann um unsere Rolle, also darum, wie wir als Früherzieherinnen das begleiten können. Im dritten Teil stelle ich dir Fragen bezüglich der Beratung und Begleitung der Eltern in Bezug auf das Thema Selbstwirksamkeit. Und zum Schluss kommen wir dann noch darauf zu sprechen, welche Rolle das Thema in deinem ersten Beruf gespielt hat.
21	I: Also, dann sind wir nun bei den direkten Handlungserfahrungen der Kinder. Erlebnisse von Selbstwirksamkeit entstehen bei Kindern in der Handlung mit

	Dingen. Welche typischen Handlungen kommen dir dazu in den Sinn oder was sind deine ersten Assoziationen?
22	B4: Wenn sie selber auswählen können, was sie aus meiner Tasche nehmen wollen. Bei manchen Kindern mache ich das, bei eher Kleineren, dass sie selber etwas aus meiner Tasche nehmen können. Und dann sollen sie etwas nehmen, worauf sie gerade Lust haben. Und ich habe auch schon erlebt, dass ein Kind dann alles ausgepackt hat und dann war die Tasche leer und dann ist vielleicht die Tasche spannend zum Hineinsitzen oder Reinschlüpfen. Und dennoch habe ich in der Tasche ein klares Angebot, das dem Kind vom Alter her entspricht. Es ist also nicht einfach ein Sammelsurium, aber es kam auch schon vor, dass nichts lustig war. Und eher bei den grösseren Kindern bestimme ich. Da finde ich: Nun bleiben wir an dem und ich nehme etwas aus der Tasche. Aber das ist mit der Zeit gewachsen. Dass ich gemerkt habe, dass ich die Kinder eigentlich wählen lassen muss und schauen lassen muss, was sie „gluschtet“. Weil, wenn sie keine Lust haben, dies oder das zu machen, dann ist es im Moment auch nicht das Thema für sie. Wirklich eher bei den Kleinen halt. Und bei Kindergartenkindern finde ich, dass ich ihnen auch etwas vorgeben kann und begleite sie in dem, was ich vorbereitet habe. Die müssen nicht mehr so basal spielen.
23	I: Ja, und sie müssen auch langsam lernen, Fremdbestimmung zu akzeptieren, oder?
24	B4: Ja, ja genau. Und darin dann auch selbstwirksam zu sein. Also eine klare Aufgabe: Heute machen wir zusammen Glace. Und darin dann möglichst selbstwirksam handeln können.
25	I: Für Kinder in einem frühen Entwicklungsalter ist es besonders wichtig, dass sie die Wirkung einer Handlung eindeutig wahrnehmen und auch erkennen, dass sie die Urheber der Wirkung sind. Man spricht deshalb auch von Urheberschaftserfahrung. Kommen dir zu diesem Stichwort noch passende Beispiele in den Sinn?
26	B4: Ursache - Wirkung - Sachen. Wenn ich ins Zimmer komme und es ist etwas dunkel, dann lasse ich das Kind das Licht anzünden zum Beispiel. Oder wenn sie etwas wegwerfen, ist es halt weg. Und dann muss man es holen. Dann muss man aufstehen und es holen. Oder auch mit Spüren arbeiten. Ich habe gerade diese Woche mit einem Kind etwas in eine Kartonröhre gelegt. Und das ist dann durchgerollt und war weg. Und sie hat gesucht. Ich ging es holen und dann haben wir mit ihren Händen die Röhrenöffnungen zugehalten, damit sie spürt, dass der Gegenstand kommt, wenn man kippt. Oder auf etwas klopfen, dass es tönt. Man hört etwas. Oder die Mama suchen gehen. Solche Dinge, denke ich. Das Material erkunden.
27	I: Welche Arten von Spieltätigkeiten erachtest du als besonders geeignet, um ein Kind deutliche Erfahrungen der eigenen Wirksamkeit machen zu lassen?
28	B4: Ja zum Beispiel Knete. Dass sie sie schneiden können und etwas ist dann entzwei. Zeichnen oder Spuren hinterlassen oder herausfinden. Oder die Knete halt auch probieren. Beim Ballspiel: Wenn ich am Blickkontakt und Sprachaufbau arbeite, dann warte ich beim Ballspiel bis der Blick kommt. Ich versuche so aufzubauen, bewusst zu machen, dass das etwas ist, das wir gemeinsam machen. Dass sie mit dem Blick eine Wirkung erzeugen lernen. Zum Beispiel Kinder mit Autismus können ja stundenlang selber spielen. Aber ihnen ist diese Selbstwirksamkeit vielleicht auch nicht so bewusst. Sie benutzen ja auch oft uns als Werkzeug, um etwas zu bewirken. Dort ist es wichtig zu

	schauen, dass sie den Kontakt nicht nur zu dieser Hand, die helfen soll, herstellen. Und bei grösseren Kindern dann auch über das zusammen sprechen. Zum Beispiel, wenn sie mich am Schluss zum Auto begleiten wollen. Dann frage ich: „Es hat Schnee draussen. Was musst du denn anziehen?“ Die Kinder, die gewohnt sind, dass die Mama sagt, was sie anziehen müssen, sind nicht gewohnt, selber zu überlegen. Oder: „Was brauchen wir denn jetzt, wenn du etwas basteln willst? Was sollen wir denn mitnehmen?“
29	I: Also auch Themen der Handlungsplanung?
30	B4: Ja. Die nutze ich gerne, um Selbstwirksamkeit zu fördern.
31	I: In diese Richtung geht meine nächste Frage. Welche alltäglichen Handlungen lassen sich zur Förderung der Selbstwirksamkeit nutzen? Da sind wir jetzt schon ein bisschen angelangt.
32	B4: Ja. Zum Beispiel auch schauen, wo Papa ist. Das habe ich auch schon gemacht. Wenn Geräusche unheimlich sind oder/ das ist beim selben Knaben. Da hat es einmal stark gewittert, als ich dort war am Nachmittag. Und er hatte grosse Angst und hatte das Gefühl, es sitze ein Monster im Himmel oben. Und da habe ich wirklich vorgeschlagen, dass wir zusammen schauen gehen, was das ist. Der kannte das nicht, er konnte es gar nicht einordnen, wenn es blitzt und donnert. Und dann hatte er aber wirklich Angst. Die Mama hat ihn dann auf den Arm genommen und er wollte dann rein. Und ich habe gesagt, einen schauen wir noch, und das ging dann. Und dann sind wir wieder hineingegangen. So Dinge, die nicht einzuordnen sind, müssen sie durch eigenes Erleben lernen. Wenn die Mutter immer Türen und Fenster schliesst, weil es gefährlich ist, wenn es blitzt, dann ist es ewig gefährlich. Oder, auch in dieser Familie, hat einmal der Vater im Keller etwas gearbeitet. Und der Knabe hat immer gehört, wie es poltert. Und dann gingen wir halt schauen, wo es poltert. Damit er ein Bild hatte und nicht nur ein Geräusch, das bedrohlich klingt.
33	I: Also auch, sich auf den Weg machen oder in eine Handlung gehen, um es herauszufinden?
34	B4: Ja, genau.
35	I: Das sind schöne Geschichten; das kann ich mir gut vorstellen. Und eben aus dem Alltag heraus, wenn es gerade aktuell ist.
36	B4: Ja, oder auch ein Beispiel bei diesem Knaben. Er hatte die Objektpermanenz noch nicht entwickelt, als ich bei ihm angefangen habe. Er hatte wirklich Angst, wo die Mama ist, wenn wir zusammen gespielt haben. Und dann haben wir halt die Mutter ewig gerufen: „Mama!“ und dann gingen wir schauen und fanden sie in der Küche. Dann gingen wir wieder spielen. Und dann gingen wir wieder schauen und sie war immer noch in der Küche. Ja, so, wirklich eben in die Handlung kommen, um das einordnen zu können. Er konnte sich gar nicht aufs Spiel mit mir einlassen, wenn er immer hören musste, wo die Mama gerade war.
37	I: Und das dann durch eigene Handlungen überwinden zu können.
38	B4: Ja.
39	I: Gibt es auch Alltagshandlungen, die du geplant einsetzt. Wir arbeiten ja einerseits über das Spiel, aber auch mit Alltagshandlungen wie zum Beispiel Fruchtsalat machen oder so. Wie arbeitest du mit solchen Handlungen an der Selbstwirksamkeit?
40	B4: Eher bei Kindergartenkindern benutze ich auch die Küche. Gützele oder/ nicht so oft, mache ich das. Bei den Kleinen bin ich manchmal dabei, wenn

	sie wickeln gehen. Das Hände waschen plane ich meistens ein. Wenn wir kneten oder mit Rasierschaum schmieren oder mit Fingerfarben malen. Dann ist mir das ganz wichtig. Und dann nicht einfach so schnell, schnell, sondern Schritt für Schritt. „Wo ist das Böckli?“ und es hinstellen. Dann das Wasser anstellen: „Wählst du kalt oder warm?“ So begleiten, wie man es im Alltag, wie es die Mutter nicht macht. „Und hat es Seife? Und wo ist das Tüchli?“ Das mache ich dann sehr bewusst, wenn wir etwas in dieser Weise gemacht haben. Oder auch die Füße waschen, wenn wir draussen im Sand waren. Und die Kleider schaue ich oft an, wenn ich komme. Bei meinem Anfangsritual, dass ich dann sage: „Oh, was hast du heute auf dem Pulli“ Oder: „Schau mal, wir sind beide blau angezogen.“ Oder halt, wenn ich etwas vergessen habe und zum Auto eile. Manchmal mache ich das sogar absichtlich.
41	I: Ah, ja?
42	B4: Etwas im Auto lassen, damit ich schauen kann, wie sie selber Schuhe anziehen können, wenn sie dann mit mir mitkommen wollen. Das plane ich manchmal auch.
43	I: Die Situationen, die aus dem Moment heraus ungeplant entstehen, haben wir bereits gestreift. Da habe ich von dir gehört, dass du diese sehr bewusst nutzt. Willst du davon noch mehr erzählen oder ist das Wichtigste gesagt?
44	B4: Ich nehme es manchmal mehr und manchmal weniger auf. Dass ich zum Beispiel, wenn es kein Tüchli hat, die Mutter frage, ob ich mit dem Kind eines suchen darf. Oder einmal habe ich aus Papier mit einem Kind Futter gemacht. So erste Schneideversuche, Streifen schneiden, Fötzeli machen. Und wenn wir dann eine Schale brauchen, dann gehen wir die zusammen in der Küche holen. Ich nehme immer Material mit, habe aber nie die Erwartung, dass wir das brauchen, was ich in der Tasche habe. Es entsteht immer etwas. Das macht wohl auch die Erfahrung. Am Anfang habe ich viel mehr nach Plan gearbeitet. Und das wird immer weniger, weil die Beziehung in den Vordergrund rückt. Und diese Selbstwirksamkeit finde ich sehr wichtig.
45	I: Und im häuslichen Umfeld gibt es ja genügend Angebote und Situationen, in denen man das fördern und begleiten kann.
46	B4: Ja. Und oft auch, weil die Mütter dabei sind. Weil sie das einfach anders machen. Auch ich als Mutter, ich bin ja zu Hause nicht Früherzieherin. Und ich habe wirklich Mütter, die eine Stunde oder vielleicht eine halbe Stunde einfach nur schauen. Und die ganz viel daraus nehmen können.
47	I: Das interessiert mich dann noch im dritten Frageblock, in dem es um die Eltern geht. Wie du die Eltern für das Thema sensibilisieren kannst. Aber zuerst machen wir noch einen Abstecher in die Motivation. Und zwar können Kinder Selbstwirksamkeitserfahrungen besonders gut als solche integrieren, wenn sie für die Tätigkeit eine hohe Motivation haben. Wie gelingt es dir, einen hohen Level an Motivation zu erreichen mit einem Kind?
48	B4: Oft schon, wenn ich komme. Dass sie sich sehr freuen, dass jemand kommt und Zeit hat. Und dann auch das, dass sie selber auswählen können. Und wenn ich etwas habe, woran sie Freude haben. Wenn ich weiss, dieses Kind ist auf dieser Entwicklungsstufe und es schaut jetzt gerne Bücher an. Dann nehme ich ganz sicher ein Buch mit, das es gerne schaut. Und dann von da aus das nächste Schrittlein/ oder bei Kindern, die bereits Handlungsplanung machen können, überlege ich mir, was wir jetzt basteln, das dem Kind dann auch gefällt und das es weiter brauchen kann. Ja, einfach versu-

	chen, sie am richtigen Ort abzuholen. Dort wo sie stehen, was sie sich wünschen, wo sie Freude haben natürlich auch. Und sonst mit Seifenblasen, daran haben alle Kinder Freude. (Lacht).
49	I: Jetzt kommt noch eine etwas knifflige Frage. Wie merkst du, dass ein Kind sich in einer Handlung tatsächlich selbstwirksam erlebt hat?
50	B4: Lächeln nach gelungener Handlung. Das ist etwas, was mir geblieben ist aus der Ausbildung. Dass sie etwas tun und dann haben sie es geschafft und dann lachen sie. Oder wenn sie es sagen können oder der Mama zeigen wollen. Wenn sie unbedingt die Mama dazu rufen wollen oder das Werk zeigen gehen wollen. Oder diejenigen, die so dranbleiben, bei den Kleineren eher. Wenn sie üben, üben, üben und du hast das Gefühl, das kann ja nicht sein, das reicht doch jetzt dann. Ein Kind, das sonst oft die Tätigkeit wechselt, und dann bleibt es einmal zehn Minuten lang bei etwas. Dann ist es das, was es jetzt braucht, um einen Schritt weiter zu kommen.
51	I: Also so wiederholend und vertiefend?
52	B4: Ja, drin und daran bleiben. Und zu sich kommen dabei. Letzthin hatte ich ein Kind, das in einer Kiste mit Kügelchen - kleiner als Kastanien, aber grösser als Kirschensteine - eine ganze Stunde lang darinsass. Die Mama und ich daneben und zwischendurch habe ich ein wenig/ und sie ist einfach in dieser Kiste gesessen und es hat ihr SO gefallen. Und ich habe nicht gesagt: „Jetzt komm raus, jetzt will ich noch mit dir ein Buch anschauen.“
53	I: Und was hat sie dann gehandelt oder getan?
54	B4: Ja sie hat darin herumbewegt, z. T. auch etwas stereotyp. Zuerst die Füsse ausserhalb und dann hat sie die auch noch reingenommen und hat damit bewegt. Einfach das gespürt. Vor allem die Kiste, glaube ich. Mehr als das Material darin. Einfach, sich zu spüren mit dieser Begrenzung rundum. Ja, und mir ist es dann in einer solchen Situation auch sehr bewusst, dass ich eine Stunde pro Woche da bin. Und wenn das Kind nun halt diese Stunde pro Woche in dieser Kiste sitzt, dann ist es ja gut. Sie muss ja nicht in dieser Stunde, in der ich komme, noch basteln und noch Bücher schauen und noch alles andere tun. Das kann sie dann immer noch.
55	I: Also nicht möglichst viele Fördermomente?
56	B4: Ja, genau. Ja, genau! Mehr zu erleben mit der Mama zusammen, dass es ihr gut tut, dass sie eine Stunde lang an etwas bleiben kann, wenn es ihr gefällt.
57	I: Ja, schön. Können wir zum zweiten Themenblock weitergehen?
58	B4: Mhm (bejahend).
59	I: Kleine Kinder brauchen beim Spiel, bei der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt Unterstützung von Erwachsenen, damit sie sich selbstwirksam erleben. Kannst du erzählen, wie du diese Rolle ausfüllst?
60	B4: (...) Mit dem Angebot einerseits, mit dem was ich mitnehme. Und dann auch - nach dem Beziehungsaufbau - als Gegenüber da sein. Oder als Helferin. Bei den Grösseren sage ich auch: „Du kannst mir sagen, wenn ich dir helfen soll. Versuch mal und wenn es nicht geht, kannst du's mir sagen.“ Hilfe anbieten und präsent sein und das aufnehmen. Aber auch einmal etwas weglegen, bei Kleineren. Wenn ich sehe, dass es in diesen Kirschensteinen aus dem Ruder läuft, dann unterstütze ich auch, indem ich sage: „Jetzt ist es glaub ich genug, jetzt nervt es dich.“ Auch das versuchen zu spüren. Oder auch dem Kind einmal eine Pause lassen. Je nach Tagesverfassung. Ich frage immer, wann die Kinder aufgestanden sind oder ob sie Hunger haben. Darauf gehe ich dann auch ein und finde: „Es ist jetzt gut, wir haben viel gearbeitet

	und jetzt ist das Mittagessen dran.“ Wirklich versuchen, diese Bedürfnisse wahrzunehmen, und das fällt mir nicht so schwer. Wenn ich dem Kind nah bin und dafür da bin, dann geht das gut. Und ich habe nicht den Anspruch, die Kinder zu meinem Programm zu bringen. Ein Stück weit schon, vor allem bei älteren Kindern, aber bei den Jüngeren kann man auf jeder Ebene noch so viel lernen, ob das mit mir ist oder später mit der Mama. Und dadurch, dass die Eltern dabei sind und zuschauen, wie ich es mache, in der Hoffnung, dass sie etwas übernehmen können.
61	I: Dass sie etwas abschauen bei dir?
62	B4: Ja. Oder dass es ihnen bewusst wird, dass sie es anders machen und dass man es auch so machen könnte. Aber auch, dass das andere nicht falsch ist. Es ist einfach anders.
63	I: Ja und/ jetzt greife ich zwar etwas vor, aber das interessiert mich jetzt gerade. Wie machst du es denn mit Eltern, die möglichst viele Fördermomente sehen wollen?
64	B4: Ich habe gerade einen solchen Knaben. Da hatte ich eine Zeit lang das Gefühl, dass ich die Mutter nicht mehr dabei haben möchte. Jetzt muss ich entweder im Kindergarten mit dem Kind arbeiten oder in ein anderes Zimmer gehen, dachte ich. Ich habe ihr dann gesagt: „Jetzt müssen Sie einfach warten und still sein. Er muss jetzt einfach merken, dass er es selber kann. Und es ist nicht falsch, wenn er es so macht.“ Also ich habe versucht, das mit der Mutter so zu besprechen. Sie hat ständig übersetzt. Wir konnten gar nicht eine Beziehung haben, das Kind und ich. Er musste stets bei zwei Frauen schauen und hören. Das war so schwierig. Diese Mutter musste ich etwas ausschalten, damit ich überhaupt in Beziehung zum Kind kam und dass er mit mir in die Handlung kommen konnte. Und manchmal hat sie es dann gesehen, dass er auch Freude hat, wenn er etwas selber konnte. Und dass er sie holte, wenn er sie wieder brauchte, um etwas zu zeigen.
65	I: Aha. Dass sie dennoch Gelegenheit hatte, Anteil zu haben.
66	B4: Ja. Zwei, drei Mal habe ich wirklich gesagt, sie müsse hinaus. Und danach war sie wieder dabei, war aber dann auch aufmerksamer. Ich habe sie dann auch dazu gebeten. Das kam beides vor. Beim Memory Spiel wollte ich zu dritt sein, damit der Knabe länger warten musste, bis er wieder dran ist. Und da war sie dann auch feinfühlicher, ihm einen Moment länger Zeit zu lassen. Und da kann ich noch nicht mit Video arbeiten, weil ich noch keine Marte Meo Ausbildung gemacht habe. Aber das würde ich gerne bald anpacken, genau für solche Themen. Einfach diese kleinen Momente, die man so festhalten kann.
67	I: Kleine Kinder stossen bei der Exploration manchmal an ihre Grenzen und brauchen dann doch Hilfe. Was machst du, wenn ein Kind, eine Handlung, die es sich vorgenommen hat, nicht selbst ausführen kann.
68	B4: Unterstützen und helfen. Wenn zum Beispiel ein Kind daran ist, Krabbeln zu lernen, dann lege ich das Ding ein BISSCHEN näher, so dass es will. Oder ich stosse an den Füßchen, dass es noch etwas weiter kommt. Die Dinge ins Blickfeld rücken und spannend machen, dass die Kinder dran bleiben können. Und dann gibt es ja noch die Fälle, die du ein wenig zum Glück zwingen musst. Das muss man manchmal auch, finde ich. Wenn Kinder sich permanent weigern, irgendetwas zu berühren oder mit etwas zu spielen. Dann bringe ich das schön hartnäckig immer wieder mit. Irgendeinmal berührt es dann diese Knete und dann ist sie aber für immer weg. Ja. Kleine Schritte und

	die Aufgabe anpassen, vereinfachen. Auch selber immer dazulernen im Umgang mit dem Material. Es dem Kind anpassen.
69	I: Der verbalen Begleitung der direkten Handlungserfahrungen durch Erwachsene wird in der Literatur ein hoher Stellenwert eingeräumt in Bezug auf Selbstwirksamkeit. Worauf achtest du bei der verbalen Begleitung der Kinder?
70	B4: Dass ich benenne, was sie tun. Die Handlungen verbal begleiten. Auch wenn es um Sprachaufbau und Blickkontakt geht, merke ich stark, dass die Eltern Anleitung brauchen. Das ist mir kürzlich passiert. Als ich ankam, ist noch der Fernseher im Wohnzimmer gelaufen. Und die Mutter hat das gehört und der Knabe auch. Dann hat sie zu mir gesagt, sie gehe noch rasch abstellen. Und dann habe ich sie aufgefordert, es ihrem Kind mitzuteilen. Und dann hat sie mich angeschaut und zum Knaben gesagt: „Ich gehe noch den Fernseher abstellen. Oh stimmt, das sage ich ja gar nie.“ Solche Dinge sind mir wichtig. Es geht ja dann auch darum, dass der Knabe merkt, dass er er ist und sie sie und nicht eine Symbiose besteht. Dass die Mutter ihre Handlungen benennt. Ich mache das oft. Sagen, was die Kinder machen. Oder auch: „Jetzt magst du nicht mehr. Jetzt reicht es.“
71	I: Also auch Gefühle spiegeln?
72	B4: Ja. Wirklich das benennen, was sie machen oder was sie fühlen könnten. Aber manchmal auch bremsen. „Nein, jetzt wirfst du nicht!“ Da merke ich auch, dass viele Eltern, wenn sie ihren Kindern Grenzen setzen, immer noch lachen dazu. Das geht einfach nicht. Das können die Kinder nicht lesen und ernst nehmen.
73	I: Und einordnen, ja. Das finde ich einen spannenden Aspekt. Ich habe den Eindruck, dass man mit dem Thema Selbstwirksamkeit mit den Eltern rasch auch beim Thema Grenzen setzen ist. Eigentlich an den beiden Polen von machen lassen, aber so geleitet, dass es zu einer Wirkung kommt. Und dann gibt es ja auch Situationen, in denen man sie nicht machen lassen darf. Und in diesem Spektrum/
74	B4: Ja, genau. Ich habe kürzlich in zwei Familien mit zweijährigen Down Syndrom Kindern gesagt: „Bis jetzt konnten wir sie begleiten, nicht wahr? Und jetzt muss man zu erziehen beginnen.“ Grenzen setzen, zeigen bis hier und nicht weiter. Oder jetzt musst du selber. Das habe ich selber gemerkt in den letzten zwei bis drei Wochen. Die Selbstwirksamkeit ist in der Trotzphase ja sehr hoch (lacht). Aber auch da muss man das in Grenzen halten.
75	I: Und die Selbstwirksamkeit wächst ja nicht, wenn es gar keine Grenzen gibt.
76	B4: Nein, genau.
77	I: Wie gehst du damit um, wenn ein Kind seinen eigenen Erfolg gar nicht so wahrnimmt? Oder wenn eine Handlung in einem Misserfolg endet, was ja auch einmal passieren kann.
78	B4: Ich glaube, ich versuche zu erreichen, dass wir es wiederholen. Oder dass wir den Ärger etwas aufschieben können. So nehmen und sagen: „Das ist jetzt wirklich blöd! Es ist kaputt! Komm wir bauen es noch einmal auf.“ Oder wenn keine Zeit mehr bleibt, dass wir die Mama fragen, ob sie nachher noch einmal bauen hilft. Auch lernen, daran zu wachsen, dass es auch sein kann, dass etwas kaputt geht, aber man kann es flicken. Lernen, dass es dazu gehört, dass etwas kaputt geht und dass man frustriert ist und dass es nicht geht. Aber, dann kann man noch einmal versuchen. Eine gewisse Frustration auch aushalten lernen, wie zum Beispiel verlieren im Memory. Das wiederholte Erfolgserlebnis nach dem Misserfolg ist wichtig.
79	I: Und bei Kindern, die einen Erfolg noch gar nicht so wahrnehmen?

80	B4: Dann ist es nicht die Zeit dafür. Dann mache ich das ein anderes Mal wieder. Dann war es jetzt nicht das Wichtigste für das Kind. Habe ich das Gefühl. Dann war es nicht das, was wirklich bewegt hat.
81	I: Okay. Zur Planung hast du schon einiges erzählt. Was du dir im Vorfeld überlegst.
82	B4: Um Selbstwirksamkeit zu ermöglichen?
83	I: Ja, du hast erzählt, dass du halt Dinge mitnimmst, welche die Kinder gerne machen. Möchtest du dazu noch mehr erzählen?
84	B4: Ja, schon auch manchmal etwas Neues. Dass ich ausprobieren, ob etwas anspricht oder nicht. (...) Ja ich habe das Gefühl, Selbstwirksamkeit kannst du nicht erzwingen. Du kannst ein gutes Angebot bieten, aber du kannst nicht Schuhe binden lernen, wenn die Kinder überhaupt nicht bereit sind dazu. Obschon es schön ist, wenn man nicht immer Hilfe braucht beim Schuhe anziehen. Dann kauft man halt Klettverschlüsse und dann sind sie selbstwirksam (lacht). Da haben die Kinder viel mehr Freude. Ja, einfach das an den Entwicklungsstand angepasste Angebot ermöglicht überhaupt erst Selbstwirksamkeit. Und bei den Grossen ist dann die Selbstwirksamkeit auch, Hilfe zu holen, zu sprechen, zu suchen, eine Lösung zu finden. Nicht, dass alles so präsentiert wird.
85	I: Auf dem Silbertablett?
86	B4: Ja. Oder auch beim Kochen. Da sind die Mütter, die immer alles gleich geben, was man braucht. Da sage ich: „Dürfen wir selber suchen? Wir finden es dann schon.“ Da frage ich aber immer eine Woche vorher, ob wir die Küche benutzen können. Aber da lasse ich gerne die Kinder selber suchen. Und wenn eine Schüssel zu hoch ist, dann frage ich: „Wie kannst du die nun erreichen?“
87	I: Also du lässt die Kinder selber nach Lösungen suchen?
88	B4: Ja. Das gibt Erfolg, glaube ich. Wenn es nicht falsch ist, sondern anders war.
89	I: Bist du bereit für den Bereich Begleitung der Eltern?
90	B4: Mhm. (bejahend)
91	I: Optimal ist es ja, wenn Kinder in ihrem Alltag regelmässig Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen. Wie kann dieses Anliegen aus deiner Sicht den Eltern vermittelt werden? Ich habe bereits gehört, dass du oft vormachst oder Modell bist.
92	B4: Ja, oft ist die Mutter dabei. Und dann kommt es darauf an, wie differenziert die Eltern auch fragen, oder wie sie schauen und sich einbringen. Da kann man noch etwas besprechen oder sagen. Und oft habe ich das Gefühl, dass, wenn sie wirklich nah sind und schauen und sehen, sie Vieles sehen, was sie übernehmen können. Worauf sie selber achten können. Und ich nehme dann die Dinge auf und spreche mit den Eltern darüber. Zum Beispiel, wenn ich mit einem Kind auf einem normalen Stuhl arbeiten muss, dann nehme ich nächstes Mal das Trip Trap mit. Dass das Kind die Füsse abstellen kann und dass es nicht zappelt unter dem Tisch. Das ist aus meiner Sicht ein Wink mit dem Zaunpfahl. Das kommt dann schon an. Oder auch wenn ich nachfrage, was den Eltern wichtig ist, was das Kind jetzt lernt. Und wie machen wir das? Zurzeit habe ich so Vorzeigefamilien. Die dann wirklich aufsaugen, wenn sie sehen können, was ich mache. Ich versuche auch die Wahrnehmung bei den Eltern ein wenig zu schulen. Manchmal mache ich das auch durch Fragen. Zum Beispiel kürzlich bei einem Jungen. Er hat das Buch so gedreht, dass er es richtig ansehen kann. Also die Vorderseite nach vorne.

	Und da habe ich gefragt, ob er das immer so mache. Und dann überlegen die Eltern und merken, ja, der nimmt die Bücher wirklich immer richtig. Die Eltern durch Fragen anregen zu überlegen, wie etwas genau ist.
93	I: Sie auf Details aufmerksam machen?
94	B4: Ja, oder auffordern: „Achten sie sich einmal, ob es immer ist oder nur vorher oder nachher.“ Nachfragen oder eben auch fragen, was den Eltern wichtig ist. Aber ich nehme dann nicht jeden Auftrag an, wenn ich sehe, dass das Kind noch nicht so weit ist.
95	I: Wovon sprichst du denn mit den Eltern? Selbstwirksamkeit ist ja ein Fachbegriff. Wie sprichst du davon mit Eltern?
96	B4: Bei differenzierten Eltern benutze ich ihn je nachdem schon. Oder einfach „selber machen“. Das benutze ich oft. „Lassen Sie ihn selber machen. Er muss es selber spüren. Selber wissen wie es geht. Selber erleben.“ Das sage ich. Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit ist aber für mich schon nicht dasselbe. Aber Selbstwirksamkeit führt dann zu Selbständigkeit.
97	I: So erklärst du den Eltern den Sinn?
98	B4: Ja. Dass, wenn die Kinder selber herausfinden wie es geht, dass sie es dann auch selber können. Man muss sie den Weg finden lassen, wie etwas gut geht.
99	I: Welche Methoden erachtest du als zielführend in der Beratung bezüglich des Themas Selbstwirksamkeit?
100	B4: Marte Meo ist sicher ganz wichtig.
101	I: Aber ich habe von dir auch gehört, dass du eine Mischung zwischen Anleiten, Modell sein und im Gespräch aufnehmen anwendest.
102	B4: Ja, das tu ich. Und das Allerwichtigste in der HFE ist einfach der Beziehungsaufbau. Dass ich erkläre und erlebbar mache, wie ich arbeite. Auch die Eltern müssen es selber erleben. Und dann können sie aufspringen auf den Zug und merken, was sie selber auch übernehmen können. Ich bewirke in meiner selbstwirksamen Früherziehungsstunde nicht so viel. Sie sind diejenigen, die es im Alltag weitertragen können. Und dafür braucht es eine gute Beziehung und einen guten Boden. Dass die Eltern überhaupt etwas daraus nehmen können. Und dass sie auch sehen, dass das Kind eine gute Beziehung zu mir hat, dass es sich freut, wenn ich komme und wir etwas zusammen machen. Sonst ist es nur aufgesetzt. Dann geht es nicht. Deshalb arbeite ich nicht in einer Familie, die nicht will. Das ist wie bei den Kindern. Wenn sie nicht wollen, dann sind sie nicht bereit. Und wenn sie dann bereit sind, bin ich da und biete eine Dienstleistung. Und wenn sie nicht wollen, dann ist es nicht die Zeit für sie, dann finden sie vielleicht selber ihren Weg.
103	I: Also du würdest sagen, die Grundlage von allem ist die Beziehung und das Vertrauen?
104	B4: Mhm (bejahend).
105	I: Noch eine letzte Frage zu den Eltern. Es ist ja für gewisse Eltern nicht so einfach, das Kind so zu begleiten, dass es selbstwirksam sein kann. Wie können aus deiner Sicht Eltern gestärkt werden, die das möchten, aber es fällt ihnen schwer?
106	B4: Dass man das Gute, das sie bereits tun, zeigt. Darauf aufbaut. Und dazu wäre Marte Meo eben das Mittel.
107	I: Du erwähnst also Situationen, in denen eine Mutter etwas gut gemacht hat, explizit?
108	B4: Ja. „Das war so gut. Haben Sie gesehen, jetzt hatte er Freude und hat geschaut.“ Ich glaube dieses Feine, das sie nicht mehr wahrnehmen, wenn sie

	im Alltagsstrudel drehen oder das Kind so schwierig oder so anspruchsvoll ist. Da muss ich das Gute sehen helfen. Darauf zu schauen, was alles schon da ist. Die Erwartungen anzupassen. Man darf Erwartungen haben, finde ich, aber wirklich altersentsprechende.
109	I: Die Erwartungen der Eltern an die Kinder, meinst du?
110	B4: Ja. Das muss man vielleicht anschauen mit den Eltern. Ich brauche dafür oft das Bild vom Baum. Das Kind ist wie ein Baum und wir arbeiten noch an den Wurzeln. Und wir wissen noch gar nicht, ob es ein Apfel- oder ein Birnbaum wird. Aber wir müssen nun an den Wurzeln noch arbeiten. Es braucht noch Wasser und Dünger und Erde. Irgendeinmal kann man dann Früchte pflücken, aber zurzeit ist es wichtig, dass der Boden gut ist. Und wenn die Eltern versuchen, mit dem Kind Buchstaben zu lesen und schreiben, dann ist das für mich da oben. Mir ist es wichtig, dass wir den Baum von unten pflegen.
111	I: Dann hängen sie eigentlich von aussen Früchte in den Baum.
112	B4: Ja genau. Manchmal brauche ich auch das Bild vom Zug und vom Schnellzug. Der Bummeler kann den Schnellzug einfach nicht überholen. Aber er fährt etwas langsamer und hält immer wieder an, und dafür sieht er vielleicht etwas mehr als derjenige, der durchrast. Ja, und wir können nicht aus dem Bummeler einen Schnellzug machen. Das geht einfach nicht. Das sage ich oft zu Eltern. Die Kinder machen ihren Weg und finden schon heraus, was sie brauchen. Oder sie zeigen uns schon, was sie brauchen. Und wir müssen lernen, das zu schauen und zu sehen.
113	I: Das finde ich einen wichtigen Aspekt. Dass die Eltern lernen, ihr Kind zu sehen. Ist das zu diesem Bereich alles, was du zu sagen hast.
114	B4: Mhm (bejahend).
115	I: Jetzt würde mich noch interessieren, wie das Thema Selbstwirksamkeit in deiner Grundausbildung beleuchtet worden ist.
116	B4: Das ist lange her. Aber ich denke schon. Bei der basalen Stimulation kommt es mir in den Sinn. Dort sicher. Und als ich in meinem Vorpraktikum war, habe ich an Hand eines Lauchs herausgefunden, was Heilpädagogik ist. Da sollte ich in der Stiftung xyz mit einem Jugendlichen einen Lauch schneiden. Meine Mutter hat den Lauch vom Gelben zum Grünen hin geschnitten. Und ich habe das mit dem behinderten Jugendlichen auch so gemacht. Und dann sagte der Lehrer: „Willst du den nicht drehen, dann kann er ihn besser halten.“ Und da dachte ich: Ja, genau, das ist Heilpädagogik. Man muss die Situation so anpassen, dass es geht. Und nicht so, wie man es schon immer gemacht hat. Und das ist dasjenige. In der Heilpädagogik gibt es nicht falsch, sondern man muss es richtig anpassen. Dass er selbstwirksam sein konnte, war es praktischer, wenn er den Lauch dort halten konnte, am festeren gelben Teil und nicht vorne beim Grünen, wo es so flattert.
117	I: Aha, ja. Das ist ein schönes Bild.
118	B4: Ja, ich glaube, da habe ich begriffen, dass ich das wirklich machen möchte. Ich denke also schon, dass die Selbstwirksamkeit ein wichtiger Teil in der Ausbildung war. Das Wissen um die Entwicklungsschritte. Wie läuft die kindliche Entwicklung ab und damit zusammenhängend die Zone der nächsten Entwicklung. Was kommt als nächstes? Die Kinder dorthin zu führen und ihnen den Boden, die Basis zu geben, dass sie das schaffen können. Und jedem Kind angepasst. Das halte ich für ganz wichtig. Das haben wir immer wieder gehört. Die Situation anzupassen. So, dass jedes mit seiner Besonderheit dennoch einen Schritt weiterkommt in seiner Entwicklung.

119	I: Und immer auf der Grenze zwischen Über- und Unterforderung, oder?
120	B4: Ja, genau. Und ich steige immer so ein, dass es einfach ist und nicht schwierig. Und dann gehe ich erst ein wenig an die Grenze, um zu fordern. Oder auch, dass die Kinder ein wenig Ehrgeiz entwickeln, um das nun wirklich zu schaffen.
121	I: Welches Rüstzeug für die Arbeitsweise im Bereich der Selbstwirksamkeit hast du aus deiner Tätigkeit im Erstberuf mitgenommen? Gibt es etwas, wovon du sagen würdest, dass du das dort gelernt und in die Früherziehung mitgenommen hast?
122	B4: Zwei ganz, ganz wichtige Dinge. Die Eltern nahe bei den Kindern zu lassen. Ich habe dort im Heim gearbeitet mit Kindern, die von Zürich kamen. Und das drückt mir im Nachhinein noch beinahe das Herz ab, wenn ich mich so in diese Eltern einfühle. Wie die ihre Kinder abgeben mussten. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Dass die Eltern ganz nah sein können und die Kinder unterstützen und begleiten können. Oder wenigstens, dass diejenigen Personen, die mit den Kindern arbeiten, nah mit den Eltern zusammenarbeiten. Das war damals auch nicht der Fall. Das war noch eine Zeit, in der die Wohngruppe wusste, wie es geht. Und das ist heute glücklicherweise wirklich anders, denke ich. In den Heimen arbeiten sie anders. Da können die Eltern heute viel mehr mitreden und mitbestimmen. Und das andere ist - das habe ich mitgenommen aus dem Sehbehindertenbereich- genügend Licht! Gute Lichtverhältnisse, klare Strukturierung. Im Chaos kann man nicht gut spielen und lernen. Ja das Strukturieren war mit den Sehbehinderten extrem wichtig.
123	I: Ja. Und du würdest sagen, dass du das mitgenommen hast und es bei allen Kindern wichtig findest?
124	B4: Ja. Das mit dem Licht ganz stark. Dass ich Licht mache, wenn ich in ein Zimmer komme. Im Sommer, wenn immer die Storen unten sind, das ertrage ich schlecht. Ich will wirklich, dass sie genügend Licht haben. Oder wenn ich so sitze, dass ich dem Kind meinen Schatten auf das Puzzle werfe, dann setze ich mich um oder setze das Kind so, dass es genügend Licht hat. Und das Vernetzen mit den anderen Fachpersonen. Darüber zu sprechen und andere Fachrichtungen oder auch andere Früherzieherinnen zu fragen, wie sie es machen. Wie könnte man noch? Was ist dir wichtig? Das woran wir beide gerade sind (lacht). Das zu teilen, was jede für sich herausfindet. Und es weiterzugeben im Sinn einer Weiterentwicklung der Früherziehung.
125	I: Davon würdest du sagen, das hast du auch schon als klinische Heilpädagogin getan?
126	B4: Ja, wir hatten da auch eine Interventionsgruppe. Das war gut zu merken, es arbeiten alle am Gleichen, eigentlich. Es arbeiten alle an der Beziehungsebene. Alle, die mit Menschen arbeiten, arbeiten DARAN. Egal ob mit Drogenabhängigen oder kleinen Kindern oder mit wem auch immer. Das habe ich damals noch nicht gewusst. Aber das ist, glaube ich, auch einer der Kerne.
127	I: Die du nun rückblickend als zentral ansiehst?
128	B4: Ja, und alle die Dinge, die nötig waren, damit man einen Grundstock hat. Das Wissen über Kinderkrankheiten, Wissen über die Geschichte der Heilpädagogik, Wissen über Sprachaufbau. Das Basiswissen in all diesen Fachgebieten einmal zu lernen und sich anzueignen. Und dann kannst du das herausnehmen, was es dann im Moment braucht. Und Vorgesetzte sind auch Vorbilder. An ihnen kann ich mich orientieren, was ich auch so machen will. Oder du machst mal etwas so und dann merkst du, dass es dir nicht so entspricht und du es lieber anders machen möchtest.

129	I: Also ein Selbstverständnis für gewisse Gestaltungsfreiräume, die man hat? Und dass es wichtig ist, dass man diese nutzt?
130	B4: Ja, und auch stark mit sich selber. Für mich ist die Früherziehung wirklich Berufung. Das sage ich manchmal auch, wenn ich erzähle, dass ich schon so lange arbeite. Ich arbeite einfach GERNE, weil es mir ein Anliegen ist. Und ich komme als ICH und nicht nur als Früherzieherin. Ich komme auch als ich.
131	I: Da können alle glücklich sein, die du besuchst.
132	B4: Ja, es haben trotzdem nicht alle Freude (lacht).
133	I: Ja, gut. Möchtest du noch irgendetwas zu dem Thema sagen? Etwas, das wir noch nicht gestreift haben?
134	B4: Nein, das ist gut. Das, was ich am Schluss noch gesagt habe. Das ist wichtig. So wie ich das Gefühl habe, man kann die Selbstwirksamkeit bei Kindern fördern, dass das auch uns gut tut. Wenn wir das tun können, was uns liegt. Dass wir so am meisten bewirken können.
135	I: Ja, das ist wahr. Und ich finde auch, die Selbstwirksamkeit im Fokus zu haben, erfordert eine hohe persönliche Kompetenz. Man muss sich selber ziemlich sicher fühlen damit, was man macht, um so zu arbeiten, wie du das beschrieben hast. Das Kind bei jeder Gelegenheit seine Erfolge machen zu lassen. Das Wissen, das man im Hinterkopf hat, darf einen nicht besetzen, sonst ist man nicht offen dafür, alle die kleinen Feinheiten wahrzunehmen.
136	B4: Ja. Das ist eben ein WEG. Ich glaube, man verändert sich ja auch in einem Beruf. Die Erfahrung macht viel aus. Wir haben auch gerade neue Mitarbeiterinnen und ich betreue eine von ihnen. Ich sage oft zu ihr: „Nimm dir einfach Zeit.“ Ich habe das Gefühl, fünf Jahre gebraucht zu haben, bis ich einigermaßen angekommen war in der Früherziehung. Bis ich alles einmal erlebt hatte. Einmal Eintritt, einmal Übertritt, einmal Gefährdungsmeldung, einmal den Kampfhand am Elterngespräch. Bis ich alles einmal hatte und/ ja, ich glaube, jetzt geschieht mir keine Überraschung mehr, ausser neue Kindergesichter, die mich ansehen. Ich finde Situationen immer wieder spannend, aber es sind nun eher Aha-Erlebnisse als, dass ich gar nicht weiss, was auf mich zukommt.
137	I: Also im Sinne von: Aha, schon einmal erlebt?
138	B4: Ja, genau.
139	I: Schön. Dann danke ich dir vielmals für das Interview und deine Ausführungen.

XII. Zusammenfassung Interview 4

Fallzusammenfassung Interview 4

Geschlecht	Alter	Berufserfahrung	Weiterbildungen	Erstberuf und Erfahrung darin
weiblich	46	18 Jahre	Empowerment Einführungskurs SIT	Klinische Heilpädagogin 3 Jahre

Skalierungsfragen

Frage	Wert
Wie wichtig schätzt die HFE die Förderung von Selbstwirksamkeit beim Kind ein?	9
Welchen Stellenwert gibt sie dem in ihrer eigenen Arbeit?	8-9
Wie hoch schätzt sie den Stellenwert ein, der dem Thema in der HFE allgemein gegeben wird?	6

A. Handlungsebene Kind

Erste Assoziationen
<ul style="list-style-type: none"> • Das Kind selber auswählen lassen, was es spielen will • Das Kind muss Lust haben auf etwas • Klare Aufgabe mit einem Ergebnis • Grössere Kinder > Hilfe holen, eine Lösung finden
Typische Urheberchaftserfahrungen
<ul style="list-style-type: none"> • Ursache – Wirkung – Erfahrungen > Licht anzünden > Weggeworfene Dinge selber holen > übers Spüren die Ursache – Wirkung erfahren > Geräusche machen > die Mama suchen > Material erkunden
Geeignete Spieltätigkeiten
<ul style="list-style-type: none"> • Knete > schneiden und dann ist es entzwei • Zeichnen > Spuren hinterlassen • Ballspiel > mit dem Blick bewirken, dass der Ball zurückkommt
Geeignete Alltagshandlungen
<ul style="list-style-type: none"> • Gützele • Hände waschen in kleinen Schritten begleitet • Füsse waschen nach dem Sandkasten • Vergisst manchmal absichtlich etwas im Auto, damit sie schauen kann wie das Kind mit Schuhen etc. zurechtkommt.
Spontan entstehende Situationen
<ul style="list-style-type: none"> • Anziehen, wenn das Kind nach draussen gehen will • Bastelmaterial selber zusammensuchen lassen > Handlungsplanung • Hörbare Alltagsgeräusche aufsuchen > Ursache suchen und einordnen können, Bsp. Gewitter, Vater im Keller, die Mama suchen bei Trennungsangst

<ul style="list-style-type: none"> • In der Küche etwas holen, das gebraucht wird > selber suchen • Selber Lösungen suchen
Motivation
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder sind motiviert, wenn HFE kommt • Selber auswählen • Plant Bastelarbeiten, die bedeutsam sind für das Kind • Holt das Kind dort ab wo es steht, bei seinen Wünschen und Interessen • Seifenblasen funktioniert immer
Woran erkennt die HFE Selbstwirksamkeit beim Kind?
<ul style="list-style-type: none"> • Lächeln nach gelungener Handlung • Bestätigung bei der Mama holen • Vertieftes drin und dran Bleiben • üben, üben, üben • zu sich kommen > Bsp. Kind in Kugelbad, das sich in der Begrenzung der Kiste spürt

B. Handlungsebene HFE: Begleitung des Kindes

Unterstützung allgemein
<ul style="list-style-type: none"> • Passendes Angebot • Als Gegenüber da sein, als Helferin da sein • Struktur geben >auch einmal etwas weglegen, wenn es nervt • Die momentanen Bedürfnisse des Kindes wahrnehmen und ihnen Raum geben
Umgang mit Hilfestellungen
<ul style="list-style-type: none"> • Nur so viel wie nötig • Dinge ins Blickfeld rücken und spannend machen, damit das Kind dranbleibt • Zum Glück zwingen • Aufgabe und Material anpassen • Kleine Schritte
Verbale Begleitung
<ul style="list-style-type: none"> • Benennen was das Kind tut • Gefühle benennen, spiegeln
Begleitung bei fehlender Erfolgswahrnehmung oder Misserfolg
<ul style="list-style-type: none"> • Versucht zu erreichen, dass es einen weiteren Versuch gibt, ein Erfolgserlebnis • Gefühle benennen, Situation benennen > das ist jetzt wirklich blöd • Frustrationstoleranz üben
Planung: Überlegungen bei der Förderplanung
<ul style="list-style-type: none"> • Nimmt immer Material mit, aber ohne Anspruch, dass sie es braucht. Es entsteht immer etwas, Beziehung ist im Vordergrund, SW findet sie sehr wichtig • Dem Entwicklungsstand angepasstes Angebot ermöglicht erst SW

C. Handlungsebene HFE: Beratung und Begleitung der Eltern

Wie erklärt die HFE den Eltern Selbstwirksamkeit?
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern müssen es nicht professionell machen • „Lassen sie ihn selber machen“ > Mutter ausschalten • Es kommt darauf an, wie differenziert die Eltern fragen • SW übersetzen mit „selber machen, selber spüren, selber erleben, selber herausfinden“ • Selbstwirksamkeit führt zu Selbständigkeit • Kinder den Weg finden lassen, wie etwas gut geht

Welche Methoden wendet sie an, um die Eltern dafür zu sensibilisieren?

- Eltern zuschauen lassen > Lernen am Modell
- HFE nimmt einzelne Punkte auf und bespricht sie mit den Eltern
- Gemeinsames Erleben von Momenten, in denen es dem Kind gut geht, es dran bleibt
- Bedauert, dass sie noch nicht mit Marte Meo arbeiten kann, weil sie das für die SW eine treffende Methode findet > die kleinen Momente festhalten
- Eltern auffordern, ihre Handlungen ebenfalls zu benennen für das Kind
- Nach Details fragen, um die Wahrnehmung der Eltern zu schulen
- Grundlage sind gute Beziehungen zwischen HFE und Eltern, HFE und Kind und Eltern und Kind

Wie können Eltern gestärkt werden, bei ihrem Kind die Selbstwirksamkeit zu unterstützen?

- Das Gute, das sie bereits tun, aufzeigen
- Die kleinen Momente, die die Eltern im Alltagsstrudel nicht wahrnehmen, betonen. Das gute sehen helfen.
- Die Erwartungen der Eltern dem Entwicklungsstand des Kindes anpassen helfen > Bild von Baum, Bild von Bummel und Schnellzug
- Das Kind zeigt, was es braucht > die Eltern müssen lernen es zu sehen

D. Erstberuf

Wie wurde die Selbstwirksamkeit in der ersten Ausbildung beleuchtet?

- Ist lange her
- Bei der Basalen Stimulation war es ein Thema
- Durch das Wissen um die kindliche Entwicklung und die ZNE können Situationen fein angepasst werden
- Hat im Vorpraktikum anhand eines Lauchs erkannt, was Heilpädagogik ist > Anpassen von pädagogischen Situationen

Welches Rüstzeug hat die HFE aus der Tätigkeit im Erstberuf mitgenommen?

- Die Erkenntnis, dass es sehr wichtig ist, dass die Eltern nahe bei den Kindern sein und sie unterstützen können.
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Genügend Licht, gute Lichtverhältnisse
- Strukturieren von Spielsituationen
- Beziehungsebene

E. Abschlussfrage

Was möchte die HFE noch erwähnen oder betonen?

- Als HFE kann ich am meisten bewirken, wenn ich das tun kann was ich gerne mache.
- Die Erfahrung macht viel aus in Bezug darauf, wie frei ich arbeite
- In ca. 5 Jahren hat man alles einmal erlebt im Beruf und dann wird man etwas freier, lockerer

XIII. Transkript Interview 5

1	Transkript Interview 5
2	I: Wie lange bist du als Früherzieherin tätig?
3	B5: Seit August 2014, das heisst vier Jahre jetzt.
4	I: Und wie lange hast du als Ergotherapeutin gearbeitet?
5	B5: Ich habe 1994 abgeschlossen und im Oktober 94 begonnen, das macht 24 Jahre mit zwei Unterbrüchen wegen Babypausen.
6	I: Hast du noch andere Ausbildungen gemacht?
7	B5: Nein.
8	I: Welche grösseren Weiterbildungen hast du gemacht?
9	B5: Ich habe Sensorische Integration gemacht und eine grössere Weiterbildung für Praxisanleitung als Ergotherapeutin, um Praktikantinnen der Fachhochschule betreuen zu können. Und dann habe ich noch den Bachelor in Ergotherapie gemacht. Das ist ein Zusatz, den ich machen musste für das wissenschaftliche Arbeiten. Ich hatte einfach das Diplom und um den Bachelor zu erhalten musste man ein breites Spektrum an verschiedenen Weiterbildungen vorweisen und das wissenschaftliche Arbeiten/
10	I: Aha, okay. Und hast du im Rahmen der HFE Weiterbildungen besucht?
11	B5: Ja. Das Marte Meo mache ich. SIT habe ich gemacht und den Spielpädagogik-Kurs. Einfach die Kurse vom Dienst.
12	I: Okay, ja.
13	B5: In SI habe ich wirklich fast alles gemacht ausser dem Abschluss. Und dann habe ich mich noch in Grafomotorik ziemlich breit weitergebildet.
14	I: Okay, ja. Darf ich dich nach deinem Alter fragen?
15	B5: Ja. 47, also Jahrgang 71.
16	I: Gut. Dann kommen wir zu den drei Skalierungsfragen. Auf einer Skala von 1-10, wie hoch schätzt du die Wichtigkeit ein, bei Kindern in der HFE die Selbstwirksamkeit zu fördern?
17	B5: Ja zehn.
18	I: Zehn, super! (lacht). Und welchen Stellenwert gibst du dem Thema in deiner eigenen Arbeit?
19	B5: Also einen sehr hohen. Ich würde sagen/ ja das ist noch schwierig, gell, mit den Eltern und so/ also der Stellenwert wäre hoch, was ich dann umsetze/
20	I: Ja es geht um den Stellenwert.
21	B5: Ja, auch eine zehn, würde ich sagen.
22	I: Und wie hoch schätzt du den Stellenwert ein, den das Thema in der HFE allgemein hat?
23	B5: Ich würde sagen acht.
24	I: Gut. Bist du froh, wenn ich die Einleitung noch einmal lese?
25	B5: Nein, die habe ich noch präsent.
26	I: Dann beginnen wir mit der Handlungsebene des Kindes. Bei Kindern entstehen Erlebnisse von Selbstwirksamkeit vor allem in der ganz direkten Handlung mit Dingen. Welche typischen Beispiele kommen dir in den Sinn oder was sind deine ersten Assoziationen?

27	B5: Ja, ich habe da gestern noch ein wenig überlegt und habe gedacht, dass es einfach dermassen entwicklungsabhängig ist. Ob du ein schwer behindertes Kind hast, das den Kopf drehen lernen muss und etwas anschauen, damit es selber wohin schauen kann oder so. Oder einen Knopf drücken, um etwas zu kommunizieren. Oder ob es ein Kind ist, das schon Symbolspiel spielen kann und etwas „köcherlet“. Oder ob es ein Kind ist, das sich im Raum orientieren lernen muss, damit es selber irgendwohin spielen gehen kann. Das ist SOO entwicklungsabhängig, da kann ich nicht sagen, was im Vordergrund ist. Es ist einfach immer dort, wo das Kind steht. Damit es möglichst selber zu dem kommt, was für es interessant und wichtig ist. Also quasi der nächste Entwicklungsschritt hat ja sehr viel mit der Interessensöffnung zu tun. Das heisst nicht unbedingt, dass das Kind schon selber weiss, dass es das will. Aber manchmal kann man ja auch ein Angebot machen und das Kind zu etwas animieren, das es noch nicht entdeckt hat, aber das es interessieren könnte. So.
28	I: Mhm. (bejahend)
29	B5: Jetzt so ganz konkret/...reicht das so?
30	I: Ja auf jeden Fall. Das finde ich einen spannenden Aspekt.
31	B5: Ich überlege mir da eher, wie ich den Spielraum anbiete. Das meine ich räumlich konkret. Wie biete ich die Arbeitssituation, also die Arbeitsfläche an, oder die Ausgangsstellung oder das Material, so dass das Kind eben wirklich AUS SICH HERAUS Ideen entwickelt, um etwas zu tun. Für mich geht es vor allem darum
32	I: Also darum, Voraussetzungen zu schaffen, dass das Kind aus sich heraus Initiative zeigen kann?
33	B5: Ja, genau. Da bin ich stark geprägt von der sensorischen Integration. Was geschieht neurologisch mit der Wahrnehmung? Wie kann ein Kind sich auf etwas ausrichten? Wie eine Vorplanung, eine Handlungsplanung machen, damit es dann bei der Ausführung wieder ein Feedback hat darauf, was es innen geplant hat. Und dann darauf aufbauend anpassen und lernen kann.
34	B5: Wenn ich etwas bringe, das das Kind nicht in seinem Wahrnehmungsspektrum hat, weil es das nicht vorgeplant hat - man sagt dem Vor-Feedback - dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es darauf aufbauen und lernen kann, viel kleiner. Obschon das auch immer schwierig einzuschätzen ist, wo das Kind steht und was im Vordergrund ist. Aber das wäre so die Idee.
35	I: Ja das kann ich nachvollziehen. Mhm (bejahend). Man spricht im Zusammenhang mit Selbstwirksamkeit auch von Urheberschaftserfahrung. Bei ganz kleinen Kindern ist es wichtig, dass man die Situation so gestaltet, dass sie die Wirkung deutlich wahrnehmen und sich selber als Urheber ebenfalls ganz klar wahrnehmen können. Hast du dazu noch Assoziationen oder ein Beispiel?
36	B5: Also eine Assoziation, die ich jetzt gerade habe, ist, dass dieses Warten bis eine Reaktion vom Kind kommt, ein wichtiges Element ist. Also so eine Gratwanderung/ wenn ich jetzt ein Spielangebot mache für ein Kind im Bereich von Ursache und Wirkung. Dann muss ich einerseits, wenn ein Kind das noch nicht kann oder kennt, ihm helfen, zu verstehen, wie es funktioniert. Durch zeigen oder führen, ich denke nun an ein schwerer behindertes Kind oder ein junges Kind. Und auf der anderen Seite danach einen Raum lassen, in dem das Kind das entweder nachahmen oder selber entdecken kann. Und dort wirklich die Geduld zu haben. Das ist ja im Marte Meo auch oft so. Warten, schauen, benennen. Unterstützen mit einer Präsenz, aber nicht mehr mit einem direkten Eingreifen.
37	I: Ja.

38	B5: So, das ist eine Assoziation, die ich dazu habe. Und dann ist klar, da muss man einschätzen können, was ein Kind von sich aus bereits kann. Was ist die Reichweite zum Beispiel. Oder was ist einigermaßen bekannt, so dass es das wahrnehmen, begreifen kann. Und dann natürlich beobachten, wie das Kind reagiert.
39	I: Die nächste Frage findest du vielleicht auch wieder etwas zu eng gefasst. Gibt es eine Art von Spieltätigkeiten, die du als besonders geeignet erachtest, um die Selbstwirksamkeit zu fördern?
40	B5: Ja, ich finde Kochen etwas super Gutes. Also Kochen im weitesten Sinn. Früchte schälen, schneiden, auspressen, einfach so Dinge. Oder Crème machen. Es müssen sehr, sehr einfache Aktivitäten sein, finde ich. Mit den Kindern, die wir in der Früherziehung haben, braucht es kurze Handlungssequenzen mit wenigen Anforderungen. Da habe ich den Unterschied zur Ergo am Anfang stark gemerkt.
41	I: Weil sie jünger sind?
42	B5: Ja, weil sie jünger sind, genau. Jünger und vielleicht doch auch kognitiv schwächer als diejenigen, die ich in der Ergotherapie hatte. Einfach beim Kochen/ klar man muss dann Dinge wählen, die das Kind mag, aber da ist die Motivation, und dass man etwas gemacht hat, es verwandelt sich etwas und man kann es vielleicht dann noch essen oder riechen oder versuchen. Einfach die Sinne kommen da zusammen. Und es ist oft etwas sehr gut Strukturiertes. Also Kochen kommt mir in den Sinn. Und dann Malen mit den Händen, wenn es irgendwie geht. Mit Fingerfarben oder auch Kleister oder so. Da ist der Effekt davon, was man macht, sehr direkt. Und es sind verschiedene Sinne mit einbezogen. Farben über das Visuelle, aber auch taktil über das Material, und der Raum, welcher durch die Bewegungen entsteht und so. Und dann auch mit dem, was möglichst nah um das Kind herum ist, Dinge machen. Sei es mit Gegenständen vom Haushalt, stapeln, oder draussen mit Steinen oder Tannzapfen, die man findet. Also die Dinge, die einfach vorhanden sind und die nicht künstlich angepasst sind. Die finde ich vom Erfahrungsreichtum her gut. Wenn es dann noch schmeckt/ ja, wenn man einen Tannzapfen nimmt. Erstens hat es da was zum Spüren, nachher ist jeder etwas anders, dann schmeckt er noch und dann geht er vielleicht kaputt, weil er nicht mehr so stark ist. Und so. Das ist mit Plastikspielzeug weniger der Fall. Das ist einfach alles gegeben und es passiert weniger. Oder wenn man Tupperwares nimmt, das ist ja auch etwas, das im Alltag eine andere Funktion hat, aber man kann trotzdem einfüllen, stapeln und nachher/ ja
43	I: Also nicht so vorgefertigtes Spielzeug?
44	B5: Finde ich eigentlich spannender, ja. Und vielleicht in einer einfachen Form auch noch Puzzles. Also diese Einsatzpuzzles. Eine Form suchen und probieren bis sie reinpasst. Auch Bastelarbeiten, aber da habe ich realisiert, dass man ganz einfache Dinge wählen muss, wie beim Kochen.
45	I: Gut. Jetzt waren wir bei den Situationen, die man im Voraus plant oder überlegt. Es gibt aber auch viele Situationen, die spontan entstehen. Plötzlich merkt man, dass es ins Thema Selbstwirksamkeit hineingeht. Wie gehst du mit solchen Situationen um oder was kommt dir in den Sinn?
46	B5: Ich bin gerade noch an etwas hängen geblieben von vorhin. Was ich ein bisschen vergessen habe, sind Bewegungssachen. Eine konkrete Situation bei einem Mädchen. Sie hat einen Ball im Wohnzimmer und den hat sie spontan geholt. Wir haben darauf ein Versli gemacht, Schiffli schaukeln, so. Und plötzlich ist da in ihr etwas gekommen. Eine Präsenz und ein Blickkontakt und die

	Freude an diesem Körpergefühl und an diesem Lied auch. Und das wollte sie dann immer wieder wiederholen. Und ist dann in den nächsten Wochen diesen Ball wieder holen gegangen und brachte ihn. Also da ist sehr viel Eigenes gekommen. Der Ball ist nicht da, ich muss ihn holen, wo ist er denn? Das ist ein Mädchen, das zwar viel entdeckt, aber wenig entwicklungsgerechte Stimulation erfährt. Und da hat sie eine grosse Selbstkompetenz gezeigt.
47	I: Ja, ja. Dass sie so initiativ wurde.
48	B5: Ja. Dass ihr das in den Sinn gekommen ist. Dieser Ball und das Hüpfen, das würde sie gerne wieder machen. Es ist ihr nicht in den Sinn gekommen, weil der Ball herumlag, sondern sie hat daran gedacht, dass ihr das gefallen hat und ist ihn holen gegangen.
49	I: Ja, okay. Also Bewegungssachen/
50	B5: Ja, auf jeden Fall! Da merke ich einen Unterschied. Da bin ich als Ergo grössere Räume und mehr Material gewohnt. Und das finde ich manchmal zu Hause/ da bin ich nicht so, da hatte ich noch nicht so den kreativen Schub, um das wirklich gut umzusetzen.
51	I: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Da habe ich auch etwas Hemmungen.
52	B5: Ja, zum Beispiel bei diesem Mädchen. Ich habe sie dann auf dem Ball auf den Bauch gelegt und so nach vorne und hinten, diese Beschleunigung in der Bauchlage, das ich in der Ergo fast mit allen mache. Und da dachte ich, ah ja, da ist mal eine Möglichkeit, das zu machen. Das ist für die Wachheit und die Präsenz einfach eine super Aktivität. Und dann ist die Mutter nebenan gesessen, aber das ist SOO nicht bekannt so etwas. Und dann nehme ich da am Boden Stellungen ein, fast liegend. Und das muss auch irgendwie Platz haben.
53	I: Es muss passen, auch ein wenig in den Rahmen.
54	B5: Ja, genau. Und als Ergo in meinem Ergoraum bewege ich mich wie die Kinder auch am Boden. Für die Kinder ist das gar kein Problem, aber das ist nicht überall gleich möglich.
55	I: Ja. Also so Situationen, die entstehen, nimmst du einfach im Moment auf?
56	B5: Ja. In der Regel ist das für mich das Highlight, wenn eine Situation entsteht, in der ich merke, ah, jetzt, jetzt kommen diese Fähigkeiten. Das kann ich gar nicht so beschreiben, das merkt man einfach. Wenn so diese Wachheit kommt und die Energie, die vorwärtstreibt und wissen will und machen will und Freude hat. Das merkt man den Kindern ja an, wenn sie so in diesen Zustand kommen, wo es so Spass macht und in dem sie auch sehr aktiv sind. Es ist ja dann nicht nur Spass, es ist dann auch sehr viel aktiv sein drin. Und das ist das Highlight, das ist das BESTE.
57	I: Ja. Das geht mir auch so. Und Situationen, die vor allem im häuslichen Umfeld entstehen?
58	B5: Ja, da kann man auch ein wenig vermitteln/ in der Hoffnung, dass die Eltern da auch ein wenig mitgehen können oder verstehen worum es geht. Zeigen, was das Kind eigentlich kann.
59	I: Was man ihm zutrauen kann?
60	B5: Ja.
61	I: Gut. Wir machen noch einen kleinen Abstecher ins Thema der Motivation. Kinder können solche Selbstwirksamkeitserfahrungen sehr gut integrieren, wenn sie für die Tätigkeit einen hohen Motivationslevel haben. Wie gelingt es dir, einen solchen Level aufzubauen oder aufrecht zu erhalten?
62	B5: Ich würde sagen, grundsätzlich recht gut.
63	I: Und auf welche Art?

64	B5: Aha, wie, auf welche Art? Ja. Eben ich denke wirklich, dass ich von meinem Grundberuf her oder von meinem Interesse her - ich weiss es nicht- im Beobachten der Aktion oder der Reaktion des Kindes sehr gut geschult bin. Das habe ich sehr viel geübt und ich habe den Eindruck, dass ich durch die Handlungsanalyse recht schnell sehe, ob es passt. Was das Kind kann und was nicht, was in der Orientierung des Kindes passiert. Und das ist eine Voraussetzung, dass das Kind motiviert ist bei der Tätigkeit.
65	I: Also, dass es passt. Diese Passung?
66	B5: Ja. Und es ist schon ein wenig so, irgendetwas zu trainieren, zu dem das Kind die Motivation nicht hat, da habe ich SEHR Mühe. Ich habe immer das Gefühl, dass das nicht effizient ist. Wenn du natürlich bei einer körperlichen Behinderung irgendwelche Dehnübungen machen musst oder Dinge üben musst, dann immer möglichst viel Freude dabei zu haben, möglichst viel Interesse dabei zu haben. Dass es für das Kind SINN macht. Das ist mir auch von meiner Persönlichkeit her wichtig. Die Freude an der Sache und dass es für das Kind Sinn macht. Das erachte ich als etwas vom Wichtigsten für den Lernprozess. Und deshalb achte ich auch stark darauf, versuche Wege zu finden, wie das IRGENDWIE passiert. Und ich habe in der Früherziehung Kinder erlebt, bei denen der Beziehungsaufbau sehr schwierig und sehr langfädig war. Dass die Freude, etwas zu tun, nicht so rasch gekommen ist. Ich denke an einen Jungen mit ASS. Da war, glaube ich, auch von den Eltern auf Grund des kulturellen Hintergrundes ein bisschen eine Abwehrhaltung. Oder eine bestimmte Erwartung an mich von Förderung, die ich nicht gebracht habe. Ich sollte schulisch fördern, sprachlich fördern, und ich habe gemerkt, dass das überhaupt nicht die Ebene ist. Das war schwierig abzuschätzen, wie gross ist der Einfluss der Haltung der Eltern mir gegenüber und wie stark kommt es vom Kind, das dann eine Diagnose im ASS-Bereich erhalten hat. Dass dieser Kontakt oder die Freude, etwas zusammen zu tun, so schwierig war. Es ist sehr, sehr lange gegangen bis ich überhaupt etwas mit ihm tun konnte. Sonst habe ich eigentlich immer ziemlich schnell einen guten Kontakt zu den Kindern und das Gefühl, dass es läuft.
67	I: Und das findest du eine Voraussetzung?
68	B5: Ja, unbedingt, aus meiner Sicht.
69	I: Also allgemein oder auch in Bezug zur Selbstwirksamkeit?
70	B5: Ja, da ganz speziell.
71	I: Jetzt kommt eine etwas knifflige Frage, aber für dich sicher unproblematisch. Woran erkennst du, dass sich ein Kind in einer Handlung tatsächlich selbstwirksam erlebt?
72	B5: Ja, wenn es selbständig handeln kann. Wenn es das selbständig tun kann, was es braucht, um etwas bewirken zu können. Wenn ich nicht führen, nicht anleiten muss. Oder nur wenig anleiten. Man kann ja die Handlung so hinunter brechen in kleine, kleine, kleine, kleine Schritte. Und woran erkenne ich die Selbstwirksamkeit? Also sicher an der Motivation. Das finde ich eines der klarsten Signale.
73	I: Dass das Kind dabeibleibt?
74	B5: Ja. Dass es das tun WILL. Nicht ablehnt, oder/ ja. Dass es dabei bleibt. Dass die Konzentration bei der Tätigkeit ist und die Ausdauer etwas länger wird als bei anderen Aktivitäten. Dass die Auge-Hand-Koordination funktioniert, zum Beispiel.
75	I: Weil die Aufmerksamkeit hoch ist?

76	B5: Ja. Dass das zusammenkommt, die Orientierung daran, was man macht. Dass das wirklich dort ist, wo die Sache passiert, wo das Kind am Machen ist. Und nicht die Ohren und die Augen sind woanders und die Hände machen etwas oder die Füße.
77	I: Gut. Dann kommen wir nun zum Teil unserer Rolle. Wie können wir das begleiten? Es ist so, dass Kinder beim Spiel, bei der Auseinandersetzung mit der Umwelt oft etwas Unterstützung von Erwachsenen brauchen, damit sie sich selbstwirksam fühlen. Kannst du erzählen, wie du diese Rolle ausfüllst? Wie du Kinder darin unterstützt, sich selbstwirksam zu erleben?
78	B5: Eine Voraussetzung ist, dass es ein Interesse des Kindes gibt. Oder es kann manchmal auch ein Interesse von Eltern sein an etwas, wovon sie möchten, dass das Kind es lernt. Und das Kind spürt, dass es das lernen sollte. In dem Sinn meine ich das Interesse der Eltern. Aber eigentlich schon im Vordergrund das Interesse des Kindes. In der Ergotherapie gibt es so Fragebogen, mit denen man wirklich auf die Wünsche des Kindes eingeht. Was es lernen möchte. Und da finde ich, wenn ein Kind zum Beispiel wenig Förderung erhalten hat als klein, viel vor dem Fernsehen war, viel am i-Pad war, was will es dann? Es will die Stimulation, es kennt die anderen Dinge gar nicht. Also muss man manchmal auch etwas näherbringen, das noch nicht bekannt ist. So meine ich das. Und das Kind kann ja dann trotzdem ein Interesse dafür entwickeln. Also davon ausgehen, wo das Kind eine Motivation haben könnte. Und das dann so gestalten, dass das Kind möglichst selber das erkunden, das machen kann. Das braucht halt eventuell Anpassungen. Dass man beim Bauen zum Beispiel schaut, dass es auch gelingt. Wenn das Kind einen Turm stapeln will, dass es wirklich Material hat, das gestapelt werden kann. Das nicht sofort wieder umfällt. Oder wenn das Kind motorisch nicht so stark ist, aber eigentlich bauen möchte. Oder eben das Thema Puzzle. Dass man schaut, dass das Puzzle sehr deutliche Details hat, wenn das Kind noch nicht so genau Details unterscheiden kann. Grosse Formen, die sich wirklich unterscheiden in der visuellen Wahrnehmung zum Beispiel. Einfach so, meine ich. Das anpassen, dass es dann auch gelingt. Dass ein Erfolg passiert in dem, was/ (...)
79	I: Also du bist eigentlich verantwortlich für das Erfolgserlebnis?
80	B5: Ja, genau. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, dass ich das so kann. Dass ich dem Kind das bringen kann, woran es arbeiten kann und dass es Erfolgserlebnisse hat damit.
81	I: Schön. Bei der Exploration stossen Kinder ja doch auch manchmal an ihre Grenzen, sei es wegen der Körpergrösse oder motorisch oder so. Was machst du, wenn ein Kind eine Handlung, die es sich vorgenommen hat, nicht selber ausführen kann?
82	B5: Also wenn ich merke, das Kind möchte das nun, es möchte, es hat ein Ziel und möchte dahin kommen. Dann unterstütze ich. Als Ergotherapeutin habe ich natürlich viele Kinder auch geführt, schwer mehrfachbehinderte Kinder. Wirklich die Hände auf die Hände gelegt. Aber ich habe dort immer versucht, auf den Impuls zu warten. Also auch da. Nicht einfach nehmen und machen, sondern irgendwie versuchen zu spüren, wann der Impuls des Kindes kommt. Sei es ein Fokus der Augen oder sei es eine leichte Bewegung des Armes. Und den dann noch weiterzuführen. Ich denke zum Beispiel daran, einen Knopf zu drücken, um etwas in Gang zu setzen. Ich habe lange ein Kind begleitet, bei dem die motorische Steuerung stark eingeschränkt war. Und doch habe ich gemerkt, dass ein Interesse da ist daran. Und da habe ich versucht, den Impuls zu spüren, mit relativ viel Körperkontakt, und den dann weitergeführt bis es gelingt. Das ist, was ich meine. Es geht nicht darum, etwas für das Kind zu tun,

	sondern nur so viel zu helfen, dass möglichst viel selber passiert. Das kann auch sein, dass ich ein paar Mal vorzeige, wie es geht oder wie es einfacher ginge. Aber dann/ für mich ist schon das Ziel, dass es möglichst viel selber tut. Was es kann, soll es selber machen können, möglichst. Mhm.
83	I: Der verbalen Begleitung dieser Handlungserfahrungen durch erwachsene Bezugspersonen wird eine grosse Bedeutung beigemessen. Worauf achtest du? Wie machst du das?
84	B5: Mhm (bejahend). Also da habe ich jetzt mit Marte Meo noch sehr viel/ das hat mir sehr viel gebracht. Das finde ich einen sehr guten Ansatz für diesen Bereich. Das Benennen von dem, was passiert, und probieren das aufzunehmen und zu begleiten, so. Weniger verbal anleiten. Und dann möchte ich doch auch noch sagen, dass ich finde, es gibt Momente wo die Sprache zu viel ist. Es gibt auch Erfahrungsmomente, in denen das Kind im Spüren ist. Und es gibt doch recht viele Kinder, die nicht multimodal verarbeiten können. Bei denen nicht das Auditive, das Visuelle und das Taktil-Kinästhetische zusammen verarbeitet werden können. Und dann gibt es Momente, in denen es nur darum geht, in der Präsenz da zu sein und einfach zu sehen, dass der Fokus zum Beispiel bei dieser Bewegungserfahrung bleiben kann. Und da muss man das nicht noch gross mit Sprache STÖREN.
85	I: Ja, ein spannender Aspekt.
86	B5: Aber das ist je nach dem. Auch die Dosierung der Sprache spielt da eine Rolle. Dass man nicht andauernd spricht. Schon spricht, weil das braucht es ja für den Kontakt schon. Aber/ und dann gibt es Kinder, bei denen das sehr wichtig ist, um den Spracherwerb zu fördern.
87	I: Also Handlungen benennen.
88	B5: Ja.
89	I: Gut. Wie gehst du damit um, wenn ein Kind den Erfolg einer Handlung nicht wahrnimmt oder wenn eine Handlung im Misserfolg endet?
90	B5: Wenn es den Erfolg einer Handlung nicht wahrnimmt, (...) also ich lobe natürlich immer, wenn etwas gelingt, und unterstütze das auch. Also bei Marte Meo würde man sagen GROSS MACHEN. Und das finde ich als Begriff auch sehr schön. Dieses „gross machen“ und wirklich wertschätzen. Und dann stelle ich mir in der Reflexion natürlich die Frage, warum das Kind den Erfolg nicht wahrnimmt. Ist das Interesse woanders oder ist die Aufmerksamkeit nicht mehr da? Oder warum ist sie nicht mehr da? Und was braucht es dann, damit es den Erfolg wahrnehmen kann?
91	B5: Und wenn es nicht gelingt, dann mache ich das gross oder wertschätze das, was das Kind erreicht hat, auch wenn die Handlung nicht bis zum Ziel gelungen ist. Aber das Kind war ja dennoch aktiv, es hat etwas probiert. Und ich versuche es mit Humor/ irgendeine Form von Humor zu finden oder darüber lachen oder/ das kommt halt sehr auf die Situation an. Oder wenn ein Kind sehr frustriert ist, benenne ich auch das. „Jetzt bist du wirklich enttäuscht. Oder: „Das ist jetzt DUMM!“
92	I: Also du spiegelst die Gefühle.
93	B5: Ja, das kommt auf die Situationen an. Es gibt ein breites Spektrum, wie man reagieren kann, finde ich. Im Ganzen geht es mir immer darum, dass das Kind Vertrauen zu sich hat.
94	I: Okay, ja. Nun habe ich noch eine letzte Frage zu diesem Bereich. Wenn du ein Kind hast, bei dem diese Selbstwirksamkeit wirklich ein Förderziel ist. Was überlegst du dir bei der Planung für dieses Kind? Vieles hast du schon erwähnt, zum Beispiel die Passung.

95	B5: Ja ich habe gerade überlegt. Was ich als erstes gesagt habe, ist eigentlich Voraussetzung. Dass ich das Kind erfasse oder sehe, in welchem Bereich es selbstwirksam sein kann. Welche Interessen hat es? Welche Aufgaben muss es erfüllen können in seinem Alltag. Das sind ja verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen. Aber was mir noch in den Sinn kommt, ist die Selbstreflexion. Meine Haltung.
96	I: Mhm (bejahend).
97	B5: Und da finde ich auch wieder Marte Meo ein sehr gutes Instrument. Dieses Warten, Folgen, Benennen. Sich immer wieder zurück nehmen zu können. In der Präsenz da sein können und in der Unterstützung. Aber je weniger ICH mache, desto mehr kann das Kind selbstwirksame Erfahrungen machen. Und diese Balance zu finden/
98	I: Ja, mhm (bejahend). Okay, ja.
99	B5: Und natürlich bei der konkreten Vorbereitung ist auch die Handlungsanalyse ein wichtiger Teil. Zu schauen, wenn ich eine Aktivität anbiete, was es dann alles braucht, damit das Kind dies tun kann. Aber das ist etwas, das immer wieder auch/ (lacht), da erlebt man immer wieder/ das ist manchmal immer noch sehr schwierig, das einzuschätzen, trotz der vielen Erfahrung.
100	I: Es gibt immer wieder Situationen, in denen man merkt, dass es nicht geklappt hat?
101	B5: Ja, genau. Weil das Kind anders reagiert, als man es vermutet. Und jedes Kind halt auch anders IST. Aber ich bereite für jedes Kind individuell vor.
102	I: Gut. Nun kommen wir zum Bereich der Beratung und Begleitung der Eltern im Bereich der Selbstwirksamkeit. Da ist meine erste Frage, wie gelingt es dir, Eltern für dieses Thema zu sensibilisieren?
103	
104	B5: Ja, das ist ein nicht ganz einfaches Thema, finde ich. Also, es kommt wirklich SEHR darauf an, wie diese Eltern unterwegs sind. Schon auch der Bildungshintergrund oder die Haltung gegenüber den Kindern oder wie wichtig sie selber schon das Thema erachten. Oder wie sie überhaupt mitdenken können. Das finde ich einen grossen Unterschied. Meine Haltung ist natürlich schon, dass das Kind im Alltag solche Erfahrungen machen kann, dass eine Stunde in der Woche nie ausreicht. Was ich jeweils hoffe, ist, dass in den Stunden, in denen ich da bin, möglichst ein Elternteil dabei sein kann. Dass sie mal mitbekommen und zuschauen können, was passiert, wenn ich mit dem Kind arbeite. Was mit dem KIND passiert, wenn ich mit dem Kind arbeite. Oder vielleicht auch, wie ich es mache. Aber ich versuche auch, wenn es irgendwie geht, die Eltern so einzubeziehen, dass sie selber mit dem Kind spielen können und ich sie begleite. Aber das finde ich noch ziemlich schwierig. Da habe ich noch Luft nach oben, finde ich sehr (lacht). Oder ich finde es nicht ganz einfach. Und was mir noch durch den Kopf geht, wenn ein Kind sehr gut auf ein Spielzeug angesprochen hat, dann lasse ich es auch mal dort für eine Woche. Dass sie das noch einmal aufnehmen können. Da ich dann sage: „Spielen sie das noch einmal zusammen.“
105	B5: Aber ich finde es wirklich nicht ganz einfach dieses Einbeziehen der Eltern. So wie man mit dem Kind im Spiel in einen Flow kommen kann, das finde ich mit den Eltern ziemlich viel schwieriger.
106	I: Ja. Und kannst du noch etwas sagen dazu, wie du das für Eltern nennst. Selbstwirksamkeit ist ja ein Fachbegriff. Was brauchst du für Vokabular, um das, was wir meinen, möglichst genau zu beschreiben?

107	B5: Ja. (...). Ich versuche den Eltern zu erklären, wie ein Kind gut lernen kann. Dass, wenn es etwas macht und merkt, ob es geht oder nicht/ also ob es geht oder nicht, kann das Kind nur merken, wenn es selber macht. Dann kann es auch lernen, ah, so geht es oder so geht es nicht. Das ist zum Beispiel etwas, das ich zu erklären versuche. Und dann ist es oft IN der Situation/ wenn es gerade passiert, möglichst konkret, weise ich darauf hin. „Ah jetzt hat sie das gemacht, damit das passiert. Das hat sie nun ganz alleine gekonnt, das konnte sie überlegen oder das hat sie verstanden. Ich probiere zu zeigen, was das Kind kann.
108	I: Okay, ja.
109	B5: Und eben ein wenig erklären, wie Entwicklung passiert. Dass es so wichtig ist, dass es selber kann. Dass es das ausprobieren kann. Das ist das, was mir gerade in den Sinn kommt.
110	I: Welche Methoden du als zielführend erachtest, um mit Eltern zu diesem Thema zu arbeiten, da nehme ich an, dass du Marte Meo nennst?
111	B5: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist die Methode, die ich am meisten/ und eben die Eltern zusehen lassen.
112	I: Und in Gesprächen nimmst du das Thema auch auf? In Elterngesprächen?
113	B5: Also über Selbstwirksamkeit konkret zu sprechen, (...) das finde ich noch schwierig. Schon das Wort/ also da muss jemand schon einen guten Bildungshintergrund haben und etwas über Entwicklung wissen. Dann kann man das gut. Aber bei Eltern, die das nicht haben, ist das sehr schwierig, schon nur zu erfassen, was das heisst.
114	I: Auch, wenn man andere Wörter braucht?
115	B5: In der konkreten Situation kann man das besser verständlich machen. Also, wenn im Gespräch, dann mache ich das anhand von Beispielen, die die Eltern miterlebt haben. Oder eben mit Video bei Marte Meo. Das ist eine super Methode für dieses Thema.
116	I: Noch eine letzte Frage zu diesem Bereich. Es ist ja für Eltern je nach dem gar nicht so einfach, die Kinder so zu begleiten, dass diese Selbstwirksamkeit zum Zuge kommt. Je nach Haltung, Verständnis, auch Erziehungshaltung. Wie können, aus deiner Sicht, die Eltern darin gestärkt werden? Ganz konkret, damit sie bei ihren Kindern darauf achten können.
117	B5: (...) Da habe ich auch über Marte Meo, über die Arbeit mit Videos, mache ich nun meine Erfahrungen. Ich habe zuerst überlegt, ob ich mit Eltern über Ämtli, Mithilfe im Haushalt sprechen würde. Und sonst erlebe ich in der HFE wirklich bei einigen Eltern einen grossen Prozess in diesem Zusammenhang. Dass sie sehen können, was ihr Kind kann, und das wahrnehmen, beobachten können. Und das dann im Alltag auch/ dem Raum zu geben. Das finde ich einen wichtigen und langen Prozess, in der Regel. Da erlebe ich eher, dass es nicht so einfach ist.
118	I: Du würdest sagen, dass es zum Beispiel einfacher ist, die Eltern anzuleiten, wie sie Sprachförderung machen können?
119	B5: Ja, finde ich. Das ist etwas, das man machen kann. Und das andere ist, dass man sich zurücknehmen muss und Platz geben muss und geschehen lassen muss, ein wenig, mit dem Kind. Und das ist viel schwieriger. Und auch das Erziehen und Fördern, das ist so eine Vorwärtsbewegung und man gibt viel rein. Man meint es ja gut damit. Und das mit der Selbstwirksamkeit hat viel mit „sich zurücknehmen“ zu tun. Vertrauen aufbauen, dass das entsteht. Auch das Kind / gerade mit einem Entwicklungsrückstand, da ist es vielleicht noch etwas

	schwieriger, da rein zu gehen. Es ist eine Haltung, man muss wirklich eine Haltung haben, dass das Kind seine Selbständigkeit selber aufbaut, in seinem Tempo. Schon nicht, dass man es einfach geschehen lässt. Man muss eine Dosierung finden von etwas reingeben und unterstützen und gleichzeitig entdecken und geschehen lassen. Diese Haltung, das ist ein Prozess, das braucht Zeit. Und gerade Eltern von Kindern mit Entwicklungsrückstand müssen auch diesen langsameren Rhythmus oder anderen Weg akzeptieren. Und das Vertrauen in sich selber, dass man das Kind doch auch gut unterstützt, auch wenn man nicht immer die Hände drin hat. Das sind so feine Sachen, das finde ich nicht einfach.
120	I: Ja, das finde ich auch. Und man ist dann mit Eltern auch rasch beim Thema „Grenzen setzen“, beim anderen Pol von „geschehen lassen“.
121	B5: Ja, genau, dieser Spielraum. Ja.
122	I: Dann kommen wir nun noch zu deinem Herkunftsberuf. Du hast ihn schon oft erwähnt. Wenn es noch mehr zu sagen gibt, dann gerne. Wie ist das Thema in deiner Grundausbildung zur Ergotherapeutin beleuchtet worden?
123	B5: Ja, das ist natürlich das zentrale Thema. Also die Selbständigkeit im Alltag ist ja eigentlich das Hauptthema der Ergotherapie. Klar kann man das auch anders angehen, aber ich denke, dass ist schon/ ja selbständig kann man sein, wenn man selber planen, Handlungen planen kann. Und das ist die Voraussetzung für eine Selbstwirksamkeit.
124	I: Mhm (bejahend).
125	B5: Ja, dass ich einschätzen kann, wie ich etwas ausführen kann, das ich will. Also habe ich überhaupt eine Idee, was ich will, und dann, wie komme ich zu diesem Ziel. Also das ist GERADE in meiner Arbeit mit den Kindern, ist diese Handlungsplanung, also dieser ganze Ablauf, ein Ziel zu haben und eine Handlungsplanung in Bezug auf dieses Ziel zu machen und dann die einzelnen Schritte zu überprüfen und dann am Schluss zu schauen, ob ich zu dem Erfolg gekommen bin, den ich wollte. Das ist einfach Alltag. Das ist überall ein sehr wichtiger Teil, gerade auch mit Kindern, die Aufmerksamkeitsstörungen oder Teilleistungsschwächen haben.
126	I: Also ein zentrales/
127	B5: Ja, und das beginnt bei Bewegungsspielen, bei denen man ganz konkret sehr klare Feedbacks holen kann. Über Bastelaktivitäten, Spiele und soziale Situationen dann auch.
128	I: Das ist noch spannend. Eine andere Person hat das umgekehrt genannt. Sie fand Selbstwirksamkeit führe zu Selbständigkeit. Man kann es wohl auf beiden Arte ansehen? Du hast nun eher gesagt, Selbständigkeit sei die Voraussetzung für Selbstwirksamkeit.
129	B5: Aha. Ja, ich würde das nicht so wirklich fest auseinandernehmen. Sondern, dass man etwas selber machen kann, ist natürlich schon eine Voraussetzung für Selbstwirksamkeit. Selber machen kann ja auch nur sein, jemanden anleiten, etwas zu tun. Das kann auch ein kognitiver Prozess sein, aber es braucht in irgendeiner Form die Fähigkeit, selber handeln zu können.
130	I: Ja, aha, ja das verstehe ich. Und andererseits braucht es Erlebnisse, selber handeln zu können/
131	B5: Ja, damit man es macht.
132	I: Das ist schon noch spannend. Darüber könnte man eine weitere Arbeit schreiben (lacht).
133	B5: Genau (lacht).

134	I: Gut, nun noch zur letzten Frage. Welches Rüstzeug für die Arbeitsweise im Bereich der Selbstwirksamkeit hast du aus deinem ersten Beruf mitgenommen?
135	B5: Die Handlungsanalyse, würde ich sagen, das ist wirklich etwas sehr Zentrales. Ja, mhm. Und dann halt auch die ganzen neurologischen/ also was ich mir an Wissen angeeignet habe, darüber, wie man lernt oder wie das Nervensystem lernt. Wie das funktioniert im Gehirn drin. Wahrnehmungsverarbeitung und auch über das Aufmerksamkeitsgedächtnis. Einfach die neurologischen Voraussetzungen. Also das betrifft dann auch die Körperwahrnehmung und einfach die verschiedenen Sinne. Wie die eingesetzt werden.
136	I: Gut. Ist das so alles zu dieser Frage?
137	B5: Ja.
138	I: Jetzt noch eine Abschlussfrage. Möchtest du noch irgendetwas zum Thema sagen, das wir noch nicht gestreift haben?
139	B5: Es kommt mir jetzt gerade nichts mehr in den Sinn, nein. Es war sehr spannend.
140	I: Ja, für mich auch. Vielen Dank.

XIV. Zusammenfassung Interview 5

Fallzusammenfassung Interview

Geschlecht	Alter	Berufserfahrung	Weiterbildungen	Erstberuf und Erfahrung darin
weiblich	47	4 Jahre	SI, Marte Meo, SIT, Spielpädagogik	Ergo 24. Jahre

Skalierungsfragen

Frage	Wert
Wie wichtig schätzt die HFE die Förderung von Selbstwirksamkeit beim Kind ein?	10
Welchen Stellenwert gibt sie dem in ihrer eigenen Arbeit?	10
Wie hoch schätzt sie den Stellenwert ein, der dem Thema in der HFE allgemein gegeben wird?	8

A. Handlungsebene Kind

Erste Assoziationen
Stark entwicklungsabhängig Das Kind soll möglichst selbständig zu dem kommen, was es interessiert und was für es wichtig ist Öffnung von Interessen in der Zone der nächsten Entwicklung Findet zentral, dass sie Spielraum, Spielsituation so anbietet, dass das Kind aus sich heraus Ideen entwickelt Handlungsplanung im Vordergrund – sie ist stark geprägt von der SI Angebote, die das Kind schon in seinem Wahrnehmungsspektrum hat – so ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind etwas lernen und darauf etwas aufbauen kann größer
Typische Urheberschaftserfahrungen
Ursache-Wirkung-Angebote Raum lassen, dass das Kind selber entdecken kann
Geeignete Spieltätigkeiten
Malen: sehr direkter Effekt, verschiedene Sinne angesprochen Spielen mit Haushaltgegenständen Spielen mit Naturmaterialien Findet vorgefertigtes Spielzeug weniger spannend Puzzles in geeignetem Schwierigkeitsgrad Ganz einfache Bastelarbeiten Bewegungsspiele, Bewegungssituationen: Präsenz, Blickkontakt, Freude am Körpergefühl
Geeignete Alltagshandlungen
Kochen im weitesten Sinn: kurze Handlungssequenzen mit einem Resultat, es hat sich etwas verwandelt, verschiedene Sinne kommen zusammen
Spontan entstehende Situationen
Wenn so etwas entsteht ist es das Highlight, das Beste
Motivation

Die Aufgabe muss passen zu Fähigkeiten und Interessen des Kindes, Freude und Sinnhaftigkeit sind wichtig Wichtig: gute Beobachtung, Erfassung des Kindes, Handlungsanalyse hilft Motivation ist Voraussetzung zum Lernen
Woran erkennt die HFE Selbstwirksamkeit beim Kind?
An der selbständigen Handlung Motivation: Konzentration und Ausdauer Auge-Hand-Koordination funktioniert Wachheit Energie die vorwärts treibt und wissen will und machen will Kinder haben Spass und sind sehr aktiv

B. Handlungsebene HFE: Begleitung des Kindes

Unterstützung allgemein
Interessen des Kindes erfassen, davon ausgehen, wo das Kind eine Motivation hat Geeignetes Material anbieten, das Erfolg garantiert > HFE ist verantwortlich für das Erfolgserlebnis Sich zurücknehmen, Raum lassen > Warten, Folgen, Benennen nach Marte Meo Je weniger die HFE macht, desto mehr kann das Kind selbstwirksam Erfahrungen machen In der Präsenz da sein
Umgang mit Hilfestellungen
Unterstützen z. B. Führen, aber dabei immer den Impuls, die Initiative des Kindes abwarten nur so viel helfen, dass möglichst viel selber passiert Was das Kind kann, soll es selber machen
Verbale Begleitung
Hat durch Marte Meo viel Anregung erhalten: Handlungen benennen, aufnehmen und begleiten Aber Sprache kann auch zu viel sein, multimodale Verarbeitung überfordert
Begleitung bei fehlender Erfolgswahrnehmung oder Misserfolg
Gross machen Wertschätzen Auch Teilerfolge Gefühle spiegeln Hauptziel: Das Kind hat Vertrauen in sich
Planung: Überlegungen bei der Förderplanung
Voraussetzung ist, dass sie Kind erfasst hat: Welche Interessen hat es? Welche Entwicklungsaufgaben stehen an Handlungsanalyse ist ein wichtiger Teil > voraussehen, was es braucht, damit das Kind selbständig handeln kann

C. Handlungsebene HFE: Beratung und Begleitung der Eltern

Wie erklärt die HFE den Eltern Selbstwirksamkeit?
Bildungshintergrund und Haltung der Eltern sind ein wichtiger Faktor Erklärt den Eltern, wie Lernen funktioniert: Das Kind kann Dinge nur verstehen, wenn es selber macht Weist die Eltern in der Situation konkret darauf hin
Welche Methoden wendet sie an, um die Eltern dafür zu sensibilisieren?

Marte Meo Eltern bei Stunde dabei, dass sie sehen wie es HFE macht und was beim Kind passiert Eltern in Spielsituationen einbeziehen – mit Eltern in Flow zu kommen ist viel schwieriger als mit Kindern Geeignetes Spielzeug für eine Woche da lassen
Wie können Eltern gestärkt werden, bei ihrem Kind die Selbstwirksamkeit zu unterstützen?
Mit Marte Meo bei den Eltern einen Prozess auslösen und begleiten: Sie lernen zu sehen, was das Kind kann, beobachten lernen und Raum geben lernen Für Eltern ist es schwieriger, Raum zu lassen, geschehen zu lassen, als aktiv Förderung zu betreiben (z. B. Sprachförderung) Haltungsänderung der Eltern ist ein Prozess, der Zeit braucht

D. Erstberuf

Wie wurde die Selbstwirksamkeit in der ersten Ausbildung beleuchtet?
DAS zentrale Thema: Selbständigkeit im Alltag Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit bedingen einander gegenseitig: Voraussetzung für Selbstwirksamkeitserfahrungen ist die Fähigkeit, selber handeln zu können Handlungsplanung ist überall ein Thema, ist Alltag Beginnt bei Bewegungsspielen, führt über Bastelaktivitäten und Spiele bis zu sozialen Situationen
Welches Rüstzeug hat die HFE aus der Tätigkeit im Erstberuf mitgenommen?
Die Handlungsanalyse Neurologisches Wissen: Wie das Nervensystem lernt, Wahrnehmungsverarbeitung, Wie die Sinne eingesetzt werden

E. Abschlussfrage

Was möchte die HFE noch erwähnen oder betonen?
Es war spannend

XV. Kategoriensystem

SW = Selbstwirksamkeit, HFE = Heilpädagogische Früherzieherinnen

1. Hauptkategorie: Handlungsebene Kind			
Subkategorien		Definition	Ankerbeispiel
Typische Urheber-schaftserfahrungen		Enthält Nennungen von Tätigkeiten, von denen die HFE sagen, dass sich das Kind eindeutig als Urheber einer Wirkung wahrnimmt	B2: Oder, ja eben, Dinge umwerfen, einen Turm bauen und reinlaufen, umkicken oder mit dem Auto reinfahren
Geeignete Förderangebote	Spieltätigkeiten	Enthält Nennungen von bestimmten Spielangeboten, welche die HFE als besonders geeignet erachten zur Förderung von SW	B5: Und dann Malen mit den Händen, wenn es irgendwie geht. Mit Fingerfarben oder auch Kleister oder so. Da ist der Effekt davon was man macht, sehr direkt. Und es sind verschiedene Sinne mit einbezogen. Farben über das Visuelle, aber auch taktil über das Material und der Raum, welcher durch die Bewegungen entsteht und so.
	Alltagshandlungen	Enthält Nennungen von bestimmten Alltagshandlungen, die von HFE bewusst zur Förderung der SW angeboten werden	B3: Und sonst finde ich, wenn man etwas Kleines kocht oder Znüni bereitet. Etwas auf das sie dann auch stolz sind und sagen: Schau, Mama, probier mal.
Alltägliche Situationen, in denen die SW gefördert wird		Enthält Aussagen dazu, wie die HFE in alltäglichen, spontan entstehenden Situationen die Selbstwirksamkeit der Kinder fördern	B4: Das Händewaschen plane ich meistens ein. Wenn wir kneten oder mit Rasierschaum schmieren oder mit Fingerfarben malen. Dann ist mir das ganz wichtig. Und dann nicht einfach so schnell, schnell, sondern Schritt für Schritt. „Wo ist das Böckli?“ und es hinstellen. Dann das Wasser anstellen: „Wählst du kalt oder warm?“ So begleiten, wie man es im Alltag, wie es die Mutter nicht macht. „Und hat es Seife? Und wo ist das Tüchli?“ Das mache ich dann sehr bewusst, wenn

			wir etwas in dieser Weise gemacht haben.
Selbstwirksamkeit erkennen beim Kind		Enthält Aussagen dazu, woran die HFE erkennen, dass das Kind sich bei einer Tätigkeit oder Handlung selbstwirksam fühlt	B1: Ja, man merkt dann, wenn das Kind ein wenig innehält. Das sind die goldenen Momente. Das Kind macht etwas und staunt dann.
Beziehung als Voraussetzung		Enthält Aussagen zum Beziehungsaufbau zwischen Kind und HFE in Bezug auf Förderung der SW	B2: So kommen wir in Kontakt, in Beziehung.
2. Hauptkategorie: Begleitung durch die HFE			
Subkategorien		Definition	Ankerbeispiel
Grundhaltung		Enthält Äusserungen zur grundlegenden Haltung der HFE dem Kind und dem Entwicklungsprozess gegenüber in Bezug auf die Förderung von SW	B1: Die Beziehung zwischen mir und dem Kind ist wichtig. Das Kind so anzunehmen und gern zu haben, genauso wie es ist. Das macht enorm viel aus. Das ist etwas schwierig zu beschreiben in Worten, was das denn genau ist. Aber ich denke, das strahlt dann aus in der Atmosphäre, wie ich mit dem Kind arbeite.
Unterstützung	Hilfestellungen	Enthält Äusserungen dazu, welche Hilfestellungen die HFE dem Kind in der direkten Handlungserfahrung bieten.	B1: Also ich versuche zu unterstützen soweit nötig, aber so, dass das Kind die Handlung selber abschliessen kann.
	Motivation	Enthält Äusserungen dazu, wie die Motivation des Kindes geholt oder aufrechterhalten werden kann	B4: Oft schon, wenn ich komme. Dass sie sich sehr freuen, dass jemand kommt und Zeit hat. Und dann auch das, dass sie selber auswählen können.
	Hilfsmittel	Enthält Äusserungen zu Hilfsmitteln, die zum Einsatz kommen, um dem Kind in der Handlung Selbstwirksamkeit zu ermöglichen	B2: Im Optimalfall ein Hilfsmittel geben, so dass es dann doch selber zum Ziel kommt.
Verbale Begleitung	Handlungen benennen	Enthält Äusserungen, in denen es um das	B1: Zum Beispiel, benennen, was das Kind macht, ist etwas. Wenn das Kind eine Spule auf

		Benennen von Handlungen als Begleitung geht	die andere steckt, kann ich sagen: „Oh, aufgesteckt! Oh noch einmal aufgesteckt!“ Auch so betonen, was das Kind gerade macht. So kann das Kind wirklich den Fokus halten.
	Erfolg spiegeln, Gross machen	Enthält Äusserungen, in denen es um das Spiegeln von Erfolgen des Kindes geht	B3: Aha, also wenn ich die Handlung abschliesse oder einen Erfolg, dann mache ich es schon immer sehr gross. Dann sage ich eigentlich immer: „Wow und Bravo!“ und vielleicht manchmal sogar Klatschen. Und bei den grösseren einfach wertschätzen, was sie gemacht haben. Das mache ich schon, eigentlich immer.
	Gefühle aufnehmen und spiegeln	Enthält Äusserungen, in denen es um die emotionale Unterstützung des Kindes bei Misserfolg oder Frustration geht	B1: In den Emotionen abholen. Das ist das ALLERERSTE. Auch wenn der Frust grösser ist, einfach bleiben im Sinn von benennen und betonen. Das ist das Allererste
Vorbereitung Förderplanung	Passung	Enthält Äusserungen zum Thema Passung der Förderangebote an den Entwicklungsstand des Kindes im Zusammenhang mit der Förderung von SW	B4: Ja, einfach das an den Entwicklungsstand angepasste Angebot ermöglicht überhaupt erst Selbstwirksamkeit.
	Bedeutsamkeit	Enthält Äusserungen dazu, was sich die HFE überlegen, damit das Kind sich von einem Angebot angesprochen fühlt	B4: Oder bei Kindern, die bereits Handlungsplanung machen können, überlege ich mir, was wir jetzt basteln, das dem Kind dann auch gefällt und es weiter brauchen kann. B3: Und immer, dass es lustvoll wird.
3. Hauptkategorie: Beratung und Begleitung der Eltern			
Subkategorien		Definition	Ankerbeispiel
Haltung der HFE gegenüber den Eltern		Enthält Äusserungen zur grundsätzlichen Haltung der HFE gegenüber den Eltern und dem Aufgabefeld Beratung.	B1: Es lohnt sich, diese Haltung zu haben, zu wissen, es ist immer möglich, egal bei welchen Eltern. Es ist immer möglich, wenn die Eltern den

			Schritt wagen, bei sich anzufangen, mit Unterstützung natürlich. Und auch den Eltern das Bild zu geben, doch ihr schafft es! Auch das Vertrauen. Es ist stark eine Haltungsfrage, dass ich diese Eltern als gleichwertig ansehe. Das ist für mich wichtig.
Vermittlung an Eltern	Über SW sprechen mit den Eltern	Enthält Äusserungen dazu, in welchen Worten und Formulierungen HFE das Thema SW mit Eltern ansprechen	B3: Ja. Also ich habe nicht von Selbstwirksamkeit gesprochen, sondern von Erfolgserlebnissen im Alltag.
	Konkrete Methoden	Enthält Äusserungen zu konkreten Methoden, die für die Beratung der Eltern zum Thema SW des Kindes eingesetzt werden	B4: Marte Meo ist sicher ganz wichtig. B1: Ich arbeite sehr viel nach SIT in der Beratung mit Eltern.
	Unspezifische Formen der Beratung	Enthält Äusserungen zu unspezifischen Methoden oder anderen Formen von Beratung	B2: Also einerseits, dass ich mit dem Kind so umgehe, wie ich es richtig finde. Also vorleben, wie ich das machen würde. Und dann immer erklären, wieso.
Umsetzungsmöglichkeiten im Familienalltag		Enthält konkrete Beispiele, wie es Familien gelingt, dem Kind SW -Erleben im Alltag zu ermöglichen	B3: Das war auch eine sehr kooperative und schöne Familie. Da konnten wir Erfolgserlebnisse im Alltag thematisieren. Und was macht er denn gerne und gut? Und wo könnte er das regelmässig tun? Und die haben das sehr schön umgesetzt. Der Knabe hat zum Beispiel gerne draussen Laub zusammengereicht. Und dann bekam er das als Aufgabe und durfte es dann immer tun.

4. Hauptkategorie: Zugang zum Thema im Erstberuf			
Subkategorien		Definition	Ankerbeispiel
Ausbildung	Haltung	Enthält Aussagen zur berufsbezogenen Haltung, welche in der Erstausbildung vermittelt wurde	B1: Ja. Da ist auch wieder die Haltung. Da zu sein, um das Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen und zu stärken. Das ist ja eigentlich die Grundhaltung der Heilpädagogik.
	Theorie	Enthält Aussagen zu theoretischem Wissen, welches in der Erstausbildung erworben wurde	B1: Ich hatte den theoretischen Hintergrund und die Haltung. Ja Piaget und so, die Theorie.
	Handlungsmodelle	Enthält Äusserungen zu bestimmten Handlungsmodellen oder Handlungsweisen, die in der Erstausbildung erworben und angewandt wurden	B5: Die Handlungsanalyse, würde ich sagen, das ist wirklich etwas sehr Zentrales. Ja, mhm.
Erfahrungen aus dem Erstberuf		Enthält Äusserungen zu Erfahrungen, welche aus dem Erstberuf mitgenommen wurden	B4: Gute Lichtverhältnisse, klare Strukturierung. Im Chaos kann man nicht gut spielen und lernen. Ja das Strukturieren war mit den Sehbehinderten extrem wichtig.
5. Hauptkategorie: Weiterführende Themen			
		Enthält Aussagen zu Themen, die für diese Arbeit als zu spezifisch oder zu weit führend betrachtet werden, jedoch Ausgangspunkte für weitere Forschungsprojekte bieten könnten	B4: Zum Beispiel Kinder mit Autismus können ja stundenlang selber spielen. Aber ihnen ist diese Selbstwirksamkeit vielleicht auch nicht so bewusst. Sie benutzen ja auch oft uns als Werkzeug, um etwas zu bewirken. Dort ist es wichtig zu schauen, dass sie den Kontakt nicht nur zu dieser Hand, die helfen soll, herstellen.

XVI. Codierte Interviewabschnitte

Handlungsebene Kind**Typische Urheberschaftserfahrungen**

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	32	B1: Ja. Also das beginnt schon von Bébé an. Da gibt es diese Elemente von Ursache-Wirkung.
Interview_1	37	Ja ein klassisches Beispiel ist Turm bauen. Das Kind baut und baut und baut und dann steht etwas. Ah, ich habe etwas gemacht! Und dann stösst es an und der Turm fällt um und liegt am Boden und hat Lärm gemacht. Das Kind merkt, ich kann etwas machen, es entsteht etwas und WOW ich habe einen grossen Turm gemacht und Mami schau.
Interview_1	37	Das ist wunderschön, wenn das Kind merkt, das habe ICH gemacht. Ich habe so etwas Grosses gemacht. Und dann fällt es zusammen und das habe dann auch ICH gemacht. (Lacht).
Interview_1	32	Also eigentlich von ganz klein auf, ist das so auf der Ebene von Ursache-Wirkung. Wenn man es von der Entwicklungspsychologie von Piaget aus ansieht. Wo beginnt das? Es ist eigentlich schon auf einer unteren Stufe.
Interview_2	38	Sicher Geräusche machen, vor allem bei ganz Kleinen, die noch nicht so mobil sind, dass ich das Material zu ihnen bringe, wo sie aber dann etwas auslösen können.
Interview_2	38	Etwas umwerfen.
Interview_2	38	Oder mir kommt gerade ein Mädchen in den Sinn, das dann im Liegen Kirschensteine in der ganzen Wohnung verteilt hat.
Interview_2	38	Oder, ja eben, Dinge umwerfen, einen Turm bauen und reinlaufen, umkicken oder mit dem Auto reinfahren
Interview_2	38	oder auch in der Beziehung, dass sie sich verstecken, hervorschauen und ich reagiere darauf. So das Gugus Dada (...), wo das Kind bestimmt, ich schaue weg und jetzt sehe ich dich.
Interview_2	38	Spuren hinterlassen, schmieren oder auch kneten.
Interview_2	40	Dinge runterwerfen.
Interview_2	42	Knöpfe drücken und dann kommt Musik.
Interview_2	42	Ja oder eben so trommeln, klopfen, rasseln.
Interview_2	46	B2: Jetzt sind mir grad noch die Kirschensteine in den Sinn gekommen, auch zu der vorherigen Frage. Wenn das Kind in den Kirschensteinen ist, egal wie es sich bewegt, es bewegt und es raschelt, es passiert immer etwas. Das habe ich auch schon beobachtet, dass Kinder, welche noch nicht so mobil sind, mit den Beinen so strampeln und mega Freude haben, wenn es so raschelt. Eben so Kirschensteinkisten, wenn sie drin sind, ja, da haben sie auch immer eine Rückmeldung durch die Bewegung.
Interview_2	51	Dass sie merkt, ich kann mit dem Körper Zeichen geben, die verstanden werden, also über den Körper sich wirksam erleben. Über die Kommunikation.
Interview_2	53	B2: Ja. Also, irgendwohin schauen und dann kommt es zu mir, also ich gebe über den Blick ein Signal und kann so etwas auslösen.

Interview_3	24	B3: Ja ich habe gerade ein Kind, das ich begleite, bei dem genau das das Thema ist. Wenn es zu weit auseinander ist, ist die Aufmerksamkeit des Kindes bereits wieder weg. Ein Kind mit einer Diagnose aus dem Autismus Spektrum. Und dort merke ich stark, dass die Handlung sehr rasch ein Ergebnis geben muss, damit sie dabei bleibt. Und bei ihr merke ich, dass es viele Handlungserfahrungen über den ganzen Körper braucht. Zum Beispiel die Rutschbahn runterrutschen findet sie toll. Da bleibt sie dran. Oder etwas, das gleich ein Geräusch gibt. Eben Xylophon, da merkt sie, dass sie den Ton macht. Oder Glocken, auf die man schlagen kann, da bleibt sie auch dran.
Interview_4	26	Ursache - Wirkung - Sachen.
Interview_4	26	Wenn ich ins Zimmer komme und es ist etwas dunkel, dann lasse ich das Kind das Licht anzünden zum Beispiel.
Interview_4	26	Oder auf etwas klopfen, dass es tönt. Man hört etwas
Interview_4	26	Oder wenn sie etwas wegwerfen ist es halt weg. Und dann muss man es holen. Dann muss man aufstehen und es holen.

Geeignete Förderangebote

Spieltätigkeiten

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	38	Da kam ein Kind hierhin und hat die Kugelbahn aufgebaut, eine ziemlich komplexe. Und da musste es schon ein wenig überlegen, wie lege ich nun die Bahn, dass dann die Kugeln wirklich runterrollen zum Nächsten. Und wie lege ich nun die Zwischenteile rein. Es war recht komplex. Manchmal musste es etwas verändern, damit es dann stimmte. Und zu merken, wow, ich habe eine coole Bahn zusammengebaut mit einem Material, das ich vorher nicht gekannt habe. Es ist neu und ich habe es selber gemacht, so.
Interview_1	42	B1: Ich würde sagen, alles Material, mit dem man ins freie Spiel gehen kann. Es gibt ja Regelspiele, da geht es eher darum, gemeinsam etwas zu tun, es gibt Regeln, man wechselt sich ab. Und all das für das freie Spiel, in dem das Kind selber entdecken, erfahren, erleben kann, all das ist gut.
Interview_1	42	Es kann auch im Malen sein. Ich hatte grad am Dienstag ein Down Syndrom Kind als Beispiel. Ein weisses Blatt und Farbe und ein grosser Pinsel, ein Rasierpinsel. Es konnte Farbe nehmen und dann so Striche über das Blatt machen. Und es sah, oh, es entsteht etwas.
Interview_1	42	Es kann auch Bastelmaterial sein, ein Stanzer, mit dem das Kind drückt und es entsteht ein Loch. Und, wo ist das andere Teil? Und, wow, dieses Loch!
Interview_1	43	Ja es kann alles Mögliche sein. Es kann auch auf einer unteren Stufe sein, mit Sand oder mit Material für die Finger, für die Hände zum Spüren. Die Kinder können Spuren machen. Einfach alles Material zum Entdecken, wo sie frei entdecken und erleben können.
Interview_1	45	Ja, man merkt dann, wenn das Kind ein wenig innehält. Das sind die goldenen Momente. Das Kind macht etwas und staunt dann.

Interview_1	48	Und wenn das etwas kippt, dann fällt der ganze Turm zusammen. Und das kam so aus dem Experimentieren heraus, das war nicht geplant. Es ist einfach so im Ausprobieren entstanden. Und dann hat das Kind noch einmal aufgebaut. Und dann haben wir einen Ball in den Turm geworfen und er ist umgefallen. Einfach aus einer Idee heraus ist dann etwas Grösseres entstanden.
Interview_1	77	Aber Material fürs freie Spiel, das ist wichtig. Und je nach Entwicklungsalter und Fähigkeiten. Bei einem Kind ist mehr das, bei einem anderen mehr das - da könnte ich jetzt nicht sagen, ein bestimmtes Material sei wichtig. Oder auch Material zum Fühlen, Tasten. Knete, Sand, solche Dinge.
Interview_1	75	Und was grundsätzlich ist, ich wähle dann Material, mit dem das Kind ins freie Spiel kommt und darin bleiben kann. I: Ja, du hast bereits anfangs betont, dass das freie Spiel dir da wichtig ist. B1: Ja gegenüber dem strukturierten Spiel. Das ist schon ein Unterschied.
Interview_2	48	Ja, so Farben, Spuren hinterlassen mit dem Körper mit den Händen (...), und Klötze, ja ich arbeite viel mit Klötzen, aufbauen und umwerfen,
Interview_2	55	Und da habe ich dann viele Dinge, wie eben drücken oder das Kind durch einen spannenden Gegenstand motivieren, etwas zu verfolgen oder auszulösen, eine Rassel oder so.
Interview_2	59	Und dann eben einmal einen Turm bauen und das Kind ihn umwerfen lassen. So erlebe ich oft, dass dann das Eis etwas gebrochen ist.
Interview_2	59	Oder Autos ineinander putschen lassen, ja, dass die Kinder sehr darauf ansprechen, wenn sie in ein Auto hineinfahren und ich grad reagiere und lache.
Interview_2	61	B2: Also ich hatte z. B. letztes Jahr ein Kind, das sich viel versteckt hat und hervorgeguckt hat. Oder dann eben Freude hatte, wenn ich einen Turm aufgebaut habe und er durfte ihn umstossen und so ist er immer mehr aus sich herausgekommen. Oder eben Autos ineinander geputscht, ja.
Interview_2	65	Oder einen Ball, ja, oft hat es nicht viel gebraucht. Eben vielleicht einen Ball kicken und ich reagiere.
Interview_2	85	Oder gerade so bei Bechern, die ineinander gehen, ist es so eine Erleichterung für das Kind, wenn es am Schluss einfach passt. Das ist zum Teil so eine Anstrengung, welcher, wo, wie und es passt wieder nicht. Und dann, wenn es passt, ohhh.
Interview_2	94	B2: Oder viel Material finde ich auch lustvoll. Einmal MEGA viel Leim, MEGA viel Leim herausdrücken. Das Kind muss dann auch lernen, gezielt, aber es ist einfach lustvoll, ich kann drücken und es kommt so viel heraus und wow du hast so viel Kraft. Und ich drücke und es kommt und es kommt noch mehr.
Interview_2	96	B2: Ja. Ja. Oder mal viel Material zur Verfügung stellen. Ein wenig verschwenderisch sein. Ja, das kann man nicht in jeder Situation, aber je nachdem ist es lustvoll und ermöglicht Selbstwirksamkeit.
Interview_3	20	B3: Bei ganz kleinen Kindern sind es die Ursache - Wirkung - Erfahrungen. Xylophon oder Kugelbahnen ist immer lustig für die Kleinen. Oder Türme bauen und dann wirft man sie wieder um.

Interview_3	32	B3: Bei Kindern, wo es räumlich möglich ist, finde ich über den ganzen Körper zu arbeiten toll. Also auch Trampolin springen und so weiter.
Interview_3	32	Oder auch Bastelsachen, bei denen sie stolz etwas zeigen können. Es kann auch nur ein Bild sein. Also Papier und Stifte reichen da schon, es muss nicht ein richtiges Kunstwerk sein. Schere schneiden, das gibt auch immer einen grossen Effekt. Oder Knete, Salzteig machen. Ja es kommen viele Dinge in Frage.
Interview_3	38	B3: Ja das ist immer wieder. Ganz schön finde ich auch, mit Rasierschaum zu schmieren und die Kinder dann plötzlich innehalten und merken, ah, jetzt mache ICH das. Da habe ich so schöne Momente im Kopf. Wo sie dann auch die Mutter holen und sagen: Schau mal, was ich mache. Das ist etwas Neues, das sie sonst nicht so kennen.
Interview_4	26	Oder auch mit Spuren arbeiten. Ich habe gerade diese Woche mit einem Kind etwas in eine Kartonröhre gelegt. Und das ist dann durchgerollt und war weg. Und sie hat gesucht. Ich ging es holen und dann haben wir mit ihren Händen die Röhrenöffnungen zugehalten, damit sie spürt, dass der Gegenstand kommt, wenn man kippt
Interview_4	28	Ja zum Beispiel Knete. Dass sie sie schneiden können und etwas ist dann entzwei
Interview_4	28	Beim Ballspiel: Wenn ich am Blickkontakt und Sprachaufbau arbeite, dann warte ich beim Ballspiel bis der Blick kommt. Ich versuche so aufzubauen, bewusst zu machen, dass das etwas ist, das wir gemeinsam machen. Dass sie mit dem Blick eine Wirkung erzeugen lernen.
Interview_4	28	Zeichnen oder Spuren hinterlassen oder herausfinden.
Interview_4	52	Letzthin hatte ich ein Kind, das in einer Kiste mit Kügelchen - kleiner als Kastanien, aber grösser als Kirschensteine - eine ganze Stunde lang drin sass. Die Mama und ich daneben und zwischendurch habe ich ein wenig/ und sie ist einfach in dieser Kiste gesessen und es hat ihr SO gefallen. Und ich habe nicht gesagt: „Jetzt komm raus, jetzt will ich noch mit dir ein Buch anschauen.“
		I: Und was hat sie dann gehandelt oder getan?
		B4: Ja sie hat darin herumbewegt, z. T. auch etwas stereotyp. Zuerst die Füsse ausserhalb und dann hat sie die auch noch reingenommen und hat damit bewegt. Einfach das gespürt. Vor allem die Kiste, glaube ich. Mehr als das Material darin. Einfach sich zu spüren mit dieser Begrenzung rundum.
Interview_5	27	Das ist SOO entwicklungsabhängig, da kann ich nicht sagen, was im Vordergrund ist.
Interview_5	42	Und dann Malen mit den Händen, wenn es irgendwie geht. Mit Fingerfarben oder auch Kleister oder so. Da ist der Effekt davon was man macht, sehr direkt. Und es sind verschiedene Sinne mit einbezogen. Farben über das Visuelle, aber auch taktil über das Material und der Raum, welcher durch die Bewegungen entsteht und so.

Interview_5	42	Und dann auch mit dem was möglichst nah um das Kind herum ist, Dinge machen. Sei es mit Gegenständen vom Haushalt stapeln oder draussen mit Steinen oder Tannzapfen, die man findet. Also die Dinge, die einfach vorhanden sind und die nicht künstlich angepasst sind. Die finde ich vom Erfahrungsreichtum her gut. Wenn es dann noch schmeckt/ ja, wenn man einen Tannzapfen nimmt. Erstens hat es da was zum Spüren, nachher ist jeder etwas anders, dann schmeckt er noch und dann geht er vielleicht kaputt, weil er nicht mehr so stark ist
Interview_5	42	Oder wenn man Tupperwares nimmt, das ist ja auch etwas, das im Alltag eine andere Funktion hat, aber man kann trotzdem einfüllen, stapeln und nachher/ ja
Interview_5	44	Und vielleicht in einer einfachen Form auch noch Puzzles. Also diese Einsatzpuzzles. Eine Form suchen und probieren bis sie rein passt.
Interview_5	44	Auch Bastelarbeiten, aber da habe ich realisiert, dass man ganz einfache Dinge wählen muss, wie beim Kochen.
Interview_5	46	Was ich ein bisschen vergessen habe sind Bewegungssachen. Eine konkrete Situation bei einem Mädchen. Sie hat einen Ball im Wohnzimmer und den hat sie spontan geholt. Wir haben darauf ein Versli gemacht, Schiffli schaukeln, so. Und plötzlich ist da in ihr etwas gekommen. Eine Präsenz und ein Blickkontakt und die Freude an diesem Körpergefühl und an diesem Lied auch. Und das wollte sie dann immer wieder wiederholen. Und ist dann in den nächsten Wochen diesen Ball wieder holen gegangen und brachte ihn. Also da ist sehr viel Eigenes gekommen. Der Ball ist nicht da, ich muss ihn holen, wo ist er denn? Das ist ein Mädchen, das zwar viel entdeckt, aber wenig entwicklungsgerechte Stimulation erfährt. Und da hat sie eine grosse Selbstkompetenz gezeigt.
Interview_5	49	I: Ja, okay. Also Bewegungssachen/ B5: Ja auf jeden Fall! Da merke ich einen Unterschied. Da bin ich als Ergo grössere Räume und mehr Material gewohnt. Und das finde ich manchmal zu Hause/ da bin ich nicht so, da hatte ich noch nicht so den kreativen Schub, um das wirklich gut umzusetzen.
Interview_5	52	B5: Ja zum Beispiel bei diesem Mädchen. Ich habe sie dann auf dem Ball auf den Bauch gelegt und so nach vorne und hinten, diese Beschleunigung in der Bauchlage, das ich in der Ergo fast mit allen mache oder. Und da dachte ich, ah ja, da ist mal eine Möglichkeit, das zu machen. Das ist für die Wachheit und die Präsenz einfach eine super Aktivität. Und dann ist die Mutter nebenan gesessen, aber das ist SOO nicht bekannt so etwas. Und dann nehme ich da am Boden Stellungen ein, fast liegend. Und das muss auch irgendwie Platz haben. I: Es muss passen, auch ein wenig in den Rahmen. B5: Ja genau. Und als Ergo in meinem Ergoraum bewege ich mich wie die Kinder auch am Boden. Für die Kinder ist das gar kein Problem, aber das ist nicht überall gleich möglich.

Alltagshandlungen

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_3	20	Sicher auch kleine Handlungen, wie zum Beispiel, Orangensaft pressen. Bei grösseren Kindern auch Bastelarbeiten, Malarbeiten. Verschiedene Handlungserfahrungen in allen Lebensbereichen.

Interview_3	32	Und sonst finde ich, wenn man etwas Kleines kocht oder Znüni bereitet. Etwas auf das sie dann auch stolz sind und sagen: Schau, Mama, probier mal.
Interview_3	34	B3: Ja, wie gesagt, Znüni bereiten, vielleicht auch für Geschwister, die dann auch Znüni essen kommen. Das ist sehr alltagsnah, das mache ich gerne dort wo Geschwister da sind.
Interview_3	34	Was sicher auch in den Alltag gehören würde, ich aber weniger mache, ist Anziehen, Abziehen, Raus gehen. Das finde ich organisatorisch oft etwas schwierig. Ich hatte das auch schon als Ziel, dass das Kind lernt, sich selber anzuziehen. Dann war aber sicher immer das Wetter so schön, dass man fast nichts anziehen musste.
Interview_4	24	Also eine klare Aufgabe: Heute machen wir zusammen Glace. Und darin dann möglichst selbstwirksam handeln zu können.
Interview_4	29	I: Also auch Themen der Handlungsplanung? B4: Ja. Die nutze ich gerne, um Selbstwirksamkeit zu fördern.
Interview_4	40	B4: Eher bei Kindergartenkindern benutze ich auch die Küche. Güetzele oder/ nicht so oft, mache ich das.
Interview_5	40	B5: Ja, ich finde Kochen etwas super Gutes. Also Kochen im weitesten Sinn. Früchte schälen, schneiden, auspressen, einfach so Dinge. Oder Crème machen. Es müssen sehr sehr einfache Aktivitäten sein, finde ich. Mit den Kindern, die wir in der Früherziehung haben braucht es kurze Handlungssequenzen mit wenig Anforderungen. Da habe ich den Unterschied zur Ergo am Anfang stark gemerkt.
Interview_5	42	Einfach beim Kochen/ klar man muss dann Dinge wählen, die das Kind mag, aber da ist die Motivation und dass man etwas gemacht hat, es verwandelt sich etwas und man kann es vielleicht dann noch essen oder riechen oder versuchen. Einfach die Sinne kommen da zusammen. Und es ist oft etwas sehr gut Strukturiertes. Also Kochen kommt mir in den Sinn.

Alltägliche Situationen

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	45	Es hat bemerkt, jetzt habe ich Farbe an den Händen und hat so geschaut, geht es weg, nein es geht nicht weg. Dann gingen wir Hände waschen. Und dann merkte es, ja jetzt ist die Farbe weg. Und dann holen wir den Pinsel und drücken ihn aus. Oh, jetzt ist das Wasser plötzlich grün und blau. Was ist denn da? Ich kann da etwas machen mit dem Pinsel. Und dann ist das ganze Lavabo gelb. (Lacht). Einfach so, ja
Interview_3	40	Oder wenn ich etwas Kleines koche oder backe und wir brauchen Teller. Oder gestern haben wir Znüni bereitet. Dann muss das Kind mir zeigen, wo die Dinge sind. Das wissen sie dann oft und können es mir zeigen.
Interview_4	28	Und bei grösseren Kindern dann auch über das zusammen sprechen. Zum Beispiel, wenn sie mich am Schluss zum Auto begleiten wollen. Dann frage ich: „Es hat Schnee draussen. Was musst du denn anziehen?“ Die Kinder, die gewohnt sind, dass die Mama sagt, was sie anziehen müssen, sind nicht gewohnt, selber zu überlegen

Interview_4	28	Oder: „Was brauchen wir denn jetzt, wenn du etwas basteln willst? Was sollen wir denn mitnehmen?“
Interview_4	32	Ja. Zum Beispiel auch schauen, wo Papa ist. Das habe ich auch schon gemacht. Wenn Geräusche unheimlich sind oder/ das ist beim selben Knaben. Da hat es einmal stark gewittert, als ich dort war am Nachmittag. Und er hatte grosse Angst und hatte das Gefühl, es sitze ein Monster im Himmel oben. Und da habe ich wirklich vorge-schlagen, dass wir zusammen schauen gehen, was das ist. Der kannte das nicht, er konnte es gar nicht einordnen, wenn es blitzt und donnert. Und dann hatte er aber wirklich Angst. Die Mama hat ihn dann auf den Arm genommen und er wollte dann rein. Und ich habe gesagt, einen schauen wir noch und das ging dann. Und dann sind wir wieder rein gegangen. So Dinge, die nicht einzuordnen sind, müssen sie durch eigenes Erleben lernen.
Interview_4	32	Oder, auch in dieser Familie, hat einmal der Vater im Keller etwas ge-arbeitet. Und der Knabe hat immer gehört, wie es poltert. Und dann gingen wir halt schauen, wo es poltert. Damit er ein Bild hatte und nicht nur ein Geräusch, das bedrohlich klingt.
Interview_4	36	Er hatte wirklich Angst, wo die Mama ist, wenn wir zusammen ge-spielt haben. Und dann haben wir halt die Mutter ewig gerufen: „Mama!“ und dann gingen wir schauen und fanden sie in der Küche. Dann gingen wir wieder spielen. Und dann gingen wir wieder schauen und sie war immer noch in der Küche. Ja so, wirklich eben in die Handlung kommen, um das einordnen zu können.
Interview_4	40	Das Hände waschen plane ich meistens ein. Wenn wir kneten oder mit Rasierschaum schmieren oder mit Fingerfarben malen. Dann ist mir das ganz wichtig. Und dann nicht einfach so schnell, schnell, sondern Schritt für Schritt. „Wo ist das Böckli?“ und es hinstellen. Dann das Wasser anstellen: „Wählst du kalt oder warm?“ So beglei-ten, wie man es im Alltag, wie es die Mutter nicht macht. „Und hat es Seife? Und wo ist das Tüchli?“ Das mache ich dann sehr bewusst, wenn wir etwas in dieser Weise gemacht haben.
Interview_4	40	Oder halt, wenn ich etwas vergessen habe und zum Auto eile. Manchmal mache ich das sogar absichtlich. I: Ah, ja? B4: Etwas im Auto lassen, damit ich schauen kann, wie sie selber Schuhe anziehen können, wenn sie dann mit mir mitkommen wollen. Das plane ich manchmal auch.
Interview_4	40	Bei den Kleinen bin ich manchmal dabei, wenn sie wickeln gehen.
Interview_4	44	Oder einmal habe ich aus Papier mit einem Kind Futter gemacht. So erste Schneideversuche, Streifen schneiden, Fötzeli machen. Und wenn wir dann eine Schale brauchen, dann gehen wir die zusammen in der Küche holen.
Interview_4	84	Und bei den Grossen ist dann die Selbstwirksamkeit auch, Hilfe zu holen, zu sprechen, zu suchen, eine Lösung zu finden. Nicht, dass alles so präsentiert wird.

Erkennen von Selbstwirksamkeit

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	37	Ja, die kleinen Kinder wollen ja dann auch, dass man das sieht. Also das ist ja auch wichtig, wenn man etwas aufgebaut hat. Dass die Kinder dann zur Mama schauen oder zu jemandem, um zu zeigen, oh, das habe ICH gemacht.
Interview_1	45	Ja, man merkt dann, wenn das Kind ein wenig innehält. Das sind die goldenen Momente. Das Kind macht etwas und staunt dann.
Interview_1	56	Das Innehalten und Schauen.
Interview_1	56	Kontakt zu suchen zur Mama oder zu mir. Und je nachdem ruft das Kind die Mutter: „Mama, komm schauen! Mami hast du gesehen, was ich gemacht habe?“ Das.
Interview_1	56	Und auch so das innere Strahlen. Das sieht man ja auch im Gesicht. Ein Erfolgserlebnis, das sich dann im Gesicht ausdrückt. Das kann ich beobachten bei den meisten Kindern.
Interview_1	56	Wohl auch das, dass das Kind dann noch einmal probiert und noch einmal probiert, einfach wiederholt. Das erlebe ich oft bei Kindern, die etwas entdeckt haben. Dass sie mehrmals das Gleiche tun, manchmal mit einer Variation. Dass sie etwas mit grosser Intensität weitermachen.
Interview_2	77	Und sicher an der Mimik. Freude, Lachen, auch ein wenig an der Körperhaltung, aufrechter. Ah, ich hab's geschafft.
Interview_2	77	Dass es die Reaktion mit dem Blick verfolgt. Sei das beim Gegenüber, mit Blickkontakt zum Gegenüber oder ob es den Gegenstand, mit dem etwas passiert verfolgt und sich vielleicht auch rückversichert. Hast du es gesehen?
Interview_2	77	Und manchmal auch, dass Kinder dann Wörter wiederholen. Also zum Beispiel, dass Kinder, die nicht sprechen und das auch das Thema ist, dann beginnen, nachzusprechen. Sie vergessen alles und sagen dann auch „JAA!“ oder „NEIN!“. Und wenn sie etwas älter sind, dann vielleicht auch einmal „GESCHAFFT!“. Weil ich sage immer: „Hei, du hast es geschafft!“
Interview_2	79	Oder ein Kind hat dann irgendwann begonnen mit „abegheit“. Das ist dann so wichtig geworden. Abegheit. Mhm. Ich habe die Klötze abegheit.
Interview_3	46	Das eine ist, wenn sie es wirklich nach aussen tragen und sagen: „Schau, das habe ich gemacht!“ Wenn sie es verbalisieren oder die Mutter dazu rufen.
Interview_3	46	Aber ich glaube es ist auch, wenn sie sich vertiefen im Spiel, so ein wenig abtauchen. Wenn sie sich stark damit auseinandersetzen, was gerade passiert und was sie bewirken.
Interview_3	58	Aber es gibt Kinder, die mehr darauf reagieren und solche die weniger darauf reagieren. Das ist schon so. Einige wachsen dadurch einen Kopf und strahlen und andere, für die ist es abgeschlossen. Ich weiss nicht, ob die das so stark wahrnehmen oder vielleicht später.

Interview_4	50	Lächeln nach gelungener Handlung. Das ist etwas, was mir geblieben ist aus der Ausbildung. Dass sie etwas tun und dann haben sie es geschafft und dann lachen.
Interview_4	50	Oder wenn sie es sagen können oder der Mama zeigen wollen. Wenn sie unbedingt die Mama dazu rufen wollen oder das Werk zeigen gehen wollen.
Interview_4	50	Oder diejenigen, die so dran bleiben, bei den Kleineren eher. Wenn sie üben, üben, üben und du hast das Gefühl, das kann ja nicht sein, das reicht doch jetzt dann. Ein Kind, das sonst oft Tätigkeit wechselt und dann bleibt es einmal zehn Minuten lang bei etwas. Dann ist es das, was es jetzt braucht, um einen Schritt weiter zu kommen.
Interview_4	52	Ja, drin und dran bleiben. Und zu sich kommen dabei.
Interview_5	56	Das kann ich gar nicht so beschreiben, das merkt man einfach. Wenn so diese Wachheit kommt und die Energie, die vorwärtstreibt und wissen will und machen will und Freude hat. Das merkt man den Kindern ja an, wenn sie so in diesen Zustand kommen, wo es so Spass macht und in dem sie auch sehr aktiv sind. Es ist ja dann nicht nur Spass, es ist dann auch sehr viel aktiv sein drin. Und das ist das Highlight, das ist das BESTE.
Interview_5	72	Ja wenn es selbständig handeln kann. Wenn es das selbständig tun kann, was es braucht, um etwas bewirken zu können. Wenn ich nicht führen, nicht anleiten muss. Oder nur wenig anleiten.
Interview_5	72	Also sicher an der Motivation. Das finde ich eines der klarsten Signale.
Interview_5	74	Dass es das tun WILL. Nicht ablehnt, oder/ ja. Dass es dabei bleibt. Dass die Konzentration bei der Tätigkeit ist und die Ausdauer etwas länger wird als bei anderen Aktivitäten. Dass die Auge-Hand-Koordination funktioniert, zum Beispiel.
Interview_5	76	Dass das zusammenkommt, die Orientierung daran, was man macht. Dass das wirklich dort ist, wo die Sache passiert, wo das Kind am Machen ist. Und nicht die Ohren und die Augen sind woanders und die Hände machen etwas oder die Füße.

Beziehung als Voraussetzung

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_2	55	B2: Weil eben gewisse Kinder, also die ganz kleinen, da habe ich viele Kinder, die, wenn sie früh auffallen, dann deshalb, weil sie sehr passiv sind. Und dort kommt ja dann das Thema der Selbstwirksamkeit oder wie kann man ein Kind in der Selbstwirksamkeit fördern, um auch diese Neugier zu wecken, aktiver zu werden. (...)
Interview_2	59	Ich arbeite grundsätzlich so, dass ich einfach mal komme mit meinem Material oder einfach dem Kind auch Raum gebe. Vor allem bei Kindern, die sich noch nicht so darauf einlassen können, die vielleicht sehr zurückhaltend sind, die man so ein wenig packen muss. Und dann eben einmal einen Turm bauen und das Kind ihn umwerfen lassen. So erlebe ich oft, dass dann das Eis etwas gebrochen ist. Oder Autos ineinander putschen lassen, ja, dass die Kinder sehr darauf ansprechen, wenn sie in ein Auto hineinfahren und ich grad reagiere und lache. So kommen wir in Kontakt, in Beziehung.

Interview_5	66	<p>Dass dieser Kontakt oder die Freude, etwas zusammen zu tun, so schwierig war. Es ist sehr sehr lange gegangen bis ich überhaupt etwas mit ihm tun konnte. Sonst habe ich eigentlich immer ziemlich schnell einen guten Kontakt zu den Kindern und das Gefühl, dass es läuft.</p> <p>I: Und das findest du eine Voraussetzung? B5: Ja unbedingt, aus meiner Sicht. I: Also allgemein oder auch in Bezug zur Selbstwirksamkeit? B5: Ja, da ganz Speziell.</p>
Interview_5	78	Eine Voraussetzung ist, dass es ein Interesse des Kindes gibt.

Begleitung durch die HFE

Grundhaltung

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	50	Ja, genau. Ich denke in der Früherziehung geht es ja oft darum. Man bringt mal etwas mit. Manchmal strukturiere ich schon auch stark und plane, aber manchmal ist es auch ganz gut, einfach Raum zu lassen und etwas entstehen zu lassen. Die Ideen wieder auf zu nehmen und Platz zu lassen für diese Idee. So, dass das Kind wirklich experimentieren kann und etwas Neues entdecken kann und es auch die Idee ausführen und grösser werden lassen kann.
Interview_1	53	Die Beziehung zwischen mir und dem Kind ist wichtig. Das Kind so anzunehmen und gern zu haben, genauso wie es ist. Das macht enorm viel aus. Das ist etwas schwierig zu beschreiben in Worten, was das denn genau ist. Aber ich denke, das strahlt dann aus in der Atmosphäre, wie ich mit dem Kind arbeite
Interview_1	54	Einfach voll präsent sein! Das ist das, was es ausmacht. Wenn ich in einer Früherziehungsstunde bin, dann kommen bei mir keine anderen Gedanken von zu Hause. Das erlebe ich nicht bei mir. Es ist einfach die volle Präsenz. Das ist das, was vielleicht auch die Motivation ausmacht. Ich weiss es nicht.
Interview_1	58	Ich habe die wichtigen Elemente bereits genannt. Zeit nehmen, gute Atmosphäre, klarer Anfang, klarer Abschluss, das ist auch noch wichtig. Und kleinschrittig begleiten, Raum lassen, damit das Kind selber Dinge entdecken kann.
Interview_2	51	Und bei kleinen Kindern ist es eigentlich stark, das, was wir dann daraus machen. Ich habe ein Mädchen im Kopf, das sich lange nicht aufrichten konnte. Und dort müssen wir machen, dass sie sich als selbstwirksam erleben kann. Über den Blick, wo sie hinschaut, auf sie reagieren, dem Blick folgen, so über die Kommunikation, ihre Bedürfnisse zu erkennen versuchen
Interview_2	59	Ich arbeite grundsätzlich so, dass ich einfach mal komme mit meinem Material oder einfach dem Kind auch Raum gebe. Vor allem bei Kindern, die sich noch nicht so darauf einlassen können, die vielleicht sehr zurückhaltend sind, die man so ein wenig packen muss.
Interview_2	67	Ja, zum Beispiel mal einen Ball und schauen und einfach im Moment reagieren.

Interview_2	69	Dass ich in dem Moment gerade merke, was das Kind braucht und es dann aufgeht. Und wir haben immer mal wieder das Thema, was ist denn eine gute Früherzieherin. Und für mich ist eine Stunde erfolgreich, wenn ich einen Moment hatte, in dem das Kind sich erfolgreich erlebt. Das kann manchmal auch nur ein kurzer Moment über eine ganze Stunde sein. Das reicht mir dann. Dass das Kind eben vielleicht ein Geräusch macht und sich so freut oder es klatscht und ich reagiere. Und dann wiederholt es das vielleicht, weil es merkt, es löst etwas aus.
Interview_2	83	Aber ich denke es geht auch darum, dem Kind etwas zuzutrauen, das Kind selber machen zu lassen. Auch Grenzerfahrungen auszuloten. Das auszuhalten, dass das Kind überhaupt Möglichkeiten hat, SELBER irgendwo rauf zu kommen, SELBER irgendwo runter zu gehen. Und oftmals sind das dann so grosse Erfolgserlebnisse für die Kinder.
Interview_2	85	Ja. Und ich merke bei mir selber, auch mit dem Wissen, muss ich mich manchmal SO zusammenreißen, dass ich nicht ein bisschen helfe oder sage, nimm doch zuerst das, sondern sie einfach machen lasse, so lange das Kind das aushalten mag.
Interview_2	120	Ich notiere mir eher nach der Stunde, was funktioniert hat, was nicht. Und welches Material ich noch einmal mitnehme. Und dann schaue ich beim nächsten Mal wieder. Ja, ich plane nicht so stark. Ich versuche eher mehr im Moment zu reagieren, so dass etwas im Moment entsteht. Und klar, wenn man etwas gefunden hat, wie diese Klötze, dann sind es halt mehrmals einfach diese Klötze und die Autos zum Beispiel. Aber es funktioniert dann eben oft beim nächsten Mal nicht dasselbe wieder.
Interview_2	140	B2: Ja. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist etwas sehr Persönliches, auch etwas Intimes, so. Es ist ja wie ein Einstieg. Also ich finde, es ist wie eine Grundhaltung. Ja. I: Also eine Grundhaltung von dir als HFE? B2: Ja. Oder als Mensch. Ich habe das Gefühl, ich bin schon ein wenig so. Dass ich das Positive sehe oder auch warte und den Erfolg benenne. Das auch gut aushalten kann.
Interview_3	48	Also meistens, wenn ich ein neues Material einführe, lasse ich das Kind selber öffnen, selber herausnehmen und lasse geschehen, was geschieht. Und einige Kinder explorieren selber viel und kommen selber auf Ideen. Bei anderen gebe ich dann manchmal eine Idee hinein oder versuche etwas vorzuzeigen oder Vorschläge zu machen. Zum Beispiel mit Bauklötzen. Da lasse ich sie zuerst selber probieren und irgendwann gebe ich mal den rechten Winkel als Idee und dann geht es weiter. So.
Interview_4	44	Ich nehme immer Material mit, habe aber nie die Erwartung, dass wir das brauchen, was ich in der Tasche habe. Es entsteht immer etwas. Das macht wohl auch die Erfahrung. Am Anfang habe ich viel mehr nach Plan gearbeitet. Und das wird immer weniger, weil die Beziehung in den Vordergrund rückt. Und diese Selbstwirksamkeit finde ich sehr wichtig.
Interview_4	60	Und dann auch - nach dem Beziehungsaufbau - als Gegenüber da sein. Oder als Helferin.

Interview_4	60	Wirklich versuchen, diese Bedürfnisse wahrzunehmen und das fällt mir nicht so schwer. Wenn ich dem Kind nah bin und dafür da bin, dann geht das gut. Und ich habe nicht den Anspruch, die Kinder zu meinem Programm zu bringen. Ein Stück weit schon, vor allem bei älteren Kindern, aber bei den Jüngeren, kann man auf jeder Ebene noch so viel lernen, ob das mit mir ist oder später mit der Mama.
Interview_4	87	I: Also du lässt die Kinder selber nach Lösungen suchen? B4: Ja. Das gibt Erfolg, glaube ich.
Interview_5	36	Also eine Assoziation, die ich jetzt gerade habe ist, dass dieses Warten bis eine Reaktion vom Kind kommt, ein wichtiges Element ist.
Interview_5	56	Ja. In der Regel ist das für mich das Highlight, wenn eine Situation entsteht, in der ich merke, ah, jetzt, jetzt kommen diese Fähigkeiten.
Interview_5	66	Und es ist schon ein wenig so, irgendetwas zu trainieren, zu dem das Kind die Motivation nicht hat, da habe ich SEHR Mühe. Ich habe immer das Gefühl, dass das nicht effizient ist. Wenn du natürlich bei einer körperlichen Behinderung irgendwelche Dehnübungen machen musst oder Dinge üben musst, dann immer möglichst viel Freude dabei zu haben, möglichst viel Interesse dabei zu haben. Dass es für das Kind SINN macht. Das ist mir auch von meiner Persönlichkeit her wichtig. Die Freude an der Sache und dass es für das Kind Sinn macht. Das erachte ich als etwas vom wichtigsten für den Lernprozess. Und deshalb achte ich auch stark darauf, versuche Wege zu finden, wie das IRGENDWIE passiert.
Interview_5	80	Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, dass ich das so kann. Dass ich dem Kind das bringen kann, woran es arbeiten kann und dass es Erfolgserlebnisse hat damit.
Interview_5	93	Im Ganzen geht es mir immer darum, dass das Kind Vertrauen zu sich hat.
Interview_5	95	Aber was mir noch in den Sinn kommt, ist die Selbstreflexion. Meine Haltung. I: Mhm (bejahend). B5: Und da finde ich auch wieder Marte Meo ein sehr gutes Instrument. Dieses Warten, Folgen, Benennen. Sich immer wieder zurück nehmen zu können. In der Präsenz da sein können und in der Unterstützung. Aber je weniger ICH mache, desto mehr kann das Kind selbstwirksame Erfahrungen machen. Und diese Balance zu finden/

Unterstützung

Hilfestellungen

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	53	Man kann das Kind gut an einer Aufgabe behalten, wenn man es so kleinschrittig begleitet.
Interview_1	60	Und dann frage ich vielleicht: „Soll ich dir helfen?“ bei einem größeren Kind.

Interview_1	60	Also ich versuche zu unterstützen soweit nötig, aber so, dass das Kind die Handlung selber abschliessen kann. So auf einer Ebene, die es vielleicht noch braucht, aber so, dass das Kind doch ein Erfolgserlebnis hat und die Handlung selber abschliessen kann.
Interview_1	60	Oder ich sage: „Schau, da mit dem blauen, schau, das stimmt genau, siehst du wo es ist?“
Interview_1	61	Oder zum Beispiel ein ASS Kind in dieser Woche. Das hatte einen Plan, in dem es Bilderkärtchen auf die Vorlage legen sollte. Und das waren einfach zu viele Bilder. Es konnte das richtige Bild in diesen vielen Teilen nicht finden. Und dann habe ich einen Teil weggenommen. Ich habe so die Aufgabe etwas angepasst.
Interview_1	63	Ja. So, dass es sie doch noch selber lösen konnte. Eine Hürde weggenommen, aber nicht die ganze Hürde. Ich versuche, die Aufgabe anzupassen.
Interview_1	65	Und dann aber einen weiteren Schritt machen. Ich versuche das Kind dann so zu unterstützen, dass es aus diesem Frust herausfindet und etwas entsteht und ein Erfolgserlebnis entsteht.
Interview_1	67	Sondern dass aus dem Misserfolg ein Erfolgserlebnis wächst.
Interview_2	89	B2: Aber ich denke, es ist eine Gratwanderung, oder. Es gibt auch Kinder, die dann überfordert sind. Die vielleicht eben genau brauchen, dass man mal ein bisschen hilft, dass es nicht eine Überforderung ist und zu viel Frust entsteht.
Interview_2	109	Oder: „Soll ich helfen?“ Oder: „Darf ich einen Tipp geben?“ Aber das ist dann eher bei älteren Kindern.
Interview_2	115	B2: Ja. Und ich denke es geht auch ein wenig darum, vorauszu sehen. Mit der Zeit kennt man die Kinder und kann ein wenig abschätzen, oh das könnte jetzt kritisch werden. Oder ein Material, das man dann vielleicht nicht unbedingt anbietet oder sehr stark auch begleitet. Man lässt dann nicht einfach machen, sondern begleitet verbal Schritt für Schritt. „Ah ja jetzt nimmst du das, gut, genau. Jetzt nimmst du die Schere, genau, jetzt schneidest du.“ Einfach so verbal etwas Struktur geben.
Interview_2	117	B2: Also jetzt zum Beispiel bei einem Kind, das versucht, einen Turm zu bauen und ich weiss, wenn der einmal umfällt dann fliegen die Dinge. Dann bin ich ganz nah und halte vielleicht immer den untersten. Er legt einen drauf und ich halte dann bereits den nächsten. Dass er selber so ein wenig reinkommt und dann lasse ich vielleicht mal einen runterfallen und sage: „Ou der ist runtergefallen, nimm ihn gleich noch einmal.“ Einfach ganz nah dran, so dass er dran bleiben kann. Nah begleiten. Ihn eng führen, dass er zu seinem Erfolg kommt.
Interview_3	50	Und dann nehme ich vielleicht Teilschritte ab, dass es einfacher wird, zum Ziel zu kommen
Interview_3	50	Und ich habe auch viele Kinder, die motorisch eingeschränkt sind und da muss ich manchmal auch die Ausgangsstellung ändern oder die Aufgabe motorisch vereinfachen, so dass es trotzdem gelingend ist für das Kind. Manchmal plant man etwas ganz schön und merkt dann in der Praxis, dass es doch noch zu schwierig ist oder nicht gut adaptiert war.
Interview_3	52	Und manchmal ist der Fokus auch bereits beim nächsten, dann muss man das aus dem Gesichtsfeld nehmen. Das erlebe ich auch

off. Kinder, die dann wissen, in der Tasche hat es noch mehr.
(Lacht).

Interview_3	56	B3: Ja. Wenn ich so überlege bei den Grösseren, da frage ich vielleicht eher mal wieder, wenn ich das Gefühl habe, sie haben den Faden verloren: „Woran bist du?“. Und dann können sie sich selber wieder in die Handlung bringen.
Interview_4	60	Bei den Grösseren sage ich auch: „Du kannst mir sagen, wenn ich dir helfen soll. Versuch mal und wenn es nicht geht, kannst du's mir sagen.“ Hilfe anbieten und präsent sein und das aufnehmen.
Interview_4	60	Aber auch einmal etwas weglegen, bei Kleineren. Wenn ich sehe, dass es in diesen Kirschensteinen aus dem Ruder läuft, dann unterstütze ich auch, indem ich sage: „Jetzt ist es glaub ich genug, jetzt nervt es dich.“ Auch das versuchen zu spüren.
Interview_4	68	B4: Unterstützen und helfen. Wenn zum Beispiel ein Kind daran ist, Krabbeln zu lernen, dann lege ich das Ding ein BISSCHEN näher, so dass es will. Oder ich stosse an den Füsschen, dass es noch etwas weiterkommt.
Interview_4	68	Kleine Schritte und die Aufgabe anpassen, vereinfachen. Auch selber immer dazulernen im Umgang mit dem Material. Es dem Kind anpassen.
Interview_4	86	Und wenn eine Schüssel zu hoch ist, dann frage ich: „Wie kannst du die nun erreichen?“
Interview_5	36	Also so eine Gratwanderung/ wenn ich jetzt ein Spielangebot mache für ein Kind im Bereich von Ursache und Wirkung. Dann muss ich einerseits, wenn ein Kind das noch nicht kann oder kennt, ihm helfen, zu verstehen, wie es funktioniert. Durch zeigen oder führen, ich denke nun an ein schwerer behindertes Kind oder ein junges Kind. Und auf der anderen Seite danach einen Raum lassen, in dem das Kind das entweder nachahmen oder selber entdecken kann. Und dort wirklich die Geduld zu haben. Das ist ja im Marte Meo auch oft so. Warten, schauen, benennen. Unterstützen mit einer Präsenz, aber nicht mehr mit einem direkten Eingreifen.
Interview_5	72	Man kann ja die Handlung so hinunter brechen in kleine, kleine, kleine, kleine Schritte.
Interview_5	82	Also wenn ich merke, das Kind möchte das nun, es möchte, es hat ein Ziel und möchte dahin kommen. Dann unterstütze ich. Als Ergotherapeutin habe ich natürlich viele Kinder auch geführt, schwer mehrfachbehinderte Kinder. Wirklich die Hände auf die Hände gelegt. Aber ich habe dort immer versucht, auf den Impuls zu warten. Also auch da. Nicht einfach nehmen und machen, sondern irgendwie versuchen zu spüren, wann der Impuls des Kindes kommt. Sei es ein Fokus der Augen oder sei es eine leichte Bewegung des Armes. Und den dann noch weiterzuführen.
Interview_5	82	Es geht nicht darum, etwas für das Kind zu tun, sondern nur so viel zu helfen, dass möglichst viel selber passiert. Das kann auch sein, dass ich ein paar Mal vorzeige wie es geht oder wie es einfacher ginge. Aber dann/ für mich ist schon das Ziel, dass es möglichst viel selber tut. Was es kann, soll es selber machen können, möglichst. Mhm.

Motivation

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	52	Ich denke, dass das Material wichtig ist.
Interview_1	53	Wie kann es noch motiviert werden? Dadurch, dass wir uns zusammen freuen.
Interview_2	67	B2: Ich glaube, das ist ein wenig Glückssache (lacht). Ja eben vor allem so kleine Kinder kann man nicht zwingen, etwas zu tun. Sie müssen wirklich motiviert sein. Ich glaube oftmals kann man ein Material einmal anbieten und sieht dann, was das Kind damit macht.
Interview_2	73	B2: Ja. Oder ein Knabe hat einmal bei einem Müllauto, bei dem man so drücken kann, dass der Müllcontainer so hochfährt. Und wenn man drückt, dann macht es oben so ch-ch-ch, dann schlägt es an. Und jedes Mal wenn er gedrückt hat, habe ich gemacht ch-ch-ch. Das hat er so lustig gefunden. Und dann hat er das wiederholt und dann musste ich immer ch-ch-ch machen. So, also er hat bei mir etwas ausgelöst.
Interview_2	109	B2: Oder ich sage: „Probieren wir es noch einmal zusammen?“
Interview_2	109	„Soll ich helfen?“ Oder: „Darf ich einen Tipp geben?“ Aber das ist dann eher bei älteren Kindern.
Interview_3	42	B3: Viele Kinder bringen eine innerliche Spielfreude mit und sind grundsätzlich motiviert, wenn ich mit Taschen komme. Dass etwas mit ihnen gemacht wird und sie im Mittelpunkt sind. Es gibt aber schon Kinder, die schon ein hohes Störungsbewusstsein haben oder auch wissen, mmm, ich kann das nicht. Oder das dann auch sagen und etwas Hemmungen haben, einzusteigen. Und dann muss man gut zureden und sagen, komm probier mal so. Oder vielleicht vormachen. Und wenn sie dann drin sind, geht es dann meistens. Das ist so meine Erfahrung. Dass sie dann auch erleben, dass es funktioniert und klappt.
Interview_3	50	B3: Ja, es kommt darauf an, warum es nicht weitergeht. Ich glaube, wenn es von der Konzentrationsspanne her etwas viel ist, versuche ich noch einmal zu motivieren, dran zu bleiben mit: „Doch du schaffst das.“ Verbal motivieren
Interview_3	52	B3: Ja. So, dass das Kind doch am Schluss ein Erfolgserlebnis hat. Ja. Ich habe schon auch viele Kinder, bei denen es reicht, sie verbal zu motivieren oder noch einmal vorzumachen und dann können sie wieder einsteigen.
Interview_4	48	Oft schon, wenn ich komme. Dass sie sich sehr freuen, dass jemand kommt und Zeit hat. Und dann auch das, dass sie selber auswählen können.
Interview_4	68	Die Dinge ins Blickfeld rücken und spannend machen, dass die Kinder dran bleiben können.
Interview_4	78	B4: Ich glaube, ich versuche zu erreichen, dass wir es wiederholen.

Hilfsmittel

Dokumentname	Absn.	Segment

Interview_2	98	B2: Im Optimalfall ein Hilfsmittel geben, so dass es dann doch selber zum Ziel kommt. Also zum Beispiel, wenn ein Kind mit Lego einen Turm baut und dann möchte, dass ich die obersten noch darauf setze, dann holen wir einen Stuhl, dass er darauf steigen kann. Oder wir schieben den Turm ans Bett, damit er noch höher hinaufkommt.
Interview_3	48	Bei anderen Dingen gebe ich den Kindern Hilfsmittel. Zum Beispiel eine bildliche Anleitung, die ihnen hilft, selber den Orangensaft zu pressen. Da nehme ich eine andere Rolle ein. Ich gebe die Unterstützung, die sie brauchen, um zum Ziel zu kommen. Manchmal reichen diese Bilder und manchmal muss man auch noch anders unterstützen, motorisch oder verbal, je nach Schwierigkeiten des Kindes.

Verbale Begleitung

Handlungen benennen

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	52	Das sind viele verschiedene Elemente. Zum Beispiel, benennen, was das Kind macht, ist etwas. Wenn das Kind eine Spule auf die andere steckt, kann ich sagen: „Oh, aufgesteckt! Oh noch einmal aufgesteckt!“ Auch so betonen, was das Kind gerade macht. So kann das Kind wirklich den Fokus halten.
Interview_2	102	B2: Also ich sage NIE „gut“, das sage ich gar, gar nie. Ich sage immer wie es ist. Dass das Kind merkt, wie es etwas tut. Also ohne Wertung, sondern: „Jetzt bist du mega SCHNELL!“, damit das Kind merkt, ah ich bin SCHNELL. Oder „jetzt bist du genau“ oder halt „ungenau“. Also sowohl das Positive, wie auch das Negative so beschreiben, wie ich es beobachte. Also eine klare Rückmeldung geben. Eben so „GESCHAFFT“ ist eigentlich meine Lieblingsrückmeldung. „DU hast es geschafft!“.
Interview_3	54	Und sonst benenne ich, was sie machen, möglichst mit Worten. Ich denke bei grösseren Kindern, die verbal fit sind, nehme ich mich manchmal auch etwas zurück. Wenn ich merke, dass sie so am Tun sind und dann würde es auch stören, wenn ich die ganze Zeit spreche.
Interview_4	70	B4: Dass ich benenne, was sie tun. Die Handlungen verbal begleiten.
Interview_4	70	Ich mache das oft. Sagen, was die Kinder machen. Oder auch: „Jetzt magst du nicht mehr. Jetzt reicht es.“
Interview_4	72	B4: Ja. Wirklich das benennen, was sie machen oder was sie fühlen könnten. Aber manchmal auch bremsen. „Nein, jetzt wirfst du nicht!“
Interview_5	84	Also da habe ich jetzt mit Marte Meo noch sehr viel/ das hat mir sehr viel gebracht. Das finde ich einen sehr guten Ansatz für diesen Bereich. Das Benennen von dem was passiert und probieren das aufzunehmen und zu begleiten, so. Weniger verbal anleiten.

Interview_5	84	Und dann möchte ich doch auch noch sagen, dass ich finde, es gibt Momente wo die Sprache zu viel ist. Es gibt auch Erfahrungsmomente, in denen das Kind im Spüren ist. Und es gibt doch recht viele Kinder, die nicht multimodal verarbeiten können. Bei denen nicht das Auditive, das Visuelle und das Taktil-kinästhetische zusammen verarbeitet werden können. Und dann gibt es Momente, in denen es nur darum geht in der Präsenz da zu sein und einfach zu sehen, dass der Fokus zum Beispiel bei dieser Bewegungserfahrung bleiben kann. Und da muss man das nicht noch gross mit Sprache STÖREN.
-------------	----	---

Erfolg spiegeln, gross machen

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	53	Und wenn das Kind etwas gemacht hat, es wirklich gross machen. Zu sagen: „WOW, so einen grossen Turm hast du gebaut!“ So motivieren. Es ist ein Dialog und eine Interaktion. Wenn das Kind etwas ausgestanzt hat und etwas entdeckt zu sagen: „Oh, so ein schöner Schmetterling!“
Interview_1	71	Bei Selbstwirksamkeitssituationen, eben diese goldenen Momente, da spiegele ich eher die Emotionen. Ich mache etwas gross, ich sage: „Ah, oh, jetzt ist der Trog gelb!“ (Lacht).
Interview_2	83	B2: Also ich denke, es ist wichtig, im geeigneten Moment auf das Kind zu reagieren. Also wirklich dann, wenn das Kind selber etwas geschafft hat, darauf zu reagieren, dass das Kind das wie gespiegelt bekommt. Dass es wahrnimmt, ah ja, ich hab's geschafft. Oder ich habe etwas ausgelöst.
Interview_2	98	Und dann sage ich zum Beispiel: „WOW, so gross!“ und das Kind sagt dann „GROSS!“, dann finde ich okay, jetzt hat er sich selbstwirksam erlebt.
Interview_2	104	B2: Ja. Oder einfach „WOW“, ja halt so Ausdrücke für Freude.
Interview_3	58	B3: Aha, also wenn ich die Handlung abschliesse oder einen Erfolg, dann mache ich es schon immer sehr gross. Dann sage ich eigentlich immer: „Wow und Bravo!“ und vielleicht manchmal sogar Klatschen. Und bei den grösseren einfach wertschätzen, was sie gemacht haben. Das mache ich schon, eigentlich immer.
Interview_3	62	Und manchmal ist es auch für das Kind - es gibt ja Kinder, die schon ziemlich perfektionistisch sind, die zum Beispiel nicht über den Rand hinaus malen wollen - und die sagen dann: „Nein, ich finde es nicht schön.“ Das finde ich manchmal schwierig. Ich versuche dann zu betonen, was sie aber gut gemacht haben. Aber das kann nicht jedes Kind annehmen. Ja, wie gehen wir aus einer solchen Situation hinaus ohne dass es für das Kind sehr schlimm ist. Ich versuche, das, was gelungen ist, zu betonen und das nächste Mal etwas anzubieten, das sicher aufbauend ist oder von dem ich weiss, dass es das Kind gut kann.
Interview_4	79	I: Und bei Kindern, die einen Erfolg noch gar nicht so wahrnehmen? B4: Dann ist es nicht die Zeit dafür. Dann mache ich das ein anderes Mal wieder. Dann war es jetzt nicht das Wichtigste für das Kind. Habe ich das Gefühl. Dann war es nicht das, was wirklich bewegt hat.

Interview_5	90	B5: Wenn es den Erfolg einer Handlung nicht wahrnimmt, (...) also ich lobe natürlich immer, wenn etwas gelingt und unterstütze das auch. Also bei Marte Meo würde man sagen GROSS MACHEN. Und das finde ich als Begriff auch sehr schön. Dieses „gross machen“ und wirklich wertschätzen.
Interview_5	91	B5: Und wenn es nicht gelingt, dann mache ich das gross oder wertschätze das, was das Kind erreicht hat, auch wenn die Handlung nicht bis zum Ziel gelungen ist. Aber das Kind war ja dennoch aktiv, es hat etwas probiert.

Gefühle aufnehmen und spiegeln

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	60	Dann gebe ich natürlich Unterstützung oder hole das Kind zuerst im Gefühl ab. „Oh, es geht jetzt grad nicht, gell. Mhm, das ist nervig!“ Also ich versuche, die Emotionen zu benennen, dass das Kind versteht, ja das hat auch Platz so ein nerviges Gefühl.
Interview_1	63	Und wichtig finde ich, den Frust, den das Kind hat, zu benennen. Und auch zu betonen so: „Ah, äh, ...!“ Und so ist dann meistens auch schon gut. Das Kind fühlt sich verstanden und kann innerlich oder wirklich sagen: „Ja!“ Und dann können wir den nächsten Schritt machen. Zuerst abholen, das ist wichtig.
Interview_1	65	In den Emotionen abholen. Das ist das ALLERERSTE. Auch wenn der Frust grösser ist, einfach bleiben im Sinn von benennen und betonen. Das ist das Allererste
Interview_1	73	Ja, da ist dann das im Vordergrund. Die Emotionen spiegeln.
Interview_2	108	B2: Also ich benenne dann auch, wie die Situation ist, wie ich es wahrnehme. „Oh jetzt bist du traurig. Du wolltest einen noch grösseren machen und jetzt ist er kaputt. Oh nein, jetzt ist er kaputt!“ Einfach so die Stimmung aufnehmen und versuchen, das Bedürfnis oder die Enttäuschung des Kindes zu benennen.
Interview_4	78	Oder dass wir den Ärger etwas aufschieben können. So nehmen und sagen: „Das ist jetzt wirklich blöd! Es ist kaputt! Komm wir bauen es noch einmal auf.“
Interview_4	78	Auch lernen, daran zu wachsen, dass es auch sein kann, dass etwas kaputt geht, aber man kann es flicken. Lernen, dass es dazu gehört, dass etwas kaputt geht und dass man frustriert ist und dass es nicht geht. Aber, dann kann man noch einmal versuchen. Eine gewisse Frustration auch aushalten lernen, wie zum Beispiel verlieren im Memory. Das wiederholte Erfolgserlebnis nach dem Misserfolg ist wichtig.
Interview_5	91	Und ich versuche es mit Humor/ irgendeine Form von Humor zu finden oder darüber lachen oder/ das kommt halt sehr auf die Situation an. Oder wenn ein Kind sehr frustriert ist, benenne ich auch das. „Jetzt bist du wirklich enttäuscht. Oder: „Das ist jetzt DUMM!“

Planung

Bedeutsamkeit

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_2	71	Eben zum Beispiel bei dem Kind, das ich vorhin erwähnt habe. Das mit dem Turm bauen ist einfach so entstanden. Ich bin nicht dort angekommen und habe gedacht heute bauen wir einen Turm, darauf spricht er sicher an. Das hat sich so im Moment ergeben. Er hat Lego, er hat Briobahn und irgendwie habe ich es mal mit diesen Klötzen versucht. Und das hat er gerade lustig gefunden, einmal reinzucken. Ich habe gesagt, ja super. Die Mutter hat schon gedacht, nein, das darfst du doch nicht. Und ich fand, ja, wow, also komm, noch einmal. Hol etwas Anlauf und noch einmal und noch einmal. Und so, zum Beispiel.
Interview_2	122	Deshalb ist meine Erfahrung, dass die Vorbereitung mir vom Material her oft wenig bringt. Dass es wichtiger ist zu schauen, in welcher Stimmung das Kind ist, worauf es anspricht.
Interview_3	66	Und immer, dass es lustvoll wird.
Interview_4	22	Aber das ist mit der Zeit gewachsen. Dass ich gemerkt habe, dass ich die Kinder eigentlich wählen lassen muss und schauen lassen muss, was sie „gluschtet“. Weil, wenn sie keine Lust haben, dies oder das zu machen, dann ist es im Moment auch nicht das Thema für sie.
Interview_4	22	B4: Wenn sie selber auswählen können, was sie aus meiner Tasche nehmen wollen. Bei manchen Kindern mache ich das, bei eher Kleineren, dass sie selber etwas aus meiner Tasche nehmen können. Und dann sollen sie etwas nehmen, worauf sie gerade Lust haben.
Interview_4	48	Wenn ich weiss, dieses Kind ist auf dieser Entwicklungsstufe und es schaut jetzt gerne Bücher an. Dann nehme ich ganz sicher ein Buch mit, das es gerne schaut. Und dann von da aus das nächste Schritt-lein/
Interview_4	48	oder bei Kindern, die bereits Handlungsplanung machen können, überlege ich mir, was wir jetzt basteln, das dem Kind dann auch gefällt und das es weiter brauchen kann.
Interview_4	48	Ja einfach versuchen, sie am richtigen Ort abzuholen. Dort wo sie stehen, was sie sich wünschen, wo sie Freude haben natürlich auch.
Interview_5	78	Und da finde ich, wenn ein Kind zum Beispiel wenig Förderung erhalten hat als klein, viel vor dem Fernsehen war, viel am i-Pad war, was will es dann? Es will die Stimulation, es kennt die anderen Dinge gar nicht. Also muss man manchmal auch etwas näher bringen, das noch nicht bekannt ist. So meine ich das. Und das Kind kann ja dann trotzdem ein Interesse dafür entwickeln. Also davon ausgehen, wo das Kind eine Motivation haben könnte.
Interview_5	90	Und dann stelle ich mir in der Reflexion natürlich die Frage, warum das Kind den Erfolg nicht wahrnimmt. Ist das Interesse woanders oder ist die Aufmerksamkeit nicht mehr da? Oder warum ist sie nicht mehr da? Und was braucht es dann, damit es den Erfolg wahrnehmen kann.

Interview_5	95	Dass ich das Kind erfasse oder sehe in welchem Bereich es selbst-wirksam sein kann. Welche Interessen hat es? Welche Aufgaben muss es erfüllen können in seinem Alltag. Das sind ja verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen.
-------------	----	--

Passung

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	75	Zuerst schaue ich, wo das Kind in der Entwicklung steht. Dann habe ich über mehrere Stunden ein Thema, zum Beispiel Konstruktion oder mit einem Material. Und was grundsätzlich ist, ich wähle dann Material, mit dem das Kind ins freie Spiel kommt und darin bleiben kann.
Interview_2	67	Und dann sieht man, wo das Kind in der Entwicklung steht. Und so kann man versuchen, Angebote zu machen.
Interview_3	28	B3: Ja. Bei ihr sehe ich das eindrücklich, wie nah es bei Kleinen sein muss. Obschon sie bereits etwas älter ist, eigentlich. Sie hätte auch motorisch mehr Möglichkeiten.
Interview_3	66	B3: Ja diese Balance zwischen Über- und Unterforderung. Das finde ich ein wichtiges Element, das mich dann begleitet. Ist es für das Kind spannend? Bleibt es motiviert? Dass es nicht unterfordert ist. Und gleichzeitig, wenn es dann in eine Überforderung kommt, dann besteht eben die Gefahr, dass es misslingt. Oder dass das Kind aufgibt. Genau, das begleitet mich sicher in der Vorbereitung.
Interview_4	22	Und dennoch habe ich in der Tasche ein klares Angebot, das dem Kind vom Alter her entspricht
Interview_4	22	Und bei Kindergartenkindern finde ich, dass ich ihnen auch etwas vorgeben kann und begleite sie in dem, was ich vorbereitet habe. Die müssen nicht mehr so basal spielen.
Interview_4	48	Ja einfach versuchen, sie am richtigen Ort abzuholen. Dort wo sie stehen, was sie sich wünschen, wo sie Freude haben natürlich auch.
Interview_4	84	Du kannst ein gutes Angebot bieten, aber du kannst nicht Schuhe binden lernen, wenn die Kinder überhaupt nicht bereit sind dazu. Obschon es schön ist, wenn man nicht immer Hilfe braucht beim Schuhe anziehen. Dann kauft man halt Klettverschlüsse und dann sind sie selbstwirksam (lacht). Da haben die Kinder viel mehr Freude
Interview_4	84	Ja, einfach das an den Entwicklungsstand angepasste Angebot ermöglicht überhaupt erst Selbstwirksamkeit.
Interview_5	27	Es ist einfach immer dort wo das Kind steht. Damit es möglichst selber zu dem kommt, was für es interessant und wichtig ist. Also quasi der nächste Entwicklungsschritt hat ja sehr viel mit der Interessensöffnung zu tun. Das heisst nicht unbedingt, dass das Kind schon selber weiss, dass es das will. Aber manchmal kann man ja auch ein Angebot machen und das Kind zu etwas animieren, das es noch nicht entdeckt hat, aber das es interessieren könnte. So.
Interview_5	31	B5: Ich überlege mir da eher, wie ich den Spielraum anbiete. Das meine ich räumlich konkret. Wie biete ich die Arbeitssituation, also die Arbeitsfläche an oder die Ausgangsstellung oder das Material, so dass das Kind eben wirklich AUS SICH HERAUS Ideen entwickelt, um etwas zu tun. Für mich geht es vor allem darum

Interview_5	38	Und dann ist klar, da muss man einschätzen können, was ein Kind von sich aus bereits kann. Was ist die Reichweite zum Beispiel. Oder was ist einigermaßen bekannt, so dass es das wahrnehmen, begreifen kann. Und dann natürlich beobachten, wie das Kind reagiert.
Interview_5	78	Und das dann so gestalten, dass das Kind möglichst selber das erkunden, das machen kann. Das braucht halt eventuell Anpassungen. Dass man beim Bauen zum Beispiel schaut, dass es auch gelingt. Wenn das Kind einen Turm stapeln will, dass es wirklich Material hat, das gestapelt werden kann. Das nicht sofort wieder umfällt. Oder wenn das Kind motorisch nicht so stark ist, aber eigentlich bauen möchte.
Interview_5	78	Oder eben das Thema Puzzle. Dass man schaut, dass das Puzzle sehr deutliche Details hat, wenn das Kind noch nicht so genau Details unterscheiden kann. Grosse Formen, die sich wirklich unterscheiden in der visuellen Wahrnehmung zum Beispiel. Einfach so meine ich. Das anpassen, dass es dann auch gelingt. Dass ein Erfolg passiert in dem, was/ (...)
Interview_5	99	B5: Und natürlich bei der konkreten Vorbereitung ist auch die Handlungsanalyse ein wichtiger Teil. Zu schauen, wenn ich eine Aktivität anbiete, was es dann alles braucht, damit das Kind dies tun kann. Aber das ist etwas, das immer wieder auch/ (lacht), da erlebt man immer wieder/ das ist manchmal immer noch sehr schwierig, das einzuschätzen, trotz der vielen Erfahrung. I: Es gibt immer wieder Situationen, in denen man merkt, dass es nicht geklappt hat? B5: Ja genau. Weil das Kind anders reagiert, als man es vermutet. Und jedes Kind halt auch anders IST. Aber ich bereite für jedes Kind individuell vor.

Beratung und Begleitung der Eltern

Haltung der HFE gegenüber den Eltern

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	79	B1: Die Eltern sind für mich sehr, sehr wichtig. Es ist so, ich komme nur eine Stunde und ich habe nicht diese Beziehung zum Kind, wie die Eltern sie haben. In meiner Arbeit, ganz persönlich, sind die Eltern enorm wichtig.
Interview_1	85	Die Haltung, dass die Eltern die kompetentesten und fähigsten Personen sind in Bezug auf ihr Kind, weil sie die wichtigsten Bezugspersonen sind. Und ich bin aussen. Das hat mit der Haltung auch etwas zu tun. Ich bin zwar Fachperson, aber sie sind die wichtigsten. Das sage ich den Eltern meist auch so. Dass SIE diejenigen sind, die am meisten bewirken können, weil sie die Eltern sind. Und wenn sie wüssten, was sie tun können zum Beispiel, um Selbstwirksamkeit beim Kind unterstützen zu können, dann würden sie es tun. Manchmal wissen sie eben nicht wie. Und dafür bin ich da, als Fachperson, um die Eltern zu stärken, dass sie das bewirken können.

Interview_1	91	Es lohnt sich, diese Haltung zu haben, zu wissen, es ist immer möglich, egal bei welchen Eltern. Es ist immer möglich, wenn die Eltern den Schritt wagen, bei sich anzufangen, mit Unterstützung natürlich. Und auch den Eltern das Bild zu geben, doch ihr schafft es! Auch das Vertrauen. Es ist stark eine Haltungsfrage, dass ich diese Eltern als gleichwertig ansehe. Das ist für mich wichtig.
Interview_2	124	<p>B2: Ja. Es sind dann eher die Eltern, die finden: „Nehmen sie doch einmal etwas mit zum Fischen oder etwas Grobmotorisches. Oder könnten sie mal ein bisschen schneiden oder malen oder basteln? Das macht er so nicht gerne mit mir.“</p> <p>I: Und dann, was tust du?</p> <p>B2: Ich steige meistens darauf ein. Wenn die Mutter findet, ob wir nicht mal basteln könnten, dann finde ich, ja dann basteln wir mal. Also ich arbeite immer an diesen Themen mit dem Kind, egal mit welchem Material. Es ist immer irgendwo die Sprache dabei, die Kognition, die Wahrnehmung. Dann kommt es drauf an, wie ich es verpacke (lacht), dass das Kind darauf einsteigt. Für mich ist dann auch mit Rasierschaum zu schmieren, Basteln oder mit Fingerfarben zu schmieren. Ja, oder reißen oder ein bisschen eine Sauerei machen (lacht).</p>
Interview_2	149	B2: Ich glaube auch Druck wegnehmen. Wenn Eltern sagen: „Ah, sie haben SO viel Geduld!“ Dann sage ich: „ Ja, aber ich bin eine Stunde da und habe danach wieder eine Pause. Also ich habe eine Stunde, in der ich voll meine Energie rein gebe und aufmerksam bin. Das schaffe ich auch nicht einen Tag lang mit einem Kind. Das ist eine grosse Herausforderung und es läuft so viel im Alltag.“
Interview_2	153	Ich finde es manchmal schwierig, die Dinge ganz direkt zu sagen. Weil ich nicht kritisieren möchte.
Interview_3	86	B3: Ja. Ja. Aber es ist auch ein Gebiet, in dem ich selber noch etwas wachsen will. Nach den ersten zwei Jahren möchte ich gerne die Eltern noch etwas mehr einbinden während den Stunden. Das finde ich manchmal herausfordernd.
Interview_4	102	Und das Allerwichtigste in der HFE ist einfach der Beziehungsaufbau. Dass ich erkläre und erlebbar mache, wie ich arbeite. Auch die Eltern müssen es selber erleben. Und dann können sie aufspringen auf den Zug und merken, was sie selber auch übernehmen können. Ich bewirke in meiner selbstwirksamen Früherziehungsstunde nicht so viel. Sie sind diejenigen, die es im Alltag weitertragen können. Und dafür braucht es eine gute Beziehung und einen guten Boden. Dass die Eltern überhaupt etwas daraus nehmen können. Und dass sie auch sehen, dass das Kind eine gute Beziehung zu mir hat, dass es sich freut, wenn ich komme und wir etwas zusammen machen. Sonst ist es nur aufgesetzt. Dann geht es nicht.
Interview_5	105	B5: Aber ich finde es wirklich nicht ganz einfach dieses Einbeziehen der Eltern. So wie man mit dem Kind im Spiel in einen Flow kommen kann, das finde ich mit den Eltern ziemlich viel schwieriger.

Vermittlung an Eltern

Über SW sprechen

Dokument-name	Absn.	Segment
Interview_2	128	B2: Und dann versteckt sich vielleicht das Kind und schaut hervor und ist eine Stunde lang hinter dem Sofa und schaut nur hervor und versteckt sich wieder. Und die Mutter findet, das bringe ja nichts. Dass ich eben genau sagen kann, das ist Sprache, das ist Kommunikation, das ist ganz wichtig. Das ist die Basis, der Blickkontakt, er bewirkt etwas, er entscheidet, wann er schaut, er löst bei mir etwas aus. Das ist die Grundlage für die Sprache zum Beispiel. Einfach dass ich das, was ich mache, begründe.
Interview_2	130	B2: Mhm. (...). Also, ich habe das noch nie so klar formuliert mit Eltern, habe ich das Gefühl.
Interview_2	134	B2: Ja. Oder eben wieso werfen wir eine Stunde lang Türme um. Ja, doch schon auch Selbstwirksamkeit, dass er sich erfolgreich fühlt und sich auch mehr zutraut. So würde ich das formulieren.
Interview_2	138	B2: Ich glaube, ich gehe dann eben meistens über die Entwicklungsbereiche. Dass ich sage: „Wenn er eben SELBER den Teig berührt, dann ist das super für die Wahrnehmung, dann auch später für das Schreiben, wenn er ein gutes Feingefühl in den Händen hat. Wenn er selber darf.“ Ich glaube, ich mache das mehr so. Oder eben über die Sprache. „Wenn sie warten bis er sie anschaut und sie erst dann reagieren, das ist ganz wichtig für die Sprachentwicklung.“ Und in diesen Momenten fühlt sich das Kind eigentlich immer selbstwirksam.
Interview_3	70	B3: Bei einigen Kindern kommt es auch von den Eltern her. Wenn sie das Gefühl haben, ihr Kind sei sehr unsicher. Dann finde ich das einen guten Aufhänger, um in das Thema hineinzukommen. Ja, was gibt denn Sicherheit? Ah, die Selbstwirksamkeit. Dass man das so in die Ziel- oder Auftragsklärung reinnehmen kann. Das habe ich bei einer Familie erlebt, die ich bereits wieder abgeschlossen habe.
Interview_3	74	B3: Ja. Also ich habe nicht von Selbstwirksamkeit gesprochen, sondern von Erfolgserlebnissen im Alltag. Und dann sind sie sehr darauf eingegangen. Und der Junge konnte auch sagen, was er gerne macht und da konnten sie ihn einbinden. Ja die Familie hat auch vor meiner Begleitung bereits viel mit den Kindern gemacht. Weihnachtsgeschenke gebastelt, sie waren auch von sich aus, stark am Arbeiten in diesem Thema.

Interview_4	64	B4: Ich habe gerade einen solchen Knaben. Da hatte ich eine Zeit lang das Gefühl, dass ich die Mutter nicht mehr dabeihaben möchte. Jetzt muss ich entweder im Kindergarten mit dem Kind arbeiten oder in ein anderes Zimmer gehen, dachte ich. Ich habe ihr dann gesagt: „Jetzt müssen sie einfach warten und still sein. Er muss jetzt einfach merken, dass er es selber kann. Und es ist nicht falsch, wenn er es so macht.“ Also ich habe versucht, das mit der Mutter so zu besprechen.
Interview_4	96	B4: Bei differenzierten Eltern benutze ich ihn je nachdem schon. Oder einfach „selber machen“. Das benutze ich oft. „Lassen Sie ihn selber machen. Er muss es selber spüren. Selber wissen wie es geht. Selber erleben.“ Das sage ich.
Interview_4	98	B4: Ja. Dass, wenn die Kinder selber herausfinden wie es geht, dass sie es dann auch selber können. Man muss sie den Weg finden lassen, wie etwas gut geht.
Interview_5	107	B5: Ja. (...). Ich versuche den Eltern zu erklären, wie ein Kind gut lernen kann. Dass wenn es etwas macht und merkt, ob es geht oder nicht/ also ob es geht oder nicht, kann das Kind nur merken, wenn es selber macht. Dann kann es auch lernen, ah, so geht es oder so geht es nicht. Das ist zum Beispiel etwas, das ich zu erklären versuche.
Interview_5	109	B5: Und eben ein wenig erklären, wie Entwicklung passiert. Dass es so wichtig ist, dass es selber kann. Dass es das ausprobieren kann.
Interview_5	113	B5: Also über Selbstwirksamkeit konkret zu sprechen, (...) das finde ich noch schwierig. Schon das Wort/ also da muss jemand schon einen guten Bildungshintergrund haben und etwas über Entwicklung wissen. Dann kann man das gut. Aber bei Eltern, die das nicht haben, ist das sehr schwierig, schon nur zu erfassen, was das heisst.
Interview_5	115	B5: In der konkreten Situation kann man das besser verständlich machen. Also, wenn im Gespräch, dann mache ich das anhand von Beispielen, die die Eltern miterlebt haben. Oder eben mit Video bei Marte Meo. Das ist eine super Methode für dieses Thema.

Konkrete Methoden

Dokument-name	Absn.	Segment
Interview_1	10	B1: Ich arbeite sehr viel nach SIT in der Beratung mit Eltern.
Interview_1	79	Dann kann ich am Bedürfnis der Eltern anknüpfen und ein Angebot machen. Also weniger Tipps oder Tricks, weil das hilft nicht, das habe ich in den zehn Jahren Arbeit völlig abgelegt. Es ist ein längerer Prozess. Oft unterstütze ich sie mit Marte Meo. Wir machen Videoanalysen. Wir schauen, wie sie mit dem Kind kommunizieren, umgehen können. Wie sie das Kind konkret in kleinen Schritten unterstützen können. Damit das Kind diese Erfahrungen dann machen kann.
Interview_1	81	B1: Ja. Oder auch im SIT. Da geht es ums Coachen der Eltern. Dort geht es um Muster. In welchen Mustern sind Eltern drin? Das hat auch mit Selbstwirksamkeit zu tun. Wie ist das Interaktionsmuster? Wie können sie es vielleicht verändern? Immer angeknüpft aber auch am Bedürfnis der Eltern und an der Problematik, die sie beim Kind sehen.

Interview_1	84	I: Du benutzt eigentlich auch die konkrete Handlungserfahrung der Eltern im Rollenspiel. Und das wirkt am besten, höre ich heraus. B1: Ja. Ja. Genau.
Interview_1	86	I: Also habe ich das richtig verstanden, es ist ein Thema, das man Eltern nicht einfach erklären kann? B1: Nein. I: Es braucht einen Prozess, es braucht Methoden, wie Marte Meo oder SIT und es braucht die eigene Erfahrung der Eltern, dass sie aufspringen können? B1: Ja. Genau. Das ist meine Erfahrung.
Interview_1	89	Es geht um ganz vieles. Es geht auch darum, wie sitzt man da, hat man Blickkontakt, wie ist die Stimme? So um die Feinheiten zwischendrin, oder. Das kann man nicht mit Worten erklären. Und wenn man es auf dem Video sieht, kann man es gross machen und herausstreichen, so dass es mehr wird
Interview_1	89	Oder im Rollenspiel kann man eine Erfahrung geben und die Eltern können sie ausprobieren. Und ich kann dann Rückmeldung geben, wie das als Kind ist. Ist die Stimme zu stark oder zu viel gesprochen oder ist der Kontakt da? Oder ist es liebevoll, freundlich, klar. Einfach all diese Qualitäten müssen erfahrbar gemacht werden, finde ich.
Interview_1	82	Also die elterliche Selbstwirksamkeit sprichst du nun an? B1: Ja das hat einen enormen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit des Kindes. Das geht ja immer Hand in Hand. Ich mache auch Rollenspiele. Beim Coaching nach SIT schaut man immer zuerst, was das Bedürfnis ist. Dann bricht man es herunter zu einem konkreten Verhalten und fragt dann die Eltern: „Wünschen sie sich jetzt, ein anderes Verhalten beim Kind bewirken zu können?“
Interview_3	82	B3: In Marte Meo habe ich leider den Kurs noch nicht, fände es aber spannend.
Interview_4	66	Und da kann ich noch nicht mit Video arbeiten, weil ich noch keine Marte Meo Ausbildung gemacht habe. Aber das würde ich gerne bald anpacken, genau für solche Themen. Einfach diese kleinen Momente, die man so festhalten kann.
Interview_4	100	B4: Marte Meo ist sicher ganz wichtig.
Interview_4	106	B4: Dass man das Gute, das sie bereits tun, zeigt. Darauf aufbaut. Und dazu wäre Marte Meo eben das Mittel.
Interview_5	110	I: Welche Methoden du als zielführend erachtest, um mit Eltern zu diesem Thema zu arbeiten, da nehme ich an, dass du Marte Meo nennst? B5: Ja auf jeden Fall. Ja das ist die Methode, die ich am meisten/

Unspezifische Beratungsformen

Dokumentname	Absn.	Segment
--------------	-------	---------

Interview_2	128	B2: Also einerseits, dass ich mit dem Kind so umgehe, wie ich es richtig finde. Also vorleben, wie ich das machen würde. Und dann immer erklären, wieso.
Interview_2	144	B2: Ja genau. Ich habe das Gefühl mit Vormachen. Weil, ich möchte sie ja nicht kritisieren, ich möchte ihnen auch nicht sagen, dass sie etwas falsch machen, weil, ich habe die Haltung, dass sie eigentlich immer ihr Bestes geben. Dass sie es so machen, wie sie es kennen, vielleicht auch selber erlebt haben. Und dass sie durch mich noch wie etwas Neues erleben. Und ich gehe aber auch so mit den Eltern um, dass ich sage: „Haben sie jetzt gesehen, sie haben das Angebot gemacht und haben sie die Freude gesehen? Jetzt haben sie ihn genau angesehen und jetzt hat er ihnen gleich nachgesprochen. Oder so.
Interview_2	146	B2: Ja. Ja. Aber es ist schon eine Herausforderung. Gerade eine solche Mutter, die immer schon selber gemacht hat, kaum ist das Material da, schon selber.
Interview_2	156	I: Also zusammengefasst bevorzugst du eher indirekte Formen und Lernen am Modell. Du sprichst das Thema eher weniger ganz direkt an mit Eltern? B2: Nein weniger.
Interview_3	82	In der Situation, gerade bei Kleineren, wo ich sage: „Schauen sie, jetzt hat sie das geschafft und jetzt machen wir das gross.“ Ich weise auf so kleine Dinge hin. Oder auch den Eltern sagen: „Schauen Sie, was sie geschafft hat!“ Aber auch in den Gesprächen. Die braucht es für mich. Da habe ich dann mehr Zeit. Neben dem Kind sind nur kurze Momente möglich. Da bin ich unsicher, ob die Eltern dann auch die Möglichkeit haben, nachzufragen.
Interview_3	88	Versuchen, Vorbild zu sein und versuchen, Ideen zu geben, was man mit dem Kind machen könnte. Dinge, die sicher gelingend sind für beide, wo es nicht ein richtig oder falsch gibt. Wobei das für manche Eltern sehr schwierig auszuhalten ist nach meiner Erfahrung.
Interview_4	46	Und ich habe wirklich Mütter, die eine Stunde oder vielleicht eine halbe Stunde einfach nur schauen. Und die ganz viel daraus nehmen können.
Interview_4	60	Und dadurch, dass die Eltern dabei sind und zuschauen, wie ich es mache, in der Hoffnung, dass sie etwas übernehmen können. I: Dass sie etwas abschauen bei dir? B4: Ja. Oder dass es ihnen bewusst wird, dass sie es anders machen und dass man es auch so machen könnte. Aber auch, dass das andere nicht falsch ist. Es ist einfach anders.
Interview_4	64	Diese Mutter musste ich etwas ausschalten, damit ich überhaupt in Beziehung zum Kind kam und dass er mit mir in die Handlung kommen konnte. Und manchmal hat sie es dann gesehen, dass er auch Freude hat, wenn er etwas selber konnte. Und dass er sie holte, wenn er sie wieder brauchte, um etwas zu zeigen.
Interview_4	86	B4: Ja. Oder auch beim Kochen. Da sind die Mütter, die immer alles gleich geben, was man braucht. Da sage ich: „Dürfen wir selber suchen? Wir finden es dann schon.“

Interview_4	92	B4: Ja, oft ist die Mutter dabei. Und dann kommt es darauf an, wie differenziert die Eltern auch fragen oder wie sie schauen und sich einbringen. Da kann man noch etwas besprechen oder sagen. Und oft habe ich das Gefühl, dass, wenn sie wirklich nah sind und schauen und sehen, sie Vieles sehen, was sie übernehmen können. Worauf sie selber achten können. Und ich nehme dann die Dinge auf und spreche mit den Eltern darüber.
Interview_4	92	Zur Zeit habe ich so Vorzeigefamilien. Die dann wirklich aufsaugen, wenn sie sehen können, was ich mache. Ich versuche auch die Wahrnehmung bei den Eltern ein wenig zu schulen. Manchmal mache ich das auch durch Fragen. Zum Beispiel kürzlich bei einem Jungen. Er hat das Buch so gedreht, dass er es richtig ansehen kann. Also die Vorderseite nach vorne. Und da habe ich gefragt, ob er das immer so mache. Und dann überlegen die Eltern und merken, ja, der nimmt die Bücher wirklich immer richtig. Die Eltern durch Fragen anregen zu überlegen, wie etwas genau ist.
Interview_4	108	B4: Ja. „Das war so gut. Haben Sie gesehen, jetzt hatte er Freude und hat geschaut.“ Ich glaube dieses Feine, das sie nicht mehr wahrnehmen, wenn sie im Alltagsstrudel drehen oder das Kind so schwierig oder so anspruchsvoll ist. Da muss ich das Gute sehen helfen. Darauf zu schauen, was alles schon da ist. Die Erwartungen anzupassen. Man darf Erwartungen haben, finde ich, aber wirklich altersentsprechende.
Interview_5	58	B5: Ja da kann man auch ein wenig vermitteln/ in der Hoffnung, dass die Eltern da auch ein wenig mitgehen können oder verstehen worum es geht. Zeigen, was das Kind eigentlich kann.
Interview_5	104	Was ich jeweils hoffe ist, dass in den Stunden, in denen ich da bin, möglichst ein Elternteil dabei sein kann. Dass sie mal mitbekommen und zuschauen können, was passiert, wenn ich mit dem Kind arbeite. Was mit dem KIND passiert, wenn ich mit dem Kind arbeite. Oder vielleicht auch, wie ich es mache. Aber ich versuche auch, wenn es irgendwie geht, die Eltern so einzubeziehen, dass sie selber mit dem Kind spielen können und ich sie begleite. Aber das finde ich noch ziemlich schwierig. Da habe ich noch Luft nach oben, finde ich sehr (lacht). Oder ich finde es nicht ganz einfach.
Interview_5	104	Und was mir noch durch den Kopf geht, wenn ein Kind sehr gut auf ein Spielzeug angesprochen hat, dann lasse ich es auch mal dort für eine Woche. Dass sie das noch einmal aufnehmen können. Da ich dann sage: „Spielen sie das noch einmal zusammen.“
Interview_5	107	Und dann ist es oft IN der Situation/ wenn es gerade passiert, möglichst konkret, weise ich darauf hin. „Ah jetzt hat sie das gemacht, damit das passiert. Das hat sie nun ganz alleine gekonnt, das konnte sie überlegen oder das hat sie verstanden. Ich probiere zu zeigen, was das Kind kann.“
Interview_5	111	und eben die Eltern zusehen lassen.

Umsetzungsmöglichkeiten in der Familie

Dokument- name	Absn.	Segment
-------------------	-------	---------

Interview_2	51	B2: (...) Also bei Kindern, die mobil sind, sicher im Alltag mithelfen. Den Eltern helfen, einen Salat rüsten oder Salat verzipfen und hineinlegen oder einfach mithelfen.
Interview_2	92	B2: Ja ich hatte zum Beispiel in der Früherziehung eine Mutter, die dem Kind alles abgenommen hat. Und das hatte wenig Möglichkeiten, um sich wirklich selbstwirksam zu erleben. Und dann musste ich wie Raum schaffen. Das war der mit dem Klötze umwerfen. Der dort so aufgeblüht ist. Ja ich denke, es geht stark darum, so ein wenig Raum zu schaffen. Dass das Kind die Möglichkeit hat, sich so ein wenig auszutoben, vielleicht auch einmal etwas zu tun, das man vielleicht jetzt/ von dem je nachdem jemand sagen würde, das macht man doch nicht.
Interview_2	149	Und dann kristallisieren sich vielleicht Dinge heraus, welche die Eltern sich vornehmen wollen oder eine Sequenz. Am Morgen machen wir ein Spiel miteinander und dann versucht die Mutter das zu beachten, was sie sich vorgenommen hat.
Interview_2	151	B2: Also ich hatte zum Beispiel mal ein Kind, ein mega aktives. Die Eltern waren stark an ihren Grenzen. Und ich habe da immer wieder mal Inputs gegeben bis die Mutter gesagt hat: „Sie, Frau xyz, ich glaube er braucht einfach mehr Aufmerksamkeit von mir.“ (Lacht). Und dann habe ich gedacht, wow, schön. Darauf wollte ich hinaus, genau. Und dann haben wir miteinander besprochen, dass sie immer gleich am Morgen beim Aufstehen zusammen Verstecken spielen, ein Buch anschauen oder sich eine Hütte bauen und sich dort verstecken und ein Buch anschauen. Und das hatte dann auf den ganzen Tag eine positive Wirkung.
Interview_3	70	Das war auch eine sehr kooperative und schöne Familie. Da konnten wir Erfolgserlebnisse im Alltag thematisieren. Und was macht er denn gerne und gut? Und wo könnte er das regelmässig tun? Und die haben das sehr schön umgesetzt. Der Knabe hat zum Beispiel gerne draussen Laub zusammengereicht. Und dann bekam er das als Aufgabe und durfte es dann immer tun.
Interview_3	76	Und bei dem Kind, von dem ich vorher erzählt habe, mit ASS, dort ist es auch ein Thema mit den Eltern. Sie engagieren sich auch stark. Einfach sobald sie etwas macht, bei dem etwas entsteht, dass man diesen Moment gleich gross macht. Weil das bei dem Mädchen sehr wichtig ist. I: Darauf können die Eltern nun achten? B3: Genau. Und es sind südländische Eltern. Die haben viel Temperament und das wird dann auch richtig gross gemacht. (Lacht). Das ist schön.
Interview_3	88	B3: Das finde ich auch schwierig. Die Eltern, von denen ich erzählt habe, die hatten schon eine solche Haltung. Das Kind dort abzuholen wo es steht und Erfolg zu ermöglichen. Bei anderen Kindern oder aus anderen Nationen merke ich schon, sie haben ihre Bilder, was das Kind beherrschen muss und das muss es richtig beherrschen und nicht nur so halb richtig. Eltern, die dann auch ganz klar sagen: „Das hast du falsch gemacht.“ oder „Das ist nicht gut.“ Die weniger die Ressourcen fördern und das Kind stärken und aufbauen. Und da können wir einfach versuchen, etwas weiterzugeben.

Interview_4	55	I: Also nicht möglichst viele Fördermomente? B4: Ja, genau. Ja, genau! Mehr zu erleben mit der Mama zusammen, dass es ihr gut tut, dass sie eine Stunde lang an etwas bleiben kann, wenn es ihr gefällt.
Interview_4	70	Als ich ankam, ist noch der Fernseher im Wohnzimmer gelaufen. Und die Mutter hat das gehört und der Knabe auch. Dann hat sie zu mir gesagt, sie gehe noch rasch abstellen. Und dann habe ich sie aufgefordert, es ihrem Kind mitzuteilen. Und dann hat sie mich angeschaut und zum Knaben gesagt: „Ich gehe noch den Fernseher abstellen. Oh stimmt, das sage ich ja gar nie.“ Solche Dinge sind mir wichtig. Es geht ja dann auch darum, dass der Knabe merkt, dass er er ist und sie sie und nicht eine Symbiose besteht. Dass die Mutter ihre Handlungen benennt
Interview_5	117	Ich habe zuerst überlegt, ob ich mit Eltern über Ämtli, Mithilfe im Haushalt sprechen würde.
Interview_5	117	Und sonst erlebe ich in der HFE wirklich bei einigen Eltern einen grossen Prozess in diesem Zusammenhang. Dass sie sehen können, was ihr Kind kann und das wahrnehmen, beobachten können. Und das dann im Alltag auch/ dem Raum zu geben. Das finde ich einen wichtigen und langen Prozess, in der Regel. Da erlebe ich eher, dass es nicht so einfach ist.
Interview_5	119	Und das andere ist, dass man sich zurücknehmen muss und Platz geben muss und geschehen lassen muss, ein wenig, mit dem Kind. Und das ist viel schwieriger. Und auch das Erziehen und Fördern, das ist so eine Vorwärtsbewegung und man gibt viel rein. Man meint es ja gut damit. Und das mit der Selbstwirksamkeit hat viel mit „sich zurücknehmen“ zu tun. Vertrauen aufbauen, dass das entsteht. Auch das Kind / gerade mit einem Entwicklungsrückstand-da ist es vielleicht noch etwas schwieriger, da rein zu gehen. Es ist eine Haltung, man muss wirklich eine Haltung haben, dass das Kind seine Selbstständigkeit selber aufbaut, in seinem Tempo. Schon nicht, dass man es einfach geschehen lässt. Man muss eine Dosierung finden von etwas reingeben und unterstützen und gleichzeitig entdecken und geschehen lassen. Diese Haltung, das ist ein Prozess, das braucht Zeit. Und gerade Eltern von Kindern mit Entwicklungsrückstand müssen auch diesen langsameren Rhythmus oder anderen Weg akzeptieren. Und das Vertrauen in sich selber, dass man das Kind doch auch gut unterstützt auch wenn man nicht immer die Hände drin hat. Das sind so feine Sachen, das finde ich nicht einfach.

Zugang zum Thema im Erstberuf

Ausbildung

Haltung

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	97	B1: Ja. Da ist auch wieder die Haltung. Da zu sein, um das Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen und zu stärken. Das ist ja eigentlich die Grundhaltung der Heilpädagogik. Ich könnte keine konkreten Beispiele mehr bringen, das ist so weit weg.
Interview_1	101	B1: Was ich mitgenommen habe ist sicher die Haltung, dazumal.

Interview_2	163	B2: Ich denke, es ist wirklich diese Grundhaltung, dass das Kind, sich als Urheber erlebt, auch diese Rückmeldung bekommt, darauf hingewiesen wird, wenn es etwas geschafft hat. Auch Signale des Kindes wahrnehmen und unmittelbar darauf zu reagieren. Und differenzierte Rückmeldungen zu geben. Wie hat es das Kind gemacht und nicht einfach gut und schlecht. Das Kind emotional begleiten, Gefühle verbalisieren, die Stimmung verbalisieren oder einfach aufnehmen. Das Kind beobachten und vom Kind aus gehen und nicht vom Material.
Interview_2	165	Ich weiss, dass in der Ausbildung viele gefunden haben, wir brauchen mehr Spielideen und noch mehr konkrete Fördervorschläge. Und ich fand immer: NEIN, die Ideen muss man einfach im Moment haben. Das kann mir niemand geben. Man muss einfach spontan und kreativ sein und im Moment reagieren können. Das lernt man nicht in der Ausbildung. Ich finde, das ist ein Teil, den man mitbringen muss als Psychomotoriktherapeutin.
Interview_5	123	B5: Ja das ist natürlich das zentrale Thema. Also die Selbständigkeit im Alltag ist ja eigentlich das Hauptthema der Ergotherapie. Klar kann man das auch anders angehen, aber ich denke, dass ist schon/ ja selbständig kann man sein, wenn man selber planen, Handlungen planen kann. Und das ist die Voraussetzung für eine Selbstwirksamkeit.

Theorie

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	95	B1: Im Studium? Oh, das ist so lange her. (Lacht). Aber ja, das ist eigentlich die Basis, das hat sich immer wieder gespiegelt in allen Modulen, die wir hatten.
Interview_1	101	Ich hatte den theoretischen Hintergrund und die Haltung. Ja Piaget und so, die Theorie.
Interview_2	165	Deshalb habe ich eigentlich schon die Theorie mitgenommen von der Ausbildung. I: Die Theorie zum Selbstkonzept und der Selbstwirksamkeit? B2: Ja, über die Motorik, die Wahrnehmung, einfach die theoretischen Grundlagen. Die haben mich auch interessiert, die waren mir auch wichtig in der Ausbildung.
Interview_2	167	Deshalb denke ich, die Selbstwirksamkeit/ ich weiss aus der Ausbildung, dass sie wichtig ist und ich denke, dass es von meinem Charakter her auch etwas meine Grundhaltung ist, die ich mitbringe. Aber eben ich denke, dass ich vor allem die Theorie mitgenommen habe aus der Ausbildung.
Interview_3	96	Bezogen auf Kinder war es ein kleinerer Teil. Da hatten wir auch viele andere Themen anzuschauen. Sicher, dass es wichtig ist, dass die Kinder/ dass es auch mit eine Grundlage ist. Resilienz haben wir auch angeschaut. Ja so in diesem Rahmen haben wir es angeschaut, aber ich habe im Rückblick das Gefühl, dass die Pädiatrie ein Teil der Ausbildung war, aber nicht alles.

Interview_3	98	B3: Ja. Aber es sind halt fünf oder sechs Arbeitsfelder und dann noch die ganze Anatomie, die man auch noch musste als Grundlage. Und es sind nur drei Jahre Ausbildung.
Interview_4	116	B4: Das ist lange her. Aber ich denke schon. Bei der basalen Stimulation kommt es mir in den Sinn. Dort sicher.
Interview_4	118	Ich denke also schon, dass die Selbstwirksamkeit ein wichtiger Teil in der Ausbildung war. Das Wissen um die Entwicklungsschritte. Wie läuft die kindliche Entwicklung ab und damit zusammenhängend die Zone der nächsten Entwicklung. Was kommt als nächstes? Die Kinder dorthin zu führen und ihnen den Boden, die Basis zu geben, dass sie das schaffen können. Und jedem Kind angepasst. Das halte ich für ganz wichtig. Das haben wir immer wieder gehört. Die Situation anzupassen. So dass jedes mit seiner Besonderheit dennoch einen Schritt weiterkommt in seiner Entwicklung.
Interview_4	128	B4: Ja und alle die Dinge, die nötig waren, damit man einen Grundstock hat. Das Wissen über Kinderkrankheiten, Wissen über die Geschichte der Heilpädagogik, Wissen über Sprachaufbau. Das Basiswissen in all diesen Fachgebieten einmal zu lernen und sich anzueignen. Und dann kannst du das herausnehmen, das es dann im Moment braucht.
Interview_5	135	Und dann halt auch die ganzen neurologischen/ also was ich mir an Wissen angeeignet habe, darüber, wie man lernt oder wie das Nervensystem lernt. Wie das funktioniert im Gehirn drin. Wahrnehmungsverarbeitung und auch über das Aufmerksamkeitsgedächtnis. Einfach die neurologischen Voraussetzungen. Also das betrifft dann auch die Körperwahrnehmung und einfach die verschiedenen Sinne. Wie die eingesetzt werden.

Handlungsmodelle

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_1	101	Ich habe sicher vieles mitgenommen, aber ich musste auch vieles selber entwickeln und erarbeiten.
Interview_2	159	B2: Ich denke sehr differenziert und auch sehr vertieft. Also je nach Praktikum ist auch einmal die Rückmeldung gekommen, dass heute mehr Wert auf das Selbstkonzept und diesen Bereich gelegt wird, als auf die Entwicklung der Motorik. Und ich muss wirklich sagen, dass das Selbstkonzept in der Psychomotorik eigentlich immer, immer an erster Stelle gekommen ist in den Förderstunden. Und dass über die Motorik am Selbstkonzept gearbeitet wurde.
Interview_2	161	B2: Ja es wurde immer wieder vermittelt, dass es wichtig ist, das Kind emotional dort abzuholen wo es steht. Motivation zu aktivieren, ja.
Interview_2	167	Ich kann immer begründen, wieso ich was mache. Ich denke, das habe stark in den Praktika der Psychomotorik gelernt. Ich denke, die haben mich sehr stark geprägt. Um alles zusammen zu bringen. Das Handeln mit dem Kind, verknüpft mit der Theorie. Und das ist mir immer noch sehr wichtig.

Interview_2	169	Aber klar geht man auch in der HFE vom Kind aus, also das schwingt schon auch immer mit. Die Motivation des Kindes zu fördern. Das Angebot zu machen, welches das Kind fordert, aber nicht überfordert. Das habe ich dann schon auch wieder sehr präsent gehabt nach der Früherziehungsausbildung oder während der Ausbildung. Und das Selbstkonzept wurde vor allem in der Psychomotorik stark thematisiert. Ja.
Interview_3	94	B3: Ja wir arbeiten ja nicht nur mit Kindern. Das heisst in der Ausbildung ist das sicher ein kleiner Teil/ wobei nein/ wir arbeiten ja auch in der Psychiatrie. Und dort ist es ein Riesenthema, auf jeden Fall. Dass sich die Leute da auch selbstwirksam erleben sollen. Dort wird auch in der Erwachsenentherapie noch viel gebastelt - man hört das nicht so gerne (lacht) - also handwerklich gearbeitet. Damit die Leute sich selbstwirksam erleben. Dort haben wir es sicher thematisiert. Wir haben auch selber Werkarbeiten hergestellt im Rahmen der Ausbildung und haben das dann reflektiert. Was hat das mit uns gemacht? Wie haben wir uns dort erlebt?
Interview_4	120	B4: Ja, genau. Und ich steige immer so ein, dass es einfach ist und nicht schwierig. Und dann gehe ich erst ein wenig an die Grenze, um zu fordern. Oder auch, dass die Kinder ein wenig Ehrgeiz entwickeln, um das nun wirklich zu schaffen.
Interview_5	34	B5: Wenn ich etwas bringe, das das Kind nicht in seinem Wahrnehmungsspektrum hat, weil es das nicht vorgeplant hat - man sagt dem Vor-Feedback - dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es darauf aufbauen und lernen kann, viel kleiner. Obschon das auch immer schwierig einzuschätzen ist, wo das Kind steht und was im Vordergrund ist. Aber das wäre so die Idee.
Interview_5	125	B5: Ja, dass ich einschätzen kann, wie ich etwas ausführen kann, das ich will. Also habe ich überhaupt eine Idee, was ich will und dann wie komme ich zu diesem Ziel. Also das ist GERADE in meiner Arbeit mit den Kindern, ist diese Handlungsplanung, also dieser ganze Ablauf von ein Ziel zu haben und eine Handlungsplanung in Bezug auf dieses Ziel zu machen und dann die einzelnen Schritte zu überprüfen und dann am Schluss zu schauen, ob ich zu dem Erfolg gekommen bin, den ich wollte. Das ist einfach Alltag. Das ist überall ein sehr wichtiger Teil, gerade auch mit Kindern, die Aufmerksamkeitsstörungen oder Teilleistungsschwächen haben.
Interview_5	127	B5: Ja und das beginnt bei Bewegungsspielen, bei denen man ganz konkret sehr klare Feedbacks holen kann. Über Bastelaktivitäten, Spiele und soziale Situationen dann auch.
Interview_5	129	B5: Aha. Ja, ich würde das nicht so wirklich fest auseinandernehmen. Sondern, dass man etwas selber machen kann, ist natürlich schon eine Voraussetzung für Selbstwirksamkeit. Selber machen kann ja auch nur sein, jemanden anleiten, etwas zu tun. Das kann auch ein kognitiver Prozess sein, aber es braucht in irgendeiner Form die Fähigkeit, selber handeln zu können.

Interview_5	33	Da bin ich stark geprägt von der sensorischen Integration. Was geschieht neurologisch mit der Wahrnehmung? Wie kann ein Kind sich auf etwas ausrichten? Wie eine Vorplanung, eine Handlungsplanung machen, damit es dann bei der Ausführung wieder ein Feedback hat darauf, was es innen geplant hat. Und dann darauf aufbauend anpassen und lernen kann.
Interview_5	64	Eben ich denke wirklich, dass ich von meinem Grundberuf her oder von meinem Interesse her - ich weiss es nicht- im Beobachten der Aktion oder der Reaktion des Kindes sehr gut geschult bin. Das habe ich sehr viel geübt und ich habe den Eindruck, dass ich durch die Handlungsanalyse recht schnell sehe, ob es passt. Was das Kind kann und was nicht, was in der Orientierung des Kindes passiert. Und das ist eine Voraussetzung, dass das Kind motiviert ist bei der Tätigkeit.
Interview_5	135	B5: Die Handlungsanalyse, würde ich sagen, das ist wirklich etwas sehr Zentrales. Ja, mhm.

Erfahrungen aus dem Erstberuf

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_3	100	B3: Ich habe damals an einer Sonderschule für Körperbehinderte gearbeitet. Es hatte aber auch anders beeinträchtigte Kinder. Und dort habe ich sehr viel daran gearbeitet. Das war eines der grössten Themen. Gerade in der Unterstufe war bei vielen Kinder die Selbstwirksamkeit ein grosses Thema. Das Problem war dann manchmal, dass man das medizinisch nicht so gut begründen konnte für die Kostengutsprache. Dabei hat es diesen Kindern sehr sehr gut getan, in der Einzelsituation mit mir zu arbeiten und sich selbstwirksam zu erleben. Wir haben Parcours gemacht, aber auch Bastelarbeiten hergestellt.
Interview_3	101	I: Also auch über grobmotorische Angebote? B3: Ja, genau. Ich hatte dort auch geeignete Räumlichkeiten für solche Dinge. Ja - ich habe einen Knaben im Kopf, da ging es eigentlich nur noch darum. Er war sonst fit für die Schule, hatte aber diesen Boden nicht. Und wurde dadurch verhaltensauffällig.
Interview_3	104	B3. Ja. Und das hängt ja dann auch sehr stark mit dem Selbstvertrauen zusammen. Das war bei ihm auch sehr gering und das hat er überspielt. Aber ich kam da auch stark an meine Grenzen, weil ich die Eltern nicht im Boot hatte. Die waren halt nicht in der Schule, sehr weit weg, die hat man einmal am Jahresgespräch gesehen, zusammen mit allen anderen Parteien. Und da ging es immer um schulische Themen. Da habe ich gemerkt, dass einmal in der Woche an der Selbstwirksamkeit zu arbeiten einfach zu wenig ist. Wenn es zu Hause nicht weitergeht. Ja. Aber da habe ich viel Rüstzeug mitbekommen, in dem Sinn. Ich habe mit einer Kunsttherapeutin zusammengearbeitet. Von ihr habe ich auch Impulse in diese Richtung erhalten. Sie war auch stark auf dieser Ebene am Arbeiten mit den Kindern. Das war auch spannend, ja.

Interview_4	116	Und als ich in meinem Vorpraktikum war, habe ich an Hand eines Lauchs herausgefunden, was Heilpädagogik ist. Da sollte ich in der Stiftung xyz mit einem Jugendlichen einen Lauch schneiden. Meine Mutter hat den Lauch vom Gelben zum Grünen hin geschnitten. Und ich habe das mit dem behinderten Jugendlichen auch so gemacht. Und dann sagte der Lehrer: „Willst du den nicht drehen, dann kann er ihn besser halten.“ Und da dachte ich: Ja, genau, das ist Heilpädagogik. Man muss die Situation so anpassen, dass es geht. Und nicht so, wie man es schon immer gemacht hat. Und das ist dasjenige. In der Heilpädagogik gibt es nicht falsch, sondern man muss es richtig anpassen. Dass er selbstwirksam sein konnte, war es praktischer, wenn er den Lauch dort halten konnte, am festeren gelben Teil und nicht vorne beim Grünen, wo es so flattert.
Interview_4	122	Die Eltern nahe bei den Kindern zu lassen. Ich habe dort im Heim gearbeitet mit Kindern, die von Zürich kamen. Und das drückt mir im Nachhinein noch beinahe das Herz ab, wenn ich mich so in diese Eltern einfühle. Wie die ihre Kinder abgeben mussten. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Dass die Eltern ganz nah sein können und die Kinder unterstützen und begleiten können. Oder wenigstens, dass diejenigen Personen, die mit den Kindern arbeiten, nah mit den Eltern zusammenarbeiten. Das war damals auch nicht der Fall.
Interview_4	122	Gute Lichtverhältnisse, klare Strukturierung. Im Chaos kann man nicht gut spielen und lernen. Ja das Strukturieren war mit den Sehbehinderten extrem wichtig.
Interview_4	124	B4: Ja. Das mit dem Licht ganz stark. Dass ich Licht mache, wenn ich in ein Zimmer komme. Im Sommer, wenn immer die Storen unten sind, das ertrage ich schlecht. Ich will wirklich, dass sie genügend Licht haben. Oder wenn ich so sitze, dass ich dem Kind meinen Schatten auf das Puzzle werfe, dann setze ich mich um oder setze das Kind so, dass es genügend Licht hat.

Weiterführende Themen

Dokumentname	Absn.	Segment
Interview_2	111	B2: Ja und bei gewissen kann es dann auch sein, dass es dann einfach mal vorbei ist. Also grad so bei etwas autistischen Kindern oder Kinder, die sehr auffällig sind im Kontakt. I: Vorbei? In welchem Sinne? B2: Dass sie sich zurückziehen oder dann wirklich toben, trotzen, Sachen herumwerfen. Dann geht es auch darum, das auszuhalten und zu warten. Und manchmal braucht es halt dann auch die Mutter als Rückzugsort um sich zu beruhigen.

Interview_3	106	<p>B3: Ich finde es wichtig. Ein wichtiger Teil, der manchmal vielleicht auch unterschätzt wird von der Gesellschaft. Es wird mehr auf das schulische und das Aneignen von Fertigkeiten fokussiert und nicht unbedingt darauf, dass die Kinder sich selber wirksam erleben. Es ist eher wichtig, dass sie bereits Buchstaben schreiben können, wenn sie in den Kindergarten kommen, als dass sie selber ins Handeln kommen und sich selber wirksam erleben.</p> <p>I: Das erlebst du so in der Früherziehung?</p> <p>B3: Das erlebe ich, ja. Schon noch oft. Ja. Von da her, finde ich es super, dass du das machst.</p> <p>I: Ja mal schauen, was herauskommt (Lacht).</p>
Interview_4	28	<p>Zum Beispiel Kinder mit Autismus können ja stundenlang selber spielen. Aber ihnen ist diese Selbstwirksamkeit vielleicht auch nicht so bewusst. Sie benutzen ja auch oft uns als Werkzeug, um etwas zu bewirken. Dort ist es wichtig zu schauen, dass sie den Kontakt nicht nur zu dieser Hand, die helfen soll, herstellen.</p>
Interview_4	74	<p>B4: Ja, genau. Ich habe kürzlich in zwei Familien mit zweijährigen Down Syndrom Kindern gesagt: „Bis jetzt konnten wir sie begleiten, nicht wahr? Und jetzt muss man zu erziehen beginnen.“ Grenzen setzen, zeigen bis hier und nicht weiter. Oder jetzt musst du selber. Das habe ich selber gemerkt in den letzten zwei bis drei Wochen. Die Selbstwirksamkeit ist in der Trotzphase ja sehr hoch (lacht). Aber auch da muss man das in Grenzen halten.</p>
Interview_4	96	<p>Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit ist aber für mich schon nicht dasselbe. Aber Selbstwirksamkeit führt dann zu Selbständigkeit.</p>
Interview_4	110	<p>B4: Ja. Das muss man vielleicht anschauen mit den Eltern. Ich brauche dafür oft das Bild vom Baum. Das Kind ist wie ein Baum und wir arbeiten noch an den Wurzeln. Und wir wissen noch gar nicht, ob es ein Apfel- oder ein Birnbaum wird. Aber wir müssen nun an den Wurzeln noch arbeiten. Es braucht noch Wasser und Dünger und Erde. Irgendeinmal kann man dann Früchte pflücken, aber zur Zeit ist es wichtig, dass der Boden gut ist. Und wenn die Eltern versuchen, mit dem Kind Buchstaben zu lesen und schreiben, dann ist das für mich da oben. Mir ist es wichtig, dass wir den Baum von unten pflegen.</p>
Interview_4	112	<p>Manchmal brauche ich auch das Bild vom Zug und vom Schnellzug. Der Bummeler kann den Schnellzug einfach nicht überholen. Aber er fährt etwas langsamer und hält immer wieder an und dafür sieht er vielleicht etwas mehr als derjenige der durchrast. Ja und wir können nicht aus dem Bummeler einen Schnellzug machen. Das geht einfach nicht. Das sage ich oft zu Eltern. Die Kinder machen ihren Weg und finden schon heraus, was sie brauchen. Oder sie zeigen uns schon, was sie brauchen. Und wir müssen lernen, das zu schauen und zu sehen.</p>
Interview_4	126	<p>B4: Ja wir hatten da auch eine Intervisionsgruppe. Das war gut zu merken, es arbeiten alle am Gleichen, eigentlich. Es arbeiten alle an der Beziehungsebene. Alle, die mit Menschen arbeiten, arbeiten DARN. Egal ob mit Drogenabhängigen oder kleinen Kindern oder mit wem auch immer. Das habe ich damals noch nicht gewusst. Aber das ist, glaube ich, auch einer der Kerne.</p>

Interview_4	134	So wie ich das Gefühl habe, man kann die Selbstwirksamkeit bei Kindern fördern, dass das auch uns gut tut. Wenn wir das tun können, was uns liegt. Dass wir so am meisten bewirken können.
Interview_4	136	B4: Ja. Das ist eben ein WEG. Ich glaube, man verändert sich ja auch in einem Beruf. Die Erfahrung macht viel aus. Wir haben auch gerade neue Mitarbeiterinnen und ich betreue eine von ihnen. Ich sage oft zu ihr: „Nimm dir einfach Zeit.“ Ich habe das Gefühl, fünf Jahre gebraucht zu haben, bis ich einigermaßen angekommen war in der Früherziehung. Bis ich alles einmal erlebt hatte.
